

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei Materiali e del Territorio

Dottorato di ricerca internazionale in
INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE ACQUE E DEI TERRENI
V ciclo nuova serie (XIX ciclo)

BARRIERE PERMEABILI REATTIVE
PER LA MESSA IN SICUREZZA
E LA BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Dottoranda
Ing. Sara Giorgetti

Tutore
Prof. Ing. Erio Pasqualini

Coordinatore
Prof. Ing. Giacomo Moriconi

Novembre 2006

*There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.*

W. SHAKESPEARE
Amleto, Atto I, Scena V

ABSTRACT

For groundwater remediation, alternatively to pump & treat procedure, permeable reactive barriers (PRBs) can be advantageous.

PRBs are made of draining material that interacts with pollutants in groundwater, using chemical, physical and/or biological mechanisms: they take advantage of natural water flow to lead pollutant to reactive material and remove it. PRBs are made of fixed or replaceable units, crosswise to the pollutant flow, built as a single trench or combined canalizing flow systems (funnel & gate).

In comparison with pump & treat, PRBs have many advantages: they are an in site treatment and promote a remarkable global economic saving.

Referring to this technology, in this doctorate thesis some experimental results are explained and discussed. Among other aspects, during these last three years the influence of the draining material porosity and the filtration velocity were estimated.

Is very important to analyse the filtration velocity. In a single trench PRB, it is the natural groundwater flow that varies in space and time, being due to non homogeneous permeability and seasonal water addition to the aquifer respectively. When a funnel & gate system is employed, water flow can be usefully set up to improve efficiency.

Barrier porosity is a basic parameter that controls reactions, because draining material surface per liquid-to-be-treated volume unit depends on it.

EXTRACTO

Para eliminar la contaminación de las aguas subterráneas, las Barreras Reactivas Permeables (o PRBs) pueden resultar más rápidas y económicas que otros métodos, como, por ejemplo, el *pump & treat*.

Las PRBs están constituidas por material permeable y reactivo, que atrapa las sustancias dañinas o las transforma en sustancias inofensivas gracias a mecanismos químicos, físicos y/o biológicos, aprovechando del flujo natural de las aguas subterráneas.

Las PRBs se construyen cavando y llenando de material reactivo una zanja larga y estrecha en el camino de las aguas subterráneas contaminadas. En algunos sitios hay también paredes que forman un embudo que dirige dichas aguas hacia la parte reactiva (*funnel & gate*).

En esta tesis de doctorado se explican y discuten los resultados experimentales logrados en estos últimos tres años, como, por ejemplo, la influencia de la porosidad del material reactivo (carbonato de calcio) y la velocidad de filtración.

Con respecto a esta última, en la zanja larga y estrecha es el flujo natural de las aguas subterráneas que varía en el espacio y en el tiempo: eso se debe a la permeabilidad no homogénea y a los aportes hídricos estacionales. En una instalación *funnel & gate* se puede programar el flujo subterráneo para mejorar la eficiencia del sistema.

La porosidad de las PRBs es un parámetro fundamental que controla las reacciones, ya que de eso depende la superficie del material reactivo por el volumen de agua que tiene que ser descontaminada.

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

LA NORMATIVA E IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

1.	QUADRO GENERALE	1
2.	DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22	4
3.	DECRETO MINISTERIALE 25 OTTOBRE 1999, N. 471	4
3.1	<i>Il progetto di bonifica: l'allegato quattro e la sua struttura</i>	5
4.	DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152	7
5.	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152	9
6.	IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI E LA REGIONE MARCHE	12

CAPITOLO 2

PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI NEL TERRENO E PRINCIPALI TECNOLOGIE DI BONIFICA

1.	INTRODUZIONE	17
2.	PROPRIETÀ DEL MEZZO POROSO	17
2.1	<i>Il mezzo poroso: porosità e permeabilità</i>	17
2.2	<i>Acqua nella zona satura</i>	19
2.3	<i>Distribuzione dei tipi di acqua nel sottosuolo</i>	20
3.	SOSTANZE INQUINANTI	21
4.	PROPAGAZIONE E RIMOZIONE DEGLI INQUINANTI	22
5.	PROCESSI FISICI	22
5.1	<i>Convezione</i>	23
5.2	<i>Diffusione</i>	24
5.3	<i>Adsorbimento</i>	24
5.4	<i>Dispersione</i>	25
6.	PROCESSI CHIMICI	26
6.1	<i>Dissociazione e speciazione chimica</i>	26
6.2	<i>Complessazione</i>	26
6.3	<i>Reazioni acido/base, reazioni redox</i>	27
6.4	<i>Scambio ionico</i>	29
6.5	<i>Precipitazione/dissoluzione</i>	29
6.6	<i>Flocculazione</i>	30
6.7	<i>Osservazioni sui processi in fase sperimentale</i>	31
7.	PRINCIPALI TECNICHE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI	31

CAPITOLO 3

LE BARRIERE PERMEABILI REATTIVE	41
1. INTRODUZIONE	41
2. MEZZI REATTIVI E MECCANISMI DI REAZIONE	42
2.1 <i>Esempi di utilizzazione di ferro zero valente e matrici organiche in fase solida</i>	43
2.2 <i>Esempi di utilizzazione di calcare e fango rosso</i>	44
3. IL PROGETTO DI UNA BARRIERA PERMEABILE REATTIVA	46
3.1 <i>Individuazione delle caratteristiche del sito</i>	47
3.2 <i>Velocità di reazione ed emi-vita dei contaminanti</i>	47
4. CONFIGURAZIONI POSSIBILI NELLA COSTRUZIONE DI BARRIERE REATTIVE	48
4.1 <i>Considerazioni costruttive preliminari</i>	50
4.2 <i>Tecnica grouting</i>	51
4.3 <i>Costruzione di una trincea con fango</i>	52
4.4 <i>Colonne circolari di materiale reattivo</i>	53
5. ESEMPIO DI TECNOLOGIA PER LA RIMOZIONE DEL FERRO	54
6. RIMOZIONE DELL' ARSENICO MEDIANTE PRECIPITAZIONE E/O COPRECIPITAZIONE	55
7. ANALISI COMPARATIVA DEI COSTI DI UNA BARRIERA PERMEABILE REATTIVA E DI UN SISTEMA PUMP & TREAT	56

CAPITOLO 4

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO	59
1. INTRODUZIONE	59
2. STORIA DEL SITO E DESCRIZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI	59
3. PRINCIPALI CONTAMINANTI	62
4. CARATTERIZZAZIONE DEL SITO IN ESAME	65
4.1 <i>Inquadramento geologico e geotecnica del sito</i>	66
4.2 <i>Caratteri idrogeologici e idrologici</i>	67
4.3 <i>Caratterizzazione del terreno</i>	67
4.4 <i>Caratterizzazione dell'acqua di falda</i>	69
4.4.1 Rilievi piezometrici	72
4.4.2 Prove di assorbimento	72
4.4.3 Misure di portata con traccianti artificiali	73
4.4.4 Parametri idraulici significativi	73

CAPITOLO 5

FASI DELLA SPERIMENTAZIONE	75
1. PRIME FASI DELLA RICERCA	75
2. SECONDA PARTE DELLA RICERCA	76

CAPITOLO 6		
MATERIALI E METODI DELLA SPERIMENTAZIONE		79
1.	INTRODUZIONE	79
2.	COLUMN TEST	80
2.1	<i>Filosofia dei column test</i>	80
2.2	<i>Strumentazione e metodiche</i>	81
2.3	<i>Column test eseguiti con colonne lunghe</i>	84
2.4	<i>Apparato sperimentale</i>	85
3.	MATERIALE REATTIVO	89
4.	PROCEDURE DI RIEMPIMENTO DELLE COLONNE	92
5.	SOLUZIONI PERMEANTI	94
5.1	<i>Vantaggi delle soluzioni sintetiche</i>	95
5.2	<i>Vantaggi dell'acqua di falda</i>	96
5.3	<i>Considerazioni sul chimismo delle acque</i>	97
5.3.1	Ferro (III) e Ferro (II)	98
5.3.2	Alluminio	99
5.3.3	Arsenico	99
5.3.4	Rame	100
6.	ULTERIORI STRUMENTI	101
6.1	<i>Pompe peristaltiche multicanale</i>	101
6.2	<i>Misura del pH</i>	102
6.3	<i>Conducibilità elettrica</i>	102
7.	PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO DELLE COLONNE	103
8.	ANALISI CHIMICHE	105
8.1	<i>Spettrometro ad assorbimento atomico</i>	105
8.2	<i>Inductively Coupled Plasma</i>	106
9.	PARAMETRI DELLE PROVE	106
10.	VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO	108
CAPITOLO 7		
ELABORAZIONE DATI		111
1.	INTRODUZIONE	111
2.	FASE QUATTRO	112
2.1	<i>Colonna 0</i>	112
2.2	<i>Colonna 1</i>	114
2.3	<i>Colonna 2</i>	116
2.3.1	Smontaggio colonna 2	117
2.4	<i>Colonna 3</i>	118

2.4.1	Smontaggio colonna 3	120
3.	FASE CINQUE	121
3.1	<i>Colonna 1</i>	121
3.1.1	Confronto colonna 1 e soluzione bianca	127
3.2	<i>Colonna 2</i>	129
3.2.1	Confronto colonna 2 e soluzione bianca	137
3.3	<i>Colonna 3</i>	139
3.3.1	Confronto colonna 3 e soluzione bianca	142
4.	FASE SEI	144
4.1	<i>Colonna 1</i>	144
4.2	<i>Colonna 2</i>	149
4.3	<i>Osservazioni sulle colonne a granulometria aperta</i>	153
4.4	<i>Colonna 3</i>	154
4.5	<i>Colonna 4</i>	159
4.6	<i>Osservazioni sulle colonne a granulometria fine</i>	164
4.7	<i>Colonne 5a e 5b</i>	165
5.	FASE SETTE	169
5.1	<i>Colonna 1</i>	169
5.2	<i>Colonna 2</i>	174
5.3	<i>Considerazioni sui risultati della fase sette</i>	179
5.3.1	Colonne 1 e 1* (fine veloce)	179
5.3.2	Colonne 2 e 2* (aperta lenta)	180
 CAPITOLO 8		
CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI RAGGIUNTI		181
1.	STIMA DEL TEMPO DI RESIDENZA	181
2.	PORTATA UNITARIA	184
2.1	<i>Analisi delle portate transitate</i>	184
3.	VALUTAZIONE DELLE EFFICIENZE	190
3.1	<i>Efficienza teorica</i>	191
3.2	<i>Efficienze pratiche</i>	192
4.	CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SULLA SESTA FASE: INFLUENZA DELLA GRANULOMETRIA	195
 CAPITOLO 9 - CONCLUSIONI		197
 ALLEGATI		- 1 -
 BIBLIOGRAFIA		i

INTRODUZIONE

Per la decontaminazione di acqua di falda inquinata, in alternativa alla tradizionale procedura *pump & treat*, può risultare vantaggioso l'impiego di barriere permeabili reattive, o PRBs, costituite da un materiale drenante in grado di interagire per effetto di meccanismi chimici, fisici e/o biologici con i contaminanti presenti nell'acqua di falda, sfruttando il flusso naturale della falda per portare il contaminante a contatto con il materiale reattivo che lo rimuove. Le barriere permeabili sono costituite da unità fisse o sostituibili, trasversali alla direzione di filtrazione del contaminante, costruite come trincea singola o abbinate a sistemi che canalizzano il flusso (*funnel & gate*).

Rispetto al *pump & treat*, le PRBs presentano notevoli vantaggi, legati alla possibilità di trattamento direttamente in sito ed al notevole risparmio economico complessivo.

Nell'ambito di questo quadro di riferimento, l'Università Politecnica delle Marche ha sviluppato una ricerca in collaborazione con altre Università Italiane, cofinanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulle tematiche relative all'accoppiamento di barriere permeabili reattive e diaframmi plastici di contenimento, per ottenere un sistema integrato di trattamento, che sia in grado di velocizzare i processi di asportazione degli inquinanti da siti contaminati da inquinanti inorganici.

In questa tesi di dottorato vengono illustrati e discussi i risultati della sperimentazione di laboratorio eseguita negli ultimi tre anni: tra gli altri risultati, essa ha permesso di stimare l'influenza che la porosità del materiale reattivo e la velocità di filtrazione possono avere sull'efficienza della barriera reattiva.

L'importanza di analizzare l'influenza della velocità di filtrazione si spiega considerando che, nel caso di barriera permeabile reattiva semplice, la velocità di filtrazione attraverso la barriera è quella naturale dell'acqua di falda, che varia nello spazio e nel tempo per effetto rispettivamente della disomogeneità di permeabilità di un acquifero e delle variazioni stagionali degli apporti idrici all'acquifero stesso. Nel caso di impiego di barriera reattiva con sistema *funnel & gate*, il flusso idraulico può essere invece impostato utilmente per ottimizzarne l'efficienza. La porosità della barriera in sito è un parametro fondamentale che governa la reattività del materiale in quanto da esso dipende la superficie di materiale reagente per unità di volume di liquido da trattare.

CAPITOLO 1

LA NORMATIVA E IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

1. QUADRO GENERALE

Il problema della bonifica dei siti inquinati, tema da tempo centrale nelle politiche ambientali di tutti i Paesi industrializzati, è stato disciplinato in Italia da varie norme, che hanno affrontato, nel corso degli anni in modo organico, non solo la bonifica, ma anche il ripristino di detti siti e la loro conseguente rinnovata fruibilità.

I principali provvedimenti legislativi sono elencati nel prospetto che segue:

Tabella 1.1– Principali norme riguardanti la bonifica dei siti inquinati dal 1989 al 2006

NORMA	TITOLO	RIFERIMENTO
L. 29 OTT 1987, n. 441	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.	G.U. n.255 del 31 OTT 1987
D. M. AMB. 16 MAG 1989	Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397.	G.U. n.121 del 26 MAG 1989
D. LGS. 5 FEB 1997, n. 22	Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.	SUPPL. ORD. n. 33 G. U. n. 38 del 15 FEB 1997

L. 9 DIC 1998, n. 426	Nuovi interventi in campo ambientale (artt. 1 e 5).	G. U. n. 291 del 14 DIC 1998
D. M. AMB. 25 OTT 1999, n. 471	Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.	SUPPL. ORD. n. 218/L G. U. n. 293 del 15 DIC 1999
L. 23 DIC 2000, n. 388	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 14).	SUPPL. ORD. n. 219 G.U. n. 302 del 29 DIC 2000
D. M. AMB. 18 SET 2001, n. 468	Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.	SUPPL. ORD. n. 10 G. U. n. 13 del 16 GEN 2002
L. 31 LUG 2002, n. 179	Disposizioni in materia ambientale.	G.U. n. 189 del 13 AGO 2002
L. 15 DIC 2004, n. 308	Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.	SUPPL. ORD. n. 187 G. U. n. 302 del 27 DIC 2004
D. LGS. 3 APR 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	SUPPL. ORD. n. 96 G. U. n. 88 del 14 APR 2006

Come si evince dal prospetto sopra riportato, la prima norma che, nel sistema italiano, si è occupata della bonifica dei siti contaminati è stata la Legge 441 del 1987, la quale prevedeva che le Regioni approvassero il Piano per la bonifica delle aree inquinate, individuando:

- i siti da bonificare;
- le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- i soggetti cui competeva l'intervento;
- le modalità di attuazione degli interventi stessi;
- l'ordine di priorità ed una prima stima dei costi.

Con il D.M. del 16 maggio 1989, il Ministero dell'ambiente ha definito i criteri e le linee guida da seguire, da parte delle Regioni, nella redazione di tale Piano, prevedendo una fase di censimento come punto di partenza per la individuazione delle aree potenzialmente contaminate da sottoporre a successivo accertamento.

Tuttavia, tale decreto risultava privo di specifiche indicazioni tecniche necessarie per la concreta applicazione, pertanto diverse Regioni decisero di emanare leggi proprie per stabilire i criteri di identificazione, caratterizzazione e risanamento, non definiti dal decreto in questione, stabilendo le concentrazioni di riferimento per gli inquinanti nel suolo.

Per le acque sotterranee veniva presa come riferimento la normativa sulla qualità delle acque potabili.

Dopo quasi un decennio, a seguito dell'esperienza maturata nel campo delle bonifiche, l'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), che stabilisce le condizioni con cui devono essere svolte su tutto il territorio nazionale le attività di bonifica dei siti inquinati, ha introdotto una disciplina generale, ma organica, che ha permesso l'avvio sistematico degli interventi di bonifica dei siti inquinati.

L'attuazione dell'articolo 17 è stata demandata ad un apposito decreto, emanato due anni dopo il "Ronchi": il Decreto Ministeriale 471/99, il quale regola, mediante criteri e procedure specifiche, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, definendo anche le concentrazioni limite ammissibili per molte tipologie di inquinanti, sia presenti nel terreno che nelle acque sotterranee.

Pochi mesi prima dell'emanazione del Decreto Ministeriale 471/99, è stato pubblicato il Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152 (*"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento"*), il quale completa, in un certo senso, il discorso sulle bonifiche per quanto riguarda la qualità delle acque.

Infine, la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (recante *"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"*) ha affidato al Governo la riformulazione della normativa ambientale di sei settori, tra i quali sono compresi la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati e le acque.

Dopo numerose revisioni, effettuate nell'arco dell'anno 2005, il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 29 marzo 2006, una definitiva versione del così detto "Testo Unico Ambientale", decreto legislativo attuativo della delega ambientale.

Il 3 aprile 2006 il Presidente della Repubblica ha emanato, in ossequio all'articolo 87 della Costituzione, tale decreto legislativo, pubblicato definitivamente sul Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (*"Norme in materia ambientale"*) è entrato definitivamente in vigore dal 29 aprile 2006.

Tuttavia, all'atto della stesura della presente tesi di dottorato, si sta procedendo alla revisione di questo decreto, che ha in parte introdotto nuovi concetti e in parte mantenuto la normativa previgente.

L'emanazione del provvedimento correttivo è prevista, ad oggi, per la fine del 2006.

I concetti fondamentali espressi dall'assetto normativo sopra illustrato (soprattutto dal 1997 ad oggi), possono essere riassunti come segue:

- ✓ è scoraggiato il ricorso alla movimentazione e allo smaltimento in discarica dei materiali inquinati e si privilegia il ricorso a tecniche da adottare *in situ*, volte al recupero ed al riutilizzo;
- ✓ è rilevante il peso della progettazione, che permette di inserire la selezione delle tecnologie di bonifica in un percorso articolato, dalla caratterizzazione del sito, alla definizione delle modalità con cui gestire il rischio residuo a seguito dell'applicazione di tecnologie di bonifica e messa in sicurezza.

In particolare, il decreto attuativo n. 471/99, oltre ad aver fissato, come sopra già scritto, i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque, parametri di riferimento essenziali per l'individuazione delle situazioni di inquinamento rilevanti ai fini della bonifica:

- ✓ ha definito le procedure per il prelievo e l'analisi dei campioni, necessarie per accertare se la concentrazione di sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sia superiore ai suddetti limiti;
- ✓ ha stabilito i criteri generali per la redazione dei progetti di bonifica, disciplinando il procedimento di approvazione dei progetti medesimi;
- ✓ ha determinato i criteri per l'individuazione degli interventi di bonifica d'interesse nazionale, precisando le responsabilità per la bonifica e gli obblighi connessi.

In un paragrafo di questo capitolo si cercherà di confrontare, per completezza, l'assetto normativo previgente al D. Lgs. n. 152/06 con le novità introdotte dallo stesso, prescindendo, ovviamente, dalle eventuali modifiche ed integrazioni che in seguito il legislatore riterrà opportune.

2. DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Il decreto Ronchi, con l'articolo 17, rubricato "*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*", ha operato alcune scelte di fondo, sintetizzabili come segue:

- ✓ l'obbligo di bonifica riguarda tutti i siti per i quali anche una sola sostanza superi determinati valori di concentrazione limite accettabili, successivamente definiti nell'allegato 1 del D.M. 471/99. La normativa è così rivolta a siti di dimensioni e caratteristiche estremamente variabili. Sono, infatti, inclusi tutti i tipi di siti, dal punto vendita di carburante ai siti di interesse nazionale;
- ✓ detti valori di concentrazione limite accettabili variano in base all'uso del suolo;
- ✓ qualora anche l'adozione delle migliori tecnologie di bonifica disponibili non permetta di raggiungere i valori di concentrazione limite accettabili, gli interventi di bonifica possono essere concretizzati prevedendo la realizzazione di misure di sicurezza;
- ✓ la responsabilità dell'approvazione dei progetti di bonifica ricade in massima parte su Comuni e Regioni; le Province hanno una precisa responsabilità nell'organizzare i controlli e nel dichiarare conclusi gli interventi approvati;
- ✓ le azioni di bonifica sono parte integrante della pianificazione urbanistica e territoriale;
- ✓ i costi della bonifica sono a carico dei privati responsabili dell'inquinamento, ma è possibile l'integrazione con finanziamenti pubblici.

3. DECRETO MINISTERIALE 25 OTTOBRE 1999, N. 471

Il Decreto contiene tutti gli accorgimenti tecnici, che consentono di definire le modalità di attuazione dell'intervento di risanamento, sia di natura pubblica che privata e può essere sintetizzato nei seguenti punti:

- ✓ confronto fra valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nel sito e valori di concentrazione limite accettabili (CLA) per suolo, sottosuolo e acque sotterranee: se anche un solo valore di concentrazione risulta superiore ai valori delle tabelle, si ha l'obbligo di bonifica;

- ✓ definizione dei documenti progettuali, amministrativi e tecnici, oltre che dei criteri di progettazione degli interventi di risanamento; tutte le fasi di un progetto di risanamento sono sottoposte alla verifica ed autorizzazione da parte delle autorità competenti;
- ✓ valutazione dell'impatto del sito, mediante caratterizzazione estensiva dell'area interna e dell'ambiente esterno potenzialmente influenzati;
- ✓ redazione dei documenti progettuali, individuazione delle migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi sostenibili che potrebbero essere adottate nel sito e selezione della tecnologia maggiormente adeguata alla situazione;
- ✓ definizione, in sede di progettazione, dei valori di concentrazione residui accettabili, per mezzo di un'analisi di rischio riferita all'uso del sito;
- ✓ qualora risulti impossibile raggiungere i valori di CLA, si fornisce la possibilità di eseguire misure di sicurezza e limitazioni all'uso del sito, in concomitanza o dopo l'intervento;
- ✓ definizione di una lista di priorità per gli interventi da eseguire con finanziamenti pubblici, integrando la bonifica con l'insieme degli interventi di recupero territoriale, urbanistico e la gestione dei rifiuti;
- ✓ cercare di fare emergere l'interesse dei privati a restituire il sito ad un uso più funzionale;
- ✓ garantire nel tempo i controlli sulle opere e il monitoraggio, che attestino l'efficacia degli interventi e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3.1 *IL PROGETTO DI BONIFICA: L'ALLEGATO QUATTRO E LA SUA STRUTTURA*

Interessante è soffermarsi brevemente sull'allegato 4 al D.M. 471/99, che riporta la struttura e l'iter procedurale relativo ai progetti di bonifica di siti inquinati.

Esso definisce la metodologia di investigazione e di caratterizzazione del sito, i criteri da adottare e gli elaborati da produrre per la redazione del progetto, sia esso di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza o di messa in sicurezza d'emergenza o permanente.

Il progetto è articolato secondo tre livelli successivi di approfondimento tecnico, ovvero:

1. piano della caratterizzazione;
2. progetto preliminare;
3. progetto definitivo.

Ognuna delle tre fasi si conclude con la presentazione, all'Autorità Competente, in sede di apposita Conferenza di Servizi, di una relazione tecnico – descrittiva, corredata da opportuni elaborati.

Facendo cenno alle richieste di ogni fase progettuale, si elencano, schematicamente, le peculiarità di ciascuna di esse.

Il *Piano della Caratterizzazione* consiste nella raccolta e sistemazione dei dati esistenti, riguardanti l'area sottoposta a bonifica e nella organizzazione di un piano di investigazione iniziale, finalizzato alla formulazione preliminare del Modello Concettuale.

In pratica, attraverso la raccolta dei dati storici esistenti sul sito, si definisce l'elenco delle sostanze di cui si deve determinare la concentrazione, nonché le indagini indirette, dirette, il campionamento e le analisi chimico – fisiche.

Questa fase, preliminare a quella di indagine di dettaglio, deve essere mirata a fornire le conoscenze necessarie alla base dell'analisi di rischio e della scelta fra le diverse tecnologie di bonifica.

Il *Progetto Preliminare*, basandosi sull'investigazione effettuata durante la caratterizzazione e procedendo con eventuali investigazioni di dettaglio, si prefigge lo scopo di analizzare i livelli di inquinamento del sito al fine di scegliere le possibili tecnologie da adottare per raggiungere le concentrazioni limite.

Oltre ad una analisi di rischio sito – specifica, nel progetto preliminare devono, perciò, essere definite e descritte le tecnologie di bonifica e di ripristino ambientale, nonché le misure di sicurezza e controllo, che si andranno a realizzare in sito, ricorrendo anche ad opportuni test per verificare l'efficacia dell'intervento proposto, il quale, è da ricordare, deve avere un impatto compatibile con l'ambiente.

A questo proposito è bene ricordare che, nell'articolo 4, quarto comma, è indicato il criterio che deve prevalere e deve guidare la scelta delle strategie di bonifica:

“4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.”.

Analogamente, all'articolo 6, quinto comma, laddove si parla di interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, si indica che:

“5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume complessivi del sito interessato da tali interventi.”.

Infine, è da sottolineare che il Progetto Preliminare deve descrivere in modo dettagliato le relazioni tra le diverse sezioni progettuali, in termini temporali e spaziali (Tunesi S., 2000).

L'ultima “tappa” della progettazione per fasi è quella del *Progetto Definitivo*, nel quale ci si spinge ad un livello di progettazione tale da descrivere nel dettaglio la tecnologia scelta e gli interventi proposti, sia dal punto di vista tecnico, che economico.

In questa sede, oltre agli interventi da realizzare per l'attuazione delle prescrizioni e delle limitazioni d'uso del sito, vengono definiti i piani di controllo e monitoraggio *post – operam*.

A questo punto della progettazione, deve essere consentita l'identificazione in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo di ogni elemento concernente gli interventi e le opere. Il tutto deve essere corredato da un *piano di manutenzione delle misure di sicurezza e degli strumenti di controllo*.

Al termine degli interventi sul sito, avvenuta la bonifica ed effettuata un'ispezione sul sito, ormai decontaminato, da parte dell'Autorità Competente, questa rilascerà una *certificazione di avvenuta bonifica*, il cui fac – simile viene riportato nell'allegato 5 allo stesso decreto ministeriale.

4. DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152

Il D. Lgs. 11/05/1999, n. 152, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”, delinea fondamentali obiettivi quali - quantitativi, relativi alla specifica destinazione d’uso del corpo idrico e al loro stato ambientale.

Gli obiettivi riguardanti le destinazioni d’uso (produzione di acqua potabile, qualità delle acque designate come idonee alla vita dei salmonidi, qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi, balneazione) interessano i corsi d’acqua che le regioni e gli Enti Locali individuano per un particolare uso o una specifica funzione.

Nell’allegato 1 del decreto sono riportati i criteri per l’individuazione dello stato ambientale delle acque sotterranee, il quale risulta suddiviso in 5 classi (elevato, buono sufficiente, scadente, naturale particolare).

Per i corpi idrici sotterranei lo stato ambientale è definito sulla base di una classificazione sia quantitativa che qualitativa.

Dal punto di vista quantitativo, si stabilisce la sostenibilità a lungo termine dello sfruttamento della risorsa: lo “stato quantitativo” indica il rapporto tra i prelievi in atto e le capacità naturali di ravvenamento. In base allo stato quantitativo i corpi idrici vengono suddivisi in quattro classi (A, B, C, D).

Dal punto di vista qualitativo viene definito lo “stato chimico” del corpo idrico, sulla base della presenza di inquinanti e della condizione idrochimica dell’acquifero. La caratterizzazione chimica comprende sia i parametri fondamentali delle acque sotterranee, che alcuni “parametri addizionali”, vale a dire la concentrazione limite di alcuni inquinanti.

Sulla base dello stato chimico, si individuano cinque classi (1, 2, 3, 4, 0).

Se la presenza di inquinanti inorganici in concentrazioni superiori a quelle previste è di origine naturale, si attribuisce la classe 0. Se, invece, sono presenti inquinanti inorganici o organici in concentrazioni superiori a quelle previste per cause non naturali, la falda appartiene alla classe 4.

Se gli inquinanti rilevati in sito non rientrano nella classificazione prevista dal D.Lgs. 152/99, o le concentrazioni degli stessi sono inferiori alla soglia di rilevanza dei metodi investigativi, la classificazione è effettuata in base ai parametri di Tabella 1.5.

La sovrapposizione delle classi quantitative (Tabella 1.3) e di quelle chimiche (Tabella 1.4) definisce lo stato ambientale generale del corpo idrico sotterraneo (Tabella 1.6).

Tabella 1.2 – Stato ambientale delle acque sotterranee

STATO	DEFINIZIONE
Elevato	Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa con l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare
Buono	Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa
Sufficiente	Impatto antropico ridotto sulla qualità, con effetti significativi sulla quantità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento
Scadente	Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento
Naturale Particolare	Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.

Tabella 1.3 – Stato quantitativo delle acque sotterranee

CLASSE	DEFINIZIONE
A	L'impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo
B	L'impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo
C	Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali (Ca, Mg, K, Na, bicarbonato, solfuri, cloruri, nitrati, Fe, Mn, temperatura, durezza totale, conducibilità elettrica)
D	Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica

Tabella 1.4 – Stato chimico delle acque sotterranee

CLASSE	DEFINIZIONE
1	Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
2	Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
3	Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con segnali di compromissione
4	Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti
0	Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

Tabella 1.5 – Classificazione chimica secondo i parametri di base

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 0
Conducibilità elettrica	$\mu\text{S}/\text{cm}$ ($T=20^\circ$)	≤ 400	≤ 2500	≤ 2500	>2500	>2500
Cloruri	$\mu\text{g}/\text{l}$	≤ 25	≤ 250	≤ 250	>250	>250
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	≤ 20	≤ 50	≤ 50	>50	>50
Ferro	$\mu\text{g}/\text{l}$	<50	<200	≤ 200	>200	>200
Nitrati	$\mu\text{g}/\text{l}$ di NO_3	≤ 5	≤ 25	≤ 50	>50	>50
Solfati	$\mu\text{g}/\text{l}$ di SO_4	≤ 25	≤ 250	≤ 250	>250	>250
Ione ammonio	$\mu\text{g}/\text{l}$ di NH_4	$\leq 0,05$	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$	$>0,5$	$>0,5$

Tabella 1.6 – Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei

Stato elevato	1 - A							
Stato buono	1 - B	2 - 4	2 - B					
Stato sufficiente	3 - A	3 - B						
Stato scadente	1 - C	2 - C	3 - C	4 - C	4 - A	4 - B		
Stato particolare	0 - A	0 - B	0 - C	0 - D	1 - D	2 - D	3 - D	4 - D

In relazione alle acque sotterranee il D. Lgs. 152/99 stabilisce obiettivi di qualità ambientale che dovranno essere raggiunti, entro fissate scadenze temporali, anche tenendo conto dei criteri indicati dalle Regioni per la pianificazione d'uso e la gestione ottimale delle risorse idriche.

In particolare dovranno essere intraprese azioni atte a (Rosti, 2000):

- ✓ mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale elevato;
- ✓ ripristinare una condizione di stato di qualità buono;
- ✓ garantire l'equilibrio tra domanda e disponibilità d'acqua mediante un uso e una gestione più razionale delle risorse;
- ✓ evitare un eccesso permanente dei prelievi anche in relazione al conseguente deterioramento delle caratteristiche qualitative;
- ✓ evitare fenomeni di abbassamento del suolo conseguenti ad attività di sfruttamento delle risorse idriche sotterranee;
- ✓ controllare l'interferenza tra le acque sotterranee e le strutture sotterranee di interesse pubblico;
- ✓ assicurare azioni di salvaguardia delle acque sotterranee.

In relazione all'ultimo punto, qualora dal monitoraggio e dalla classificazione delle acque sotterranee risulti che lo stato chimico di alcuni corpi idrici è inferiore al livello buono per cause antropiche, occorre adottare, in considerazione del livello di rischio esistente, misure provvisorie quali:

- ✓ controlli più intensi della portata e della natura dell'inquinamento del corpo idrico;
- ✓ ricerca della fonte inquinante e del responsabile della contaminazione;
- ✓ immediato riesame di tutte le autorizzazioni e di tutti i permessi di discarica e scarico concessi nell'area di pertinenza;
- ✓ individuazione di ulteriori provvedimenti da adottare;
- ✓ studi e test relativi al grado di attenuazione naturale.

Un ulteriore approfondimento normativo in materia di acque sotterranee, intese come acque destinate al consumo umano, viene fornito dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.

Lo stato attuale dell'inquinamento delle acque sotterranee in Italia è stato documentato in maniera esaustiva da un'indagine svolta nel decennio 1986-1996 dall'IRSA (Istituto di Ricerca sulle Acque) in collaborazione con il GNDCI (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche). I dati raccolti documentano 674 casi di inquinamento a carico delle risorse idriche sotterranee, distribuiti su tutto il territorio nazionale, ed imputabili in larga parte ad elevate concentrazioni di solventi clorurati, metalli pesanti ed anioni (Muscolino, 2002).

5. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Come già anticipato nel paragrafo introduttivo, la Legge Delega 308/04 ha affidato al Governo la riformulazione di vari settori ambientali, tra cui quello riguardante il tema delle bonifiche.

Il Decreto Legislativo 152/06 (*"Norme in materia ambientale"*), attuativo delle Legge Delega, si occupa della disciplina dei siti contaminati nel Titolo V (*"Bonifica di siti contaminati"*) della Parte IV (*"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*), dall'articolo 239 all'articolo 253.

Senza avere la pretesa di essere esaustivi e rimandando ad altre sedi maggiormente

specializzate la disamina approfondita dell'apparato normativo, si cercherà, in questo paragrafo, di confrontare macroscopicamente il nuovo Testo Unico Ambientale (prima versione, datata 3 aprile 2006) con i previgenti Decreti (D.Lgs. 22/97 e D.M. 471/99) riguardanti il tema delle bonifiche.

Considerando, per brevità, solo le definizioni, riportate per esteso nell'allegato 1a, si espone l'analisi comparativa del nuovo testo (art. 240, comma unico) rispetto al D.M. 471/99 (art. 2), evidenziando e commentando le novità introdotte nei termini tecnici impiegati (Filauro G., 2006).

- a) *Sito*: la differenza sostanziale introdotta dal nuovo decreto è la precisazione di quali siano le matrici ambientali di riferimento, ovvero suolo, sottosuolo e acque sotterranee. I corpi idrici superficiali non sono, quindi, più matrici ambientali di riferimento;
- b) *Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*: la nuova normativa introduce le CSC, che sono, sostanzialmente, uguali alle CLA (concentrazioni limite ammissibili) del D.M. 471/99 e stabilisce il confine tra il non intervento e l'esecuzione della caratterizzazione del sito e di un'analisi di rischio sito specifica. Questo approccio rappresenta la maggiore novità del decreto: se, infatti, vengono superate le CSC, non è automatico dare inizio ad un procedimento di bonifica, ma è richiesta una caratterizzazione ambientale del sito e la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale presenza di concentrazioni di fondo (come già espresso dall'art. 4, c. 2 del D.M. 471/99), superiori alle CSC, si sottolinea che, rispetto al decreto precedente, il nuovo testo distingue tra valori di fondo di origine naturale o di origine antropica (come riscontrato, ad esempio, in aree interessate dall'estrazione di metalli). La tabella con le CSC ("ex" CLA) è riportata nell'allegato 1b;
- c) *Concentrazioni soglia di rischio (CSR)*: gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica non sono più conseguenti al superamento di concentrazioni determinate (CLA), ma al superamento di concentrazioni calcolate con protocolli di analisi di rischio (CSR), che costituiscono anche gli obiettivi del progetto di bonifica. L'analisi di rischio, da strumento accessorio, benché necessario, qual era nei progetti di bonifica con misure di sicurezza e di messa in sicurezza permanente nel D.M. 471/99, assume ora un ruolo centrale nella bonifica dei siti contaminati;
- d) *Sito potenzialmente contaminato*: è lo stato "temporaneo" di un sito, nel quale sono state rilevate concentrazioni superiori alle CSC per almeno uno dei parametri elencati in allegato 5 al nuovo decreto, mentre sono in corso di completamento le attività di caratterizzazione ambientale del sito stesso e dell'analisi di rischio sito specifica, da cui si otterranno le CSR. Rispetto alla definizione di "*sito potenzialmente inquinato*" del D.M. 471/99, si introduce la quantificazione numerica della "*possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito*", determinata con analisi matematiche condivisibili;
- e) *Sito contaminato*: in sostanza ricalca la definizione di "*sito inquinato*" del D.M. 471/99, sostituendo i valori di CLA con quelli di CSR;

- f) *Sito non contaminato*: nuova definizione del D. Lgs. 152/06, necessaria nell'eventualità in cui nel sito non ci sia superamento delle CSC o le stesse siano superate per alcuni parametri, ma non per le CSR derivanti dalla caratterizzazione e dall'analisi di rischio. Si chiarisce che, in entrambi i casi, il sito è ritenuto non contaminato;
- g) *Sito con attività in esercizio*: sito in esercizio industriale o commerciale attivo, comprese le loro aree pertinenziali ed accessorie, di qualunque natura;
- h) *Sito dismesso*: sito in cui sono cessate le attività produttive. Si richiederà, probabilmente, una maggiore precisione formale, quantomeno dello stato amministrativo, per permetterne l'identificazione univoca non soggettiva;
- i) ...omissis...
- l) ...omissis...
- m) *Messa in sicurezza d'emergenza*: la definizione precisa il riferimento a "eventi di contaminazione repentini", che sembrerebbe escludano contaminazioni storiche, come pure condizioni di emergenza;
- n) *Messa in sicurezza operativa*: di fatto si prende atto della non applicabilità delle azioni di bonifica a siti con attività in esercizio. Si dovrebbe però far maggiore chiarezza su espressioni quali "adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente" e "interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria", dal momento che lasciano spazio ad interpretazioni soggettive;
- o) *Messa in sicurezza permanente*: non è più riferita a fonti di inquinanti costituite da rifiuti stoccati di cui non sia possibile procedere alla rimozione;
- p) *Bonifica*: stessa definizione già presente nel D.M. 471/99, sostituendo alle CLA le CSR;
- q) *Ripristino e ripristino ambientale*: nel nuovo decreto non c'è nessuna limitazione alla necessità di procedere al ripristino di un sito oggetto di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente;
- r) *Inquinamento diffuso*: non cambia nulla dal D.M. 471/99, ma non sono citate, tra le matrici ambientali di riferimento, le acque superficiali;
- s) *Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica*: assume un ruolo centrale in questa norma. Anche se già espresso nel D.M. 471/99, il concetto di analisi di rischio viene ampliato ed esteso nell'allegato 4 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, che, tuttavia, contiene indicazioni molto aperte circa le procedure di calcolo da adottare. Non esistono riferimenti alle linee guida "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", pubblicate da APAT nel giugno 2005, mentre si citano, a titolo di esempio, le linee guida PS 104-98, sviluppate da ASTM (peraltro sostituite da ASTM nel 2000 con il nuovo documento E-2081-00). Sarà necessario un periodo di messa a regime della norma nei suoi aspetti tecnici, che potrà comportare differenze di gestione e forse di risultati;
- t) *Condizioni di emergenza*: esempi di situazioni di emergenza, a cui, probabilmente, dovranno corrispondere gli interventi di messa in sicurezza di emergenza.

6. IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI E LA REGIONE MARCHE

Il “*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*” è stato approvato ed adottato con il Decreto Ministeriale 468/01.

All’articolo 3, comma 1, di tale decreto si legge:

“Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai siti...riportati negli allegati A (siti individuati dalla L. 426/98), C (siti individuati dalla L. 388/00), E (siti individuati sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 18, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 22/97 e dall’art. 15 del D. M. 471/99) e descritti rispettivamente negli allegati B, D, F. I siti di cui agli allegati C ed E sono perimetrati con la procedura di cui all’art. 1, comma 4, della L. 426/98”.

Inoltre, “*Spettano allo Stato: ... la determinazione d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale*”.

Di tutti i siti di interesse nazionale è stata redatta una scheda in cui si indicano:

- localizzazione (Regione, Provincia, Comune, località);
- tipologia dell’intervento previsto;
- perimetrazione;
- estensione dell’area inquinata;
- principali agenti inquinanti (effettivamente riscontrati a seguito di analisi chimiche su campioni di suolo e acque o presunti in funzione delle attività svolte nell’area);
- costi di messa in sicurezza e/o bonifica (stimati o calcolati);
- stato della redazione del Piano di caratterizzazione;
- eventuali Progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza già approvati.

Si riportano, nella pagina seguente, le principali caratteristiche dei siti di interesse nazionale presenti nella regione Marche.

(Fonte: M. Chiazzo, R. Viselli - “Rapporto bonifiche Federambiente 2005”)

Tabella 1.7 – Sito di interesse nazionale basso bacino del fiume Chienti

Basso bacino del fiume Chienti	
Sigla	M1
Regione	Marche
Provincia	Macerata e Ascoli Piceno
Comune	Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare
Località	Fiume Chienti
Tipologia dell’intervento	Bonifica e ripristino ambientale del basso bacino del fiume Chienti
Perimetrazione	D.M. Ambiente 26/2/03
Estensione dell’area inquinata (ha)	3.832
Principali agenti inquinanti	Tricloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€)	4.000.000
Piano di caratterizzazione	Analisi pregresse delle acque di falda
Progetti di bonifica approvati	Elaborato progetto di massima

Tabella 1.8 – Sito di interesse nazionale Falconara Marittima

Falconara Marittima	
Sigla	M2
Regione	Marche
Provincia	Ancona
Comune	Falconara Marittima
Perimetrazione	D.M. Ambiente 26/2/03
Estensione dell’area inquinata (ha)	1.274

Secondo uno studio condotto da Federambiente nel 2005, considerando le 19 Regioni italiane e le 2 Province autonome di Trento e Bolzano, sono solo 10 le Regioni, tra cui le Marche, che, con la provincia autonoma di Trento, hanno approvato un proprio Piano di bonifica dei siti inquinati¹.

Sempre secondo la stessa fonte, altre 5 Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano, pur non avendo ancora adottato il Piano per la bonifica dei siti contaminati, hanno inserito disposizioni di carattere generale nelle leggi in materia di gestione dei rifiuti².

La Regione Emilia Romagna ha delegato completamente la materia alle Province.

La Regione Sardegna ha stilato dossier, linee guida e protocolli d'intesa relativi ai siti di interesse nazionale, che ricadono nel territorio regionale.

La Regione Valle d'Aosta ha emanato recentemente una legge per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Nessuna informazione si è potuta reperire per la Regione Calabria.

Nella tabella seguente si schematizzano i risultati riguardanti la Regione Marche e si riportano:

- provvedimento di approvazione ed adozione del Piano regionale;
- principali disposizioni del Piano.

¹ Gli altri Enti che si sono dotati della pianificazione sono: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

² Gli Enti sono: Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Friuli Venezia Giulia.

Tabella 1.9 – Anagrafe dei siti inquinati nella Regione Marche

<i>Provvedimento di approvazione</i>	L.R. 28/99 – Disciplina regionale in materia di rifiuti Attuazione del D.Lgs. 22/97
<i>Principali disposizioni</i>	<p>Definita l’anagrafe dei siti inquinati</p> <p>Stabilita la priorità degli interventi con l’identificazione di 21 siti, nei quali si ritiene urgente un intervento, di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fabbrica F.I.M. nel comune di Porto S. Elpidio (FM) – località Saline nel comune di Falconara Marittima (AN) – località Pian di Donico in comune di Cagli (PU) – ditta Sacomar in comune di Fermo – località San Francesco in comune di Recanati (MC) – località Pallino in comune di Urbino (PU) – località Colleglioni in comune di Fabriano (AN) – località Collina in comune di Tolentino (MC) – zona industriale di Monsano (AN) – località Monte Schiantello in comune di Fano (PU) – località Campolungo in comune di Ascoli Piceno – località Monte Umbriano in comune di Ancona – località Castelletta in comune di Potenza Picena (MC) – contrada Cretoni in comune di Monsampolo del Tronto (AP) – località S. Biagio in comune di Fermo – bassa Val Chienti – stabilimento ex Montedison in comune di Falconara Marittima (AN) – area ex gasometro in comune di Ancona – stabilimento F.I.D.E.A. in comune di Fabriano (AN) – stabilimento PRB in comune di Fermignano (PU) – sversamento idrocarburi presso fiume Aspigo in comune di Offagna (AN) <p>Più in generale, nella Regione il Piano ha individuato 210 siti inquinati così suddivisi per Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ancona = 39 siti – Pesaro = 58 siti – Macerata = 49 siti – Ascoli Piceno = 64 siti
<i>Ulteriore documentazione</i>	http://autoritambientale.regione.marche.it/ http://www.arpa.marche.it/

Per riassumere in poche righe la situazione marchigiana riguardante le bonifiche di siti inquinati, si può fare riferimento al “*Secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente nella Regione Marche*”, presentato dall’Autorità Ambientale Regionale, elaborando dati relativi all’anno 2004. I risultati delle indagini possono essere riassunti nella tabella seguente.

Tabella 1.10 – Numero di siti inquinati distinti per Provincia e per tipologia di attività (ARPAM Dip. Prov. Di Ancona – Servizio Rifiuti e Suolo; Provincia di Ancona; Provincia di Ascoli Piceno; Provincia di Macerata; Provincia di Pesaro Urbino)

Provincia	TIPOLOGIA DI SITO					
	Produttivo attivo ³	Produttivo dismesso	Ex discarica o deposito rifiuti	Distributore o deposito carburanti	Evento accidentale ⁴	Non definito ⁵
Ancona	12	15	7	16	8	5
Ascoli Piceno	3	1	2	19	1	1
Macerata	5	0	4	8	2	1
Pesaro Urbino	1	1	1	17	4	3
Regione Marche	21	17	14	60	15	10

Dalle elaborazioni del Rapporto si evince che, rispetto ad una precedente rilevazione effettuata nel 2000, i dati relativi al 2004 mostrano un incremento marcato del numero di siti inquinati (più del 70%). La maggior parte di questi ricadono nella Provincia di Ancona (circa il 46%), con situazioni particolarmente critiche nei comuni di Falconara Marittima, Fabriano e Ancona, in relazione ad attività industriali/commerciali attive o dismesse.

Ad eccezione della provincia di Ancona, inoltre, la principale causa della contaminazione delle matrici ambientali è rappresentata dall'adduzione, distribuzione e stoccaggio dei carburanti: a livello regionale, infatti, circa il 44% dei siti inquinati sul totale sono distributori o depositi di carburanti, a cui è connessa una prevalente contaminazione da idrocarburi.

Nella Provincia di Ancona, viceversa, la principale origine di contaminazione è dovuta alle attività industriali/commerciali attive o dismesse, connesse ad inquinamenti da metalli pesanti, idrocarburi e solventi clorurati.

Dei due siti di interesse nazionale presenti nella Regione Marche già evidenziati nelle pagine precedenti, il Basso Bacino del Fiume Chienti è caratterizzato da una contaminazione dell'acqua di falda da solventi clorurati ed il sito di Falconara Marittima, da idrocarburi alifatici ed aromatici e da metalli pesanti, connesso principalmente alla presenza di un impianto di raffineria attivo e di un impianto dismesso per la produzione di fertilizzanti.

Dei 137 siti inquinati elencati nella Tabella 1.10, al 28/2/2005 solo 5 sono stati bonificati ai sensi del DM 471/99 (certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia competente).

Per quanto riguarda la presente tesi di dottorato, è da evidenziare che tutti i dati sono relativi all'acqua di falda del sito "Stabilimento Ex F.I.M. di Porto S. Elpidio".

³ Industriale, commerciale, agricolo.

⁴ Sversamenti accidentali, rotture di cabine di trasformazione, ecc.

⁵ Non nota ancora la causa della contaminazione per insufficienza di dati; presenza di differenti fonti di contaminazione che determinano un inquinamento diffuso dell'area, ecc.

CAPITOLO 2

PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI NEL TERRENO E PRINCIPALI TECNOLOGIE DI BONIFICA

1. INTRODUZIONE

Le acque sotterranee risultano più vulnerabili all'inquinamento rispetto a quelle superficiali, poiché, una volta inquinate, hanno uno scarso potere depurativo e mostrano tempi di recupero della qualità originaria molto lunghi.

Questo è uno dei motivi per cui la tutela di dette acque assume una notevole rilevanza, soprattutto perché la loro contaminazione ne condiziona la fruibilità per gli usi a cui sono destinate.

In questo capitolo si descriveranno le principali proprietà del terreno inteso come mezzo poroso e le equazioni che regolano il moto sotterraneo del corpo idrico. In particolare, saranno prese in considerazione la legge di Fick, per il flusso diffusivo, e quella di Darcy, per il flusso convettivo dei liquidi, nonché la descrizione della propagazione degli inquinanti nel terreno ed alcuni meccanismi per la loro rimozione.

Infine si passeranno in rassegna, senza, peraltro, avere la pretesa di essere esaustivi, alcune delle principali tecnologie di bonifica dei siti contaminati.

2. PROPRIETÀ DEL MEZZO POROSO

2.1 *IL MEZZO POROSO: POROSITÀ E PERMEABILITÀ*

Per mezzo poroso si intende una regione costituita da una matrice solida distribuita in tutto il mezzo e uno spazio dei vuoti interconnessi tra loro, occupato da una o più fasi fluide, liquide o gassose (Bear & Verruit, 1987).

Con il termine *fase* si può definire una porzione chimicamente omogenea di un sistema, separata da ogni altra porzione, mediante un contorno fisico preciso: l'interfaccia.

Se lo spazio dei vuoti è interamente occupato da acqua, il mezzo poroso si dice saturo; quando, oltre all'acqua è presente aria, il mezzo poroso si dice insaturo.

Schematizzando il terreno come mezzo poroso, si deve considerare l'importanza che riveste lo studio delle sue proprietà macroscopiche, date, a loro volta, dalla struttura delle particelle che lo compongono, dalla loro forma e disposizione e, conseguentemente, dalla forma e dimensione dei pori interstiziali. Le varie tipologie di terreno (sabbie, argille, ghiaie o limi), infatti, differiscono tra loro per le diverse disposizioni delle particelle e per il loro rapporto con gli spazi intergranulari.

La **porosità totale** è l'insieme dei vuoti presenti all'interno della matrice solida del terreno. Essa viene quantificata tramite il coefficiente di porosità totale "n", dato da:

$$n_{\%} = \frac{V_v}{V_T} \times 100 = \frac{V_v}{V_v + V_s} \times 100 \quad (2.1)$$

dove:

V_v = volume dei vuoti;

V_s = volume della parte solida;

V_T = volume totale.

La **porosità efficace** è costituita, invece, dal volume dei vuoti effettivamente attraversato dall'acqua sotterranea: questa porosità ha un valore inferiore rispetto a quello della porosità totale, dal momento che non tutti i vuoti esistenti sono interessati dal movimento del fluido al loro interno.

La porosità efficace si misura indirettamente tramite prove di tracciamento in sito.

La **permeabilità** è la capacità di una roccia sciolta o lapidea di lasciarsi attraversare da un fluido sotto l'azione della gravità (Civita, 2005). Un mezzo si dice permeabile quando gli spazi intergranulari risultano interconnessi in modo tale che l'acqua possa fluire in mezzo ad essi. La permeabilità è determinata dagli spazi esistenti fra i granuli nel caso di rocce sciolte, dal grado di fessurazione nelle rocce compatte.

Si deve distinguere tra permeabilità intrinseca (k) e conducibilità idraulica (K).

La prima, k, ha le dimensioni di una lunghezza al quadrato e considera le caratteristiche fisiche del mezzo attraversato, indipendentemente dalle caratteristiche del fluido che lo attraversa. Essa è definita come:

$$k = C d_e^2 \quad (2.2)$$

dove:

k = permeabilità intrinseca [L^2];

C = costante dimensionale dipendente da disposizione, granulometria e forma dei granuli, porosità del mezzo [L];

d_e = diametro efficace dei grani del terreno [L].

Il coefficiente di permeabilità assoluta o conducibilità idraulica, K, rappresenta la resistenza viscosa e frizionale di un fluido in un mezzo poroso e dipende sia dalle caratteristiche del fluido, che da quelle del mezzo, secondo la seguente relazione:

$$K = (k \rho g) / \mu \quad (2.3)$$

in cui:

ρ = densità del fluido [g/cm^3];

μ = viscosità dinamica del fluido [g/(cm s)];

g = accelerazione di gravità [cm/s²].

Nella figura seguente si riassumono i concetti espressi.

Figura 2.1 – Permeabilità intrinseca e coefficiente di conducibilità idraulica (Civita, 2005)

2.2 ACQUA NELLA ZONA SATURA

Con il termine **acquifero** si intende un corpo geologico che, grazie a caratteristiche quali porosità, permeabilità e compressibilità, svolge funzione di serbatoio delle acque sotterranee, contenute in condizioni di saturazione.

La **falda** comprende le acque sotterranee libere di muoversi per gravità e contenute all'interno dell'acquifero.

Al di sotto del livello piezometrico, l'acqua occupa tutti i pori disponibili tra i grani minerali e può essere raggruppabile in:

1. acqua di costituzione;
2. acqua igroscopica o di adsorbimento;
3. acqua pellicolare;
4. acqua capillare;
5. acqua gravitativa.

Si parla di **acqua di costituzione** quando entra nella composizione chimica dei minerali. Se essa è trattenuta dal terreno e legata alle particelle di terreno tramite forze di natura elettrostatica, allora si ha l'**acqua igroscopica o di adsorbimento**. Inoltre, intorno a ciascun granulo e alla sua acqua igroscopica si genera una pellicola sottile di acqua, trattenuta da fenomeni di adesione (**acqua pellicolare**). L'acqua igroscopica e quella pellicolare formano, nel loro complesso, l'**acqua di ritenzione**.

L'acqua di ritenzione è quella trattenuta dal terreno dopo l'estrazione dell'**acqua gravitativa** (quella libera di muoversi per effetto della gravità); essa rimane legata alle particelle di terreno per effetto di forze elettrostatiche che nascono sulle superfici esterne dei singoli granuli. Infatti, una particella di terreno è caratterizzata su tutta la superficie da cariche elettriche negative che attraggono i dipoli dell'acqua e gli ioni positivi disciolti, in modo tale da formare una pellicola di acqua e cationi che formano il cosiddetto "complesso di adsorbimento". I cationi attirano a loro volta gli anioni sino a raggiungere una situazione di equilibrio tra cariche positive e negative. Lo sforzo al contatto tra l'acqua e la superficie dei granuli, può raggiungere anche valori di 25000 kg/cm². Per tale ragione, quest'acqua ha

proprietà fisiche diverse dall'acqua gravitativa, tra cui quella di non trasmettere le pressioni idrostatiche.

Figura 2.2 – Distribuzione dei diversi tipi di acqua in una roccia porosa (a) e in una roccia fessurata (b) (Civita, 2005)

2.3 DISTRIBUZIONE DEI TIPI DI ACQUA NEL SOTTOSUOLO

La Figura 2.3 indica la ripartizione media dei diversi tipi di acqua nel suolo e nel sottosuolo. Come si può notare la percentuale d'acqua "legata" (vale a dire l'acqua di ritenzione) non è affatto presente in quantità trascurabili: l'acqua igroscopica può arrivare al 15 – 20% del totale, mentre l'acqua pellicolare, o acqua di adesione superficiale varia da un massimo del 40% per le argille ad un minimo del 3% per le sabbie.

Questa suddivisione è alla base delle enormi differenze di comportamento macroscopico mostrate dai diversi mezzi porosi; inoltre, è evidente che solo una parte dei vuoti interstiziali, delle fessure e dei pori può essere attraversata dall'acqua durante il suo moto.

Figura 2.3 – Distribuzione dell'acqua all'interno dei mezzi porosi (Civita, 2005)

3. SOSTANZE INQUINANTI

Un inquinante è, per definizione, una sostanza che provoca inquinamento, ovvero degrado ecologico, con conseguenze che alterano l'equilibrio tra l'ambiente e le specie viventi e che normalmente non è presente nell'ambiente naturale.

Gli inquinanti possono avere diversa natura e origine, chimica o biologica, naturale o artificiale derivante da attività antropiche o industriali, ma una prima divisione può essere operata basandosi sul loro grado di solubilità in acqua e quindi riferendosi ad inquinanti miscibili o immiscibili.

I primi, essendo solubili, possono essere molto mobili: la maggior parte di essi è costituita da composti inorganici.

Si definisce **solubilità** di un minerale la massa che si dissolve per unità di volume di soluzione sotto specifiche condizioni. La Tabella 2.1 indica la solubilità di alcuni minerali sedimentari in acqua a 25° e alla pressione di 1 bar.

Tabella 2.1 – Reazioni di dissociazione, costanti di equilibrio e solubilità di alcuni minerali (Freeze, Cherry, 1979)

Mineral	Dissociation reaction	Equilibrium constant, K_{eq}	Solubility at pH 7 (mg/ℓ or g/m ³)
Gibbsite	$Al_2O_3 \cdot 2H_2O + H_2O = 2Al^{3+} + 6OH^-$	$10^{-3.4}$	0.001
Quartz	$SiO_2 + 2H_2O = Si(OH)_4$	$10^{-3.7}$	12
Hydroxylapatite	$Ca_5OH(PO_4)_3 = 5Ca^{2+} + 3PO_4^{3-} + OH^-$	$10^{-55.6}$	30
Amorphous silica	$SiO_2 + 2H_2O = Si(OH)_4$	$10^{-2.7}$	120
Fluorite	$CaF_2 = Ca^{2+} + 2F^-$	$10^{-9.8}$	160
Dolomite	$CaMg(CO_3)_2 = Ca^{2+} + Mg^{2+} + 2CO_3^{2-}$	$10^{-17.0}$	90,* 480†
Calcite	$CaCO_3 = Ca^{2+} + CO_3^{2-}$	$10^{-8.4}$	100,* 500†
Gypsum	$CaSO_4 \cdot 2H_2O = Ca^{2+} + SO_4^{2-} + 2H_2O$	$10^{-4.5}$	2100
Sylvite	$KCl = K^+ + Cl^-$	$10^{+0.9}$	264,000
Epsomite	$MgSO_4 \cdot 7H_2O = Mg^{2+} + SO_4^{2-} + 7H_2O$	—	267,000
Mirabillite	$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O = 2Na^+ + SO_4^{2-} + 10H_2O$	$10^{-1.6}$	280,000
Halite	$NaCl = Na^+ + Cl^-$	$10^{+1.6}$	360,000

*Partial pressure of CO₂ = 10⁻³ bar.
 †Partial pressure of CO₂ = 10⁻¹ bar.
 SOURCE: Solubility data from Seidell, 1958.

In generale è possibile affermare che, ad eccezione dei gas, per i quali si ha completa miscibilità, la solubilità dipende in misura più o meno marcata dalla temperatura, dalla pressione, dalla natura delle sostanze e dalle trasformazioni chimiche e fisiche che subiscono le sostanze stesse all'atto della dissoluzione.

In generale le proprietà degli inquinanti che determinano le caratteristiche di propagazione sono: la concentrazione; la densità e la viscosità del fluido; il pH; la conducibilità elettrica; la forza ionica.

Dalle proprietà fisico - chimiche degli inquinanti e dal mezzo fisico in esame è possibile valutare, in modo preliminare, quale sarà il comportamento del dato inquinante e quali le possibili vie di migrazione tra i diversi mezzi fisici.

Considerando nella tabella seguente solo l'esempio dei metalli e non metalli, si può fornire un indice di importanza del percorso di migrazione. Le condizioni sito – specifiche

risultano determinanti, laddove la variabilità delle proprietà fisico – chimiche degli inquinanti è molto accentuata.

Tabella 2.2 – Vie di migrazione indicative (ASTM, 1998) in relazione alla classe di inquinanti e al mezzo fisico contaminato

Sostanza	Mezzo contaminato ¹				
	Suolo	Sottosuolo	Acque sotterranee	Sedimenti	Acque superficiali
Metalli e non – metalli	aap: M-A pas: M-A vaa: B	pas: M-A vaa: B vas: B	vaa: B vas: B tas : B-M	ras : B-M vaa: B	vaa: B

4. PROPAGAZIONE E RIMOZIONE DEGLI INQUINANTI

La mobilità degli inquinanti è maggiore quando essi sono di tipo miscibile, dato che il loro trasporto nell'acquifero è facilitato dal movimento dell'acqua.

Il trasporto di un contaminante in un mezzo poroso è controllato da diversi processi fisici, biologici e chimici, spesso difficili da dividere al fine di operarne una caratterizzazione.

I fenomeni di interazione avvengono tra inquinante, acqua e terreno, ovvero tra i singoli ioni e/o molecole che costituiscono il composto inquinante, tra il terreno e l'inquinante, tra l'acqua sotterranea e l'inquinante, tra il gas contenuto nel terreno e l'inquinante.

I meccanismi di propagazione dei contaminanti in un mezzo poroso saturo si possono sintetizzare in questo modo (Caramuscio et al. 1991):

Processi Fisici: convezione; diffusione; dispersione meccanica; adsorbimento.

Processi Chimici: dissociazione; reazioni acido/base; reazioni redox; dissoluzione/precipitazione; idrolisi; complessazione; speciazione; degradazione termica; reazioni fitochimiche; scambio ionico e assorbimento.

Processi Biologici: biodegradazione.

5. PROCESSI FISICI

Per quanto riguarda questo tipo di processi, è necessario premettere che la convezione è la dispersione a livello macroscopico, mentre la diffusione è l'adsorbimento a livello molecolare. La diffusione è il processo dominante in situazioni di bassa velocità di flusso che si verifica nella maggioranza dei casi nei mezzi costituiti da materiale fine; mentre la convezione e la dispersione dominano nelle situazioni di velocità relativamente alta, situazioni riscontrabili nella migrazione di contaminanti attraverso materiali acquiferi grossolani (Shackelford & Lowe, 1997; Beretta 1992).

I processi fisici descrivono il modo in cui un fluido si propaga attraverso lo spazio intergranulare e nei contorni delle particelle.

¹ B = bassa probabilità; M = media probabilità; A = alta probabilità di trasporto dalla matrice contaminata ad altri mezzi; aap = atmosfera ambiente, con polveri; pas = percolamento verso acque sotterranee; ras = rilascio nelle acque sovrastanti; vaa = volatilizzazione nell'atmosfera ambiente; vas = volatilizzazione nel gas interstiziale; tas = trasporto ad acque superficiali (come inquinanti disciolti o adsorbiti a particolato o a sostanza organica disciolta/materiale colloidale).

5.1 CONVEZIONE

Si definisce convezione la modalità di propagazione dei contaminanti caratterizzata dallo spostamento delle particelle di inquinante trascinate dalla massa fluida in movimento attraverso il mezzo poroso lungo la direzione del moto, con velocità pari a quella media effettiva dell'acqua (Testa, 1994).

In presenza di elevata permeabilità del terreno, il fenomeno di convezione tende a prevalere sugli altri fenomeni di propagazione.

La quantità di soluto trasportata nel tempo dipende dalla concentrazione dello stesso e dalla portata del fluido "trasportatore".

L'equazione che descrive il moto monodimensionale dovuto solo alla convezione è:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -v_e \frac{\partial C}{\partial x} \quad (2.4)$$

v_e = velocità media effettiva;

C = concentrazione dell'inquinante;

t = tempo;

x = direzione del moto.

La legge che regola la propagazione per convezione è la legge di Darcy e la velocità di convezione dell'inquinante corrisponde alla velocità media reale (effettiva) dell'acqua.

Tale legge, come è noto, è definita come:

$$q = Q/A = k[(h_2 - h_1)/L] = ki \quad (2.5)$$

dove:

q = portata unitaria (m/s);

Q = portata filtrante (m³/s);

k = conducibilità idraulica (m/s);

A = area totale della sezione trasversale al flusso (m²);

$i = [(h_2 - h_1)/L]$ = gradiente idraulico.

La portata unitaria, q , rappresenta una velocità apparente, in quanto, nel calcolo, si considera che il flusso attraversi l'intera sezione trasversale, mentre, in realtà, si dovrebbero distinguere le parti del mezzo poroso costituite dai grani e quelle costituite dai pori interstiziali, a disposizione del moto solo nella misura in cui non siano occupati dall'acqua di ritenzione, di legame e pellicolare. Si parla, così di porosità efficace, n_e , che rappresenta il volume dei vuoti attraversato dall'acqua durante la sua permeazione.

La velocità effettiva di filtrazione è, quindi, data da:

$$v_e = Q/(An_e) \quad (2.6)$$

dove :

v_e = velocità effettiva di filtrazione (m/s);

Q = portata filtrante (m³/s);

A = area totale della sezione trasversale al flusso (m²);

n_e = porosità efficace del materiale.

La legge di Darcy si può ritenere valida in regime di flusso laminare. Nella maggior parte delle acque sotterranee il flusso si può considerare laminare, poiché la velocità di

filtrazione è molto bassa².

5.2 DIFFUSIONE

Con diffusione si definisce il fenomeno della migrazione spontanea di atomi, ioni e molecole da una zona a concentrazione maggiore a quella a concentrazione minore, con velocità di migrazione diverse. La presenza di una diversa concentrazione di inquinanti all'interno di una falda determina una migrazione delle molecole di contaminante, che si diffonde con un flusso proporzionale al suo gradiente di concentrazione (la diffusione molecolare è indipendente dal flusso idraulico).

Il fenomeno della diffusione interessa sia i gas, che i liquidi e i solidi.

Prendendo in considerazione in particolare i liquidi, la diffusione in essi è regolata dalla **prima legge di Fick**.

$$F = -D \frac{dC}{dx} \quad (2.7)$$

F = densità di flusso (massa che attraversa l'unità di area nell'unità di tempo);

D = coefficiente di diffusione [L²/T];

C = concentrazione dell'inquinante;

dC/dx = gradiente di concentrazione;

x = direzione del flusso monodimensionale.

Il segno negativo è dovuto al fatto che il flusso procede nel verso opposto a quello in cui cresce la concentrazione.

Nei sistemi in cui la concentrazione varia nel tempo si utilizza la **seconda legge di Fick**:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad (2.8)$$

D = coefficiente di diffusione [L²/T];

C = concentrazione dell'inquinante;

x = direzione del flusso monodimensionale.

5.3 ADSORBIMENTO

Nel fenomeno dell'adsorbimento una specie chimica, presente all'interfaccia tra due fasi diverse, tende a concentrarsi sulla fase solida, piuttosto che su quella liquida o su quella

² Si è voluta ricreare la stessa condizione durante le prove eseguite nelle varie fasi della sperimentazione, ottenendo valori delle velocità di filtrazione all'interno delle colonne usate nei test tali da poter considerare il moto laminare. Note la portata erogata Q (imposta attraverso una pompa peristaltica), la porosità del mezzo reattivo e la sezione trasversale delle colonne, la velocità media efficace di flusso è stata determinata attraverso la relazione (2.6), che, in ogni caso, rappresenta una velocità fittizia rettilinea costante in un tubo di flusso ideale, il cui valore prescinde dalla tortuosità del percorso reale seguito dalle particelle liquide nell'ambito del mezzo reattivo usato durante i *column test*.

Dalla soluzione dell'equazione del moto convettivo si ottiene il tipico modello *plug - flow* di avanzamento del fronte inquinante.

In realtà l'avanzamento del fronte deve essere visto come il risultato della composizione di più modalità di propagazione.

gassosa.

Se si è in presenza di specie chimiche ioniche, gli ioni sono sottoposti ad un'attrazione di tipo elettrostatico da parte della superficie della fase solida (nel caso specifico dal terreno), essendo, tuttavia, anche soggetti alla forza di diffusione e a quella repulsiva creata dall'accumulo di cariche dello stesso segno vicino all'interfaccia.

Le molecole di contaminante vengono trattenute (adsorbite) finchè non si raggiunge un rapporto di equilibrio, che dipende dal tipo di inquinante e dal tipo di mezzo attraversato. In situazioni di bassa velocità di propagazione, diffusione e adsorbimento diventano i parametri guida che governano la migrazione dei contaminanti (Shackelford, 1988; Manassero et al., 1997).

Si può classificare con il nome generale di assorbimento (*sorption*) l'insieme dei processi comprendente sia quelli di adsorbimento propriamente detti, sia quelli di precipitazione chimica, sia quelli di scambio ionico, o di solvatazione di gruppi OH (Sposito, 1989). In particolare, la capacità di adsorbimento di un materiale (e quindi l'entità del ritardo con cui una specie chimica è rilasciata durante il processo di trasporto) è legata alla sua capacità di scambio cationico; questa dipendenza, che spesso conduce a modelli di adsorbimento non lineari, è molto marcata soprattutto nei materiali argillosi (Manassero et al., 1996).

5.4 DISPERSIONE

Il fenomeno della dispersione comprende due diversi approcci che riguardano:

- ✓ dispersione meccanica;
- ✓ dispersione idrodinamica.

La prima consiste nella miscelazione meccanica di un soluto durante il moto di filtrazione dell'acqua sotterranea: ciò è dovuto fondamentalmente al fatto che la velocità cambia da punto a punto, discostandosi dalla media effettiva di Darcy. Le cause di questo comportamento sono principalmente tre: i) la differente lunghezza dei percorsi intergranulari dovuti alla tortuosità; ii) l'attrito con i grani che rallenta la velocità in prossimità degli stessi; iii) la diversa dimensione dei pori (quindi della sezione utile al flusso), che rallenta o aumenta la velocità a parità di portata.

Se la massa liquida procedesse con velocità costante da punto a punto, si avrebbero zone con una determinata concentrazione e zone a concentrazione nulla, tra le quali si manterrebbe una ben definita interfaccia (modello *plug flow*); in realtà si ha il mescolamento delle masse fluide ed una conseguente diluizione della concentrazione dell'inquinante all'aumentare della distanza dalla sorgente dell'inquinamento.

Il mescolamento che si ha lungo la direzione del flusso si chiama "dispersione longitudinale"; mentre la "dispersione trasversale" è dovuta alla divergenza dei filetti liquidi in direzione normale a quella del flusso³.

Se assumiamo che la dispersione meccanica segue la legge di Fick per la diffusione,

³ Ai fini della presente tesi è la dispersione longitudinale quella che più interessa, avendo le colonne usate nei test, dimensioni trasversali molto più piccole di quelle parallele al flusso.

possiamo introdurre, in analogia, un coefficiente di dispersione D proporzionale alla velocità media effettiva v_e :

$$D_L = \alpha_L v_x \quad (2.9)$$

$$D_T = \alpha_T v_x \quad (2.10)$$

dove:

D_L = coefficiente di dispersione longitudinale;

D_T = coefficiente di dispersione trasversale;

α_L = dispersività in direzione longitudinale;

α_T = dispersività in direzione trasversale.

Il processo di dispersione non può essere trattato separatamente da quello di diffusione: i coefficienti di diffusione molecolare e di dispersione meccanica sono generalmente inglobati in un unico coefficiente di dispersione idrodinamica:

$$D_L = \alpha_L v_x + D^* \quad (2.11)$$

$$D_T = \alpha_T v_x + D^* \quad (2.12)$$

con:

D^* = coefficiente di diffusione molecolare

6. PROCESSI CHIMICI

6.1 DISSOCIAZIONE E SPECIAZIONE CHIMICA

La **dissociazione** chimica consiste nella scissione di un composto in molecole più semplici, atomi e ioni, per azione del calore, delle radiazioni, di un solvente, di un enzima e così via.

La **speciazione** consiste nella ripartizione caratteristica delle specie ioniche presenti in una data soluzione acquosa sotto forma di ioni semplici, idrossianioni, accoppiamenti ionici e molecole neutre.

La dissociazione elettrolitica è la scissione di una molecola in ioni, per azione del solvente acqua. Le soluzioni acquose sono trattate, quindi, come soluzioni elettrolitiche, vale a dire soluzioni nelle quali il soluto è presente parzialmente o totalmente in forma ionica. I soluti, in soluzioni acquose, vengono definiti elettroliti e sono distinti in elettroliti non associati ed elettroliti associati. Gli elettroliti non associati sono anche spesso definiti elettroliti forti e sono presenti in forma di cationi o anioni semplici o parzialmente idrati. Gli elettroliti associati vengono suddivisi in due gruppi: elettroliti deboli (esempi sono dati da vari acidi, alcune basi e pochi sali organici) ed accoppiamenti ionici (associazione di ioni di carica opposta per interazioni elettrostatiche).

6.2 COMPLESSAZIONE

I **complessi** si formano quando dei gruppi coordinati (ovvero delle molecole organiche ioniche o neutre) si legano, mediante legame elettrostatico o covalente, a uno ione metallico, in dipendenza dalla struttura di quest'ultimo.

Il numero totale di punti di attacco disponibili delle molecole all'elemento metallico centrale si chiama numero di coordinazione e può variare tra 2 e 12.

I complessi possono essere poco reattivi o altamente instabili, possono essere solubili o insolubili e la loro carica può essere negativa, neutra o positiva a seconda di quella dello ione o dei gruppi (Sequi P., 1991).

Consideriamo la complessazione tra due specie chimiche, A e B, di valenza, rispettivamente, a e b:

Si ottiene:

$$K = \frac{f_{AB} \cdot C_{AB}}{f_A C_A \cdot f_B C_B} \quad (2.14)$$

K = costante di equilibrio;

f_A, f_B, f_{AB} = coefficienti di attività;

C_A, C_B, C_{AB} = concentrazione delle specie reagenti.

L'equilibrio K viene raggiunto nelle reazioni che avvengono tra ioni liberi ed i loro complessi.

6.3 REAZIONI ACIDO/BASE, REAZIONI REDOX

Nelle *reazioni acido/base* l'acido funge da donatore e la base da accettore di protoni, secondo la relazione seguente:

La costante di equilibrio K_A in questo caso viene calcolata come:

$$K_A = (f_{\text{H}^+} \cdot f_{\text{BASE}}) / f_{\text{ACIDO}}$$

in cui f_{H^+} , f_{BASE} ed f_{ACIDO} sono i coefficienti di attività.

Dal momento che la soluzione del terreno è un sistema acquoso (l'acqua è un accettore di elettroni sempre presente), valgono le relazioni:

$$\begin{aligned} \text{Acido} + \text{H}_2\text{O} &\leftrightarrow \text{Base} + \text{H}_3\text{O}^+ \\ K_A &= (f_{\text{H}_3\text{O}^+} \cdot f_{\text{BASE}}) / (f_{\text{ACIDO}} \cdot f_{\text{H}_2\text{O}}) \\ \log (f_{\text{H}_3\text{O}^+} / f_{\text{H}_2\text{O}}) + \log (K_A) &= \text{pH} - \text{p}K_A = \log (f_{\text{BASE}} / f_{\text{ACIDO}}) \end{aligned}$$

dove K_A è la costante di dissociazione dell'acido in acqua.

In particolare, si definisce, secondo Lewis, un acido come una qualsiasi specie chimica che sfrutta un orbitale elettronico non completo per iniziare una reazione, mentre una base è una specie che utilizza un doppietto di elettroni per la stessa funzione. Un acido di Lewis forte è un'unità molecolare che ha piccole dimensioni, alto stato di ossidazione, alta elettronegatività e bassa polarizzabilità; l'acido debole ha caratteristiche opposte. D'altro canto, sempre secondo Lewis, una base forte ha un'alta elettronegatività ed una bassa polarizzabilità, mentre una base debole ha le caratteristiche opposte. Infine, vale il principio secondo cui basi forti reagiscono con acidi forti e basi deboli con acidi deboli.

Tutti i cationi metallici e i protoni del terreno sono acidi di Lewis (ad esempio: Fe^{3+} , Al^{3+} , Mn^{2+} , Mn^{3+} , CO_2), mentre sono basi forti di Lewis H_2O , O^{2-} , OH^- , carbocationi R^+ legati ad un gruppo OH^- , CH_3COO^- , CO_3^{2-} , NH_3 , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} e azoto, zolfo e fosforo organici (Yaron B., Calvet C., Prost R., 1996).

Riduzione ed ossidazione esercitano un importante controllo nella distribuzione delle specie presenti nelle acque di falda. Tale ruolo è ancor più marcato negli acquiferi inquinati da fertilizzanti, drenaggio acido delle miniere e sulla mobilità dei metalli pesanti.

Nei *processi redox* gli elementi cambiano il loro stato di valenza attraverso un guadagno o una perdita di elettroni. Se un elettrone è guadagnato, si ha la “riduzione”, ovvero una perdita di valenza positiva. Una perdita di valenza negativa è chiamata invece “ossidazione”. Nei sistemi ambientali tali reazioni possono essere controllate da microrganismi che non partecipano alla reazione ma fungono da catalizzatori. Tali microrganismi traggono energia dall’ossidazione di componenti organici, idrogeno o da forme ridotte di specie inorganiche come ferro, azoto e zolfo. Accettori di elettroni sono necessari affinché tali reazioni redox, mediate biologicamente, avvengano. In condizioni aerobiche l’accettore di elettroni è l’ossigeno, mentre in condizioni anaerobiche fungono da accettori di elettroni, nitrati, solfati e biossido di carbonio (McCarty, Rittman e Bouwer, 1984).

Le reazioni di ossido-riduzione coinvolgono elementi che possono trovarsi in più di uno stato di valenza; i metalli possono usualmente trovarsi anche in uno stato metallico con valenza zero.

Una soluzione acquosa ha un potenziale di ossidazione indicato dal simbolo Eh. Tale potenziale (misurato in volt) può essere ricavato dall’equazione di Nernst:

$$Eh = E^0 - \frac{RT}{nF} \log \frac{[a_p]}{[a_r]} \quad (2.15)$$

dove:

Eh = potenziale di ossidazione della soluzione acquosa (in volt);

E^0 = potenziale standard di reazione redox (in volt);

R = costante dei gas;

T = temperatura in gradi Kelvin;

F = costante di Faraday;

n = numero di elettroni trasferiti;

[a] = attività dei prodotti e dei reagenti.

Il potenziale normale di ossido-riduzione è dunque una misura della “forza” di un ossidante o di un riduttore. Ordinando i vari sistemi ossido-riduttivi in serie di E^0 decrescenti, si ha che qualunque di essi è capace di ridurre tutti quelli che lo precedono e di ossidare tutti quelli che lo seguono.

Diversi fattori possono intervenire a modificare il potenziale di ossido-riduzione di un sistema. Fra di essi hanno primaria importanza il pH, i fenomeni di precipitazione e la formazione di complessi: i) l’attività degli ioni idrogeno, che abitualmente si esprime in termini di pH, è uno dei fattori più importanti che regolano il comportamento degli elementi chimici in soluzione; ii) i fenomeni di precipitazione, modificando la concentrazione di uno degli ioni presenti, fanno variare il potenziale di ossido-riduzione; iii) la formazione di

complessi determina per lo stesso motivo una variazione del potenziale.

6.4 SCAMBIO IONICO

La procedura di *scambio ionico* consiste nella proprietà che hanno determinate sostanze di scambiare i propri ioni sostituendoli con quelli dell'acqua con la quale vengono a contatto. Tale processo è innescato in presenza di ioni circolanti e di ioni adsorbiti dalla matrice del mezzo poroso in esame. Lo scambio ionico può avvenire anche tra le diverse specie chimiche presenti all'interno del fluido in circolazione e la stessa acqua che li trasporta.

6.5 PRECIPITAZIONE/DISSOLUZIONE

I processi di *precipitazione* (liquido \Rightarrow solido) si accompagnano nelle reazioni chimiche al processo opposto di *dissoluzione* (solido \Rightarrow liquido).

Per esempio, consideriamo la reazione che ha luogo quando l'acqua di falda attraversa un acquifero costituito da carbonato di calcio (CaCO_3), la reazione che descrive l'equilibrio termodinamico della calcite è:

Questa reazione procede verso destra (dissoluzione) o verso sinistra (precipitazione) sino al raggiungimento dell'equilibrio delle azioni di massa. Se il prodotto ionico IP supera il prodotto di solubilità, si ha precipitazione. Se avviene il contrario si ha dissoluzione.

In seguito al disturbo del sistema, causato ad esempio dall'aggiunta di reagenti o dalla rimozione di prodotti, il sistema procederà verso il raggiungimento di nuove condizioni di equilibrio (Freeze, Cherry, 1979).

Se ci si trova in presenza di solidi ionici (elettroliti), si ha una disposizione delle molecole d'acqua intorno agli ioni, costituenti la superficie del cristallo. A tale disposizione consegue un indebolimento delle forze coulombiane e, al penetrare delle molecole d'acqua nel reticolo cristallino, gli ioni di quest'ultimo tendono a essere scalzati.

Se, invece, si è in presenza di solidi molecolari, si ha la formazione di legami tipo forze di Van der Waals – London o idrogeno tra acqua e soluto, ma la molecola non viene dissociata (Silvestroni P., 1984).

La costante di equilibrio K è una grandezza che esprime quantitativamente la situazione di equilibrio di una reazione; si identifica con il rapporto tra il prodotto delle attività delle sostanze che si formano e il prodotto delle attività delle sostanze poste inizialmente a reagire, ogni termine essendo elevato a un esponente pari al coefficiente di reazione della specie relativa.

Data la reazione:

dove a, b, c, d sono i coefficienti di reazione ed f l'attività generica, la costante di equilibrio sarà espressa da:

$$K = \frac{f_C^c \cdot f_D^d}{f_A^a \cdot f_B^b} \quad (2.18)$$

Nel momento in cui le acque vengono in contatto con i minerali, la dissoluzione degli stessi ha luogo sino al raggiungimento di concentrazioni di equilibrio o sino al totale consumo. Si definisce solubilità di un minerale la massa che si dissolve per unità di volume di soluzione sotto specifiche condizioni.

In generale è possibile affermare che ad eccezione dei gas per i quali si ha completa miscibilità, la solubilità dipende in misura più o meno marcata dalla temperatura, dalla pressione, dalla natura delle sostanze e dalle trasformazioni chimiche e fisiche che subiscono le sostanze stesse all'atto della dissoluzione.

6.6 FLOCCULAZIONE

La **flocculazione** è un processo chimico – fisico per il quale le particelle finemente suddivise di una dispersione o di un precipitato, si uniscono fra loro per mezzo del riscaldamento o aggiunta di opportune sostanze, per dare aggregati di dimensioni maggiori, che si depositano facilmente.

Nella rimozione per decantazione si ricorre all'ausilio dei cosiddetti “flocculanti” che, precipitando lentamente in forma di fiocchi, adsorbono gli inquinanti trascinandoli sul fondo. Normalmente si ricorre a sali di ferro (ad es. il cloruro ferrico) o di alluminio (ad es. il solfato di Al), in alcuni casi di calce, soda o altre sostanze.

Il pH influisce sull'effetto della flocculazione, soprattutto se essa viene effettuata con sali di alluminio. In tal caso il pH più favorevole oscilla tra 5.5 e 7, mentre va da 5 a 6 per i sali di ferro.

Dalla bibliografia si evince che trattamenti con coagulanti come $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$, FeCl_3 , e solfato di ferro $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ rimuovono l'arsenico. L'alluminio è maggiormente efficace nell'inglobamento degli ioni coi propri flocculi, ma i sali di ferro agiscono in tal senso in un range più ampio di pH (Alluminio pH: 7.2 ÷ 7.5; Ferro pH: 6.0 ÷ 8.5). L'As(III) non si presenta in soluzione in forma ionica, non è quindi facilmente inglobabile nei flocculi (che attraggono elettrostaticamente gli ioni negativi). È per questo che è necessaria l'ossidazione da As(III) a As(V) per ottenere una efficace rimozione. Tale processo potrebbe essere procurato tramite l'aggiunta di bleaching powder o permanganato di potassio. I complessi di Fe-As verrebbero poi rimossi tramite sedimentazione e filtrazione.

Nelle nostre colonne si è osservato che l'alta concentrazione di alluminio in entrata nella colonna permeata con acqua di falda ha, molto probabilmente, facilitato il processo di co-precipitazione del ferro e dell'arsenico. Il ruolo efficace del ferro nell'inglobare l'arsenico facendolo coprecipitare, si può constatare mettendo a confronto i risultati delle colonne permeate con solo arsenico e quelle permeate con arsenico e ferro in diverse proporzioni.

Non dobbiamo dimenticare che nella colonna permeata con acqua di falda probabilmente, il merito dell'efficacia della barriera, in termini di rimozione degli inquinanti, è da attribuire in parte anche all'azione della matrice biologica. Parkninar nel 1998 descrive due tipi di interazione metallo-microbiologica efficaci nella rimozione dell'arsenico:

- ✓ ossidazione microbica da As(III) a As(V) e conseguente precipitazione;
- ✓ bio-accumulation dell'arsenico tramite biomassa microbica.

6.7 OSSERVAZIONI SUI PROCESSI IN FASE SPERIMENTALE

Alcuni dei processi descritti nel paragrafo precedente sono visibili all'interno delle colonne utilizzate in fase sperimentale. E' frequente, infatti, osservare zone di colorazione rossastra in particolar modo all'ingresso e all'uscita dovute alla precipitazione del ferro come idrossido in presenza di un innalzamento del pH e in un ambiente alcalino. Ciò che si realizza è un processo di precipitazione che guida il passaggio dalla fase liquida a quella solida. Tale meccanismo è sempre accompagnato, nelle reazioni chimiche, dal processo opposto di dissoluzione, che porta dalla fase solida a quella liquida.

Nelle prove in colonna adottate in questa sperimentazione si è voluto sfruttare questo processo per favorire la rimozione degli inquinanti della soluzione permeante favorendone la precipitazione sulla matrice reattiva.

Quest'ultima, una volta raggiunta la saturazione, deve essere sostituita. Inoltre, nelle colonne, per ottenere una corposa rimozione degli inquinanti presenti in soluzione, è stata utilizzata la capacità dell'alluminio, presente in soluzione, di formare assieme al ferro trivalente dei flocculi stabili e di elevate dimensioni, che hanno la capacità di inglobare degli ioni di arsenico e rame altrimenti difficili da rimuovere. E' possibile osservare ad occhio nudo dei flocculi biancastri nei campioni prelevati, dovuti alla flocculazione dell'alluminio e dei solfati presenti nell'acqua di falda in ingresso.

Questo processo somiglia molto a quello che avviene negli impianti di depurazione delle acque reflue. Un'impostazione razionale della depurazione prevede, infatti, pretrattamento chimico con calce e flocculanti accoppiato alla demineralizzazione mediante scambio ionico.

7. PRINCIPALI TECNICHE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

In questa sede ci si occuperà della bonifica delle falde acquifere, la cui contaminazione può avere differenti origini, quali il dilavamento di suoli contaminati con il conseguente recapito in falda di acque cariche di agenti inquinanti, lo scorrimento della falda stessa all'interno di volumi di terreno inquinati, gli scambi idrici con acque inquinate, l'eccessivo sfruttamento delle falde stesse e, infine, lo scarico nel sottosuolo di fluidi inquinanti.

Il modello concettuale, che si trova alla base del percorso migratorio di un inquinamento a carico della falda acquifera, può essere schematizzato partendo dalla creazione di un focolaio, quale è la dispersione dell'inquinante nel suolo o nel sottosuolo, proseguendo con la migrazione dell'inquinante stesso nella zona non satura dell'acquifero, nella quale possono avvenire processi autodepurativi; alla propagazione dell'inquinante nell'acquifero, in cui è possibile una naturale mitigazione per diluizione, può, infine, conseguire la persistenza dell'inquinamento della falda.

Diverse sono le tecnologie atte al disinquinamento degli acquiferi, a seconda degli

agenti inquinanti che lo hanno causato.

Agenti inquinanti di tipo fisico sono, principalmente, il calore, i solidi sospesi e la radioattività. Fra quelli di tipo chimico si hanno i composti azotati, come nitrati, nitriti ed ammoniaca, i solfati, i cloruri, i metalli pesanti, i pesticidi, i detergenti e gli idrocarburi.

Per quanto riguarda le fonti di inquinamento, le più comuni sono quelle derivanti da attività domestiche, industriali, zootecniche e agricole.

La scelta del metodo di bonifica adatto alle varie situazioni dipende sia dal tipo di inquinante, sia dall'estensione dell'inquinamento, anche se in molti casi, soprattutto se complessi, vengono usate più tecnologie contemporaneamente o in sequenza.

I metodi di bonifica si possono distinguere in biologici, chimici, fisici e termici. I primi fanno uso di microrganismi, per i quali l'inquinante si configura come il proprio nutrimento: viene quindi degradato in anidride carbonica ed acqua. I trattamenti chimici, per mezzo di opportune reazioni, trasformano gli inquinanti in sostanze meno tossiche, mentre quelli fisici sono in grado di separare la frazione inquinante e di rimuoverla, per poterla poi trattare in un momento successivo. Infine, i trattamenti termici mirano alla distruzione della sostanza inquinante o alla sua immobilizzazione, attraverso la fusione del mezzo che la contiene.

Con riguardo alla presente tesi, si anticipa che la tecnologia presentata si posiziona a metà strada tra il trattamento di tipo chimico e quello di tipo fisico, come meglio verrà illustrato in seguito, chiamando in causa reazioni chimiche, ma anche fenomeni fisici come l'adsorbimento.

Le tecnologie possono essere ulteriormente suddivise in base al luogo in cui avverrà la bonifica: se i metodi sono applicati direttamente sul luogo della contaminazione, si avrà una bonifica *in situ*, mentre se la bonifica avviene a seguito di rimozione dei volumi inquinati, si parlerà di bonifica *ex situ*. Quest'ultimo metodo di bonifica può essere ulteriormente suddiviso in *on site*, se il trattamento si effettua sul luogo, oppure *off site*, se i volumi inquinati sono trasportati in impianti localizzati altrove.

Di solito, anche secondo quanto auspicato dalla normativa, è preferibile utilizzare tecniche di bonifica *in situ*, per evitare movimentazioni di materiale inquinato, che, oltre ad essere onerose da un punto di vista economico, potrebbero costituire un rischio sul versante sanitario-ambientale.

La tecnologia delle barriere permeabili reattive, descritta in maggior dettaglio nei prossimi capitoli, viene ad inserirsi proprio in questa categoria.

Di seguito vengono presentati schematicamente alcuni dei metodi di bonifica di suoli e falde acquifere, rimandando ai prossimi capitoli la descrizione delle tecnologie che, come le barriere permeabili reattive, utilizzano carbonato di calcio e consentono di decontaminare falde aventi inquinanti di tipo inorganico.

<i>Trattamento</i>	<i>Luogo bonifica</i>	<i>Classe⁴</i>	<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Matrice ambientale</i>	<i>Materiali utilizzati</i>	<i>Determinazioni preliminari</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Utilizzabilità</i>	<i>Limitazioni</i>
<i>Soil washing</i>	Ex situ On site	Separazione	Biologica Chimico fisica	Suolo	Acqua con additivi Processi meccanici	-	Solubilizzaz. e rimoz. inquin. da mezzo contaminato; isolamento fraz. fine terreni su cui è adsorbita maggior parte inquin.	Contaminazione da metalli pesanti; idrocarburi; pesticidi	Elevato contenuto nel suolo di argille
<i>Flushing</i>	In situ	Separazione	Chimico fisica	Suolo	Acqua con additivi Processi meccanici	Permeabilità e porosità efficace del mezzo contaminato	Solubilizzaz. e rimoz. inquin. da mezzo contaminato	Contaminazione da metalli pesanti; idrocarburi; pesticidi	Elevato contenuto nel suolo di argille
<i>Estrazione con solventi</i>	Ex situ On site	Separazione	Chimico fisica	Suolo	Solventi	-	In suolo contaminato viene separata la fraz. fine da grossolana; poi si opera sulla prima il trattam. con solventi	Contaminazioni da sostanze organiche, organoclorurate, idrocarburi, pesticidi	Non applicabile per inquinanti inorganici; limitato dalla presenza di argille ed elevato contenuto d'acqua nel suolo
<i>Soil vapor extraction</i>	In situ	Separazione	Chimico fisica	Suolo (zona insatura)	Sistema di pozzi; impianto di trattamento gas	-	Con pozzi si inietta in terreno flusso aria che trasporta le sost. volatili a sistema raccolta per successivo trattamento gas estratti; processo richiama aria a suolo favorendo naturali processi degradaz. microbica	Nei suoli di media permeabilità (10^{-3} – 10^{-2} cm/s); zona insatura nel suolo; composti volatili	Suoli con elevata frazione umica e scarso contenuto in acqua; suoli a bassa ed elevata permeabilità

<i>Trattamento</i>	<i>Luogo bonifica</i>	<i>Classe</i>	<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Matrice ambientale</i>	<i>Materiali utilizzati</i>	<i>Determinazioni preliminari</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Utilizzabilità</i>	<i>Limitazioni</i>
<i>Air sparging</i>	In situ	Separazione	Chimico fisica	Falda	Sistema di pozzi; sistema di aspirazione	-	Con pozzi immessa aria in press. in falda tale da volatilizz. composti inq.; gas usciti da suolo captati da sist. di aspirazione. Immettere aria in falda favorisce aerazione e processi di degrad. microbica	Terreni permeabili ed omogenei; falde a superficie libera contaminate da composti volatili (organici, alogenati e non, idrocarburi)	Disomogeneità del terreno; bassa permeabilità; falde in pressione; pericolose migrazioni dei gas se non correttamente captati
<i>Dual phase extraction</i>	In situ	Separazione	Chimico fisica	Suolo (zona satura e insatura)	Sistema di pozzi	-	Con pozzi pompata acqua falda contamin. e richiamo volatili presenti in zona non satura	Terreni poco permeabili; composti volatili alogenati e non; idrocarburi	Acquiferi eccessivamente permeabili
<i>Solidificazione Stabilizzazione</i>	In situ Ex situ	Immobilizzazione	Chimico fisica	Suolo	Cementi idraulici, calce, gesso	-	Solidificaz.: inquin. intrapp. in matr. solida. Stabilizz.: con reaz. chim. opportune inquin. trasformati in sost. meno mobili	Inquinanti inorganici, radionuclidi	Inquinanti organici; aumenti di volume; instabilità del prodotto finale
<i>Desorbimento termico</i>	Ex situ Off site	Separazione	Termica	Suolo	Desorbitore; impianto trattamento gas	-	Materiale separato da comp. grossol. Inviato a un desorbitore per trattam.; gas sviluppati convogliati in impianto per trattam.	Composti organici volatili non alogenati; combustibili; organici semivolatili; policiclici aromatici, PCB, pesticidi, metalli volatili	Alto contenuto in acqua, in materiale unico ed in argilla

<i>Trattamento</i>	<i>Luogo bonifica</i>	<i>Classe</i>	<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Matrice ambientale</i>	<i>Materiali utilizzati</i>	<i>Determinazioni preliminari</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Utilizzabilità</i>	<i>Limitazioni</i>
<i>Incenerimento</i>	Ex situ Off site	Trasformazione	Termica	Suolo	Bruciatore; combustibili ausiliari; impianto trattamento gas	-	Materiale estratto inviato a inceneritore che volatilizza e ossida composti organici inquinanti; gas prodotti inviati e trattati in apposito impianto	Esplosivi, idrocarburi clorurati, PCB, diossine	Presenza di metalli alcalini
<i>Drenaggio mediante pozzi</i>	In situ	Drenaggio	-	Falda	Sistema di pozzi	Permeabilità del sistema acquifero	Con sist. pozzi creo depressione piezometrica con cui intercetto volumi idrici inquinati; impedisco falda di attraversare terreni contamin.	Terreni di media – alta permeabilità	Terreni poco permeabili
<i>Drenaggi con trincee</i>	In situ	Drenaggio	-	Falda	Trincee colmate con materiale drenante	Permeabilità del mezzo acquifero	Acqua falda intercettata per gravità con trincea, sistema drenante lineare per abbattim. Piezometrica.; stessi risultati e obiettivi del sist. con pozzi	Falde poco profonde	Terreni poco permeabili; falde profonde
<i>Ricarica con pozzi</i>	In situ	Ricarica	-	Falda	Sistema di pozzi	Permeabilità; geometria della falda	Immiss. in falda di acqua di buona qualità per diluire acqua inquin.; protez. pozzi a valle del flusso idrico a causa di barriera piezom. formata da immiss. acque	Terreni omogenei, molto permeabili; disponibilità di grandi quantità di acqua con buone qualità	Terreni alluvionali (eccessive anisotropie); eccessiva presenza di aeriformi nell'acquifero

<i>Trattamento</i>	<i>Luogo bonifica</i>	<i>Classe</i>	<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Matrice ambientale</i>	<i>Materiali utilizzati</i>	<i>Determinazioni preliminari</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Utilizzabilità</i>	<i>Limitazioni</i>
<i>Barriera fisica</i>	In situ	Fisica	-	Falda	Palancole; palizzate; muri; travi; argille; geomembrane; bentonite	Litostratigrafia per la scelta del tipo di barriera; geometria della falda e del terreno inquinato	Barriera può essere inserita o predisposta dopo uno scavo: impedisce al flusso di attraversare terreni contaminati per intervento su falda con metodi di bonifica veri e propri	-	-
<i>Variazioni termometriche</i>	In situ	Termica	-	Falda	-	Proprietà termiche dei litotipi interessati	Aumenti termici in acquifero per far evaporare i composti più volatili	Inquinamento da sostanze volatili	Inquinamento dovuto a sostanze non volatili
<i>Creazione di correnti elettriche</i>	In situ	Fisica	-	Falda	-	Proprietà elettrochimiche degli inquinanti	Introduz. corr. Elettriche per favorire migraz. composti con polarità	Inquinamento da sostanze polari	Inquinamento dovuto a sostanze non polari
<i>Bioventing</i>	In situ	Trasformazione	Biologica	Suolo insaturo	Ossigeno; nutrienti minerali	Respirometria (potenzialità popolazioni presenti); permeabilità terreni; contenuto acqua suoli	Immiss. aria in terreno con aste infisse in suolo per favorire attività vitale microrganismi (O ₂ in aria è accettare di elettroni)	Idrocarburi di origine petrolifera (benzina, gasolio, olio combustibile)	Bassa permeabilità del suolo; suoli eterogenei; elevata concentrazione di inquinante che satura gli interstizi; contaminazione frangia capillare
<i>Biosparging</i>	In situ	Trasformazione	Biologica	Suolo saturo Falda	Ossigeno; nutrienti minerali	Respirometria; prove permeabilità; geometria falda	Immiss. aria in terreno con aste infisse in suolo	Benzina, gasolio, oli combustibili	Alte concentrazioni idrocarburi per dim. perm.

<i>Trattamento</i>	<i>Luogo bonifica</i>	<i>Classe</i>	<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Matrice ambientale</i>	<i>Materiali utilizzati</i>	<i>Determinazioni preliminari</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Utilizzabilità</i>	<i>Limitazioni</i>
<i>Natural attenuation</i>	In situ	Trasformazione	Biologica	Suolo saturo Falda	Monitoraggio senza alcun intervento diretto	Monitoraggio per definire la zona inquinata; analisi per determinazione fattori influenti su cinetica di reazione di trasformazione microbica; definizione popolazioni microbiche presenti	Monitoraggio per definire il volume contaminato; analisi e determinazione dei fattori che regolano la normale attività vitale dei microrganismi; conta delle popolazioni presenti e loro variazione nel tempo	-	Inquinanti non degradabili; presenza di inquinanti veicolabili verso altri comparti e dannosi per l'uomo e l'ambiente; necessità di chiudere le operazioni in tempi brevi
<i>Landfarming</i>	Ex situ On site	Trasformazione	Biologica	Suolo	Area impermeabile su cui poter spargere il suolo contaminato; nutrienti a base di azoto e fosforo; attrezzature per il continuo rimescolamento del materiale inquinato; scaglie di legno da miscelare al suolo se poco permeabile; predisposizione di sistemi di drenaggio delle acque meteoriche in eccesso	-	Il suolo contaminato è posto in strati, dello spessore inferiore al metro, e continuamente rimescolati per favorire gli scambi di O ₂ ; attività dei microrganismi favorita dall'introduzione di fertilizzanti a base di azoto e fosforo	-	Presenza di inquinanti volatili con pericoli per gli operatori e le popolazioni circostanti il sito; indisponibilità di ampie superfici

<i>Trattamento</i>	<i>Luogo bonifica</i>	<i>Classe</i>	<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Matrice ambientale</i>	<i>Materiali utilizzati</i>	<i>Determinazioni preliminari</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Utilizzabilità</i>	<i>Limitazioni</i>
<i>Biopile</i>	Ex situ On site	Trasformazione	Biologica	Suolo	Superfici adeguate; tubi forati; materiali nutrienti; teli impermeabili	-	Come il landfarming, con la differenza che si formano cumuli e non strati di terreno contaminato, separati da tubi forati attraverso cui si introducono aria ed elementi nutrienti. L'aria coinvolta è minore e, se ci sono sost. volatili, la biopila può essere ricoperta con teli impermeabili; con opportuni fori si controllano e captano i gas prodotti	-	Concentrazioni di inquinanti troppo elevate; creazione di flussi di aria preferenziali con la permanenza di aree non decontaminate
<i>Bioslurry</i>	Ex situ	Trasformazione	Biologica	Suolo	Fermentatore	-	Il materiale viene posto nel fermentatore e tramite la continua modifica dei parametri che regolano le reazioni di degradazione si velocizzano i processi di degradazione di sostanze resistenti	Sostanze di difficile degradazione	Alti costi; bassi volumi trattabili

<i>Trattamento</i>	<i>Luogo bonifica</i>	<i>Classe</i>	<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Matrice ambientale</i>	<i>Materiali utilizzati</i>	<i>Determinazioni preliminari</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Utilizzabilità</i>	<i>Limitazioni</i>
Barriere microbiologiche	In situ	Trasformazione	Biologica	Falda	Sistema di pozzi; materiale drenante nel caso di basse permeabilità del sistema acquifero	Permeabilità del sistema acquifero	Trasversalmente al flusso della falda viene posto un sistema di pozzi attraverso i quali iniettare aria e nutrienti nel terreno saturo attraversato dalla falda in modo da creare una vera e propria barriera di terreno contenente idonee popolazioni microbiche atte alla biodegradazione dei contaminanti contenuti nelle acque	Solventi solubili e BTEX	Falde profonde; terreni poco permeabili; la proliferazione delle popolazioni fa diminuire la permeabilità

⁴ *Separazione*: l'inquinante è separato dal mezzo inquinato e trattato;

Trasformazione: l'inquinante è trasformato in sostanze meno pericolose o innocue;

Immobilizzazione: l'inquinante viene immobilizzato o in una matrice o tramite trasformazione in sostanze meno mobili.

CAPITOLO 3

LE BARRIERE PERMEABILI REATTIVE

1. INTRODUZIONE

Nel trattamento delle falde acquifere contaminate è frequente l'uso delle tecniche cosiddette "attive", come il *pump & treat*, che consiste nell'estrazione dal sottosuolo dell'acqua da decontaminare. Questa viene trattata opportunamente *ex situ* e successivamente smaltita in corpi idrici superficiali o reimpressa di nuovo in falda.

Oltre agli elevati costi di gestione, dovuti essenzialmente ai lunghi tempi di esecuzione del processo, si riscontra, talvolta, un inadeguato raggiungimento delle concentrazioni limite ammissibili o, più in generale, degli obiettivi che ci si è prefissi con la bonifica: l'efficacia del metodo è infatti subordinata alle caratteristiche idrogeologiche del sito e al tipo di inquinanti.

Una delle soluzioni alternative al trattamento passivo consiste nell'impiegare una barriera permeabile permanente, semipermanente o rimovibile, collocata trasversalmente alla direzione di flusso del pennacchio contaminato (*plume*). La barriera è costituita da materiale opportuno, che, al passaggio dell'acqua da decontaminare, consente reazioni chimico – fisiche, mediante le quali le concentrazioni di inquinante sono ridotte o addirittura annullate.

Alcuni meccanismi coinvolti sono la *degradazione*, in cui il contaminante diviene meno tossico e più biodegradabile, l'*adsorbimento* e la *precipitazione*, già precedentemente esaminati. In particolare, si fa notare che l'adsorbimento è tanto più accentuato quanto più materiale fine si ha nella matrice reattiva della barriera, poiché aumenta la superficie specifica disponibile al contatto con il *plume*.

Il principale vantaggio delle barriere permeabili reattive (o *permeable reactive barriers*) è quello di essere un sistema di trattamento passivo, in quanto l'acqua da decontaminare raggiunge la zona reattiva grazie al naturale gradiente idraulico della falda.

Figura 3.1 – Schema di funzionamento delle barriere permeabili reattive (NFESC, 2001)

Con riferimento ai costi, essi sono ridotti, considerando che si opera una pulizia localizzata, riferita alla sola area contaminata, e che l'installazione è semipermanente o permanente, necessitando solo di un attento monitoraggio in fase di esercizio.

La vita delle barriere reattive dipende dalle caratteristiche delle barriere stesse, tra cui velocità di reazione al loro interno e massa totale di materiale reattivo che le costituisce. A ciò si aggiungono i cambiamenti fisici, che naturalmente possono avvenire, quali diminuzione di porosità e, conseguentemente, di permeabilità.

Il materiale reattivo è scelto basandosi su fattori diversi, come permeabilità, stabilità, reattività, compatibilità ambientale, nonché costi e disponibilità.

La dimensione della cella reattiva dipende, invece, dal carico fluente.

La velocità di reazione può modificarsi nel tempo e diminuire a causa di:

- ✓ consumo del materiale reattivo;
- ✓ diminuzione della superficie utile alle reazioni, a causa della precipitazione di minerali;
- ✓ intasamento (dovuto alla stessa precipitazione di cui al punto precedente);
- ✓ nascita di vie preferenziali di flusso (conseguenza dell'intasamento di cui sopra);
- ✓ esaurimento di un componente della matrice reattiva.

Al fine di ottenere effetti positivi nel trattamento, è necessario aumentare lo spessore della barriera, quindi il tempo di contatto tra barriera e *plume* contaminato, oppure distribuire più uniformemente il flusso.

2. MEZZI REATTIVI E MECCANISMI DI REAZIONE

La scelta del mezzo reattivo da impiegare nella realizzazione della barriera dipende soprattutto dal tipo di contaminanti contenuti nella falda e dai meccanismi di rimozione. Tuttavia, altri fattori, certamente non di secondaria importanza, sono la disponibilità dei materiali scelti, la resistenza all'usura per lunghi periodi di tempo, l'economicità e la certezza di produzione di elementi tossici a seguito dell'installazione.

L'obiettivo principale da perseguire è l'immobilizzazione del contaminante nella

barriera, al fine del suo recupero, unito al materiale reattivo, alla fine del trattamento.

Frequentemente si utilizza il **ferro zerovalente** (Fe^0), grazie alla sua spiccata capacità di rimuovere contaminanti organici e inorganici. Esso viene fornito in particelle frammentate, disponibili in commercio con diametri variabili da 0.3 a 2 mm. Per la sua densità, il ferro granulare può essere mescolato con ghiaia o trovarsi sospeso in un fango viscoso.

Altri materiali reattivi per la bonifica delle acque di falda includono matrici organiche, come **scaglie di legno** o **compost**, **zeoliti**, **carboni attivi**, **resine a scambio ionico** e **substrati biologici**.

Una matrice reattiva pura, quale può essere, ad esempio, quella dei **carboni attivi**, consente il raggiungimento di un'efficienza molto alta, a fronte, però, di costi molto elevati.

Di conseguenza, il fattore economico ha spinto la ricerca verso l'uso di scarti di lavorazione di processi chimici e metallurgici, presenti in grandi quantità. Alcune tra le alternative ritenute valide sono il carbone granulare, il fango rosso, la cenere volante e il calcare.

Il **carbone granulare** è molto efficace nell'assorbimento di idrocarburi e composti di cloro, ma, a causa della sua leggerezza, fluttua nell'acqua e causa notevoli problemi nell'installazione di trincee sotto flusso: per facilitare le operazioni si potrebbe iniettare il carbone e mescolarlo con il terreno.

Il **fango rosso** è molto indicato nella rimozione di inquinanti inorganici e ha un'alta superficie reattiva. È un prodotto di risulta della digestione della bauxite, durante la produzione di allumina nei processi Bayer ed è composto da diverse forme di ossidi di ferro e alluminio, silicati di calcio e di sodio e vari composti di titanio.

La **cenere volante** è formata da silicati di ferro e alluminio amorfi ed ha anch'essa un'alta superficie reattiva. È un materiale di rifiuto che si trova nei precipitatori elettrostatici, durante la combustione di carbone e lignite nelle centrali termiche.

Infine, il **calcare** contribuisce alla neutralizzazione di soluzioni acide producendo alcalinità e, mediante precipitazione e adsorbimento, consente di rimuovere dal *plume* contaminato metalli come solfati, piombo, cadmio, arsenico e zinco.

2.1 ESEMPI DI UTILIZZAZIONE DI FERRO ZERO VALENTE E MATRICI ORGANICHE IN FASE SOLIDA

Di particolare interesse, nell'ambito della sperimentazione delle barriere in ferro zero valente, sono i risultati conseguiti da Blowes, Ptacek, Benner, McRae, Bennet e Puls nel 2000.

Sono state raggiunte le seguenti conclusioni:

- ✓ il Fe^0 consente, in tempi brevi, il trattamento del Cr(VI) , cancerogeno, per riduzione a Cr(III) e conseguente precipitazione;
- ✓ l' U(VI) può essere rimosso, mediante riduzione e precipitazione, purchè ci siano condizioni di riduzione forti e non si creino, per contro, condizioni di ossidazione, in cui l'uranio possa tornare di nuovo in soluzione;
- ✓ l' As(V) , ridotto ad As(III) , coprecipita con il Fe(III) sulla superficie delle particelle di

ferro in modo molto rapido.

Di rilievo sono le ricerche condotte da Robertson e Cherry (1995), mirate alla rimozione dei nitrati dalla falda, per mezzo della denitrificazione.

Il *plume* contaminato da nitrati è intercettato da una barriera contenente carbonio organico in fase solida: ciò consente la riduzione dei nitrati ad azoto gassoso, grazie alle condizioni anaerobiche in cui viene a trovarsi il carbonio organico. Questo sistema, progettato per rimuovere metalli dissolti e nitrati, si è rivelato efficace anche nella rimozione dei solfati.

Un altro esempio di matrice reattiva costituita da una miscela di compost e scaglie di legno è quella della barriera di Sudbury, Ontario, Stati Uniti. In questo caso è stata promossa la riduzione batterica dei solfati e la precipitazione dei metalli. Come emerge dal confronto tra gli equivalenti del potenziale di acidità e quelli di alcalinità, l'acqua che entra nella barriera produce acidità, quando esposta all'ossigeno atmosferico, mentre l'acqua che lascia la barriera ha un eccesso di alcalinità e consuma acidità, quando scaricata dall'acquifero.

Discorso a parte meritano gli anioni inorganici, come i fosfati, che non si possono rimuovere ricorrendo a processi ossidativi o riduttivi in quanto non sono elettroattivi. Baker et al. (1997,1998) al fine di promuovere l'assorbimento e la coprecipitazione del fosforo che viene eliminato come idrossiapatite, ricorre ad una miscela di ossido di ferro, ossido di calcio e calcare, materiale reattivo che può essere utilizzato per la rimozione di arsenico e selenio, come emerge da prove *batch* e *column tests*.

2.2 ESEMPI DI UTILIZZAZIONE DI CALCARE E FANGO ROSSO

Uno studio particolarmente interessante riguardante l'uso del calcare e del fango rosso è stato quello messo appunto da K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliaris (2004), ricorrendo ai test in colonna.

Sono state allestite due colonne in plexiglas collegate in serie e aventi diametro interno di cinque centimetri e lunghezza di quaranta centimetri. Per garantire permeabilità ottimali, distribuzione costante del flusso e per ridurre il rischio di occlusione, il mezzo reattivo è stato disposto tra due strati di tre centimetri di silice posti agli estremi della colonna ed è stato mescolato con lo stesso volume di sabbia silicea (0.84 – 0.6 mm). Una pompa peristaltica, impostata per assicurare un flusso di trenta centimetri al giorno, consentiva alla soluzione di permeare la colonna dal basso verso l'alto.

La matrice reattiva sintetica adottata nello studio conteneva 1.5 g/l di ferro, 100 g/l di alluminio, 20 mg/l di zinco e 5 mg/l di manganese, oltre a cadmio, rame, nichel e cobalto acidificato con acido cloridrico. Le prove sono state portate avanti fino a quando il mezzo reattivo, dalla base fino alla parte più alta della colonna, non ha evidenziato segni di esaurimento.

I prelievi di campione dalle porte intermedie sono stati analizzati per determinare il pH e il potenziale di ossidoriduzione e, successivamente, le concentrazioni dei metalli pesanti mediante la *Flame Atomic Absorption Spectrophotometry*.

Esaurita la colonna, si è condotta un'analisi chimica e mineralogica sul mezzo reattivo.

Figura 3.2 – Attrezzatura adoperata per i *column test* (Komnitsas, Bartzas, Paspaliaris, 2004)

I risultati ottenuti si possono riassumere nei seguenti punti:

- ✓ sia per il calcare che per il fango rosso si sono osservati rapidi incrementi iniziali del pH dovuti all'alcalinità intrinseca di entrambi (maggiore per il fango rosso); nel calcare tale incremento si deve alla dissoluzione del calcio, che è poi diminuito verso la fine della prova, anche se si mantiene all'uscita sempre su valori neutri; nel fango rosso il pH dell'effluente è simile a quelli valutati nelle colonne di calcare dopo circa lo stesso tempo di filtrazione;
- ✓ il calcare ha esibito cadute specifiche e di breve durata del pH, mentre per il fango rosso si è osservata una diminuzione più graduale con l'andar del tempo; il calcare mostrava, comunque, un andamento del pH tale per cui, nonostante la parte iniziale del mezzo reattivo avesse perso la sua efficienza, i valori in uscita erano neutri per effetto della dissoluzione continua del calcare nella parte più alta delle due colonne; infatti, quando una soluzione acida (pH intorno a 2.2) giunge a contatto con il calcare, ioni di calcio sono rilasciati e l'alcalinità aumenta. La reattività del calcare si riduceva alla fine della prova per effetto della continua dissoluzione e del parziale ricoprimento della superficie reattiva dovuto al precipitato e dell'azione della soluzione acida fresca. Quest'ultima, infatti, determina una parziale risolubilizzazione e un trasferimento dei precipitati nella zona alta di ogni colonna, come confermato dalle elevate concentrazioni di ferro, alluminio e solfati ritrovati in soluzione in corrispondenza delle porte più alte;
- ✓ in entrambe le colonne il potenziale di ossidoriduzione, che varia da 150 a 350 mV, evidenzia una prevalenza di povertà di condizioni di ossidazione per tutto il periodo della prova.

Dal confronto tra i risultati ottenuti con le due diverse matrici ambientali, si nota che, ricorrendo alla matrice calcarea, si ha una maggiore efficienza nella rimozione di manganese, alluminio, cobalto e nichel, mentre le efficienze sono simili nella rimozione di ferro, zinco, rame, cadmio e solfati.

I meccanismi di reazione per entrambi i materiali sono i seguenti:

- ✓ precipitazione degli ioni in fase separata principalmente come idrossidi o solfati per ferro, alluminio, manganese, zinco, rame, cobalto e nichel;

- ✓ precipitazione/assorbimento principalmente per il cadmio.

In entrambi i mezzi reattivi l'efficienza di rimozione aumenta se la soluzione è molto acida, sebbene, in queste condizioni, si abbia un rapido consumo di materiale e diminuisca il tempo di efficienza. La causa del consumo di materiale è da ricercarsi nel veloce aumento dell'alcalinità, nella conseguente diminuzione di superficie reattiva per la precipitazione di vari componenti che ricoprono le particelle e nell'effetto di risolubilizzazione.

Il calcare aggiunge alcalinità al sistema e, mediante la precipitazione degli ioni di metalli pesanti, ripulisce l'influenta. Il pH si stabilizza grazie alla dissoluzione della calcite e, in grado minore, della dolomite. Allo stesso tempo è favorita la precipitazione dei metalli pesanti come composti insolubili.

Nel caso del fango rosso, la stabilizzazione del pH e il controllo della concentrazione di metalli pesanti in soluzione sono dovute alla dissoluzione della calce e, in grado minore, alla formazione di bohemite.

3. IL PROGETTO DI UNA BARRIERA PERMEABILE REATTIVA

Alla base del progetto di una barriera reattiva vi è un esame accurato delle caratteristiche del sito, delle tipologie dei contaminanti e della loro distribuzione. È importante stabilire, pertanto, la profondità e la larghezza del *plume*, che condizioneranno anche i costi della barriera.

La condizione ideale nell'installazione è quella in cui si riesca a trovare uno strato impermeabile potente al di sotto del *plume* da disinquinare, per potervi immorsare la barriera. Tuttavia, i limiti di profondità delle barriere presenti allo stato attuale potrebbero essere superati con lo sviluppo di alcune tecniche innovative di installazione, come l'iniezione e la frammentazione idraulica.

Un altro aspetto importante è quello della velocità dell'acqua di falda. Se essa risultasse bassa e il flusso quasi stazionario i contaminanti potrebbero non giungere a contatto con il materiale reattivo, mentre se fosse troppo alta i tempi di residenza potrebbero rivelarsi insufficienti. In quest'ultimo caso sarebbe necessario uno spessore di barriera più elevato e i costi aumenterebbero.

A queste valutazioni si aggiungono le considerazioni geotecniche per poter studiare l'accesso al *plume*, i tipi di installazione possibili e la presenza di sedimenti consolidati o di ciottoli che potrebbero danneggiare l'equipaggiamento.

Riassumendo, ai fini del progetto e per avere un'analisi costi-benefici veritiera, è bene valutare i seguenti aspetti:

- ✓ adattabilità del sito per l'applicazione di una barriera permeabile reattiva;
- ✓ caratteristiche del sito che contrastano con il progetto di una barriera;
- ✓ velocità di reazione ed emi-vita dei contaminanti (attraverso *column test*);
- ✓ disposizione, configurazione e dimensioni della barriera;
- ✓ longevità;
- ✓ strategie di monitoraggio;
- ✓ costo.

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO

L'installazione di una barriera reattiva comporta l'introduzione nel terreno di una struttura permanente, le cui eventuali e successive modifica, sostituzione o spostamento sono fonte di costi notevoli. La conoscenza delle caratteristiche del sito, dell'acquifero e del *plume*, attuabile mediante l'aiuto di un modello computerizzato del flusso dell'acqua di falda, si rivela indispensabile per definire le tecnologie di installazione più idonee.

Alla base di tali analisi vi è la determinazione della mappatura della distribuzione dei contaminanti unita alla individuazione dell'estensione orizzontale e verticale del *plume*. In questo modo si riesce ad operare scelte progettuali migliori nella disposizione e configurazione della barriera. Il rischio che si correrebbe nel caso in cui le caratteristiche del flusso fossero scarsamente note è che la barriera risulti inefficiente sia nella non corretta canalizzazione del flusso attraverso di essa e sia nelle sue funzioni idrogeologiche. Per risalire alla stratigrafia del sottosuolo in vicinanza della barriera si ricorre a campionamenti e trivellazioni o al *cone penetration test* (CPT).

3.2 VELOCITÀ DI REAZIONE ED EMI – VITA DEI CONTAMINANTI

La velocità di reazione e la emi-vita dei contaminanti a contatto con il mezzo reattivo sono alla base della progettazione di una barriera reattiva, dato che, partendo da esse, si determina lo spessore della cella reattiva, che deve assicurare un adeguato tempo di contatto tra falda da decontaminare e mezzo reattivo.

La velocità di reazione è individuabile mediante prove batch e column tests. Questi ultimi consentono la simulazione al meglio delle condizioni in sito in quanto sono test di tipo continuo e si basano sul campionamento, attraverso porte intermedie, della soluzione contaminante.

I prelievi di campione iniziano quando la massa netta di contaminante in ingresso è uguale alla massa degradata nella colonna, cioè quando la distribuzione di concentrazione in colonna raggiunge lo stato stazionario. Come evidenziato da alcune ricerche, il tempo richiesto per raggiungere lo stato stazionario dipende essenzialmente dal tipo di contaminante.

Inoltre, la procedura di estrazione deve realizzarsi in maniera lenta, in modo da non arrecare disturbo al flusso, e a temperatura ambiente, dato che la temperatura influenza fortemente la velocità di reazione.

Altro parametro importante è la velocità dell'acqua di falda in sito nel punto in cui sarà installata la barriera: questa velocità, dopo l'installazione, sarà diversa da quella dell'acquifero circostante.

La velocità di reazione dipende dalla concentrazione dell'inquinante e degli elementi costituenti la matrice reattiva. Se si assume una prevalenza di questi ultimi rispetto alla quantità di contaminante, la velocità può essere considerata dipendente dalla concentrazione dell'inquinante in una pseudo - reazione del primo ordine:

Esprimendo la velocità di reazione (r) in termini di concentrazione (C) di reagente e di velocità di reazione costante (K), si ha:

$$-r = \frac{-dC}{dt} = kC \quad (3.1)$$

$$C = C_0 e^{-kt} \quad (3.2)$$

$$\ln(C/C_0) = -kt \quad (3.3)$$

dove con C_0 si è indicata la concentrazione iniziale dell'inquinante disciolto nell'acqua di falda che attraverserà la zona reattiva.

Il flusso di acqua di falda che attraversa la colonna può essere assimilato ad un *plug – flow*: tutti gli elementi dell'influente misurano lo stesso tempo di residenza all'interno della colonna stessa. Facendo riferimento alla velocità di flusso volumetrico (Q) si misura il tempo di residenza secondo la formula seguente:

$$t = \frac{L * A * n}{Q} \quad (3.4)$$

dove:

L = distanza lineare lungo la zona piena di materiale reattivo;

A = sezione della colonna;

n = porosità.

La velocità di reazione dell'inquinante si può esprimere anche in termini di emi-vita, cioè in termini di tempo necessario per ridurre la concentrazione a metà del valore iniziale ($C = 0.5 C_0$).

Il tempo di emi-vita è dato dalla seguente relazione:

$$t_{0.5} = \frac{\ln 2}{k} \quad (3.5)$$

4. CONFIGURAZIONI POSSIBILI NELLA COSTRUZIONE DI BARRIERE REATTIVE

La geometria e l'estensione della barriera reattiva devono garantire, al variare delle condizioni di flusso e in presenza di oscillazioni esterne (fenomeni di ricarica, oscillazioni della tavola d'acqua, pompaggio ecc.), di intercettare il pennacchio inquinante anche in siti profondi e difficili.

Allo stesso tempo è importante che la permeabilità del mezzo reattivo sia superiore a quella dell'acquifero per evitare che il flusso di acqua di falda passi sotto la barriera o si verifichi la diversione delle linee di flusso attorno alla barriera stessa. E' questa la ragione per cui il sistema PRB dovrebbe essere immerso in uno strato a bassa permeabilità o, se ciò non fosse possibile, costruito in profondità molto maggiori di quelle alle quali si trova il *plume* contaminante per permetterne la totale cattura.

Alcuni metodi di costruzione geotecnica, quali lo scavo di trincee con fango, il *grouting* e il mescolamento del terreno profondo, possono consentire il superamento di problemi di

installazione. Per realizzare barriere permeabili reattive ci si può avvalere, inoltre, di sistemi di scavo convenzionali come scavi aperti, rivestimenti con palancole, puntellamenti, trincee per installazioni poco profonde in siti abbastanza accessibili (S.R. Day, S.F. O'Hannesin, L. Marsden, 1999).

Le configurazioni più diffuse di barriera reattiva sono:

- ✓ *Funnel and Gate* (imbuto con porta di uscita);
- ✓ trincea continua.

La trincea continua, semplice da installare ma non sempre più economica, intercetta il *plume* per intero, in larghezza e profondità. In ogni caso, le originarie condizioni di deflusso sotterraneo non sono alterate in maniera significativa.

La configurazione *Funnel & Gate* è caratterizzata da una barriera (diaframmi impermeabili creati con fanghi impermeabilizzanti o palancole in acciaio di lunghezza maggiore del *plume*) a bassa permeabilità a forma di imbuto (*funnel*), che indirizza il flusso d'acqua ad una zona di trattamento permeabile (*gate*).

Il rapporto tra lunghezza dell'imbuto e lunghezza della porta è minore di 6. E' proprio tale rapporto a condizionare l'aumento della velocità dell'acqua che oscilla tra due e cinque volte. Solitamente il *gate* viene scavato mediante l'utilizzo di benne o di escavatori a braccio rovescio e poi riempito.

La quantità di materiale reagente richiesto in entrambe le configurazioni è simile, dato che è simile la massa di flusso contaminante che attraversa il sistema.

Lo spessore della barriera varia da poche decine di centimetri fino ad alcuni metri, essendo dipendente dal carico di contaminante e dal tempo di residenza.

Una tipologia di *Funnel & Gate*, che assicura efficienza di trattamento senza effettuare ripetuti scavi è quella che prevede l'utilizzo di recipienti contenenti il materiale reattivo in apposite cassette rinnovabili e rimpiazzabili.

Nella figura seguente si mostra il funzionamento generale di una barriera reattiva e le due configurazioni possibili appena descritte.

Figura 3.3 – Schematizzazione del funzionamento di una PRB (sinistra); possibili configurazioni delle barriere permeabili reattive (destra)

4.1 CONSIDERAZIONI COSTRUTTIVE PRELIMINARI

L'installazione di barriere permeabili reattive necessita di considerazioni preliminari sulla scelta della tecnologia più idonea alla profondità e allo spessore della zona da trattare, alle caratteristiche geologiche del sito, alle condizioni di sicurezza e ai costi di costruzione. Tra le tecnologie più interessanti in questo settore si annoverano le macchine escavatrici a braccio continuo, la miscelazione meccanica del terreno, i getti ad alta pressione e la fratturazione idraulica.

Per evitare costi eccessivi è importante che le metodologie di installazione:

- ✓ evitino, per effetto dell'alterazione delle dimensioni del reattore, perdita di materiale reattivo;
- ✓ non necessitino l'estrazione delle acque contaminate ed il loro successivo trattamento durante la messa in opera;
- ✓ non producano materiale di risulta onde evitare costi di smaltimento e interferenze con attività che si svolgono in prossimità del sito;
- ✓ garantiscano sequenze di costruzione semplici e rapide.

La tecnologia costruttiva dovrebbe combinare adeguatamente costi bassi e prestazioni elevate senza esporre ad alcun rischio gli operai. Se le profondità da raggiungere con l'intervento sono relativamente basse, qualsiasi tecnologia può essere adottata mentre, nel caso in cui i terreni risultino maggiormente problematici e le profondità superiori ai 4 metri, le scelte divengono più complesse, richiedendo l'impiego di personale specializzato.

Tra i metodi di costruzione vi sono le trincee rivestite e le palancole in acciaio. Le prime non hanno effetti sulla larghezza della trincea, sebbene contribuiscano alla protezione degli operai nel box. Le palancole in acciaio, invece, preservano le dimensioni della zona di trattamento durante lo scavo.

Entrambe le tecnologie vengono rimosse dopo il riempimento per consentire il libero deflusso dell'acqua di falda. Ciò che può ostacolare l'infissione delle palancole è la presenza di strati duri e rocciosi o sedimenti altamente consolidati, la cui penetrazione può rivelarsi difficile.

Figura 3.4 – Schema di inserimento consecutivo palancole in acciaio brevettato dalla University of Waterloo, Ontario (A.R. Gavaskar, 1999)

La condizione migliore sarebbe quella in cui si riuscisse a procedere alla realizzazione senza rimuovere l'acqua di falda. A tal proposito una possibile soluzione è rappresentata dal fango biopolimerico, costituito da materiale reattivo mescolato ad un fango e successivamente iniettato.

L'uso di un polimero biodegradabile fangoso potrebbe rivelarsi ideale, ad esempio, nell'installazione di una barriera reattiva di ferro granulare, senza condizionare negativamente le caratteristiche e l'efficacia del materiale a lungo termine. Il ferro granulare è mescolato con polimeri che forniscono una viscosità in grado di mantenere in sospensione il ferro e creare un fango adatto alle iniezioni. Tra i polimeri esistenti, la *guar gum* è quello più idoneo per queste applicazioni, essendo tollerante alle soluzioni saline e avendo costi bassi. Questo polimero carboidrato viene eliminato in maniera naturale dai microrganismi o attraverso l'introduzione di composti enzimatici ed, inoltre, non forma un *cake* che occlude i pori del terreno. I residui sono acqua e zuccheri semplici. L'aggiunta di additivi aumenta la vita utile del fango consentendo il mantenimento dello stesso in stato attivo per tutto il tempo necessario al completamento della costruzione. I principali problemi per la stabilità del fango sono il caldo atmosferico e i microrganismi concentrati.

4.2 TECNICA GROUTING

Il ricorso alla tecnologia *grouting* consente il superamento di alcuni problemi legati all'applicazione di barriere permeabili reattive in siti difficilmente accessibili e sino a grandi profondità. Laddove, infatti, è indispensabile un equipaggiamento mobile senza difficoltà e poco ingombrante si possono utilizzare il *jet grouting* e la frammentazione idraulica. Sia in un caso che nell'altro è previsto l'impiego di un fango biopolimerico che tiene in sospensione il materiale reattivo durante le fasi costruttive. La gettiniezione è una tecnica particolarmente versatile, sebbene presenti difficoltà nel garantire continuità alla barriera e costi elevati di costruzione. Per ciò che concerne i procedimenti esecutivi di disgregazione e miscelazione del terreno se ne individuano tre tipologie: sistema monofluido, sistema bifluido e sistema trifluido (Andreottola e Tatano, 1997).

Lungo il profilo della barriera che si intende realizzare si prevede la perforazione di pozzi di iniezione all'interno dei quali si introduce uno strumento in grado di orientare la frattura in direzione verticale. Successivamente si pompa a bassa pressione all'interno dei fori il fango di cui sopra, impiegato come fluido di frantumazione del terreno. Allo stesso tempo, per effetto della viscosità del gel, il ferro granulare resta in sospensione durante le fasi esecutive e si genera una zona reattiva ferrosa di pochi centimetri. Dai fori di iniezione si propagano le diverse fratture che creano la barriera. Le dimensioni della barriera vengono controllate mediante l'introduzione di energia elettrica nelle fratture e monitoraggio con sensori di resistività.

Una tecnologia particolarmente interessante in terreni sabbiosi è quella che fa uso dell'asta vibrante. Essa consiste nell'infissione nel terreno di un'asta cava con l'ausilio di un martello vibrante. In questo modo si crea una cavità, all'interno della quale, raggiunta la profondità di progetto e in fase di risalita, si inserisce il ferro granulare tramite augelli. Si

ripete più volte questa procedura in modo da sovrapporre le penetrazioni e ottenere un barriera permeabile continua di spessore che va dai 5 ai 15 centimetri.

4.3 COSTRUZIONE DI UNA TRINCEA CON FANGO

Per le ali di una barriera *funnel and gate* si ricorre alle trincee con fango. Le fasi operative prevedono l'impermeabilizzazione del suolo a mezzo di un fango composto da acqua e bentonite e la sostituzione del terreno asportato con un riempimento permanente di suolo-bentonite o cemento-bentonite.

Utilizzando un fango biopolimerico al posto dell'argilla bentonitica si ottengono, inoltre, zone permeabili come la porta di una barriera *funnel and gate*. I fanghi biopolimerici permettono la costruzione di trincee di larghezza ben controllata di cui è difficile verificare la continuità. Realizzata la trincea, le pareti dello scavo sono rese stabili da un fango biodegradabile. Contemporaneamente l'escavatore continua la rimozione del terreno rendendo praticamente inutile il *dewatering*.

Figura 3.5 - Schematizzazione della costruzione di una trincea con fango (S.R. Day, S.F. O'Hannesin, L. Marsden, 1999)

Figura 3.6 - Fase di costruzione di una trincea con fango biopolimerico (S.R. Day, S.F. O'Hannesin, L. Marsden, 1999)

Si inserisce il materiale reattivo nella trincea a mezzo del fango e, terminato tale

inserimento, dopo la naturale degradazione del fango bentonitico, l'acqua di falda passa liberamente attraverso la zona reattiva.

I costi non eccessivi, la velocità di installazione, la sicurezza e le profondità raggiungibili rendono tale metodo estremamente vantaggioso.

Le tecnologie impiegate per gli scavi di trincee continue sono le stesse cui si fa ricorso per approntare dreni e barriere impermeabili. Consentono, quasi esclusivamente, lo scavo e il riempimento. Il terreno è rimosso grazie ad una catena tagliente che si muove in avanti ed è immediatamente sostituito con ferro granulare che si lascia cadere da una tramoggia che segue la catena.

Il rischio che si corre adottando questo tipo di installazione è quello di trovare massi e rocce durante lo scavo, che rendono difficili le operazioni di scavo e possono danneggiare la strumentazione. Conseguentemente, i tempi di lavoro potrebbero allungarsi e i costi aumentare. Quindi, alla base della scelta della strumentazione più adatta vi deve essere la perfetta conoscenza delle caratteristiche geologiche del sito. In casi estremi si può ricorrere ad un escavatore idraulico accoppiato alla macchina tagliente.

Figura 3.7 - Macchina impiegata per l'installazione di una trincea continua (A.R. Gavaskar, 1999)

4.4 COLONNE CIRCOLARI DI MATERIALE REATTIVO

Un metodo economico per installare una barriera *funnel and gate* è quello che combina la sovrapposizione di diaframmi impermeabili con colonne di materiale reattivo, per la realizzazione delle quali si procede alla perforazione e mescolamento di terreno profondo.

Le colonne hanno diametri che vanno da 0.5 a 2.5 metri e sono create da trivelle montate su camion: ottenuto un foro circolare e portato fuori il materiale di risulta, si inserisce il materiale reattivo, garantendo la sovrapposizione o tangenza di varie colonne. In questo modo si realizzano zone di trattamento più lunghe e più larghe.

Il mescolamento di terreno profondo è un metodo che mescola il terreno con un fango senza scavo. A mezzo di un'asta cava facente parte dello strumento di mescolamento si introduce il materiale reattivo sotto forma di fango e, per facilitare la penetrazione e il

mescolamento, si usa vapore o aria compressa.

Va in ogni caso precisato che la quantità di ferro granulare iniettata deve essere contenuta, poichè il mescolamento avviene senza scavo. Alternativamente, infatti, sarebbe necessaria la rimozione di una parte di terreno.

Figura 3.8 - Schematizzazione del mescolamento di terreno profondo (S.R. Day, S.F. O'Hannesin, L. Marsden, 1999)

5. ESEMPIO DI TECNOLOGIA PER LA RIMOZIONE DEL FERRO

Il problema connesso con la rimozione del ferro interessa non solo i fenomeni di inquinamento delle falde acquifere conseguenti a lisciviazione o sversamento, ma, più generalmente, le reti di distribuzione, per le quali si possono verificare problemi di corrosione delle tubature. È importante che il ferro non sia presente in concentrazioni superiori a 0.2 mg/l onde evitare che le acque risultino inquinate, perdendo le loro caratteristiche di potabilità.

Per risolvere questi problemi, una via piuttosto semplice ed economicamente vantaggiosa, si basa sul ricorso all'ossigeno puro che ossida il ferro in maniera rapida. Si generano solidi leggeri, stabili e densi, rimovibili mediante sistemi convenzionali di filtrazione, precipitazione e flocculazione.

Le reazioni coinvolte sono le seguenti:

Nei paesi più poveri è forte la necessità di trattare le acque potabili a costi contenuti.

Una risposta in questo senso è offerta da una tecnica particolarmente semplice per la rimozione del ferro che prevede l'utilizzo di un'unità di rimozione dotata di un canale di aerazione.

L'acqua, a contatto con l'aria, viene naturalmente aerata e, successivamente, cade in una vasca di sedimentazione. Sul fondo della vasca si crea un deposito fangoso formato dalle particelle di ferro ossidate che flocculano e sedimentano.

L'acqua chiarificata a 5 - 10 cm dal fondo passa in una vasca di adsorbimento, composta da due piani di ghiaia. Il primo di questi è formato da grani del diametro di 1.5 - 2 cm ed è spesso 45 cm, mentre il secondo si compone di grani di 2.5 - 5 cm ed ha spessore pari a 25 cm. Dopo aver attraversato questo bacino, il flusso d'acqua attraversa il bacino di filtrazione muovendosi dall'alto verso il basso. Al fondo di esso sono presenti grani di 15 - 20 mm, mentre in superficie si trovano grani di sabbia di 0.2 - 4 mm.

Questo esempio evidenzia l'applicabilità fisica dei processi sopraccitati, ma, al contempo, spiega ciò che avviene nei *column tests*. Infatti, le concentrazioni di ferro rilevate nel serbatoio di raccolta evidenziano una caduta conseguente alla naturale aerazione cui la soluzione è soggetta.

È chiaro, quindi, che una scelta progettuale particolarmente interessante potrebbe consistere nell'installazione in sito di una vasca di sedimentazione ed ossigenazione all'uscita della barriera stessa, al fine di ottenere un ulteriore abbattimento degli inquinanti prima che l'eluato venga nuovamente reinserito in falda.

Processi alternativi al precedente, ugualmente inseribili nell'ambito dei trattamenti di acque potabili, sono quelli che si avvalgono di sequestranti (silicati di sodio e polifosfati).

L'EPA (*Environmental Protection Agency*, USA, 1989) documenta un caso di bonifica di acque contaminate da cromo, arsenico ed altre specie inorganiche in condizioni acide. Dopo il collettamento a mezzo di dreni o trincee drenanti, le acque sono trattate in maniera passiva in vasche di ossidazione/sedimentazione, *wetland* costruite ed un letto di carbonato di calcio con funzione neutralizzante.

Il ferro e i solfuri delle acque sono rimossi dall'azione combinata della vegetazione delle *wetland* e dell'attività svolta da alcuni batteri aerobici. Le prestazioni delle *wetland*, comunque, non sono sempre ottimali e vengono compensate dalla presenza di una vasca di ossidazione. Alla fine del processo si ha un incremento dei valori di pH, i quali vengono corretti, prima dello scarico nel corso d'acqua, dal calcare. In questo modo, si riesce ad attuare una buona pulizia finale.

6. RIMOZIONE DELL'ARSENICO MEDIANTE PRECIPITAZIONE E/O COPRECIPITAZIONE

Il problema della rimozione dell'arsenico in soluzione è legato a processi di inquinamento della falda, delle acque di superficie, delle acque potabili e delle acque di scolo.

Una tecnologia attiva di trattamento *ex situ* è rappresentata dalla precipitazione/coprecipitazione, caratterizzata dall'aggiunta continua di agenti chimici e dalla rimozione dei fanghi prodotti, i quali possono richiedere ulteriori trattamenti prima dello

smaltimento.

I meccanismi coinvolti nella precipitazione/coprecipitazione offrono la possibilità di ridurre le concentrazioni di arsenico portandole al di sotto di 0.050 mg/l e in alcuni casi al di sotto di 0.010 mg/l.

I passaggi alla base di tali processi sono:

- ✓ aggiunta e mescolamento di sostanze chimiche all'acqua;
- ✓ formazione di una matrice solida attraverso precipitazione, coprecipitazione o una combinazione di questi processi;
- ✓ separazione della matrice solida dall'acqua.

La precipitazione richiede agenti chimici per trasformare i contaminanti disciolti in solidi insolubili. Nella coprecipitazione, gli inquinanti possono essere rimossi o in forma colloidale o in sospensione, integrandosi con altre specie precipitate o attraverso processi come la coagulazione e la flocculazione. I solidi formati sono separati dalla fase liquida attraverso processi di filtrazione e chiarificazione.

Ad integrazione del processo di precipitazione, o come pretrattamento in un passaggio separato, si può ricorrere all'ossidazione dell'arsenico da As(III) a As(V) mediante ozonazione, fosforo-ossidazione o aggiunta di sostanze chimiche (permanganato di potassio, perossido di idrogeno).

I fattori che principalmente influiscono sulle prestazioni ottenibili sono:

- ✓ valenza dell'arsenico: l'efficienza di rimozione si riduce all'aumentare della presenza di arsenico trivalente; l'ossidazione ad As(V) può migliorare la rimozione dell'arsenico;
- ✓ pH: il pH ottimale dipende dai processi specifici di trattamento; in generale, la riduzione dell'arsenico è massimizzata in corrispondenza di pH per i quali le specie precipitate sono meno solubili;
- ✓ presenza di altri componenti: i solfati potrebbero diminuire la rimozione dell'arsenico per i processi in cui si usa il cloruro di ferro come coagulante, mentre la presenza del calcio o del ferro potrebbe aumentarne la riduzione negli stessi processi; altri metalli o contaminanti possono causare la precipitazione di altri composti e rendere inefficace la tecnologia.

I costi di trattamento sono condizionati essenzialmente dal tipo di sostanze chimiche aggiunte, dal loro dosaggio, da trattamenti aggiuntivi prima o dopo la rimozione dell'arsenico e dai fattori che condizionano le prestazioni dei processi di precipitazione/coprecipitazione.

7. ANALISI COMPARATIVA DEI COSTI DI UNA BARRIERA PERMEABILE REATTIVA E DI UN SISTEMA *PUMP & TREAT*

In fase di progettazione è opportuno effettuare una valutazione costi-benefici per verificare se la tecnologia adottata sia implementabile nel sito in esame a costi sostenibili e garantisca contemporaneamente efficienza di trattamento. L'analisi che deve essere condotta è di tipo comparativo, mirata, cioè, a stabilire il livello di competitività di una strategia rispetto ad altre tecnologie di risanamento.

L'analisi dei costi include:

- ✓ costi capitale;
- ✓ costi di investimento.

I primi comprendono costi di installazione, del mezzo reattivo, per la concessione delle licenze sui brevetti delle tecnologie impiegate e di smaltimento di acque contaminate o materiale di risulta prodotto in fase di messa in opera. I secondi, invece, includono spese di monitoraggio e costi di manutenzione periodica, come quelli per le tecniche di rigenerazione del mezzo reattivo o di sostituzione dello stesso in caso di perdita di reattività.

Attraverso l'analisi e la comparazione dei risultati ottenuti dallo studio di 48 siti contaminati per i quali sono state applicate barriere permeabili reattive o trattamenti *pump and treat* (EPA, 2001) si possono trarre le seguenti conclusioni:

- ✓ le tipologie di contaminanti influiscono principalmente sui costi capitale di un sistema *pump & treat*; in generale i costi più elevati si hanno in presenza di combinazioni di contaminanti come VOCs con metalli, mentre sono più bassi in presenza di solventi clorurati, soli o con altri VOCs;
- ✓ l'utilizzo di un'ampia varietà di trattamenti aumenta sensibilmente le spese di esercizio; trattamenti addizionali richiedono ulteriori operazioni e un maggior uso sia di sostanze chimiche che di risorse energetiche;
- ✓ generalmente i costi capitale per una barriera permeabile reattiva sono più bassi di un sistema *pump & treat*; la scelta della tipologia di trattamento, comunque, si deve compiere valutando i costi legati al ciclo di vita totale per ciascun sistema (costi capitale e spese di esercizio) e i fattori specifici del sito inerenti l'idrogeologia, le tipologie di contaminante e l'estensione della contaminazione;
- ✓ i costi complessivi per anno nel ricorso al trattamento *pump & treat* sono inferiori se il volume di acqua di falda da trattare supera i 75000 m³ rispetto al caso in cui si ricorra allo stesso trattamento e i volumi da trattare siano più contenuti.

Le principali variabili che influiscono sui costi del sistema *pump & treat* sono:

- ✓ il numero di punti di estrazione di acqua di falda e l'aliquota di acqua pompata;
- ✓ i trattamenti adottati *ex-situ* (*air stripping*, assorbimento su carboni, reattori biologici, ecc.);
- ✓ lo smaltimento dell'acqua contaminata dall'impianto di trattamento.

L'adozione di una PRB comporta considerazioni differenti. In questo caso, infatti, è importante stabilire il materiale reattivo da adottare, il tipo di installazione (permanente, semipermanente, ad unità da sostituire), la profondità di installazione e l'estensione dell'area contaminata, fattori che condizionano fortemente i costi, orientando, conseguentemente, le scelte progettuali.

Inoltre, si deve osservare che il ricorso ad una PRB come tecnologia di bonifica consente l'utilizzo del sito per attività ricreative o produttive, data l'assenza di strutture in superficie ad opera ultimata. Ulteriori benefici riguardano la riduzione del rischio ambientale conseguito e la riqualificazione dell'area, con conseguente incremento di valore di mercato della stessa.

A titolo di esempio vengono riportati nella successiva tabella i risultati ottenuti dalla succitata analisi (EPA, 2001). Partendo dai dati derivati da 16 casi di applicazione di una PRB

e di 32 casi in cui si è ricorso ad un sistema P&T si ha il confronto tra costi capitale.

Tabella 3.1 - Confronto tra costi capitale di sistemi *pump & treat* (P&T) e PRB

TECNOLOGIA	RANGE COSTI CAPITALE			COSTI CAPITALE MEDI (USD)	NUMERO DI SITI
	25° percentile (USD)	Mediana (USD)	75° percentile (USD)		
P&T	1,700,000	2,000,000	5,900,000	4,900,000	32
PRB	440,000	680,000	1,000,000	730,000	16

Come emerge dai risultati raccolti, in termini di costi di investimento, una barriera reattiva offre un notevole risparmio. Tale tendenza è confermata anche nel caso delle spese annuali di esercizio come dimostrato dal successivo esempio.

Una barriera permeabile reattiva è stata realizzata presso il sito Allen Bradly nello stato del New Jersey (USA), per la bonifica di una falda contaminata da TCE. La barriera, realizzata con una miscela di ferro granulare e sabbie, ha uno spessore di 1.5 m, una lunghezza di 38.7 m ed un'altezza variabile dai 4.8 a 7.6 m ed è stata posizionata ad una profondità di circa 6 m. Dal confronto delle spese, stimando quelle da sostenere nel caso in cui fosse stata adottata la tecnologia del *pump & treat*, emerge il seguente quadro:

Tabella 3.2 - Confronto tra costi capitale di sistemi *pump & treat* (P&T) e PRB (EPA, 2002)

VOCE DI COSTO	PRB	PUMP & TREAT	DIFFERENZA DI COSTI TOTALE
	ALL'ANNO E TOTALI	ALL'ANNO E TOTALI	
COSTI CAPITALE	\$ 685,000	\$ 350,000	\$ + 335,000
MESSA IN OPERA - MONITORAGGIO			
PRIMO ANNO	90,000 - 90,000	250,000 - 250,000	-160,000
DAL 2° AL 5° ANNO	40,000 - 160,000	110,000 - 440,000	-280,000
DAL 6° AL 30° ANNO	20,000 - 500,000	90,000 - 2,250,000	-1,750,000
COSTI TOTALI	1,435,000	3,290,000	-1,855,000

E' evidente, quindi, come, a parità di altre condizioni, le barriere permeabili reattive offrano una valida alternativa rispetto alle tecnologie di bonifica tradizionali.

CAPITOLO 4

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO

1. INTRODUZIONE

Il presente lavoro fa parte di un progetto di ricerca mirato al perseguimento di due obiettivi principali: l'indagine e la sperimentazione di una strategia di intervento per la bonifica di un terreno contaminato da metalli pesanti.

Alla base della ricerca vi è l'individuazione di una tecnica che sia in grado di ridurre permanentemente e/o significativamente la concentrazione delle sostanze inquinanti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in modo da privilegiare il trattamento e riutilizzo del suolo in sito, piuttosto che il trasporto e successivo conferimento in discarica del terreno inquinato.

Secondo quanto previsto dal nuovo D.Lgs. 152/2006, alla parte quinta, nell'allegato 3, con riferimento alla messa in sicurezza operativa, fra le misure di contenimento sono previste delle *“misure di sbarramento di tipo reattivo”*, le quali *“operano l'abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante sistemi costituiti da sezioni filtranti in cui vengono inseriti materiali in grado di degradare i contaminanti (barriere reattive permeabili).”*

L'applicazione di una barriera permeabile reattiva deve essere necessariamente subordinata a prove di laboratorio mediante le quali testare l'efficacia dei materiali scelti, determinare il minimo tempo di contatto necessario per far avvenire le reazioni d'interesse e valutare l'efficienza della barriera sia in termini di rimozione degli inquinanti che di durabilità. Conclusa tale fase è molto utile l'esecuzione di prove in vera grandezza, da eseguirsi in sito, mirate ad indagare fenomeni di scala (Tazioli - Varani, 2001).

2. STORIA DEL SITO E DESCRIZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI

Il sito esaminato nella presente ricerca è quello occupato dagli stabilimenti della ex FIM (Fabbrica Interconsorziale Marchigiana di fertilizzanti granulari e superfosfati), situata a Porto

S. Elpidio, in provincia di Ascoli Piceno e distante circa 100 metri dall'arenile (Figura 4.1).

Riassumiamo qui di seguito, brevemente, la storia della FIM, grazie anche all'aiuto di documenti trovati presso gli archivi comunali.

Fondata nel 1911, avvia la produzione di fertilizzanti granulari.

Nel 1922 viene raddoppiato l'impianto per la produzione di acido solforico e si costruisce l'edificio in mattoni, oggi comunemente chiamato "la cattedrale".

Nel periodo più florido, quello degli anni '50 e '60, sono stati costruiti alcuni silos, alti 27 m, a ridosso dei magazzini esistenti (lato ferrovia): tali silos erano adibiti allo stoccaggio dei minerali di fosforite provenienti dall'Africa via mare.

Negli anni '80 inizia un lento processo di degrado delle strutture e dei materiali, tuttora in corso, che porterà alla chiusura definitiva dello stabilimento nel 1988.

Dopo 77 anni di attività continuativa, la fabbrica viene chiusa definitivamente, lasciando una quantità di immobili dismessi, per 73.000 m² di superficie e 143.239 m³ di fabbricati, e trasformandosi immediatamente in un grave problema urbano, a causa dell'inquinamento dei terreni su cui sorge, rilevato dalle indagini della U.S.L. n. 24 di Ascoli Piceno nel giugno del 1989.

In conseguenza di tali indagini, il 13 settembre dello stesso anno il Sindaco comanda l'esposizione del divieto di balneabilità nel tratto di spiaggia prospiciente la fabbrica, in concomitanza con l'inizio del procedimento legale contro la Società. Il giorno seguente gli immobili e le aree adiacenti vengono poste sotto sequestro dal Pretore di Sant'Elpidio a Mare.

Il problema è presentato all'assessorato per l'Ambiente della Regione Marche, che, con propria delibera, provvede ad affidare l'incarico per le indagini conoscitive e per la redazione di ipotesi di intervento alla ditta Aquater.

Nel 1995 la FIM affida alla ditta COMIN l'incarico di redigere un piano di risanamento ambientale; tale progetto di bonifica è approvato dapprima mediante conferenza dei servizi, poi, definitivamente dalla Regione, con propria delibera, nel 1996.

Figura 4.1 – Pianta dello stabilimento e ubicazione delle fonti di contaminazione principali (Tazioli A., 2001)

La Società F.I.M. ha sempre operato nel campo della produzione di fertilizzanti granulari, caratterizzati da alta solubilità e dalla presenza di elementi come azoto, fosforo e potassio (Comin, 1995).

Il processo produttivo che veniva realizzato negli stabilimenti, schematicamente descritto nella flow-chart di Figura 4.2, è quello usato per realizzare i “superfosfati”.

Il ciclo di produzione del superfosfato comporta frantumazione e macinazione in mulini a sfere di minerali di fosfato (fosforiti) ed un successivo trattamento con acido solforico al 65%. In questo modo i prodotti sono idratati secondo la seguente reazione (Stocchi, 1985):

L’impasto ottenuto viene prima maturato e granulato, poi inviato all’insacco e alla distribuzione.

L’acido solforico utilizzato per il trattamento delle fosforiti veniva prodotto all’interno dello stabilimento, attraverso un processo per catalisi omogenea, chiamato anche “processo a camere di piombo”.

I sistemi per la produzione di acido solforico nelle loro fasi iniziali richiedono l’uso di biossido di zolfo, il quale è prodotto dalla cottura in corrente d’aria di minerali di pirite (FeS_2), che, a sua volta, può contenere altri solfuri come impurità.

La composizione dei minerali di solfuro può essere espressa con la formula chimica generale A_mS_n , nella quale “A” è il metallo, “S” il solfuro ed “m” ed “n” sono numeri interi. Si ottengono stechiometricamente: A_2S , AS , A_3S_4 , e AS_2 .

I metalli più comuni che intervengono nella formazione di tali composti sono ferro, rame, nichel, piombo, cobalto, argento, zinco, sebbene almeno altri quindici possano prendere parte alla struttura dei solfuri.

Il processo a camere di piombo impiega come ambienti di reazione grandi torri a mattoni rivestite di piombo. In queste torri il gas di biossido di zolfo (SO_2), l’aria, il vapore e gli ossidi di azoto reagiscono per produrre acido solforico sotto forma di fini goccioline che cadono verso il fondo della camera. Quasi tutti gli ossidi di azoto sono recuperati dal flusso uscente di gas e sono riportati nella camera per essere nuovamente usati.

L’acido prodotto in questo modo presenta un contenuto limitato di H_2SO_4 (dal 62% al 70% circa): il resto è acqua.

Figura 4.2– Flow chart del processo produttivo dei superfosfati (Tazioli A., 2001)

Durante l'attività, le aree adiacenti alla fabbrica erano utilizzate per lo più come depositi a cielo aperto per le materie prime, che, cariche di metalli pesanti e liscivate dalle acque meteoriche, percolavano nel suolo fino a giungere a contatto, dopo pochi metri di profondità, con la superficie di falda.

A seguito del termine dell'attività, si è compresa la necessità di effettuare campagne d'indagine, che evidenziassero il livello di degrado raggiunto, ed il bisogno di un'opera di risanamento che potesse rendere nuovamente fruibile l'area.

Le analisi condotte in sito sono state volte alla conoscenza della situazione che l'attività della fabbrica ha provocato, sia nei confronti del terreno che dell'acqua di falda. Esse sono state mirate alla comprensione del contesto geologico - geotecnico del terreno ed all'esame del chimismo delle acque e del sistema idrogeologico che ha sede nell'area.

I campi di indagine sono vari poiché, per poter progettare una valida opera di bonifica, è necessario conoscere sia la modalità di propagazione dell'inquinante nella falda che il tipo di contaminante che si dovrà trattare.

3. PRINCIPALI CONTAMINANTI

L'area è stata oggetto nel tempo di diverse indagini volte a definire il grado di contaminazione raggiunto nei terreni e nell'acqua di falda.

Le varie campagne di indagine condotte ed eseguite dapprima dalla U.S.L. 24 di Ascoli Piceno (1989), in seguito dall'Aquater S.p.A.(1991-1992), dalla Comin S.p.A. (1995) e dal Gruppo Ecology System S.p.A. (2001) sono state effettuate complessivamente lungo 38

verticali con profondità che variano dai 6 ai 24 metri; di esse, 26 sono attrezzate con tubi piezometrici aperti. Sono stati effettuati, poi, più di 60 scavi con una benna per poter comprendere al meglio le caratteristiche del terreno ed il suo grado di contaminazione (vedi Figura 4.4 per l'ubicazione dei piezometri e degli scavi).

Successivamente si è ritenuto opportuno procedere a nuovi campionamenti del terreno e dell'acqua di falda, per individuare eventuali variazioni temporali delle concentrazioni dei contaminanti.

L'ubicazione dei punti di campionamento è stata scelta in funzione degli scavi esistenti, delle ipotesi formulate sulla presenza di contaminanti e delle caratteristiche ambientali del sito.

Da ogni scavo è stato prelevato un campione di terreno, successivamente posto in un sacchetto di polietilene e sigillato.

Le analisi in laboratorio hanno rilevato la presenza di: arsenico, cadmio, ferro, manganese, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco, solfati, fluoruri e cloruri.

Questi contaminanti, insieme ad un pH dell'acqua di falda acido, tanto che in alcuni punti si aggira attorno a 2, sono stati rilasciati dalle materie prime e dagli scarti di lavorazione che la fabbrica produceva durante il suo periodo di attività. In particolare si ritiene che le principali fonti di contaminazione siano state:

- ✓ *ceneri di pirite e pannelli di zolfo*: identificati come residuo combusto dei forni ove veniva bruciata la pirite; i primi sono di colore rosso-violaceo (Figura 4.3), i secondi di colore giallastro. È probabile che sia proprio a causa di questi materiali, che venivano stoccati nei piazzali adiacenti alla fabbrica, che l'acqua di falda abbia assunto la sua caratteristica colorazione rossastra;

- ✓ *biacche di piombo*: costituiscono i residui dell'attacco acido nei confronti dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio durante la lavorazione; assumono colore biancastro e sono fortemente acide;

- ✓ *pirite minerale*: utilizzata, in grani di dimensioni comprese tra 0.5 e 5 millimetri, per la produzione di acido solforico (Figura 4.3);

- ✓ *residui di demolizione dei forni*.

Tutti questi materiali, che contengono numerosi metalli pesanti, in associazione con il prodotto finito, anche esso stoccato in diverse aree dello stabilimento, sono i responsabili dell'elevatissimo livello di inquinamento riscontrato nel terreno e nell'acqua di falda.

Figura 4.3– Pirite abbandonata nel piazzale esterno allo stabilimento (sinistra) e ceneri di pirite (colore rossastra – violaceo) e pirite con escrescenze giallastre sulla superficie (Tazioli A., 2001)

Figura 4.4– Ubicazione degli scavi e dei piezometri nell’area (Tazioli A., 2001)

In particolare, il piazzale NORTH veniva utilizzato come deposito a cielo aperto per la cenere di pirite (pirite esausta), il piazzale EST come luogo di stoccaggio per la pirite, le ceneri di pirite, i pannelli di zolfo e le biacche di piombo ed il piazzale CENTRALE, sede

degli impianti di lavorazione, risultava anche esso occupato da biacche di piombo e ceneri di pirite. Infine, una zona ristretta posta all'interno dell'edificio denominato "la cattedrale" era letteralmente invasa da residui composti principalmente da biacche e pannelli di zolfo.

Dalle analisi condotte sui terreni emerge che lo strato superficiale, dello spessore di circa due metri nell'area esterna vicina agli stabilimenti, è quasi completamente costituito da tali prodotti. Nell'area interna lo spessore dei materiali inquinanti varia tra trenta centimetri e due metri e mezzo.

Nella tabella seguente vengono illustrati i processi realizzati in fabbrica in relazione agli inquinanti prodotti ed alla loro concentrazione:

Tabella 4.1 – Fonti di contaminazione, contaminanti e processi produttivi (Tazioli A., 2001)

Fonte	Contaminante e concentrazione	Processo collegato
Biacche di piombo	Pb (100 – 1000 mg/kg)	Cottura in camere a piombo
Pannelli di zolfo	As (1000 mg/kg) Cd (500 mg/kg) SO ₄ ⁼ (2000 mg/kg) V (50 mg/kg)	Attacco acido della fosforite
Ceneri di pirite	Fe (100000 mg/kg) Mn (1000 mg/kg) SO ₄ ⁼ (5000 mg/kg) As (100 mg/kg)	Cottura della pirite
Pirite	Fe, Cu, SO ₄ ⁼	-
Fertilizzanti solubili	Se, Cd, V, Zn,	Stoccaggio
Fosforite	As, NO ₃ ⁻	Stoccaggio

Nei residui della produzione sono contenuti numerosi tipi di metalli pesanti (As, Cd, Pb), così come nelle ceneri di pirite (Fe, Mn, As, Cu), mentre altri metalli sono presenti in forma massiccia nei minerali di pirite o fosforite (Fe, Cu, Mn). Anche il prodotto finito, stoccato in diverse aree dello stabilimento, è stato probabilmente responsabile dell'inquinamento da vanadio, selenio, zinco e cadmio rinvenuto nei terreni.

In particolare, il vanadio era usato come catalizzatore per la produzione di acido solforico, mediante processi a contatto; il piombo deriva direttamente dai residui dei processi a camere, mentre solfati e fluoruri, contenuti in dosi massicce nel terreno e nell'acqua di falda, sono presenti all'interno delle fosforiti o derivano da reazioni chimiche coinvolgenti la pirite minerale.

4. CARATTERIZZAZIONE DEL SITO IN ESAME

La caratterizzazione completa del sito in esame è stata condotta nell'ambito della stesura di due tesi di laurea (Tarducci S., 2000, Furlani B. e Vecchietti F., 2001) e di una tesi di dottorato (Tazioli A., 2001). Per questo motivo si riportano solo schematicamente i dati acquisiti e le metodologie di campionamento, misura ed analisi utilizzate.

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL SITO

Dal punto di vista morfologico, l'area occupata dagli stabilimenti dell'ex-FIM, situata mediamente a 50 m dalla linea di costa, si presenta pianeggiante, caratterizzata da alcuni dossi artificiali, costituiti da materiale di rifiuto mescolato con terreno naturale.

La geologia generale del territorio è rilevabile dalla carta geologica in scala 1:5.000 del P.R.G. del Comune di Porto S. Elpidio e dalla carta geologica in scala 1:100.000 edita dalla Regione Marche.

In particolare l'area in esame insiste sulla zona caratterizzata da depositi alluvionali recenti e attuali che determinano il litorale. Da questa analisi si evince che i terreni posti a Sud dello stabilimento presentano un andamento subpianeggiante con lieve inclinazione verso Nord-Est, mentre verso Ovest l'entroterra si presenta con una morfologia collinare. La successione litologica ricavata è, partendo dal piano campagna assunto come zero, la seguente (Tazioli, 2001):

- ✓ il manto superficiale è costituito da materiale eterogeneo di recente accumulo antropico, con ghiaie e sabbie limose in varie proporzioni (in certi punti dell'area si è notata l'assenza completa di terreno naturale), e con uno spessore variabile da 0.8 m a 2.5 m;

- ✓ sotto la coltre superficiale si rinvencono i depositi alluvionali costituiti da ghiaie calcaree selciose miste a sabbie quarzoso micacee in percentuale variabile, tendenti a ghiaie limose nella parte centrale dello stabilimento; a volte i depositi limosi con andamento lenticolare sono nettamente prevalenti ed intercalati da livelli argillosi di spessore vicino al metro. Questo deposito alluvionale ha uno spessore complessivo massimo variabile da 7 m a 9 m e minimo di circa 4.5 m; nella parte alta di questi depositi si incontra uno strato conglomeratico calcareo con matrice sabbiosa ocracea. Il conglomerato ha uno spessore disomogeneo da pochi centimetri a 1.4 m, e si rinviene a profondità variabile da 0.8 m a 2.8 m;

- ✓ alla base dei depositi prevalentemente grossolani si rinvencono, a profondità variabili, da 7 m a circa 12 m, terreni limo sabbiosi e argilloso limosi con spessore che raggiunge due metri circa.

Per quanto riguarda l'inquadramento geotecnico, sono state eseguite misure con il penetrometro tascabile sui terreni coesivi ottenendo dei valori medi di circa 0.8 kg/cm^2 per la resistenza a compressione semplice, mentre all'interno dei depositi ghiaiosi, sono state condotte sette prove penetrometriche dinamiche SPT (Standard Penetration Test), che, eseguite a profondità variabili da 2 a 6 metri, hanno fornito valori di $N_{\text{SPT}} > 60$ ed hanno permesso di classificare le ghiaie come molto addensate. Da questi risultati, inoltre, utilizzando le correlazioni di Gibbs & Holtz e di Schmertmann, si è potuto ricavare anche l'angolo di attrito efficace Φ' del terreno, che, nel nostro caso, è di circa 35° .

Sintetizzando si possono attribuire ai due principali litotipi presenti nel sottosuolo i seguenti parametri (Beer, 1997):

Tabella 4.2– Caratteristiche geotecniche del terreno

Parametri geotecnici	Ghiaie	Limi, limi argillo-sabbiosi
Peso di volume	$\gamma = 2.0 - 2.1 \text{ t/m}^3$	$\gamma = 1.9 - 2.0 \text{ t/m}^3$

<i>Coesione (drenata e non drenata)</i>	$c' = 0 \text{ t/m}^2$ (drenata)	$c_u = 0.3 - 0.7 \text{ kg/cm}^2$ (non drenata)
<i>Resistenza a compressione semplice</i>	-----	$0.8 - 2 \text{ kg/cm}^2$
<i>Angolo di attrito efficace</i>	$\Phi' = 35^\circ$	$\Phi' = 20^\circ - 22^\circ$

4.2 CARATTERI IDROGEOLOGICI E IDROLOGICI

Nell'area in esame si può individuare un acquifero principale nell'unità litologica costituita essenzialmente da alluvioni ghiaiose e sabbioso limose, sede di una falda freatica, la cui superficie libera raggiunge profondità molto variabili rispetto all'altezza del piano campagna locale e rispetto al livello del medio mare. Tali variazioni sono dovute a differenze di permeabilità anche sostanziali nelle rocce attraversate dalla falda ed alla presenza sensibile di contaminazione, per cui si può ritrovare nella zona centrale dello stabilimento un livello statico superiore rispetto a quello misurato nelle zone a Nord e a Sud dello stabilimento.

Si può assumere come battente inferiore della falda freatica il livello dello strato costituito da sabbie limose ed argille limose con permeabilità nettamente inferiore a quella dei depositi sovrastanti e quindi in grado di confinare inferiormente l'acquifero. L'acquifero generalmente non è protetto dalla coltre superficiale, che ha caratteristiche tali da non impedire l'inquinamento delle acque sottostanti.

Si ritiene invece che il conglomerato cementizio, che si può ritrovare in quasi tutta l'area in questione, può aver avuto in passato un ruolo di protezione per la falda sottostante. Naturalmente, dove lo spessore del conglomerato era troppo sottile oppure dove è stato fratturato, qualsiasi tipo di inquinante è riuscito a raggiungere il livello idrico con relativa facilità. È comunque evidente che, a profondità corrispondenti al livello impermeabile o semipermeabile, si rilevano caratteristiche di impermeabilità tali da affermare che non ci siano state infiltrazioni.

Per quanto riguarda i dati idrologici, nella zona adiacente all'area in esame è installato un pluviografo da più di 30 anni; dall'osservazione dei dati pluviometrici si può ricavare un'altezza media di pioggia di 695 mm/anno con 94 giorni piovosi l'anno. La temperatura dell'aria è, in media, di circa 13.7 °C.

4.3 CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO

Le prove finalizzate alla caratterizzazione del terreno sono state svolte in laboratorio su un campione ottenuto in seguito alla omogeneizzazione di vari campioni provenienti dai piazzali Nord, Est e Centrale. Il campione così ottenuto, che è da considerarsi come rappresentativo dell'intera area in esame, è stato sottoposto, con metodologie standardizzate (ASTM), previa setacciatura, a misure di pH, di peso specifico e del contenuto naturale d'acqua. I valori ottenuti sono riassunti nella Tabella 4.3.

Tabella 4.3– Caratteristiche del campione medio (Tazioli A., 2001)

pH	Gs [g/cm ³]	W%
7.165	3.95	20.51

E' stata eseguita, inoltre, anche un'analisi granulometrica, mediante setacciatura per via umida, non sul campione omogeneo, ma su tre campioni rappresentativi di ogni area dello stabilimento (piazzi Nord, Est e Centrale).

Le curve granulometriche ricavate sono mostrate nella Figura 4.5, nella Figura 4.6 e nella Figura 4.7.

Figura 4.5– Curva granulometrica del campione di terreno del piazzale CENTRALE (Tazioli A., 2001)

Figura 4.6– Curva granulometrica del campione di terreno del piazzale EST (Tazioli A., 2001)

Figura 4.7– Curva granulometrica del piazzale NORD (Tazioli A., 2001)

Infine, per quanto riguarda le analisi chimiche del terreno, esse hanno avuto lo scopo di individuare le concentrazioni di metalli pesanti presenti e sono state eseguite nel Laboratorio di Chimica Ambientale del Dipartimento di Fisica ed Ingegneria dei Materiali e del Territorio dell'Università Politecnica delle Marche.

La metodica usata (IRSA-CNR 1985), che si basa sull'analisi con spettrometro atomico, è stata eseguita previa mineralizzazione del terreno con acidi forti e successivo trattamento con acqua acidulata.

Sono state usate una digestione a caldo (miscela acido nitrico - acido perclorico), per la determinazione di piombo, rame, cadmio, manganese e ferro, e una digestione a freddo (miscele ternarie acido nitrico – acido solforico - acido perclorico) per determinare il contenuto di arsenico.

I risultati di dette analisi sono mostrate nella tabella seguente:

Tabella 4.4– Concentrazioni medie (in mg/kg) nel terreno dell'area in studio (Tazioli A., 2001)

Campione	As	Cd	Pb	Fe	Cu	F ⁻	SO ₄ ⁼	NO ₃ ⁻	pH
p.le NORD	161	17.2	2600	52900	1836	35.1	3057	1659	7.3
p.le EST	67.2	23.2	2140	120300	761	462	8110	129	2.8
p.le CENTRALE	31.7	12.9	1050	28500	91.8	37.8	2814	245.7	5.7

4.4 CARATTERIZZAZIONE DELL'ACQUA DI FALDA

Dai piezometri installati in sito è stato prelevato un numero rappresentativo di campioni, al fine di individuare i principali elementi presenti in soluzione nelle acque sotterranee.

La rappresentatività dei campioni è stata garantita mediante il prelievo di un adeguato volume di acqua, rapportato opportunamente al volume di acqua che si voleva investigare e sono state usate procedure ed attrezzature adeguate (bottiglie di campionamento in polietilene,

sterili, preventivamente lavate con una soluzione diluita di acido nitrico, poi con acqua distillata, dotate di tappo di sicurezza, conservate in frigorifero a 4° C di temperatura), al fine di assicurarsi che il campione desse le stesse risposte, in termini di concentrazione, sia in laboratorio, che in sito (in un'eventuale analisi ivi eseguita).

Come da indicazioni normative (D.M. 471/99), i piezometri sono stati sottoposti a spurgo, prima del prelievo dei campioni, nel tentativo di rimuovere acqua stagnante all'interno del tubo e di richiamare una piccola quantità d'acqua dall'acquifero che lo circonda, in modo da avere misure rappresentative non solo della verticale in cui il tubo è piazzato, ma di una più vasta zona d'acquifero intorno al tubo stesso.

Lo spurgo è stato effettuato con pompa peristaltica della portata oraria di 60 litri. La quantità di acqua emunta è stata pari a 2 volte il volume presente nel pozzo, al fine di non generare disomogeneità nell'acquifero.

Le misure sono state effettuate non prima di una settimana o due dallo spurgo, per consentire il ristabilirsi delle condizioni idrogeologiche preesistenti.

Infine, dopo ogni prelievo si è provveduto alla pulizia accurata dei campionatori, in modo da non contaminare i campioni successivi; il campionamento è stato sempre condotto in modo tale da cominciare da quei piezometri che, almeno sulla carta, presentavano un grado di contaminazione inferiore agli altri (Tazioli, 2001; Varani, 2001).

Le analisi condotte sui campioni prelevati, oltre alla misura del pH e della conducibilità elettrica, hanno, ovviamente, stabilito quali fossero le concentrazioni degli inquinanti presenti in soluzione. Queste ultime, anch'esse condotte presso l'Università Politecnica delle Marche, sono state eseguite per mezzo di un cromatografo a scambio ionico (per individuare gli anioni) e di uno spettrometro ad assorbimento atomico (per individuare le specie cationiche).

I risultati delle analisi sono riportati nella tabella a pagina seguente.

Tabella 4.5 – Concentrazioni chimiche medie nell'acqua sotterranea divise per aree di inquinamento (Tazioli A., 2001)

		Zona fortemente contaminata [Pz 1/94-Pz A/97-PzG-PzC]	Zona debolmente contaminata [Pz 9/97-Pz B/97- PzH]	Zona scarsamente contaminata [Pz 3/97-Pz 17/97-Pz11/97-Pz 13/97]
		$\mu\text{g/l}$	$\mu\text{g/l}$	$\mu\text{g/l}$
METALLI	<i>Fe</i>	528250	141619	16
	<i>Mn</i>	6582	2938	64
	<i>Cu</i>	45973	12986	35
	<i>As</i>	1289	385	1
	<i>Cr</i>	184	53	1
	<i>Pb</i>	189	73	1
	<i>Zn</i>	92770	36770	500
	<i>Se</i>	68	37	7
	<i>V</i>	146	81	22
	<i>Co</i>	1449	675	4
	<i>Ni</i>	341	198	13
	<i>Cd</i>	248	89	8
	<i>Al</i>	217	112	0
CATIONI	<i>Be⁺⁺</i>	9	4	1
	<i>Ba⁺⁺</i>	20	21	63
	<i>Li⁺</i>	1	0	1
	<i>Na⁺</i>	74	69	90
	<i>NH₄⁺</i>	38	39	5
	<i>K⁺</i>	7	14	13
	<i>Mg⁺⁺</i>	112	83	23
	<i>Ca⁺⁺</i>	517	659	150
ANIONI	<i>F⁻</i>	133	56	2
	<i>Cl⁻</i>	96	82	91
	<i>NO₂⁻</i>	3	1	0
	<i>Br⁻</i>	0	0	0
	<i>NO₃⁻</i>	326	320	19
	<i>PO₄³⁻</i>	1	0	0
	<i>SO₄⁼</i>	3923	1624	111
	<i>HCO₃⁻</i>	0	28	253
[-]	<i>pH</i>	3	4	7
[$\mu\text{S/cm}$]	<i>EC</i>	5070	3220	1072

4.4.1 RILIEVI PIEZOMETRICI

Il livello idrico misurato nei piezometri, durante campagne eseguite nei periodi estivo ed invernale, ha evidenziato un'oscillazione stagionale compresa entro il metro.

Esistono differenze fra estate ed inverno e tra la zona centrale e quelle più esterne all'area.

In corrispondenza della zona più inquinata, la linea di falda si trova a profondità minore rispetto alle zone meno inquinate, sia nella stagione estiva che in quella invernale: fatto collegato non solo alla variabilità litologica del sito, ma anche, in parte, alla presenza, nella zona centrale, di residui e materiale di rifiuto, che hanno una granulometria in generale più fine del terreno in posto, alternando, così, localmente le caratteristiche di permeabilità.

Nella tabella che segue si riportano le misure effettuate su tutti i piezometri installati, in diversi periodi dell'anno.

Tabella 4.6 – Misure del livello statico in alcuni piezometri durante il periodo estivo e quello invernale. I valori indicati costituiscono una media delle misure nell'arco di 2 anni idrologici (Tazioli A., 2001)

Piezometro	Livello statico estivo (m s.l.m.)	Livello statico invernale (m s.l.m.)
Pz 17/97	1,01	0,91
Pz 9/97	0,46	1,06
Pz A/97	0,10	1,19
Pz 1/94	0,57	1,04
Pz 11/97	0,46	1,06
Pz 3/97	0,44	0,84

4.4.2 PROVE DI ASSORBIMENTO

Per la misura del coefficiente di permeabilità in sito, sono state effettuate alcune prove di permeabilità durante l'esecuzione delle perforazioni relative ai piezometri denominati Pz 1/94 e Pz 2/94.

Le prove di assorbimento sono state eseguite a carico costante alla profondità di 7 ÷ 9 m nel primo sondaggio e alla profondità di 4.5 ÷ 6 m e di 9 ÷ 11 m nel secondo.

Si sono ottenuti i seguenti valori:

$K = 1.7 \times 10^{-6} \div 2.3 \times 10^{-7}$ cm/s nei terreni limoso-sabbiosi (formazioni semi-permeabili);

$K = 1.6 \times 10^{-8}$ cm/s nei terreni argillosi (formazioni impermeabili);

$K_{\text{medio}} = 1.5 \times 10^{-3}$ cm/s nell'orizzonte in cui è presente l'acquifero, formazione decisamente permeabile.

Tali valori, soprattutto l'ultimo, seppur confermati da prove di permeabilità a carico variabile, rappresentano comunque valori indicativi. Ad ogni modo, i valori determinati dalle prove di assorbimento sono stati confermati da quelli ricavati indirettamente mediante la formula di Darcy, in cui la q viene misurata in sito tramite prove di diluizione con traccianti.

(Tazioli, 2001).

4.4.3 MISURE DI PORTATA CON TRACCIANTI ARTIFICIALI

Per stimare la portata unitaria di Darcy, q , uno dei metodi più attendibili è senz'altro quello basato sulla misura della diluizione di un tracciante immesso in un pozzo singolo (Drost, 1989; Tazioli, 1976a; Tazioli, 1986).

A tale scopo sono state eseguite due prove con tracciante immesso in due piezometri (Pz 11/97 e Pz 9/97), situati nella parte centrale dello stabilimento, rispettivamente a monte e a valle del flusso. È stata immessa in ogni piezometro una piccola quantità di cloruro di sodio, utilizzato per la buona rivelabilità mediante sonda di conducibilità elettrica. Dopo l'introduzione del tracciante nel piezometro, è stato mescolato con l'acqua continuamente, tramite una pompa peristaltica a bassa portata, fino alla scomparsa del tracciante ed alla sua completa diluizione.

A partire dall'immissione, è stata eseguita una misura della conducibilità elettrica lungo la verticale di ogni piezometro.

Al termine di queste misure sono stati elaborati i dati della portata unitaria di Darcy nei due piezometri, ottenendo i valori: $q_{\min} = 2$ cm/giorno; $q_{\max} = 20$ cm/giorno.

Da tali valori di q , oltre alla portata della falda si può ricavare anche un coefficiente di permeabilità applicando la formula di Darcy.

Si è ricavato per il Pz 9/97, $K = 4 \cdot 10^{-4}$ cm/s, mentre per il Pz 11/97, $K = 2 \cdot 10^{-3}$ cm/s.

4.4.4 PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI

Il gradiente idraulico medio calcolato su tutta l'area risulta di circa $9 \cdot 10^{-3}$. Tale valore è stato dedotto da quelli calcolati tra ogni piezometro e quello immediatamente vicino: in pratica si è calcolato un valore del gradiente per ogni coppia di piezometri adiacenti, ne è stata calcolata la media, il valore ottenuto è stato designato come rappresentativo di tutta l'area. Tale valore era già stato riscontrato e confermato in tutte le indagini precedenti; è da notare che nell'area più vicina al mare il gradiente idraulico, naturalmente, diminuisce.

L'unità litologica dell'area interessata, costituita da alluvioni ghiaiose e sabbiose limose, è interessata da una falda freatica la cui superficie libera ha sede a profondità variabili rispetto al piano campagna. La ragione di tali fluttuazioni è da individuarsi nelle notevoli variazioni di permeabilità nei terreni attraversati della falda (vedi paragrafo 4.4.2).

A ciò si aggiunge l'ingente presenza di contaminanti, che favoriscono la formazione di vie preferenziali di flusso lungo lo sviluppo del percorso.

Riassumendo, i principali parametri idrologici rilevati nell'area considerata sono:

gradiente idraulico $i = 9 \cdot 10^{-3}$

trasmissività $T = 1.4 \cdot 10^{-3}$ m²/s

permeabilità $K = 4 \cdot 10^{-4}$ m/s

$Q_{\min} = 24.2$ m³/giorno;

$Q_{\max} = 48.4$ m³/giorno

$q_{\min} = 0.04$ m/giorno = $4 \cdot 10^{-7}$ m/s;

$q_{\max} = 0.08$ m/giorno = $8 \cdot 10^{-7}$ m/s

$$\bar{u}_{\min} = 0.2 \text{ m/giorno};$$

$$\bar{u}_{\max} = 0.4 \text{ m/giorno}$$

Un'ulteriore grandezza è la velocità media di filtrazione ($\bar{u} = q/n_e$, con un valore di porosità efficace n_e pari al 20%).

CAPITOLO 5

FASI DELLA SPERIMENTAZIONE

1. PRIME FASI DELLA RICERCA

La ricerca riguardante le Barriere Permeabili Reattive, sviluppata presso il Dipartimento di Fisica ed Ingegneria dei Materiali e del Territorio dell'Università Politecnica delle Marche, si è articolata in varie fasi.

Questa tesi di dottorato si concentrerà maggiormente nell'analisi delle fasi quarta, quinta, sesta e settima della sperimentazione.

Durante le prime tre fasi, sono stati selezionati metodi e materiali, valutando con attenzione i parametri più influenti sull'esito delle prove, per ricavare considerazioni circa gli effetti che sarà possibile riscontrare dopo l'installazione della barriera in sito (Tazioli, 2001).

Durante la *prima fase* sono state permeate due colonne utilizzando, come materiale reattivo, sia carbonato di calcio puro, che mescolato con una piccola percentuale di idrossiapatite. In questo modo è stato possibile scegliere il materiale più adatto, comprendendone l'efficacia in termini di reattività (Furlani e Vecchietti, 2000).

La *seconda fase* è consistita nell'esecuzione di 14 prove in colonna, attraverso le quali si è indagata l'influenza di alcuni aspetti esecutivi sulla durabilità della barriera. I test sono stati condotti con differenti modalità di permeazione, diverso grado di compattazione del campione, diversa percentuale di materiale fine presente e differente velocità di flusso in entrata (Varani, 2001).

In particolare, durante questa fase sono state eseguite delle prove preliminari per regolare la velocità in ingresso alla colonna e la modalità di permeazione, cercando di mediare tra l'esigenza di avvicinarsi alle condizioni in sito e i vincoli di minimo flusso riproducibile in laboratorio. Si è fissato un flusso d'ingresso abbastanza basso, ma che garantisse, in ogni caso, una filtrazione continua e ininterrotta dell'acqua di falda attraverso il campione.

Infine, durante la *terza fase* si è indagata l'influenza della velocità di permeazione sull'efficacia della barriera, in termini di differenza di concentrazione degli inquinanti in ingresso ed in uscita dalla colonna. A tal fine sono state allestite quattro prove di permeazione

in colonna corta, ricorrendo, come liquido permeante, solo a soluzioni preparate in laboratorio e impostando differenti velocità di flusso in ingresso (Rossi, 2002).

2. SECONDA PARTE DELLA RICERCA

Le successive fasi della sperimentazione sono state mirate, soprattutto, alla valutazione dell'efficienza che la barriera, una volta installata in sito, potrà avere in merito alla decontaminazione dell'acqua di falda dai metalli pesanti in essa contenuti.

Con la *quarta fase* si è voluto valutare l'efficienza della barriera relativamente al singolo contaminante, in funzione dello spessore della stessa e del tempo di contatto. Sono state eseguite quattro prove su colonna lunga caratterizzate da soluzioni permeanti diverse, ricorrendo alla medesima velocità di ingresso. In questo modo sono state valutate le interazioni del materiale reattivo al variare dei singoli inquinanti (Carrozzini, 2003).

Durante questa fase sono state adottate per la prima volta le colonne lunghe (altezza 994 mm e diametro interno 50 mm), che hanno permesso di approfondire con maggior precisione il comportamento di una barriera reattiva.

Infatti, la loro lunghezza è assimilabile per ordine di grandezza a quella della barriera in sito e consente un accurato studio della bontà del trattamento e, in particolar modo, del tempo di contatto, tra materiale reattivo e soluzione permeante, necessario all'abbattimento dell'inquinante.

Le colonne, essendo dotate di porte intermedie per il prelievo della soluzione, permettono la ricostruzione di un quadro completo sull'evoluzione delle reazioni e sull'andamento di conducibilità elettrica e pH all'avanzare del fronte inquinato nella barriera. Attraverso il campionamento, la raccolta dei dati e la visualizzazione di essi in un diagramma, è possibile mostrare le variazioni del pH e delle concentrazioni dei contaminanti in funzione dei *pore volumes*¹ transitati cumulativamente. Si ottengono, così, curve cosiddette di *break-through*, che hanno il tipico andamento ad "S" (Shackelford, 1994). Esse riportano in ascissa le distanze e in ordinata la concentrazione dell'inquinante normalizzato.

Durante la *quinta fase* si è valutata l'efficienza della barriera, facendo permeare nelle colonne soluzioni contaminanti sintetiche, preparate in laboratorio (un singolo contaminante e due contaminanti in rapporti diversi tra loro), nonché dell'acqua di falda prelevata in sito.

Le prove su colonna lunga sono state condotte adottando la stessa velocità in ingresso.

In particolare, le soluzioni che hanno permeato le colonne sono state:

- acqua di falda prelevata in sito dai piezometri ritenuti più "significativi";
- soluzione sintetica: singolo inquinante (As:Fe = 1:0);
- soluzione sintetica: combinazione di inquinanti (As:Fe = 1:1);
- soluzione sintetica: combinazione dei due inquinanti in rapporto uguale a quello dell'acqua di falda (As:Fe = 1:20).

¹ Un *pore volume* è il volume di liquido richiesto per sostituire l'acqua presente in un dato volume di un mezzo poroso saturo. Per esempio: se il volume totale è pari a 10 m³ e la porosità efficace è pari a 0.4, un pore volume (PV) è uguale a 4 m³ di liquido. Per contro, se attraverso il volume di controllo passano 20 m³ di liquido, il mezzo poroso è stato sottoposto al passaggio di 5 PV (con lo stesso valore di porosità efficace).

Tale fase si è conclusa quando le colonne hanno mostrato perdita di efficienza, intesa sia con riferimento alle concentrazioni in uscita, sia per formazione di occlusioni che ne hanno reso impossibile il proseguimento (Di Emidio, 2003; Fedecostante, 2004).

La *sesta fase* ha approfondito essenzialmente l'influenza della velocità di attraversamento del contaminante e della granulometria² del materiale reattivo. Per studiare questi aspetti si sono allestite le seguenti colonne, tutte permeate con acqua di falda:

- una colonna con materiale reattivo di granulometria più ampia di quella usata nelle fasi precedenti e permeata con una velocità 10 volte maggiore, rispetto alle precedenti prove;
- una colonna con materiale reattivo di granulometria più ampia di quella usata nelle fasi precedenti per limitare i rischi di occlusione e permeata alla stessa velocità delle prove già condotte nelle fasi precedenti della sperimentazione;
- una colonna con materiale reattivo della stessa granulometria delle prove precedenti, permeata con la stessa velocità per garantire una certa continuità alla sperimentazione e, contemporaneamente, ricavare risultati utili al confronto;
- una colonna con materiale reattivo della stessa granulometria delle prove precedenti, permeata con una velocità 10 volte superiore.

Allo stesso tempo, si è voluto simulare il comportamento di una barriera *funnel and gate*, cercando di ricostruirne in scala di laboratorio lo spessore e valutando l'efficacia di trattamento.

Per questo sono state permeate con acqua di falda due colonne in serie con granulometria e velocità di permeazione uguali a quelle utilizzate nelle precedenti fasi della sperimentazione (Frisardi, 2005).

La foto seguente illustra la configurazione adottata per la simulazione della barriera *funnel and gate*.

Figura 5.1 – Particolare delle due colonne collegate in serie

² Il dettaglio delle granulometrie usate è presentato nel capitolo seguente.

Infine, nella *settima fase*, si sono allestite due colonne nell'intento di perseguire un duplice obiettivo: indagare il comportamento di una barriera reattiva avente una configurazione di tipo *funnel and gate* e provvedere, mediante il confronto dei risultati ottenuti con quelli relativi alle colonne della fase sei, alla verifica della ripetibilità delle prove.

Nelle tabelle a pagina seguente vengono riassunte le fasi della sperimentazione descritte nelle pagine precedenti.

Tabella 5.1 – Descrizione prime tre fasi della sperimentazione (2000/2002)

FASE	ANNO	SCOPO	VELOCITA' DI PERMEAZIONE	GRANULOMETRIA
I	2000	Scelta del materiale; verifica della sua reattività.	0.2 ml/min	fine
II	2001	Permeabilità; compattazione; % materiale fine.	0.2 ml/min	fine
III	2002	Velocità di permeazione.	0.2 ml/min	fine

Tabella 5.2– Descrizione ultime fasi della sperimentazione (2003/2006)

FASE	ANNO	SCOPO	COLONNA	LIQUIDO PERMEANTE	VELOCITA' DI PERMEAZIONE	GRANULOMETRIA
IV	2003	Tempo di contatto (spessore)	0	Acqua distillata a pH = 2	0.2 ml/min	fine
			1	Soluz. sintetica As = 60 mg/l	0.2 ml/min	fine
			2	Soluz. sintetica Cu = 60 mg/l	0.2 ml/min	fine
			3	Soluz. sintetica Fe = 60 mg/l	0.2 ml/min	fine
V	2004	Diverse soluzioni permeanti	0	Acqua distillata a pH = 2	0.2 ml/min	fine
			1	As:Fe = 1:1	0.2 ml/min	fine
			2	Acqua di falda	0.2 ml/min	fine
			3	As:Fe = 1:20	0.2 ml/min	fine
VI	2005	Diversa velocità e diversa granulometria	1	Acqua di falda	2 ml/min	aperta
			2	Acqua di falda	0.2 ml/min	aperta
			3	Acqua di falda	0.2 ml/min	fine
			4	Acqua di falda	2 ml/min	fine
			5a	Acqua di falda	0.2 ml/min	fine
			5b	Acqua di falda	0.2 ml/min	fine
VII	2006	<i>Funnel & gate</i> e ripetibilità delle prove	1	Acqua di falda	2 ml/min	fine
			2	Acqua di falda	0.2 ml/min	aperta

CAPITOLO 6

MATERIALI E METODI DELLA SPERIMENTAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'attività sperimentale condotta mediante prove in scala di laboratorio è stata finalizzata alla verifica delle prestazioni ottenibili da una barriera reattiva di carbonato di calcio, variando opportunamente i parametri di progetto.

I risultati ottenuti da detta sperimentazione, il cui obiettivo finale è quello di avvicinarsi il più possibile alle condizioni presenti in sito, hanno confermato la validità di alcune scelte e la scarsa efficacia di altre, determinando la modifica di alcuni metodi e materiali utilizzati, laddove, in altri casi, invece, è stata necessaria la loro conferma.

Sono state, quindi, eseguite prove in colonna lunga (pari a 99.4 cm), preferendole a quelle in colonna corta e nei successivi paragrafi si evidenzieranno i vantaggi derivanti da questa scelta.

Il flusso con il quale è stato permeato il materiale reattivo, contenuto nelle colonne, è stato di tipo ascensionale, in modo da risultare il più uniforme possibile durante la permeazione e così da evitare la formazione di vie preferenziali.

Il materiale reattivo cui si è fatto ricorso è il carbonato di calcio (caratterizzato in Tazioli, 2001), in differenti granulometrie.

Durante tutte le fasi alcune scelte sono rimaste immutate. In particolare sono stati mantenuti:

1. il tipo di materiale reattivo utilizzato;
2. la modalità di campionamento del liquido permeante le colonne;
3. il tipo di misurazioni effettuate sui campioni di fluido prelevati;
4. il flusso ascensionale lungo le colonne;
5. la procedura di analisi a cui sono sottoposti i campioni di fluido prelevati.

2. COLUMN TEST

La possibilità di seguire l'insieme delle variabili che entrano in gioco in un sistema di trattamento reattivo, nonché la possibilità di testarne l'efficacia e l'efficienza, richiedono la riproduzione di detti sistemi in laboratorio o la realizzazione in sito degli stessi in opportuna scala.

Le tecniche di laboratorio che meglio permettono di assolvere a questo compito sono le prove di filtrazione in colonna o *column test*; questo tipo di prove sono di tipo dinamico, con ricambio continuo del liquido permeante.

Viene simulato, in questo modo, l'attraversamento della barriera in sito da parte del plume inquinato.

2.1 FILOSOFIA DEI COLUMN TEST

Tali prove sono utilizzate per determinare i parametri di flusso, in termini di avvezione, diffusione, dispersione e assorbimento, di un tracciante attraverso una barriera a bassa permeabilità.

Sono state sviluppate equazioni che governano l'avvezione del fluido interstiziale, nonché la diffusione e la dispersione dell'inquinante con quel fluido per lo studio dell'interazione fra migrazione degli inquinanti e barriere di contenimento (ad esempio una barriera in argilla compattata).

Facendo riferimento a queste ultime, e potendo generalmente assumere condizioni di flusso monodimensionale, la condizione di continuità di flusso convettivo e diffusivo può essere scritta con la formula seguente:

$$\frac{\partial(\theta R_d C_r)}{\partial t} = - \frac{\partial J}{\partial x} \quad (6.1)$$

dove:

θ = contenuto d'acqua volumetrico, dato dal prodotto della porosità per il grado di saturazione;

R_d = fattore di ritardo, calcolato nell'ipotesi d'assorbimento lineare, istantaneo e reversibile di soluti reattivi;

C_r = concentrazione del soluto nel fluido interstiziale del terreno;

t = tempo;

x = distanza macroscopica nella direzione del trasporto;

J = flusso del soluto attraverso il materiale.

In assenza di fenomeni di flusso accoppiati, il flusso del soluto è dato da:

$$J(x, t) = \theta \cdot \left[v \cdot C_r(x, t) - D \cdot \frac{\partial C_r(x, t)}{\partial x} \right] \quad (6.2)$$

dove, oltre ai simboli già definiti, si ha:

v = velocità di filtrazione data da (q/θ) , dove q è il flusso del fluido dato dalla legge di Darcy;

D = coefficiente di dispersione idrodinamica.

Se v , θ , D e R_d sono assunti costanti, la combinazione delle equazioni (6.1) e (6.2) dà origine all'equazione che descrive il trasporto unidimensionale convettivo-dispersivo attraverso un terreno omogeneo:

$$R_d \cdot \frac{\partial C_r}{\partial t} = D \cdot \left(\frac{\partial^2 C_r}{\partial x^2} \right) - v \cdot \left(\frac{\partial C_r}{\partial x} \right) \quad (6.3)$$

Per poter determinare i parametri di trasporto D e R_d , che compaiono nella (6.3), per date specie chimiche e per un certo materiale, si effettuano i column test, che costituiscono lo strumento sperimentale più appropriato per simulare la situazione fisica di una barriera, in cui sono presenti sia il gradiente idraulico, che quello chimico.

In generale, infatti, la valutazione dei parametri D e R_d è ottenuta adattando curve teoriche $C_r(x,t)$, basate su soluzioni analitiche o numeriche della (6.3), alle curve $C_r(x,t)$ ottenute sperimentalmente dai column test eseguiti in laboratorio.

I profili delle concentrazioni misurate possono essere determinati in due modi differenti: all'interno della colonna di lunghezza L , alla fine di un test di durata t_f :

$$[C_r(0 < x < L), t = t_f];$$

all'estremità della colonna di terreno, durante la prova:

$$[C_r(x = L), 0 < t < t_f].$$

I profili delle concentrazioni nel tempo, determinati all'estremità effluente della colonna, sono definiti *breakthrough curves* (Shackelford, 1994).

Inoltre, risultano due diversi tipi di curve, a seconda che la modalità di alimentazione del soluto in ingresso sia continua, con concentrazione C_0 , oppure pulsante, in cui una quantità finita di soluto è introdotta nella fase influente.

2.2 STRUMENTAZIONE E METODICHE

In funzione degli obiettivi che ci si propone di raggiungere con un *column test*, variano la tipologia della strumentazione utilizzata, le modalità con cui hanno luogo le prove e l'interpretazione delle stesse.

La complessità di questi sistemi può essere estremamente varia e ad oggi non esiste una standardizzazione delle prove column, proprio perché le colonne vengono "equipaggiate" in maniera diversa a seconda delle esigenze. Le stesse dimensioni delle colonne variano da pochi millimetri di diametro, sino a diverse decine di centimetri e lo stesso può dirsi per l'altezza.

Conferma di quanto detto sono le attrezzature di seguito riportate, a titolo di esempio, scelte tra le molteplici esperienze disponibili in letteratura.

In Figura 6.1 è riportato uno schema di prove di filtrazione in colonna con alimentazione dal basso senza l'ausilio di pompa. La colonna in plexiglas ha un diametro interno di 73 mm ed un'altezza di 300 mm.

Figura 6.1 - Prove con permeazione dal basso (Tazioli, 2001)

La possibilità di seguire l'avanzamento del fronte inquinante lungo la colonna, al fine di dar luogo ad una migliore lettura ed interpretazione dei dati ottenuti nel corso di prove *column*, ha portato ad attrezzare le colonne con punti di campionamento intermedi (Figura 6.2 e Figura 6.3).

Nella maggior parte dei casi la filtrazione viene realizzata con l'ausilio di pompe a bassa portata che permettono di avere un controllo ottimale di questo parametro nel corso delle prove.

Figura 6.2 - Apparato per column test (Montgomery, 1978)

Figura 6.3 - Schema prove di filtrazione in colonna (Molfetta, Sethi, 2001)

In Figura 6.4 viene riportato un apparato *column* utilizzato nell'ambito di una ricerca condotta nel 1995 da Robert F. Chaiken e Louis E. Dalverny; la colonna in tubo acrilico è alta 1800 mm, ha un diametro di 300 mm e consta di sonde per il campionamento di gas, liquidi e solidi posizionate ogni 300 mm circa lungo il reattore; la soluzione permeante è introdotta dall'alto mentre il gas (aria) viene immesso dal basso.

Figura 6.4 - Reattore column United States Bureau of Mines (1995)

La Figura 6.5, a pagina seguente, fa riferimento ad una sperimentazione condotta al fine di determinare la dinamica di filtrazione in un mezzo poroso.

La colonna in questo caso è costituita da un tubo in plexiglass alto 1500 mm, con diametro interno di 206 mm; la filtrazione è realizzata con una soluzione a base di NaCl.

Figura 6.5 - Dinamica di filtrazione in un mezzo poroso (R.J. Schotting, H. Moser, S.M. Hassanizadeh, 1999)

La particolarità del sistema è legata al tipo di alimentazione predisposta ed alla strumentazione di cui la colonna è dotata: misuratori di temperatura in ingresso ed in uscita ed elettrodi (misura della conducibilità elettrica e quindi indirettamente della concentrazione di sali in soluzione) ad una distanza di 300 mm lungo la colonna disposti sul piano a formare un angolo di 120° , tutti collegati ad un database; le misure vengono realizzate quando il fluido in uscita raggiunge un determinato valore in peso misurato da una bilancia di precisione collegata al database.

I risultati ottenuti attraverso prove di tipo *column* sono strettamente legati alle dimensioni della colonna, alle modalità con cui il materiale drenante viene permeato, alla direzione del flusso permeante all'interno della colonna (dall'alto verso il basso o viceversa), nonché alla scelta di tutti gli altri parametri che caratterizzano la sperimentazione (portate in ingresso, materiale reagente e così via).

Nel caso della dotazione strumentale della colonna, è possibile affermare che probabilmente non influenza le prove ma aiuta nell'interpretazione dei dati ottenuti nel corso delle stesse.

2.3 COLUMN TEST ESEGUITI CON COLONNE LUNGHE

Per quanto riguarda la ricerca sperimentale sviluppata presso il FIMET dell'Università Politecnica delle Marche, si è deciso, all'inizio della quarta fase, di adottare colonne lunghe (994 mm), in luogo delle corte (92 mm).

Tale scelta è stata dettata fondamentalmente dalla necessità di essere dotati di un'attrezzatura di lunghezza sufficiente a valutare l'effettiva influenza del tempo di contatto tra materiale reattivo e soluzione permeante nelle cinetiche di reazione.

Le rimozioni osservate durante le prove in colonna lunga, infatti, possono essere considerate paragonabili a quelle che si ritroveranno in sito poiché il tempo di contatto nelle due situazioni è confrontabile.

L'adozione dell'attrezzatura lunga, inoltre, ha permesso di monitorare l'avanzamento del fronte inquinante nonché di conoscere i valori di pH e di conducibilità elettrica durante lo svolgimento della prova, anche grazie alla presenza di 8 porte intermedie di campionamento, altra "innovazione" presente dalla quarta fase della sperimentazione.

Quest'ultima novità concede alla progettazione maggiori certezze e permette di conoscere con precisione tutto ciò che può avvenire all'interno della barriera, una volta posta in sito. Ciò crea l'opportunità di prevedere eventuali problemi che potrebbero sorgere e che sarebbero stati sconosciuti, nel caso si fosse condotta la sperimentazione con colonna corta.

È anche possibile tracciare l'andamento delle curve di *break - through* delle concentrazioni lungo lo sviluppo della colonna, al fine di conoscere la zona non più efficace e la zona ancora reattiva: tale suddivisione regolerà il tempo di sostituzione del materiale reattivo.

2.4 APPARATO SPERIMENTALE

L'apparato sperimentale impiegato durante la sperimentazione, a partire dalla quarta fase, è costituito da colonne in plexiglas[®] con le seguenti dimensioni:

- lunghezza $H = 994$ mm;
- diametro interno $\Phi = 50$ mm;
- distanza tra la prima porta di campionamento e la base = 30 mm;
- distanza tra la prima e seconda porta = 50 mm;
- distanza relativa tra le successive porte (dalla n. 2 alla n. 5): 100 mm;
- distanza relativa tra le successive porte (dalla n. 5 alla n. 7): 200 mm;
- distanza relativa tra la porta n. 7 e la n. 8: 250 mm.

Le porte di campionamento, una delle quali è mostrata in Figura 6.6, sono costituite da un cilindro cavo filettato in plexiglas[®], all'interno del quale viene avvitato un raccordo in acciaio inox, che, a sua volta, contiene al suo interno un cilindretto in neoprene, che funge da guarnizione.

La porta così costituita è a tenuta stagna e all'interno di essa, tramite il raccordo in neoprene forabile, viene infilato un ago-cannula che rimane in posto durante tutto lo svolgimento della prova. L'ago, in acciaio inox, della lunghezza di 45 mm, possiede rigidità e consistenza tali da consentirgli una buona resistenza alle condizioni operative piuttosto aggressive.

La lunghezza degli aghi è tale da consentire il campionamento lungo l'asse della colonna e quindi il prelievo di campioni maggiormente rappresentativi.

Ad esso, nel momento del campionamento, viene collegata una siringa della capacità di 10 ml che permette il prelievo di almeno 8 ml di campione.

Figura 6.6 - Porta di campionamento

Alla base di ogni colonna, pochi centimetri sotto la prima porta, viene alloggiato un filtro circolare in acciaio inox di diametro uguale al diametro interno della colonna.

Questo filtro, con fori di diametro molto limitato, riveste un duplice scopo: impedisce ad eventuali particelle di materiale reattivo di cadere all'interno del condotto di alimentazione della colonna e sostiene il materiale sovrastante durante il montaggio dell'attrezzatura.

Le colonne sono confinate alla testa ed alla base tramite due pezzi in plexiglas[®], appositamente sagomati.

Nel cubo di base (Figura 6.7) è stata sagomata una cavità di forma conica: la base del cono è rivolta verso il materiale drenante, mentre il vertice è rivolto verso il basso e collegato, con un raccordo in acciaio inox, al tubo da cui proviene la soluzione permeante.

La sagomatura ha tale forma perché può, così, convogliare il fluido alla base della colonna rendendo il flusso, che vogliamo monodimensionale, uniforme.

Figura 6.7 - Cubo di base della colonna

La tenuta tra colonna e cubo di base è garantita da un “o-ring” in neoprene, lubrificato con grasso al silicone e alloggiato in un apposito incavo creato all'interno del cubo stesso.

Inoltre, su un lato dello stesso cubo di base è stato creato, circa a metà altezza, un foro di collegamento tra la cavità conica ed un raccordo in acciaio inox, il quale, a sua volta, funge da supporto per un piccolo piezometro a tubo aperto in vetro pirex[®]. Il piezometro è necessario per conoscere, in ogni momento, la pressione dell'acqua all'interno della colonna. Un grande aumento di pressione potrebbe essere, infatti, un segnale di eventuali intasamenti. Il piezometro è, poi, utile in fase di saturazione iniziale della colonna, per conoscere l'esatto livello raggiunto dal liquido permeante.

Nel caso all'interno della colonna si presentino occlusioni dovute a precipitati o formazione di gas, il piezometro costituisce una via di uscita preferenziale per la soluzione. Tuttavia, esso perde la sua utilità dopo i primi *pore volumes* ed occorre rimuoverlo, in quanto inficerebbe l'attendibilità dei risultati ottenuti: la soluzione permeante, infatti, quando incontra una minima difficoltà a salire attraverso la colonna, fuoriesce completamente dal tubo aperto, danneggiando gli esiti della prova.

Alla sommità della colonna si trova un tappo in plexiglas[®] (Figura 6.8) sempre a contatto con la colonna stessa tramite un “o-ring” in neoprene, che ne garantisce la tenuta idraulica. Sulla superficie esterna del tappo è collegato un raccordo in acciaio inox, che, oltre a supportare l'ottava porta di campionamento, sorregge un piccolo serbatoio cilindrico di raccolta.

Tale serbatoio permette di controllare il flusso della soluzione in uscita dalla colonna e di campionare dall'ultima porta che non ha materiale reattivo sovrastante. Esso rappresenta, quindi, l'immediata vicinanza all'uscita della barriera reattiva reale, in condizioni di aerazione assimilabili a quelle del terreno, anche se è probabile che l'ossigeno sia entrato nei momenti in cui il serbatoio non è stato alimentato in continuo a causa dell'intasamento delle colonne.

Figura 6.8 - Tappo alla sommità della colonna con porta di campionamento e serbatoio

I pezzi in plexiglas[®] alle due estremità sono collegati tra loro per mezzo di due tiranti in acciaio inox che, una volta posti in trazione, garantiscono la perfetta tenuta idraulica del sistema che preme sui due “o-ring” già citati.

Sia in entrata che in uscita dalla colonna sono stati posti, inoltre, due rubinetti che, una volta chiusi, isolano idraulicamente la colonna dal sistema permettendone lo smontaggio e/o la manutenzione.

L'alimentazione delle colonne, che possono funzionare sia in serie che in parallelo, è garantita dall'uso di due pompe peristaltiche, descritte in un successivo paragrafo, che creano un flusso ascensionale attraverso il materiale reattivo con lo scopo di simulare le condizioni di flusso dell'acqua di falda, eliminando gli effetti della gravità sull'idraulica del sistema e rendendo più uniforme la progressione del fronte attraverso il carbonato di calcio.

Durante questa sperimentazione, la velocità costante del fluido di permeazione è stata impostata pari a 0.2 ml/min per la quarta e la quinta fase e pari a 0.2 e 2 ml/min per la sesta e settima fase.

Il compito delle pompe è stato quello di richiamare la soluzione in ingresso, stoccata in taniche da 10 litri, e condurla, con flusso ascensionale, attraverso la colonna, fino al serbatoio di uscita, ove viene raccolta. I serbatoi di uscita sono costituiti da taniche da 5 litri sulle quali sono marcate delle tacche che corrispondono a 1 *pore volume* (PV).

Tutte le tubazioni che fanno parte del sistema e che raccordano la colonna e le pompe ai vari serbatoi sono realizzate in tygon[®], materiale plastico molto flessibile e trasparente, che, oltre a consentire un continuo monitoraggio dell'avanzamento della soluzione nel sistema, è perfettamente resistente alle aggressioni chimiche. Il tygon[®] è meno permeabile dei tubi in gomma e la sua struttura molto liscia evita la permanenza di depositi occlusivi al suo interno.

Tutto l'apparato è stato fissato su di un'apposita struttura (Figura 6.9), realizzata nell'officina meccanica del dipartimento FIMET dell'Università Politecnica delle Marche.

Figura 6.9 - Apparato sperimentale utilizzato

3. MATERIALE REATTIVO

Il materiale utilizzato per il riempimento delle colonne è carbonato di calcio (CaCO_3) granulare, proveniente da una cava situata nei pressi di Serra San Quirico, nella provincia di Ancona. La provenienza del materiale, calcare della Gola della Rossa, è già garanzia di purezza dello stesso, ma ulteriore conferma è giunta dalle analisi calcimetriche condotte dal laboratorio di geotecnica del dipartimento di Fisica e Ingegneria dei Materiali e del Territorio dell'Università Politecnica delle Marche, che ha riscontrato un grado di purezza superiore al 97%.

Nella tabella che segue sono riportati i risultati di tale analisi:

Tabella 6. 1 - Caratteristiche del carbonato di calcio utilizzato

$\% \text{CaCO}_3$	Coeff. Uniformità	G_s	W%	γ_d
> 97 %	3.5	2.75 g/cm ³	1 %	1.56 g/cm ³

Figura 6.10 – Carbonato di calcio granulare usato per le prove

Durante la quarta e la quinta fase della sperimentazione è stato utilizzato del carbonato di calcio con la stessa granulometria, mentre nella sesta e settima fase sono state adottate granulometrie diverse: una avente le stesse caratteristiche di quella usata nelle fasi precedenti e l'altra, cosiddetta, più "aperta".

Quest'ultima scelta è stata fatta per valutare il ruolo che la granulometria e la porosità hanno nell'intasamento, causato dalla formazione dei precipitati, in una barriera permeabile reattiva. La presenza di grani a diametro maggiore aumenta il volume dei vuoti della matrice, ma, d'altro canto, diminuisce la superficie reattiva che verrà a contatto con la soluzione permeante. Si è voluta valutare, quindi, la possibilità di pervenire ad un efficace compromesso tra efficienza di rimozione e risoluzione dei problemi di occlusione delle colonne.

Per quanto riguarda il materiale più "fine" (quarta e quinta fase della sperimentazione), la sua composizione granulometrica è riportata nella tabella seguente:

Tabella 6.2 – Composizione granulometrica del materiale reattivo "fine" (quarta, quinta, sesta e settima fase)

PEZZATURA (mm)	% MATERIALE
6.70 – 5.60	10
4.00	12
2.80	20
2.00 – 1.40	22
1.00	16
0.70	20

Mentre il materiale più "aperto" usato durante la sesta fase, ha la composizione granulometrica riportata in Tabella 6.3:

Tabella 6.3 – Composizione granulometrica del materiale reattivo "aperto" (sesta e settima fase)

PEZZATURA (mm)	% MATERIALE
11.20	4

8.00	60
6.70	14
6.30	3
4.00	15
2.80	4

Infine, si riportano le curve granulometriche caratterizzanti, rispettivamente, il materiale “fine” e quello “aperto”.

Figura 6.11 - Curva granulometrica del campione di carbonato di calcio “fine” (fasi dalla quarta alla settima)

Figura 6.12 - Curva granulometrica del campione di carbonato di calcio “aperto” (sesta e settima fase)

4. PROCEDURE DI RIEMPIMENTO DELLE COLONNE

Durante la fase di riempimento delle colonne in plexiglas[®], la prima esigenza è stata quella di evitare la segregazione del materiale, costipandolo, di volta in volta, con una energica agitazione della colonna stessa.

Al fine di compilare delle tabelle (riportate nelle pagine seguenti), che costituissero un prospetto riassuntivo delle caratteristiche di ogni colonna permeata, si è fatto riferimento alle formule tipiche dello studio delle microcaratteristiche dei terreni e, più precisamente, si è seguito il procedimento, finalizzato al calcolo del volume di un *pore volume*.

Il materiale inserito nella generica colonna è stato inizialmente pesato.

Una volta note sia l'area di base che l'altezza occupate dallo stesso (ovvero le dimensioni della colonna), si è ricavato il peso di volume:

$$\gamma = \frac{\text{Peso}}{\text{Area} * \text{Altezza}} \quad (6.4)$$

È stato, poi, misurato il contenuto d'acqua in laboratorio e, considerandolo costante per tutte le colonne e pari a 1.03, si è proceduto al calcolo del peso di volume secco del materiale:

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1 + W / 100} \quad (6.5)$$

Nota il peso di volume dei grani, G_s , si è trovato l'indice dei vuoti, "e", con l'equazione:

$$e = \frac{G_s - \gamma_d}{\gamma_d} \quad (6.6)$$

risalendo, così, alla porosità della matrice:

$$n = \frac{e}{1 + e} \quad (6.7)$$

Il calcolo di un *pore volume* è, infine, immediato:

$$PV = \text{Area} * \text{Altezza} * n \quad (6.8)$$

Pur adottando la stessa tecnica per tutte le colonne, inevitabilmente ognuna di esse presenta al calcolo un volume dei vuoti diverso dall'altra, anche se riempita con materiale avente la stessa composizione granulometrica.

Si noteranno, quindi, nelle tabelle successive, delle piccole differenze.

Tabella 6.4 - Caratteristiche delle colonne in quarta fase

	G_s (g/cm ³)	γ (g/cm ³)	W	γ_d (g/cm ³)	e	n	A (cm ²)	H (cm)	PV=Vn (cm ³)
Colonna 0 (IV)	2,72	1,797	1,03	1,779	0,53	0,35	19,63	99,4	675,36
Colonna 1 (IV)	2,72	1,733	1,03	1,715	0,59	0,37	19,63	99,4	720,8
Colonna 2 (IV)	2,72	1,785	1,03	1,767	0,54	0,35	19,63	99,4	683,68
Colonna 3 (IV)	2,72	1,785	1,03	1,766	0,54	0,35	19,63	99,4	684,27

Tabella 6.5 - Caratteristiche delle colonne in quinta fase

	G_s (g/cm ³)	γ (g/cm ³)	W	γ_d (g/cm ³)	e	n	A (cm ²)	H (cm)	PV=Vn (cm ³)
Colonna 1 (V)	2,72	1,733	1,03	1,715	0,59	0,37	19,63	99,4	720,8
Colonna 2 (V)	2,72	1,688	1,03	1,671	0,63	0,39	19,63	99,4	753,03
Colonna 3 (V)	2,72	1,68	1,03	1,661	0,64	0,39	19,63	99,4	759,58

Tabella 6.6 - Caratteristiche delle colonne in sesta fase

	G_s (g/cm ³)	γ (g/cm ³)	W	γ_d (g/cm ³)	e	n	A (cm ²)	H (cm)	PV=Vn (cm ³)
Colonna 1 (VI)	2,72	1,656	1,03	1,639	0,66	0,40	19,63	99,4	775,73
Colonna 2 (VI)	2,72	1,605	1,03	1,589	0,71	0,42	19,63	98,0	800,38
Colonna 3 (VI)	2,72	1,919	1,03	1,890	0,43	0,30	19,63	98,7	584,32
Colonna 4 (VI)	2,72	1,895	1,03	1,876	0,45	0,31	19,63	99,4	605,59
Colonna 5a (VI)	2,72	1,923	1,03	1,903	0,43	0,30	19,63	98,2	578,77
Colonna 5b (VI)	2,72	1,806	1,03	1,788	0,52	0,34	19,63	99,4	669,01

Tabella 6.7 - Caratteristiche delle colonne in settima fase

	G_s (g/cm ³)	γ (g/cm ³)	W	γ_d (g/cm ³)	e	n	A (cm ²)	H (cm)	PV=Vn (cm ³)
Colonna 1 (VII)	2,72	1,806	1,03	1,790	0,52	0,34	19,63	99,4	669,01
Colonna 2 (VII)	2,72	1,431	0,02	1,431	0,90	0,47	19,63	99,40	924,46

Si ribadisce il significato dei simboli:

G_s = peso di volume dei grani di materiale, calcolato come valore medio in laboratorio;

γ = peso di volume del materiale all'interno della singola colonna;

W = contenuto d'acqua del materiale, misurato in laboratorio;

γ_d = peso di volume del materiale secco;

e = indice dei vuoti in ogni colonna;

n = porosità;

A = area di base dello spazio riempito dal materiale reattivo all'interno della colonna;

H = altezza dello spazio riempito dal materiale reattivo all'interno della colonna;

PV = pore volume, cioè il volume utile a disposizione della soluzione all'interno della singola colonna.

Occorre sottolineare che il valore della porosità è stato assunto costante per tutta la durata delle prove e pari a quello calcolato al momento dell'allestimento delle colonne: è dunque rappresentativo dello stato del materiale reattivo caratterizzato dalle massime prestazioni. Nel tempo la formazione di precipitati all'interno dei pori della colonna comporta una diminuzione della porosità, attenuata dalla dissoluzione del carbonato di calcio. Per una corretta misura della porosità all'avanzare dei *pore volumes* si dovrebbe smantellare l'apparato sperimentale, fare essiccare il materiale reattivo ed effettuare la pesatura dello stesso. Nota la quantità iniziale di materiale, il peso specifico del carbonato di calcio e delle specie precipitate, si potrebbe, per differenza, stimare la diminuzione di porosità.

In analoghe attività sperimentali riportate nella letteratura la variazione percentuale di porosità è stata determinata una volta stimato il volume delle specie precipitate. Le diminuzioni di porosità registrate in analoghe esperienze di laboratorio ed in scala reale

(Vogan et al., 1999) variano dal 2 al 5% in un anno. Nel nostro caso possiamo dunque ipotizzare una variazione trascurabile della porosità iniziale.

Il fatto che le colonne 1 e 2 della sesta fase e la colonna 2 della settima fase di sperimentazione presentino un valore di PV nettamente superiore a quello di tutte le altre, è dovuto al loro allestimento con materiale reattivo di dimensione superiore (granulometria “aperta”).

È interessante notare, inoltre, che le tre colonne allestite per la quinta fase, pur presentando una composizione granulometrica identica alle colonne 3, 4, 5a, 5b della sesta, mostrano un valore di *pore volume* discretamente più piccolo.

Tale diversificazione è senza dubbio dovuta al fatto che nell’allestimento delle colonne della sesta fase della sperimentazione si è provveduto ad una compattazione più energica che in precedenza per cercare di avvicinarsi il più possibile alle condizioni che si ritroveranno in sito.

È opportuno però ricordare che, dal punto di vista pratico, durante la posa in opera della barriera occorrerà fare attenzione a non procedere ad una compattazione troppo spinta, per evitare che la barriera stessa abbia una permeabilità inferiore a quella dell’acquifero circostante. In tal caso, infatti, sarebbe la barriera a governare la filtrazione, creando scompensi di flusso nell’acquifero, che invece dovrebbe, dopo una prima fase di adattamento, non risentire affatto della presenza della barriera.

5. SOLUZIONI PERMEANTI

Le soluzioni contaminanti, utilizzate nella quarta fase della sperimentazione per permeare le quattro colonne, sono state preparate in laboratorio, partendo da acqua distillata, acidificata fino al raggiungimento di un pH pari a 2, alla quale sono stati aggiunti:

Tabella 6.8 – Soluzioni permeanti quarta fase

COLONNA	CONTAMINANTE	QUANTITÀ
0	-	-
1	Arsenico (As)	60 mg/l
2	Rame (Cu)	60 mg/l
3	Ferro (Fe)	60 mg/l

L’acidificazione delle soluzioni permeanti, al fine del raggiungimento di un pH simile a quello registrato in sito, è stata effettuata con acido nitrico (HNO₃), poiché, ai fini del rilascio dei metalli presenti in soluzione, non dovrebbe avere effetti tali da modificare sostanzialmente le cinetiche di reazione.

Nella quinta fase della sperimentazione, in seguito ad un’attenta analisi dei risultati ottenuti da un monitoraggio delle colonne della fase precedente, durato circa tre mesi e mezzo, si è optato per variare le soluzioni permeanti, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 6.9 – Soluzioni permeanti quinta fase

<i>COLONNA</i>	<i>CONTAMINANTE</i>	<i>QUANTITÀ</i>	<i>RAPPORTO CONTAMINANTI</i>
0	-	-	
1	Arsenico (As)	60 mg/l	As:Fe = 1:1
	Ferro (Fe)	60 mg/l	
2	Acqua di falda	-	-
3	Arsenico (As)	21 mg/l	As:Fe = 1:20
	Ferro (Fe)	400 mg/l	

E' opportuno osservare che, fra la quarta e la quinta fase, alcune colonne hanno mantenuto lo stesso materiale reattivo, pur cambiando la soluzione permeante, mentre altre hanno subito uno smontaggio completo, con sostituzione sia del carbonato di calcio sia della soluzione permeante.

In particolare, nella COLONNA 1 non si è sostituito il materiale reattivo, bensì è stata fatta filtrare dell'acqua distillata, tra le due fasi, per un totale di quattro *pore volumes*, sottoponendo la colonna ad un vero e proprio "lavaggio".

Le COLONNE 2 e 3, invece, sono state completamente smontate e sostituite da due colonne con materiale reattivo "fresco" e soluzioni permeanti diverse da quelle della fase precedente (si confronti la Tabella 6.8 e la Tabella 6.9).

Infine, la COLONNA 0, ritenendo interessante un potenziale confronto tra i parametri caratterizzanti questa linea (pH, EC) e quelli delle altre sino a quel punto monitorate, ha mantenuto in entrambe le fasi sia il materiale reattivo sia la filtrazione con acqua distillata a pH 2 (per la colonna "zero" non si è perciò avuta alcuna interruzione tra la quarta e la quinta fase).

Un'ulteriore osservazione riguarda il fatto che, durante la preparazione in laboratorio delle soluzioni sintetiche, è stato impiegato ferro bivalente, mentre nell'acqua di falda la maggior parte del ferro trovato è trivalente. Tale scelta, che verrà motivata in seguito, è fondamentalmente più comoda, ma ha portato a grosse differenze di comportamento tra le prove condotte con soluzioni preparate in laboratorio e quelle che hanno utilizzato, invece, acqua di falda.

La preparazione delle soluzioni sintetiche è piuttosto semplice. Ad una base di sola acqua distillata, vengono mescolati i contaminanti considerati, sotto forma di soluzione a 10.000 ppm, nelle quantità desiderate, acidificando la soluzione con acido nitrico, a step successivi, fino a portarla a pH = 2.

La sesta e la settima fase sono state caratterizzate da una permeazione effettuata solo con acqua di falda: tutte le colonne utilizzate hanno, inoltre, mantenuto la granulometria e la velocità di permeazione dalla loro nascita fino alla fine delle prove.

5.1 VANTAGGI DELLE SOLUZIONI SINTETICHE

E' doveroso fare alcune osservazioni riguardanti il confronto fra le soluzioni sintetiche e l'acqua di falda, adottati come soluzioni permeanti nelle fasi della sperimentazione.

La scelta di utilizzare una soluzione di tipo sintetico è stata dettata da motivazioni sia

tecniche che pratiche. Questo tipo di soluzione, in genere, si presta ad un maggior “controllo”, è ripetibile e permette di fare delle considerazioni mirate sul comportamento del singolo contaminante (com’è avvenuto, ad esempio, nella quarta fase), o di due inquinanti in rapporto diverso fra loro, fino alle concentrazioni dell’acqua di falda (come nella quinta fase).

Il comportamento della soluzione sintetica può costituire una sorta di “bianco” nei confronti dell’acqua di falda; permette, infatti, di prescindere dalla complessità della stessa, studiando il comportamento del singolo contaminante o di più di un contaminante in rapporto diverso.

Questo avviene in particolare per la soluzione sintetica con ferro e arsenico in concentrazione pari a quella dell’acqua di falda (quinta fase, colonna 3).

Infatti il comportamento di tale soluzione, può dare utili indicazioni riguardo al comportamento dell’acqua di falda, in dipendenza dei soli due contaminanti investigati.

La scelta di una soluzione di tipo sintetico è motivata dalla miglior riproducibilità dei parametri in ingresso, oltre che dalla possibilità di valutare le interazioni soluzione-carbonato di calcio, tenendo conto della composizione chimica dell’acqua di falda, prescindendo dalla matrice organica della stessa.

Il fatto che la soluzione sia riproducibile permette di svincolarsi dalle incertezze e dall’arbitrarietà dell’acqua di falda prelevata dai piezometri della zona oggetto di studio e consente, quindi, di permeare le colonne con una soluzione di cui si conosce la composizione. L’acqua di falda, infatti, data la notevole complessità della sua composizione, varia da punto a punto del campionamento, a seconda del piezometro di riferimento; varia anche col passare del tempo, a causa delle notevoli reazioni che avvengono e dei cambiamenti delle condizioni al contorno, quali la temperatura, il metodo di stoccaggio, l’ossigenazione, la diluizione con le acque meteoriche e così via.

La conoscenza dei contaminanti, nonché delle loro concentrazioni in ingresso, rende più pratiche le analisi di laboratorio, dovendo avere, prima dell’esecuzione delle stesse, un’idea della concentrazione iniziale del campione; si possono fare quindi delle considerazioni sulle prestazioni della barriera in termini di abbattimento di determinati inquinanti, oltre che di innalzamento del pH, rapportandosi a valori prefissati che restano costanti in entrata.

Non utilizzare acqua di falda ai fini della filtrazione in colonna semplifica, dunque, la gestione delle informazioni che la prova di filtrazione fornisce. La complessità della composizione chimica delle acque di falda rende particolarmente elaborata l’interpretazione dei risultati, anche a causa di fenomeni di interazione che potrebbero aver luogo tra le diverse specie chimiche presenti in soluzione. Attraverso i dati in uscita dal sistema è possibile perciò valutare l’interazione tra il mezzo reattivo ed una soluzione sintetica senza interferenze e complicazioni.

5.2 VANTAGGI DELL’ACQUA DI FALDA

Il dato fondamentale sulla risposta della barriera in sito, viene dato, però, dalla permeazione con acqua di falda; i dati specifici ottenuti col monitoraggio di soluzioni sintetiche non sono, a rigore, estrapolabili ad altre condizioni complesse. È, quindi, stato

interessante ed indispensabile il monitoraggio dell'acqua di falda prelevata in sito, per la maggiore rappresentatività che questo tipo di prova può offrire.

Infatti, se da un lato la soluzione sintetica garantisce molteplici comodità, dall'altro non permette di osservare con assoluta precisione le cinetiche di reazione che avranno luogo una volta posta la barriera in sito e che sono rese possibili solo dalla presenza contemporanea di tutti i componenti.

Permeando le colonne con acqua di falda, si sono potute osservare le problematiche che effettivamente possono riscontrarsi in una barriera reale, come l'intasamento locale della stessa, con la formazione di vie preferenziali di filtrazione e, di conseguenza, eventuali variazioni di permeabilità, oltre che la formazione di gas e precipitati di varia natura.

Si è scelto, quindi, di monitorare colonne permeate con acqua di falda prelevata in sito, per seguirne il comportamento e per estrapolare delle considerazioni particolarmente interessanti in termini di interazione degli inquinanti, matrice reattiva e velocità di permeazione del sistema.

La percentuale di abbattimento, in presenza del solo inquinante o della matrice dell'acqua di falda, può dare indicazioni sul reale ruolo della barriera nella decontaminazione, oppure evidenziare una compartecipazione dei diversi contaminanti presenti nell'acqua di falda e della matrice della stessa.

Il monitoraggio della colonna permeata con acqua di falda suggerisce eventuali piani di indagine, nei confronti di altri inquinanti non trattati nelle soluzioni sintetiche fin qui testate, come ad esempio i solfati e l'alluminio.

Per questo si è pensato in futuro di far progredire la sperimentazione con una fase in cui permeare le colonne con soluzioni sintetiche più complesse, che si avvicinino maggiormente alla composizione dell'acqua di falda.

5.3 CONSIDERAZIONI SUL CHIMISMO DELLE ACQUE

La Tabella 6.10 e la Tabella 6.11 mostrano la concentrazione degli inquinanti presenti nell'acqua di falda prelevata in sito; in particolare, le concentrazioni, espresse in mg/l, sono valori ottenuti da una media tra le concentrazioni dei campioni prelevati dal piezometro G, la cui acqua di falda ha permeato le colonne della sesta e settima fase della sperimentazione e parte della quinta.

Tabella 6.10 – Composizione dell'acqua di falda prelevata nel piezometro G (1° campagna – fase quinta)

ANIONI (mg/l)						
F ⁻	C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	Cl ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ⁻	HPO ₄ ⁻
2,74	11,83	10,55	2,50	31,09	1048,81	0,42
CATIONI (mg/l)						
As	Al	Cu	Fe	Mn	Zn	Cd
21,57	894,57	95,74	401,41	35,33	157,95	0,38

Tabella 6.11 – Composizione dell'acqua di falda prelevata nel piezometro G (2° campagna – fasi sesta e settima)

ANIONI (mg/l)					
F ⁻	C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ⁻	Br ⁻
18,40	17,40	97,20	31,09	5314,60	0,80
CATIONI (mg/l)					
As	Al	Cu	Fe	Ca	
49,106	346,088	33,041	519,457	473,516	

La metodica utilizzata per le analisi sull'acqua di falda prelevata in sito, è stata la spettrometria ICP (descritta nel paragrafo 8.2), grazie alla quale è possibile conoscere la presenza, in termini di concentrazione, di numerose specie cationiche ed anioniche.

Nei paragrafi che seguono si sono approfondite le caratteristiche di alcuni inquinanti, tra quelli rilevati nell'acqua di falda.

L'alluminio non è ancora entrato a far parte delle soluzioni sintetiche analizzate, ma una grande importanza riveste la rilevazione della sua concentrazione in uscita, sia per l'alta concentrazione in ingresso nelle colonne permeate con acqua di falda, sia per il ruolo che molto probabilmente esso riveste nell'abbattimento degli altri contaminanti.

5.3.1 Ferro (III) e Ferro (II)

Il ferro, in soluzione, ha due stati di valenza:

Fe(II): ferro bivalente o ione ferroso;

Fe(III): ferro trivalente o ione ferrico.

In realtà, il ferro presenta anche il numero di ossidazione +6, ma i composti con tale stato di ossidazione sono scarsamente presenti in soluzione e si decompongono facilmente in composti con ferro (III).

Il campo di variabilità dei potenziali di ossidazione negli ambienti naturali condiziona le reazioni che in essi possono svolgersi ed i prodotti che da quelle prendono origine. Ne risulta che la soluzione, il trasporto e l'eventuale precipitazione di elementi che possono trovarsi in due o più stati di ossidazione dipendono fortemente dal potenziale di ossidazione dell'ambiente.

Il potenziale della coppia Fe²⁺/Fe vale $E^0 = - 0.44$ V, mentre quello della coppia Fe³⁺/Fe²⁺ è positivo e vale $E^0 = + 0.77$ V. L'idrossido di ferro bivalente, Fe(OH)₂ inizia a precipitare per valori di pH attorno a 7.5; mentre l'idrossido Fe(OH)₃ per valori di pH compresi tra 2 e 3.

Nei mezzi acidi il Fe(III) si comporta come un ossidante.

Il ferro nello stato di ossidazione 2+ esiste libero in soluzione ed è di color verde pallido. Il Fe(II) si ossida rapidamente all'aria assumendo colorazioni sempre più scure per formazione di idrossidi misti Fe(OH)₂ e Fe(OH)₃, diventando alla fine tutto idrossido ferrico, caratterizzato da una colorazione rosso mattone.

Quando viene calcinato il Fe(III) forma l'ossido anidro Fe₂O₃, rosso – bruno, insolubile sia negli acidi che nelle basi.

Nelle colonne si osservano colorazioni rossastre, maggiormente evidenti nella colonna permeata con acqua di falda, in prossimità delle zone dove potrebbe esserci stato contatto con

ossigeno atmosferico, vale a dire in prossimità delle prime porte e dell'ultima. Ciò è dovuto a fenomeni di precipitazione del ferro trivalente in idrossido; la precipitazione del ferro avviene, grazie all'innalzamento del pH, dovuto all'azione tamponante del materiale della colonna reattiva (carbonato di calcio) ed all'eventuale contatto con l'ossigeno atmosferico che ossida il Fe(II) a Fe(III); il contatto con l'ossigeno sarà maggiore in prossimità delle prime e dell'ultima porta, poiché la colorazione è più viva in prossimità di questi punti.

Il ferro precipita di solito come idrossido ferrico, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, più stabile dell'idrossido ferroso, inoltre il potere di co-precipitazione del Fe(II) è all'incirca un decimo di quello del Fe(III): la precipitazione è aiutata dalla nota azione pulente dell'alluminio, che, molto probabilmente, trascina via dal flusso, con i suoi flocculi, gli ioni di ferro e arsenico.

Le soluzioni sintetiche sono state preparate con una soluzione di ferro bivalente, anche se la presenza di Fe(II) nell'acqua di falda analizzata è quasi nulla rispetto a quella del Fe(III).

5.3.2 Alluminio

L'alluminio è un metallo anfotero che reagisce sia con gli acidi che con le basi forti. Un elemento si dice anfotero quando si comporta da base debole in presenza di acidi e da acido debole in presenza di basi.

Il numero di ossidazione più comune per l'alluminio è +3. Per la coppia Al^{3+}/Al il potenziale redox standard è $E^0 = -1,67 \text{ V}$.

In soluzione il catione Al(III) esiste libero a pH acidi, a pH 5 inizia a precipitare come idrossido $\text{Al}(\text{OH})_3$ e torna in soluzione a pH 10 con formazione di $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$.

L'idrossido di alluminio, amorfo e gelatinoso, è un colloide di carica positiva che interagisce elettrostaticamente con le particelle di carica negativa in soluzione.

Ha una bassa solubilità, tende a formare grossi flocculi (visibili ad occhio nudo nei campioni prelevati) che trascinano via gli altri contaminanti, in special modo ferro e arsenico: è, infatti, un buon pulitore, con un forte potere di co-precipitazione. Ha inoltre una tossicità minima: sarebbe quindi interessante testare una barriera con soluzione in ingresso contenente, ad esempio, cloruro di alluminio.

Per avvalorare questa tesi si può far riferimento a quello che avviene negli impianti di depurazione delle acque reflue, in cui l'alluminio è spesso usato come flocculante nei pretrattamenti.

Inoltre da dati di letteratura si evince che, nella precipitazione del ferro, l'idrossido di alluminio viene spesso usato come collettore; in secondo luogo, gli idrossidi di ferro e alluminio possono essere co-precipitati con ammoniaca in soluzione leggermente acida (pH 4 - 5) o con l'aggiunta di un eccesso di ammoniaca a pH più alti (pH 9 - 10).

5.3.3 Arsenico

L'arsenico può avere i numeri di ossidazione +1, ± 3 e +5. Il potenziale della coppia As^{3+}/As vale $E^0 = +0,3 \text{ V}$. Esistono vari altri potenziali, tutti positivi, per coppie elettrochimiche più complesse, che coinvolgono anche gli ioni H^+ .

Nello stato di ossidazione -3 l'arsenico forma le cosiddette "arsine", del tipo AsH_3 , nelle quali l'idrogeno può essere sostituito da molecole più complesse. L'arsina è un gas molto velenoso, che si sviluppa per riduzione di tutti i composti dell'arsenico ad opera di idrogeno nascente, idrogeno generato dalla reazione di zinco e acido solforico o cloridrico.

Per quanto riguarda lo stato di ossidazione +3, in soluzione il catione libero non esiste. Al massimo si può trovare, a pH molto acidi, la specie AsO^+ , arsenile, che si trasforma comunque in H_3AsO_3 e quindi in AsO_3^{3-} . Tra i sali di As(III) insolubili va ricordato As_2S_3 , una solfoanidride.

In soluzione acquosa l'arsenico si ritrova sottoforma di "arsenato" (valenza +5) o "arsenite" (valenza +3) rispettivamente $\text{H}_n\text{AsO}_4^{3-n}$ e $\text{H}_n\text{AsO}_3^{2-n}$. As(V) libero in soluzione non esiste, perché è molto acido e quindi completamente idrolizzato. Esiste come H_3AsO_4 , che si può trovare più o meno dissociato a seconda del pH. Tra i sali poco solubili da ricordare As_2S_5 e Ag_3AsO_4 .

Nelle soluzioni sintetiche utilizzate per permeare le colonne, per avere arsenico in soluzione, siamo partiti da una soluzione con H_3AsO_4 , quindi abbiamo in ingresso un arsenico pentavalente. Quello che avviene alla valenza dell'arsenico all'avanzare della soluzione all'interno della colonna e al passare dei PV non è facile da prevedere: le reazioni, infatti, si complicano. Ci vorrebbe un'analisi con uno spettro ad assorbimento atomico a massa (ICPMS) per conoscere la valenza dell'arsenico in uscita e poter fare delle considerazioni in merito alle reazioni che avvengono all'interno della colonna.

Vediamo le principali coppie redox dell'As(III) e dell'As(V) nelle seguenti semireazioni di alcuni anioni dell'arsenico:

L'acido arsenioso non viene ossidato con facilità: necessita infatti di ossidanti energici per poter reagire, come si comprende anche dai diversi valori dei potenziali redox. Inoltre, sia l'acido arsenioso che i suoi sali sono moderati agenti riducenti, che vengono ossidati per esempio anche dall'ossigeno dell'aria. Per questo la chimica anionica dell'arsenico è prevalentemente quella dell'As(V).

L'arsenico in soluzione può essere rimosso dalla presenza di idrossido ferrico. Tale tendenza è particolarmente evidente per l'arsenico con stato di valenza +5; a patto che vi siano le condizioni idonee, in termini di pH, affinché ciò abbia luogo.

5.3.4 Rame

I principali stati di ossidazione del rame sono +1 e +2. I sali rameosi sono generalmente instabili. I potenziali standard sono positivi per le seguenti coppie: $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ ($E^0 = + 0.167$); Cu^{2+}/Cu ($E^0 = + 0.34$); Cu^+/Cu ($E^0 = + 0.5$).

In soluzione, il catione Cu^+ è in grado di esistere solo a basse concentrazioni, altrimenti si ossida formando Cu^{2+} e rame metallico. Il rame (I) è facilmente ossidabile ed è stabile solo in composti poco solubili e in complessi stabili, vale a dire in molecole che realizzano una

bassa concentrazione di Cu^{++} in soluzione.

I sali rameosi sono quasi tutti insolubili: CuCN , CuCl , CuI (bianchi), CuBr (giallo chiaro), Cu_2S (nero). A $\text{pH} \sim 3$ precipita l'idrossido CuOH (giallo), che si trasforma rapidamente in Cu_2O (giallo), secondo la seguente reazione:

In ambiente molto acido ($\text{pH} < 2$) CuOH dismuta in Cu e Cu^{++} .

Il catione rameico (Cu^{++}) esiste libero in soluzione a $\text{pH} < 5$, è di color azzurro tenue e precipita come $\text{Cu}(\text{OH})_2$, che si discioglie solo a pH molto elevati.

I sali sono quasi tutti molto solubili; esiste, tuttavia, CuS , che è tra i più insolubili.

6. ULTERIORI STRUMENTI

6.1 POMPE PERISTALTICHE MULTICANALE

Le colonne, come già detto, sono alimentate, sia in parallelo che in serie, imponendo un flusso dal basso verso l'alto, al fine di simulare le reali condizioni di flusso dell'acqua di falda, eliminando gli effetti della gravità sul flusso idraulico ed uniformando il movimento della soluzione attraverso il carbonato di calcio.

A tale scopo sono state utilizzate due pompe peristaltiche multicanale:

- 1 ISMATEC™ IPC: precisione = + 0.005 cm^3/min ; portate erogabili: 0.005 ÷ 44 cm^3/min ;
- 2 GILSON™ MINIPULS 3: portate erogabili: 0.0003 ÷ 30 cm^3/min ; stabilità velocità = 0.5%.

Nella nostra sperimentazione la portata, mantenuta costante per tutte le prove, è pari a 0.2 ml/min (288 ml/giorno , vale a dire 12 cm^3/h) in quarta e quinta fase ed a 0.2 – 2 ml/min in sesta e settima fase.

Il funzionamento delle pompe è basato sulla rotazione di un sistema di rulli (8 nel caso della pompa ISMATEC™ e 10 nel caso della GILSON™) a trazione attiva che, schiacciando dei tubicini in tygon® (la cui sezione permette di variare le portate da fornire), richiamano la soluzione, portandola dal serbatoio in ingresso alla base delle colonne.

Figura 6.13 – Pompe peristaltiche usate: Gilson Minipuls 3 (sinistra) e Ismatec IPC (destra)

6.2 MISURA DEL PH

La misura del pH si effettua per mezzo del pH – metro, che rileva la concentrazione degli ioni idrogeno di una soluzione per differenza di potenziale.

Il pH è un numero puro che indica la concentrazione logaritmica degli ioni idrogeno $[H^+]$ prodotti da una reazione o presenti in soluzione.

Una soluzione si definisce neutra per pH pari a 7, acida per valori minori di 7 e basica per valori maggiori di 7.

Il pH di una soluzione o di una reazione è ottenibile da una relazione piuttosto semplice:

$$pH = \log_{10} (1/[H^+]) \quad (6.9)$$

Utilizzando questa espressione per una concentrazione di ioni pari, ad esempio, a $[H^+] = 10^{-2}$ si ha un pH pari a 2.

La taratura dello strumento avviene immergendo l'elettrodo in una soluzione tampone a pH = 7.00 e, subito dopo, in soluzioni a pH = 10.00 e a pH = 4.00. Lo strumento, ad una temperatura di riferimento di 25°C, effettua automaticamente la compensazione (Carrozzini, 2003).

Figura 6.14 – pH-metro

6.3 CONDUCIBILITÀ ELETTRICA

La conducibilità elettrica (EC) di un liquido, misurata in mS/cm, è l'indice della sua mobilità ionica: rappresenta il grado di dissociazione ionico presente in una soluzione. Se il valore di EC è alto, si è in presenza di un ambiente all'interno del quale si ha una gran facilità di occorrenza di reazioni chimiche.

Questa grandezza risulta fondamentale per risalire alla reattività ed al grado di alterazione di un'acqua o di un terreno, a causa delle reazioni chimiche che si sono succedute durante la sua storia.

Se si dovessero riscontrare valori di conducibilità superiori alla norma e non vi sia

alcuna ragione per sospettare l'origine termale o minerale dell'acqua, probabilmente si è dinanzi a reazioni associate a contaminazione. Nelle acque sotterranee non contaminate si hanno valori inferiori a 200 - 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$, mentre per le cosiddette acque "termali" o "minerali" i valori sono superiori.

Il conduttimetro è lo strumento con cui si misura la conducibilità elettrica e fornisce informazioni sul grado di dissociazione ionico presente in una soluzione.

La legge di Ohm (E differenza di potenziale = R resistenza \cdot I intensità di corrente) è alla base del funzionamento di tale dispositivo. Considerando che il reciproco della resistenza è la conduttanza (misurata in Siemens – S) e che questa è data dal rapporto tra corrente in uscita di un amplificatore di conduttanza e voltaggio in input, si ha:

$$[\text{Siemens}] = [\text{Ampere} / \text{Volt}]$$

La geometria dei conduttori, la sezione e la lunghezza della cella conduttimetrica, che lo strumento adotta, determinano il valore di EC.

Figura 6.15 - Conduttimetro

7. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO DELLE COLONNE

Al fine di conoscere le condizioni che si vengono a creare all'interno delle colonne e di valutare con precisione l'efficienza di rimozione del trattamento, sono necessarie operazioni di campionamento. La procedura viene effettuata lungo tutto lo sviluppo della colonna attraverso delle porte intermedie, che rappresentano la caratteristica fondamentale ed innovativa della prova in colonna lunga.

È importante conoscere la situazione in ogni parte della colonna, poiché ciò permette di simulare al meglio il comportamento che la barriera assumerà in sito, mettendo in luce sia la progressione del fronte inquinante all'interno della stessa, sia le cinetiche di reazione in atto.

Durante la sperimentazione si è monitorato il comportamento delle colonne a partire dalla loro saturazione, cioè da quando il liquido permeante ha riempito tutti i vuoti disponibili all'interno della matrice. Si è effettuato, a questo scopo, un campionamento preventivo ad ogni porta, man mano che essa veniva per la prima volta raggiunta dal fronte inquinante in avanzamento, per investigare l'influenza che il materiale reattivo esercitava sulla soluzione

permeante nel momento in cui ne veniva a contatto per la prima volta e quindi presentava ad essa una superficie reattiva totalmente pulita e funzionale.

Una volta saturata la colonna, i primi campionamenti sono avvenuti a 2, a 5 e a 10 *pore volumes* (PV).

Il motivo per cui si è deciso di operare campionamenti così frequenti, almeno all'inizio, risiede nella necessità di indagare il comportamento dell'interazione tra calcare e soluzione permeante, fino al raggiungimento di un certo equilibrio, evidenziato dalla stabilizzazione dei parametri e delle concentrazioni. Quando ciò è avvenuto, si è deciso di diradare la frequenza dei campionamenti che sono stati effettuati ogni 10 PV per le colonne a $Q = 0.2$ ml/min (quarta, quinta, sesta e settima fase) e 20 PV per quelle a $Q = 2$ ml/min (sesta e settima fase).

Dati presenti in letteratura (Orth e Gillham, 1996; EPA, 1997; Gavaskar et al., 1998; Muscolino, 2002) ed esperienze maturate nel passato, evidenziano un profilo stazionario di concentrazione dei contaminanti dopo che all'interno della colonna sono transitati 10 PV. In virtù di ciò si può assumere che, superata tale soglia, il sistema raggiunga condizioni di regime, potendosi operare un campionamento con la certezza che esso fornirà dei dati rappresentativi.

Il campionamento è stato realizzato procedendo dall'alto verso il basso, in modo da assicurare una quota liquida sempre superiore alla porta da campionare e da garantire che la soluzione prelevata corrisponda esattamente alla zona relativa alla porta considerata. Se, infatti, si iniziasse il campionamento dalle porte più basse non si sarebbe certi di avere, in quelle più alte, una quantità d'acqua che renda possibile il prelievo, né che la soluzione prelevata dalle porte sia effettivamente proveniente dalla zona limitrofa alla porta stessa.

Per procedere al campionamento si seguono i seguenti passaggi:

1. pesata della soluzione raccolta nel serbatoio di uscita dal campionamento precedente sino a quello attuale, con una bilancia di precisione (misura dettagliata al centesimo di grammo);
2. prelievo di almeno 8 ml di soluzione dal serbatoio di raccolta e da ogni porta, collegando una siringa da 10 ml agli aghi già infilati all'interno delle porte (occorre fare attenzione alla pulizia della siringa, tra un prelievo e l'altro, ricorrendo ad acqua distillata, onde evitare che le misurazioni chimiche siano falsate). Il prelievo comporta l'estrazione di un totale di almeno 64 ml dalla colonna, cui corrisponde un disturbo di 320 minuti sui tempi di filtrazione della colonna stessa. La scelta della quantità da prelevare da ogni porta è stata effettuata tenendo conto della necessità di avere a disposizione un volume di soluzione sufficiente per compiere senza problemi tutte le misure necessarie;
3. trasferimento dei campioni, previa filtrazione del liquido con filtri aventi pori di diametro di $0.45 \mu\text{m}$, in vials, in precedenza marcate adeguatamente, per poter risalire con precisione alla porta di appartenenza. La filtrazione è necessaria per consentire la rimozione di particelle solide e colloidali, che potrebbero interferire con i risultati delle analisi di laboratorio;
4. lettura della temperatura ambiente e della temperatura del campione con termometri a mercurio. È opportuno effettuare tale misurazione, poiché è nota l'influenza della temperatura nelle cinetiche di reazione: ciò può risultare utile per riuscire a spiegare

fenomeni poco chiari, che potrebbero incontrarsi al termine delle analisi;

5. rilevamento del pH e della conducibilità elettrica di ogni campione, prestando attenzione al lavaggio delle sonde con acqua distillata tra una misurazione e quella successiva;
6. acidificazione con acido nitrico per bloccare reazioni di precipitazione chimica.

8. ANALISI CHIMICHE

Le analisi condotte sui campioni prelevati regolarmente durante le prove e volte alla conoscenza della concentrazioni delle specie anioniche e cationiche presenti sono state effettuate presso i laboratori di chimica del Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei Materiali e dei Terreni dell'Università Politecnica delle Marche.

Per poter misurare gli anioni ed i cationi presenti, acquisendo i dati sulle concentrazioni di metalli pesanti e di calcio presenti nell'eluato, sono stati utilizzati:

- uno spettrometro ad assorbimento atomico tipo AAS-PU 9100 PHILIPS;
- la spettrofotometria ICP (Inductively Coupled Plasma) tipo OPTIMA 3200XL PERKIN ELMER con lettura assiale.

La metodica ICP è stata utilizzata soprattutto nel caso delle analisi dell'eluato con matrice naturale (acqua di falda), in cui era necessario dar luogo a valutazioni, in termini di concentrazione, di numerose specie cationiche ed anioniche. L'ICP è stato utilizzato anche nel caso delle analisi sull'acqua di falda.

8.1 SPETTROMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO

La spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) è un metodo di analisi che si basa sulle relazioni che intercorrono fra materia ed energia raggiante.

Come è noto, ogni atomo può assorbire o emettere solo entità quantizzate di energia, portando i propri elettroni a diversi livelli energetici (teoria di Bohr). Questa energia quantizzata viene fornita dalla luce (radiazione elettromagnetica: $E = \lambda\nu$), quindi anche le frequenze assorbite saranno caratteristiche di ciascun atomo.

Nella AAS una soluzione contenente piccole quantità di elementi metallici o metalloidi è trasformata in vapore, tramite una fiamma o fornello, contenente atomi liberi. Una sorgente luminosa (lampada a catodo cavo) emette una radiazione caratteristica dell'elemento da determinare e questa radiazione monocromatica è diretta attraverso il vapore.

Alcuni degli atomi da determinare, che sono dispersi nel vapore, assorbono una porzione di radiazione caratteristica, provocando una diminuzione di energia della radiazione emergente dal vapore: questa variazione è misurata da un rivelatore.

Un monocromatore incluso nel sistema permette di isolare la radiazione desiderata dalle altre emesse dalla fiamma. La tecnica in AAS consiste quindi nel misurare le concentrazioni dell'elemento misurando l'energia assorbita alla specifica lunghezza d'onda.

La taratura dello strumento avviene facendo aspirare dei campioni standard a concentrazione nota, ai quali viene automaticamente associato un valore di assorbanza, A ($A = \log(1/T)$, dove T è la trasmittanza, espresso dalla formula $T = I_0/I$, con I_0 = intensità del

raggio incidente ed I = intensità del raggio emergente. Un software apposito trasforma per interpolazione i valori di assorbanza in concentrazioni, utilizzando la curva di taratura (Sani, 1997).

La risposta in assorbimento, come già detto in precedenza, viene migliorata con l'aggiunta, nei campioni da sottoporre ad analisi, di due gocce di acido nitrico concentrato, per evitare la precipitazione dei metalli. La frazione di metallo precipitato, infatti, non verrebbe misurato dallo spettrometro, che fornirebbe un valore di concentrazione pari al metallo in soluzione e non a tutto quello realmente rilasciato dal sistema.

Figura 6.16 – Spettrometro ad assorbimento atomico

8.2 *INDUCTIVELY COUPLED PLASMA*

La principale differenza tra l'assorbimento atomico e la metodologia ICP risiede nel fatto che quest'ultimo permette di leggere contemporaneamente sullo stesso campione caratteristiche diverse tramite la spettrofotometria ad emissione.

Il principio su cui si basa questo strumento consiste nel fornire energia al campione e leggerne le lunghezze d'onda emesse di rimando. Tali lunghezze d'onda, infatti, sono caratteristiche per ciascun atomo che le utilizza per emettere nuovamente l'energia ricevuta; se ci si pone ad una determinata lunghezza d'onda si possono individuare tutti gli elementi presenti e le loro quantità.

L'energia viene fornita da una sorgente di eccitazione ad alta temperatura generata da radio frequenza in ambiente di argon. Prima di iniziare l'analisi di una serie di campioni, per ogni elemento, viene ricalibrata la lunghezza d'onda e fatta una curva di taratura. Sono stati utilizzati due range di taratura, uno per i campioni a concentrazioni minori di 5 ppm, l'altra per quelli a concentrazione maggiore.

Questa tecnica è meno sensibile della spettrometria atomica, ma risente meno delle interferenze di matrice e permette, in poco tempo, l'acquisizione di dati relativi a molti elementi.

9. PARAMETRI DELLE PROVE

I parametri fondamentali di cui tener conto durante lo svolgimento delle prove sono

molti e considerano sia l'evoluzione volumetrica che temporale della sperimentazione. Il parametro che è stato mantenuto costante per tutta la durata delle prove su colonna lunga è stata la velocità con cui la soluzione ha permeato il materiale reattivo, impostando le portate erogate dalle pompe peristaltiche.

Partendo da questi valori è possibile calcolare la velocità media di flusso nelle colonne, v_e , nota la porosità, n , e l'area della sezione trasversale, A , delle colonne, come:

$$v_e = Q/(A \cdot n) \quad (6.10)$$

E' da tener presente che la velocità di flusso valutata in questo modo è una velocità fittizia rettilinea costante in un tubo di flusso ideale, il cui valore non prende in considerazione la tortuosità del percorso di filtrazione delle particelle liquide, né, tantomeno, la presenza di eventuali vie preferenziali di flusso.

E' possibile ricavare inoltre, i valori del tempo di residenza, T_r , di un *pore volume* in una colonna, corrispondenti alle diverse portate erogate, con la seguente espressione:

$$T_r = 1 \text{ PV}/Q \quad (6.11)$$

Sintetizzando i risultati in tabelle si ha:

Tabella 6.12 – Velocità apparente e tempo di residenza di 1 PV (quarta fase)

	Q (cm ³ /h)	v_e (cm/h)	1PV (cm ³)	T_r (h)
Colonna 0 (IV)	12	1.77	675,36	56.28
Colonna 1 (IV)	12	1.65	720,8	60.07
Colonna 2 (IV)	12	1.74	683,68	56.97
Colonna 3 (IV)	12	1.74	684,27	57.02

Tabella 6.13 - Velocità apparente e tempo di residenza di 1 PV (quinta fase)

	Q (cm ³ /h)	v_e (cm/h)	1PV (cm ³)	T_r (h)
Colonna 1 (V)	12	1,65	720,8	60,07
Colonna 2 (V)	12	1,58	753,03	62,75
Colonna 3 (V)	12	1,57	759,58	63,30

Tabella 6.141 - Velocità apparente e tempo di residenza di 1 PV (sesta fase)

	Q (cm ³ /h)	v_e (cm/h)	1PV (cm ³)	T_r (h)
Colonna 1 (VI)	120	15,38	775,73	6,46
Colonna 2 (VI)	12	1,47	800,38	66,71
Colonna 3 (VI)	12	2,03	584,32	48,70
Colonna 4 (VI)	120	19,70	605,59	5,05
Colonna 5a (VI)	12	2,03	578,77	48,23
Colonna 5b (VI)	12	1,80	669,01	55,75

Tabella 6.15 - Velocità apparente e tempo di residenza di 1 PV (settima fase)

	Q (cm³/h)	v_e (cm/h)	1PV (cm³)	T_r (h)
Colonna 1 (VII)	120	17,83	669,01	5,57
Colonna 2 (VII)	12	1,29	924,46	77,04

Anche in questo caso si osservano differenze in termini di porosità e di tempo di residenza di 1 PV, per colonne caratterizzate dalla stessa composizione granulometrica, dato che la compattazione avviene mediante un'azione manuale.

Le velocità possedute dall'acquifero in sito sono di un ordine di grandezza inferiori rispetto a quelle della sperimentazione e oscillano tra $4 \cdot 10^{-7}$ e $8 \cdot 10^{-7}$ m/s.

La scelta di una portata in ingresso bassa (0.2 ml/min e 2 ml/min) è mirata a realizzare un tempo di contatto tra contaminante e mezzo reattivo prossimo a quello reale. Assumere una velocità di filtrazione pari a quella registrata in sito, non avrebbe avuto senso, poiché i tempi richiesti per una raccolta esaustiva di dati sarebbero stati lunghissimi. Basti pensare che ad una velocità di filtrazione di $8 \cdot 10^{-7}$ m/s corrisponde un tempo di residenza medio di 1 PV (valutato in base alle caratteristiche medie delle colonne allestite nel corso della sperimentazione) pari a 345 ore. Dinanzi a tali tempi si sarebbe certamente optato, non per una prova di laboratorio, ma per una prova in sito realizzata in opportuna scala.

Inoltre, risulta comodo lavorare con velocità di permeazione superiori a quelle reali, perché si opera una scelta a favore di sicurezza.

10. VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO

Il punto di partenza per la valutazione dei parametri per la progettazione della barriera reattiva sono le efficienze calcolate in laboratorio, delle quali si parlerà in seguito.

I parametri sui quali ci si basa e che condizionano il conseguimento degli obiettivi di bonifica sono:

- il tempo di contatto tra i contaminanti ed il materiale reattivo;
- lo spessore della barriera.

Il volume di acqua da trattare per unità di superficie della barriera è valutabile come:

$$V_w = P_F \cdot n \quad (6.12)$$

ove:

n = porosità del terreno;

P_F = lunghezza misurata del fronte inquinato da bonificare.

L'efficienza valutata in laboratorio, è pari a:

$$E = \frac{V_w}{V_{camp.}} \quad (6.13)$$

Lo spessore della barriera, stabilite le dimensioni trasversali, sarà individuato ricavando V_{camp} come rapporto tra V_w ed E .

In particolare:

$$s = V_w / (E \cdot A) = (P_F \cdot n) / (E \cdot A) \quad (6.14)$$

dove:

s = spessore della barriera;

V_w = volume di acqua da trattare per unità di superficie della barriera;

E = efficienza valutata in laboratorio;

A = area barriera (dimensioni trasversali della barriera);

n = porosità del terreno;

P_F = lunghezza misurata del fronte inquinato da bonificare.

Nel caso in cui dal calcolo si ottenesse un valore eccessivo è possibile realizzare una barriera di spessore più contenuto e provvedere, sopraggiunta la saturazione, alla periodica sostituzione del materiale reattivo.

A queste considerazioni è indispensabile, comunque, che si affianchino alcune assunzioni cautelative.

Innanzitutto, l'efficienza del trattamento a cui si risale mediante sperimentazione di laboratorio si suppone uguale a quella del trattamento in sito. Chiaramente in questo modo si è, come già accennato, a favore di sicurezza, essendo la velocità apparente, q , del sito inferiore di un ordine di grandezza rispetto a quella misurata in laboratorio. Infatti, come emerge dall'attività sperimentale condotta, efficienza di trattamento e velocità del flusso in ingresso sono legati da una relazione di dipendenza lineare inversa. Quindi, l'efficienza della barriera sarà senza ombra di dubbio superiore rispetto a quella verificata in laboratorio.

Per ciò che concerne la valutazione del tempo di efficienza della barriera, vale a dire quello superato il quale il materiale reattivo giunge a saturazione e perde di efficacia, si è considerata la più elevata tra le possibili velocità apparenti pari a $q_{\max} = 8 \cdot 10^{-7}$ m/s. Tale assunzione comporta previsioni sulla durata della barriera inferiori rispetto a ciò che si realizzerà in sito.

Sovrastimando il tempo di rimozione della barriera rispetto a quello reale, ci si riferisce alla $q_{\min} = 4 \cdot 10^{-7}$ m/s, cioè ad una velocità di Darcy corrispondente alla minima tra quelle misurate in campagna. Con questo valore si passa al calcolo del tempo necessario alla rimozione totale dei contaminanti in sito.

CAPITOLO 7

ELABORAZIONE DATI

1. INTRODUZIONE

In questo capitolo saranno illustrati i risultati della sperimentazione affrontata nel Dipartimento di Fisica ed Ingegneria dei Materiali E del Territorio, presso l'Università Politecnica delle Marche, dal 2003 fino al 2006: essa è stata suddivisa in quattro fasi distinte, già esaurientemente descritte nel capitolo 5, la particolarità delle quali risiede nell'uso di colonne in plexiglass® lunghe, i cui vantaggi sono già stati illustrati nel capitolo 6.

Durante la *quarta fase*, come precedentemente anticipato, si è voluto analizzare il comportamento del singolo contaminante con il mezzo reattivo, al fine di valutarne le prestazioni.

Durante la *quinta fase*, alle soluzioni sintetiche, in cui comparivano due contaminanti in proporzioni diverse tra loro, si è voluto affiancare lo studio del materiale reattivo permeato con acqua di falda, la quale è stata usata, infine, per la permeazione di tutte le colonne della *sesta* e della *settima fase*.

I parametri monitorati nel corso di tutte le fasi sono stati: il pH, la conducibilità elettrica (EC), la velocità di filtrazione, la concentrazione degli inquinanti (arsenico, ferro, rame, alluminio) e quella del calcio in uscita dalle colonne.

Il pH, la conducibilità elettrica e la velocità di filtrazione hanno permesso un riscontro immediato di ciò che avviene all'interno del sistema, ancor prima di avere a disposizione i risultati delle analisi dal laboratorio.

Si è visto nelle precedenti sperimentazioni che il pH, ad esempio, è un indicatore dello stato di attività del materiale reattivo (Varani, 2001) e che un attento monitoraggio della velocità di filtrazione permette di intuire un eventuale intasamento della colonna.

La concentrazione degli inquinanti in uscita è indispensabile per il calcolo dell'efficienza, di cui si parlerà più in dettaglio nel seguito, mentre la quantità di calcio in uscita, normalizzata alla concentrazione già presente nell'acqua di falda, è un indicatore del livello di consumo del materiale reattivo nel tempo.

I grafici prodotti dall'analisi dei risultati nelle varie fasi sono stati creati mettendo la misura del pH e della conducibilità elettrica, nonché la concentrazione degli inquinanti e del calcio in soluzione, in funzione dei *pore volumes* cumulativi, al fine di apprezzare al meglio l'evoluzione del sistema nel tempo.

Il profilo di concentrazione dei contaminanti è stato rappresentato anche in funzione del punto di campionamento, espresso come distanza in centimetri dall'*inlet* e come rapporto normalizzato rispetto alla concentrazione C_0 , misurata in ingresso: in tal modo è possibile fare un immediato confronto tra l'andamento dei suddetti parametri relativamente ad ogni prova condotta.

2. FASE QUATTRO

Si riportano, come promemoria, le caratteristiche delle soluzioni sintetiche che hanno permeato, in parallelo, le quattro colonne della quarta fase:

- 0) Colonna 0: soluzione sintetica di acqua deionizzata priva di inquinanti a pH 2.
 - 1) Colonna 1: soluzione sintetica di acqua deionizzata con 60 mg/l di As a pH 2.
 - 2) Colonna 2: soluzione sintetica di acqua deionizzata con 60 mg/l di Cu a pH 2.
 - 3) Colonna 3: soluzione sintetica di acqua deionizzata con 60 mg/l di Fe a pH 2.
- Si ricorda che, in questa fase, si è privilegiato l'uso di contaminanti in forma singola.

2.1 COLONNA 0

La colonna denominata "0" è stata allestita per definire il "bianco" della soluzione sintetica.

Lo scopo delle analisi da condurre sull'eluato era quello di identificare eventuali contaminanti nella soluzione permeante o nella matrice del materiale reattivo. Questo risultato non è stato completamente raggiunto, dal momento che, a causa del pH acido in ingresso, i raccordi dell'apparato sperimentale sono stati soggetti ad usura, con conseguente ingresso in soluzione di metalli pesanti in tracce.

La prova non è stata tuttavia invalidata, dal momento che le concentrazioni di ferro e di rame ritrovate in soluzione all'uscita dalla colonna sono comunque risultate bassissime.

Si riportano qui di seguito gli elaborati grafici relativi alla colonna 0, nei quali si mostra l'andamento del *pH* e della *conducibilità elettrica*, relativi ad ogni porta di campionamento. Si è preferito, per dovere di sintesi, riportare tutte le spezzate in un unico grafico, dal momento che l'andamento è simile per ogni punto di campionamento.

Figura 7.1 - Andamento del pH in colonna 0 in funzione dei PV transitati (fase 4)

Figura 7.2 - Andamento della conducibilità elettrica in colonna 0 in funzione dei PV transitati (fase 4)

In questo primo caso, è evidente come, già dalla prima porta di campionamento, posta ad appena 3 cm dal punto di immissione della soluzione permeante, il pH passi da un valore molto basso (pari a 2) ad un valore neutro ($\text{pH} = 7$). Anche se, in linea generale, è possibile affermare che la lunghezza della colonna sembra non incidere particolarmente sulla stabilizzazione dei valori di pH del sistema, tuttavia, in corrispondenza dell'ultima porta (n. 8) si sono raggiunti valori superiori a 7 e non si è mai scesi sotto $\text{pH} = 6.68$ per tutta la durata della prova (55 PV).

Non si riportano, per dovere di sintesi, i grafici relativi alle concentrazioni di ferro, rame e arsenico presenti nei campioni prelevati lungo la colonna, dal momento che essi sono irrilevanti nel caso del *ferro*, dell'ordine di 1 mg/l per il *rame*, e nulle per l'*arsenico*.

2.2 COLONNA 1

Nei grafici relativi alla colonna 1, con riferimento al *pH*, si può notare che, andando dalla prima all'ultima porta, si ha un innalzamento dei valori: per la porta 8 non è mai inferiore a 6.71. In generale, esso diminuisce leggermente all'avanzare dei *pore volumes*, per stabilizzarsi nelle ultime porte, da 20 PV in poi.

La *conducibilità elettrica*, all'aumentare dei PV, tende a diminuire in modo pressoché identico per ogni porta di campionamento, mantenendosi in un range che va da 0.74 a 1.62 mS/cm.

Le concentrazioni di *arsenico* diminuiscono in generale andando dalla porta 1 alla porta 8, ma, dopo una prima diminuzione dei valori in prossimità dei 10 PV, la rimozione è piuttosto scarsa: dai 20 PV in poi, infatti, si torna ad avere concentrazioni dell'ordine di grandezza di quelle di partenza.

Per questo motivo si è deciso di sospendere la permeazione della colonna 1, in quarta fase, a 34 PV (si ricorda che il limite di legge per l'arsenico nelle acque sotterranee è pari a 10 µg/l).

Figura 7.3 - Andamento del pH in funzione dei PV transitati in colonna 1 (fase 4)

Figura 7.4 - Andamento della conducibilità elettrica in funzione dei PV transitati in colonna 1 (fase 4)

Figura 7.5 – Concentrazioni di arsenico lungo la colonna 1 (fase 4) per i PV transitati

Per l'*arsenico* l'abbattimento rispetto alla concentrazione iniziale è inferiore al 6%. Si vuole porre l'attenzione sull'abbattimento quantitativo, piuttosto che relativo.

All'altezza della porta 8, infatti, vengono rimossi, in corrispondenza dei primi 10-15 PV transitati, 15 mg/l di arsenico, trattenuti dalla barriera. Tuttavia, dato il comportamento chimico dell'arsenico, in letteratura non è contemplata la possibilità che esso precipiti come idrossido. L'unico meccanismo di abbattimento possibile sarebbe una sorta di trattenimento meccanico degli ioni all'interno della barriera.

Sarebbe interessante studiare questo fenomeno, variando la percentuale di arsenico,

come singolo inquinante, all'interno della barriera, monitorando se, all'aumentare della concentrazione in ingresso, aumenti con lo stesso rapporto la percentuale di abbattimento. Come si vedrà meglio nel seguito l'abbattimento dell'arsenico può essere facilitato dalla presenza di altri ioni che co-precipitano come idrossidi all'aumentare del pH.

2.3 COLONNA 2

Per quanto riguarda la colonna 2, l'andamento relativo al **pH** è pressoché costante e rientra in un range che va da 6.80 a 7.12, con un unico valore minimo isolato (6.48), in corrispondenza del campionamento alla prima porta a 35 PV transitati.

Stesse osservazioni possono essere analogamente fatte per la **conducibilità elettrica**.

Appare evidente come la colonna a base di carbonato di calcio realizzi un abbattimento delle concentrazioni di **rame** prossimo al 100%: si arriva nell'ultima porta a valori inferiori a 0.05 mg/l (CLA = 1 mg/l).

Figura 7.6 - Andamento del pH in funzione dei PV transitati (colonna 2 fase 4)

Figura 7.7 - Andamento della conducibilità elettrica in funzione dei PV transitati (colonna 2 fase 4)

Figura 7.8 - Concentrazioni di rame in funzione dei PV transitati (colonna 2 fase 4)

2.3.1 SMONTAGGIO COLONNA 2

Il 13 Gennaio 2003 ha avuto inizio la filtrazione della colonna 2 e il 16 Gennaio 2003 è fuoriuscita la prima goccia della soluzione inquinante dalla colonna, dopo una filtrazione di circa 100 cm in una matrice di carbonato di calcio.

Avendo raccolto dati sufficienti e, di fatto, particolarmente incoraggianti, ai fini della sperimentazione, la colonna è stata smontata il 6 Maggio 2003.

La foto seguente testimonia lo stato di usura del materiale reattivo dopo circa quattro mesi di attività, mettendo in evidenza la comparsa della tipica colorazione verde rame alla

base della colonna al termine della prova (effetto visibile, anche se meno marcato, già dopo la prima settimana di attività).

Figura 7.9 – Stato di usura del materiale reattivo della colonna 2 (fase 4) dopo 4 mesi di attività

2.4 COLONNA 3

Il ferro presente in soluzione è stato introdotto nella forma di Fe^{2+} , più stabile del Fe^{3+} , dovendo la soluzione in ingresso restare stoccata per più di un mese in taniche isolate dall'ambiente esterno con parafilm, appositamente forato, per non far lavorare in depressione la pompa. La scelta fatta è certamente cautelativa, visto il pH della soluzione in ingresso, ma dà la certezza che in fase di stoccaggio non si formino precipitati in seguito all'ossidazione del ferro.

La filtrazione, nel caso della colonna 3 ha raggiunto circa 43 PV in uscita (quattro mesi). L'interruzione della prova è legata al raggiungimento di condizioni pienamente stazionarie in termini di conducibilità elettrica, pH e concentrazioni.

I grafici relativi all'andamento del pH e della conducibilità elettrica confermano quanto sopra riportato in relazione alle porte di campionamento: non vi è infatti, una grande differenza tra gli andamenti di questi parametri lungo i 100 cm della colonna.

Si deduce quindi che la soluzione inquinante raggiunge una situazione di equilibrio con la matrice reattiva sin dai primi punti di campionamento.

Il **pH** e la **conducibilità elettrica** di questa colonna hanno un andamento meno regolare rispetto alle due colonne precedenti. Si nota un andamento "ondulatorio" con due minimi per il pH in corrispondenza del quinto e del venticinquesimo PV transitato.

All'aumentare del pH, la conducibilità aumenta con una pendenza di diminuzione maggiore rispetto a quella di innalzamento del pH.

Per quanto riguarda il **ferro**, la percentuale di abbattimento è stata non inferiore al 50% della concentrazione in ingresso; in corrispondenza dell'ottava porta si è avuto un abbattimento del 99.77% con soli 0.137 mg/l di ferro; il massimo abbattimento si è avuto nella prima porta di campionamento, dopo i primi 15 PV transitati (0 mg/l).

Si può ipotizzare che, per effetto della non completa saturazione della colonna nei primi due PV transitati, il Fe^{2+} abbia avuto la quantità di ossigeno necessaria per ossidarsi a Fe^{3+} e precipitare completamente.

Figura 7.10 - Andamento del pH in funzione dei PV transitati in colonna 3 (fase 4)

Figura 7.11 - Andamento della conducibilità elettrica in funzione dei PV transitati in colonna 3 (fase 4)

Figura 7.12 - Andamento delle concentrazioni di ferro in funzione dei PV transitati in colonna 3 (fase 4)

2.4.1 SMONTAGGIO COLONNA 3

Il 13 Gennaio 2003 ha avuto inizio la filtrazione della colonna 3, il 16 Gennaio 2003 è fuoriuscita la prima goccia della soluzione inquinante dalla colonna. Dopo aver raccolto dati sufficienti ai fini della sperimentazione, la colonna è stata smontata il 6 Maggio 2003.

Dopo la prima settimana di filtrazione, alla base della colonna era evidente una tipica colorazione rosso ruggine, che è andata rafforzandosi nel corso della prova, interessando tutta la colonna. La colorazione giallognola della colonna non può essere tuttavia assunta come indicatore unico dello stato di usura del materiale reattivo.

Figura 7.13 – Stato di usura della colonna 3 (fase 4) al momento dello smontaggio

3. FASE CINQUE

Si riportano, come promemoria, le caratteristiche principali delle colonne usate nella quinta fase sperimentale:

- 0) Colonna 0: soluzione sintetica di acqua deionizzata priva di inquinanti a pH 2.
- 1) Colonna 1: soluzione sintetica di acqua deionizzata con 60 mg/l di As e 60 mg/l di Fe a pH 2, senza sostituzione del materiale reattivo.
- 2) Colonna 2: acqua di falda proveniente dal piezometro G del sito di Porto S. Elpidio.
- 3) Colonna 3: soluzione sintetica di acqua deionizzata con concentrazioni di As e Fe pari a quelle dell'acqua di falda a pH 2.

La scelta fatta in merito alla permeazione della colonna 2 in quinta fase è stata motivata dall'esigenza di poter cogliere processi strettamente legati all'origine dell'acqua e quindi alle interferenze di eventuali ulteriori sostanze inquinanti ivi presenti. Il tentativo è quello di valutare l'eccesso di ferro che determina il rientro nei limiti di legge delle concentrazioni di arsenico.

Un'osservazione riguardante la colonna 0: si è ritenuto interessante un monitoraggio in termini di pH, più che di concentrazioni, ai fini dell'interpretazione dei dati inerenti le altre colonne. Per questo motivo si è pensato, in questa fase, di trarre delle conclusioni su quanto osservato in colonna 0 già in quarta fase, mediante un confronto diretto con le altre tre colonne: le osservazioni sono perciò riportate alla fine di ogni paragrafo relativo a ciascuna colonna.

3.1 COLONNA 1

Il ferro adoperato per allestire la soluzione sintetica è stato ferro bivalente, nonostante analisi di laboratorio condotte sull'acqua di falda mettessero in evidenza che più del 98% del ferro presente in essa è di tipo trivalente. Tale scelta è stata effettuata in quanto, come già detto in precedenza, il ferro bivalente per precipitare necessita di un pH notevolmente più elevato del trivalente (6 - 6.5 contro 2.5 - 2.7) e quindi una soluzione preparata con ferro bivalente risulta molto più stabile e meno problematica da allestire (il rischio che precipiti prima ancora di permeare la colonna si riduce considerevolmente).

Si riportano i risultati delle misure del *pH* e della *conducibilità elettrica* al variare dei *pore volumes* transitati per tutte le porte di campionamento, riportando, per completezza, anche i risultati ottenuti nella quarta fase sperimentale.

Figura 7.14 - Andamento del pH in funzione dei PV transitati in colonna 1 (fase 5)

Figura 7.15 - Andamento della conducibilità elettrica in funzione dei PV transitati in colonna 1 (fase 5)

La parte sinistra del grafico si riferisce ai risultati ottenuti con la permeazione della colonna 1 durante la quarta fase, in cui, si ricorda, veniva usato il solo arsenico.

La parte intermedia illustra la fase di “lavaggio” della colonna, effettuato tra la quarta e la quinta fase, al fine di ripristinare le condizioni iniziali di pH ed eventualmente rimuovere l’arsenico meccanicamente trattenuto. Durante tale fase la colonna è stata permeata con acqua fatta transitare per un volume corrispondente a 4 PV.

Infine, la parte destra del grafico riporta i risultati ottenuti dalla quinta fase della

sperimentazione (As:Fe = 1:1). E' possibile notare come, nella quinta fase, il range di variazione del **pH** sia più ristretto rispetto a quello della quarta; l'andamento indica un aumento del pH all'avanzare della distanza dall'inlet, ovvero andando dalla porta 1 alla porta 8. Tale aumento, che si può apprezzare per tutta la durata della prova, è provocato dall'alcalinità del materiale reattivo, che, a contatto con la soluzione permeante, si scioglie innalzando il pH e favorendo la precipitazione del ferro bivalente.

Il campionamento avvenuto immediatamente dopo il lavaggio, chiaramente indica un pH molto più elevato, dovuto alla sola alcalinità del carbonato di calcio in soluzione.

I valori di pH rilevati all'interno del serbatoio di raccolta sono sensibilmente più elevati rispetto ai valori registrati all'interno della colonna: ciò è giustificato dal fatto che, all'interno del serbatoio, la soluzione in uscita resta per alcuni giorni a contatto con l'aria, avendo modo di ossigenarsi e di favorire la ulteriore precipitazione degli ioni ancora in soluzione.

Per quanto riguarda l'andamento della **conducibilità elettrica**, si nota il valore pressoché nullo rilevato dopo il lavaggio (corrispondente ai 38 PV), mentre gli altri valori sono piuttosto variabili all'entrata e si stabilizzano in un range, peraltro ampio, con valori che vanno da 0.7 a 1.7 mS/cm, dopo i primi 20 cm.

In questo caso le misure riscontrate nel serbatoio si attestano, tranne un paio di valori isolati, all'interno del range che caratterizza la colonna. Se ne deduce che la permanenza a contatto con l'aria e la conseguente ossigenazione non influiscono in maniera considerevole sulla variabilità della conducibilità elettrica.

I grafici seguenti riportano i risultati delle analisi chimiche di **ferro** e **arsenico**. Le spezzate di colore blu si riferiscono alla quarta fase della sperimentazione, quella di colore rosso si riferisce alla fase di lavaggio e quelle di colore verde e azzurro sono relative alla quinta fase.

Figura 7.16 – Andamento dell'arsenico in funzione dei PV in colonna 1 (fasi 4 e 5)

Figura 7.17 - Andamento del ferro in funzione dei PV in colonna 1 (fasi 4 e 5)

Per quanto riguarda l'*arsenico* si nota come, oltre ai soliti valori molto elevati inerenti la parte iniziale della prova e precedenti il lavaggio (fase quattro), per ogni spezzata si ha un andamento abbastanza costante lungo la colonna. Ciò dimostra che, nonostante la lunghezza della colonna riproduca all'incirca lo spessore della barriera che si intende porre in sito, non si ottiene un significativo abbattimento con il progressivo attraversamento della stessa, ma le concentrazioni si attestano sui valori assunti nei primi 20 cm, per non variare più significativamente all'avanzare del fronte.

Inoltre, tale grafico non è confortante per quanto riguarda le concentrazioni in uscita, dal momento che, al variare dei PV, esse coprono un range molto esteso che non conferisce univocità di interpretazione al risultato, peraltro già deficitario dopo 90 PV.

Infine, analizzando i punti più alti delle singole spezzate, corrispondenti ai valori riscontrati nel serbatoio di raccolta, si nota che la permanenza per un periodo di tempo a contatto con l'aria nel serbatoio di raccolta (ossigenazione) non provoca variazioni significative nelle concentrazioni di arsenico.

Anche per il *ferro* l'andamento delle concentrazioni con l'altezza della colonna è all'incirca costante per ogni singola spezzata, ma si nota che la sua rimozione percentuale, rispetto al valore della concentrazione in ingresso, è maggiore rispetto all'arsenico.

I valori di rimozione si attestano comunque, anche in questo caso, all'interno di un range piuttosto ampio, che non permette di individuare univocamente il risultato raggiunto.

È inoltre molto interessante, ancorché intuitivo, notare il deciso abbattimento di concentrazione del ferro, che si riscontra all'interno del serbatoio di raccolta e che è provocato dal suddetto aumento di pH della soluzione. Il pH, grazie al contatto della soluzione in uscita con l'aria, raggiunge valori prossimi a 7.5 – 8, che permettono la quasi totale trasformazione del ferro bivalente in trivalente, con la conseguente precipitazione nella soluzione in uscita.

È doveroso notare come la percentuale di rimozione di arsenico passa dal 6% della quarta fase al 66% della quinta: risultato, questo, dovuto al ruolo del ferro ed alla nota

capacità di co-precipitazione con l'arsenico, che avviene in un ampio range di valori del pH (pH = 6 - 8.5) (Acar, J.B., Gale, R.J., Putnam, G. e Hamed, J. 1989).

Un'ulteriore osservazione può essere fatta anche in relazione ad un particolare fenomeno, che probabilmente avviene all'interno della colonna.

Gli ioni ferro, per i valori del pH raggiunti in colonna, precipitano come idrossido. Se gli ioni Fe^{2+} hanno a disposizione abbastanza ossigeno disciolto per trasformarsi in Fe^{3+} , il relativo idrossido sarà più stabile e difficilmente tornerà in soluzione. Tali precipitati, all'avanzare dei PV, andranno a rivestire la superficie di carbonato di calcio a contatto con la soluzione permeante, fino ad impedire l'azione tampone del materiale reattivo. La colonna sarà quindi, in certi punti, non più capace di neutralizzare la soluzione acida in ingresso: quest'ultima potrebbe intaccare, a sua volta, il "film" di precipitati formatosi e riportare gli ioni in soluzione.

È questo quello che probabilmente accade dopo i primi 20 PV: la concentrazione di ferro, infatti, aumenta, mentre diminuisce quella dell'arsenico. Se l'ipotesi precedente fosse vera, la soluzione avrebbe accresciuto il ferro disciolto e l'arsenico verrebbe maggiormente abbattuto. I grafici non smentiscono tale ipotesi.

L'ipotesi sul ruolo del ferro nell'abbattimento dell'arsenico dipende anche dalla variazione del rapporto di concentrazione tra i due inquinanti nella soluzione in ingresso. Anche se si dovrebbero confrontare i risultati di questa colonna con quelli ottenuti dalla colonna 3 (rapporto As:Fe = 1:20) prima di trarre delle conclusioni, si possono comunque fare delle considerazioni preliminari, basandosi sul confronto dei due inquinanti all'avanzare dei PV nella colonna 1.

Figura 7.18 – Andamento arsenico e ferro in colonna 1 (fase 5) alla porta 8

Al passaggio dei primi *pore volumes* si ha un completo abbattimento del ferro, mentre per l'arsenico si apprezza un abbattimento, immediato, al massimo del 50%, percentuale che si mantiene all'incirca invariata per i primi 15 PV (non essendoci più ferro in soluzione).

Dopo i primi 15 PV transitati, il ferro torna in soluzione (la concentrazione da 0 mg/l sale a valori dell'ordine dei 15 mg/l), mentre si apprezza un ulteriore abbattimento dell'arsenico (da 33 mg/l passa a 28 mg/l); all'avanzare dei PV il ferro torna a diminuire (da 15 a 7 mg/l) insieme all'arsenico (da 28 a 10 mg/l). I due contaminanti tendono poi ad eguagliarsi in concentrazione e l'andamento tende a stabilizzarsi fin quasi ai 100 PV.

Segue un violento innalzamento dovuto probabilmente al fatto che la matrice reattiva, a contatto con una soluzione acida fresca, risolubilizza gli idrossidi precipitati che la ricoprivano, immettendoli nuovamente in soluzione e favorendone il trasferimento verso la parte più alta della colonna (cfr. la concentrazione di picco rilevata alla porta 8 in corrispondenza dei 110 PV).

La prova prosegue, mostrando di nuovo un progressivo abbassamento delle concentrazioni di arsenico e ferro in uscita, dovuto all'incremento di superficie reattiva disponibile dopo la suddetta risolubilizzazione.

Ulteriori osservazioni possono essere fatte se si osserva l'andamento del ferro in soluzione da un altro punto di vista.

In particolare, il grafico che segue prende in considerazione la concentrazione normalizzata del ferro in funzione dei *pore volumes* transitati, solo per quanto riguarda tre punti di campionamento e il serbatoio di raccolta.

Figura 7.19 – Andamento del ferro in quinta fase in funzione dei PV transitati

Appare subito evidente come la concentrazione del ferro bivalente segua un andamento crescente con il passare del tempo, che culmina ai 120 PV, per poi ridiscendere con un picco negativo isolato che precede un altro deciso incremento.

Il fatto che sia presente una tale quantità di ferro in soluzione è spiegabile sia per il sopracitato effetto di risolubilizzazione che lo coinvolge direttamente, sia perché i valori di pH raggiunti all'interno della colonna si attestano, come già notato, attorno a 6.3 – 6.8 e talvolta tale condizione non è sufficiente per permetterne la precipitazione.

In questa sede si è ritenuto necessario analizzare anche il comportamento del *calcio* in

soluzione, prendendo in considerazione sia i risultati ottenuti in quarta fase, che quelli relativi alla quinta, dal momento che l'analisi del calcio presente in soluzione permette di valutare l'effettivo consumo della matrice reattiva, dovuto alle reazioni avvenute.

Come si evince dalla figura seguente, si registra una concentrazione abbastanza costante nel tempo con valori di picco negativi e positivi che si attestano tra i 35 e i 60 PV e che sono dovuti rispettivamente al lavaggio con acqua distillata e all'incontro della matrice reattiva pulita con la soluzione contenente ferro e arsenico prima della successiva stabilizzazione.

Figura 7.20 – Andamento del calcio in funzione dei PV transitati in colonna 1 (fasi 4 e 5)

È interessante notare dal confronto tra le figure precedenti come l'intervallo di maggiore efficienza della prova sia quello compreso tra i 60 e i 100 PV, dove si trovano in soluzione basse concentrazioni di arsenico, ferro e calcio.

3.1.1 CONFRONTO COLONNA 1 E SOLUZIONE BIANCA

Per ottenere una trattazione più completa ed esauriente dei risultati ottenuti si è provveduto a confrontare i valori di pH, di conducibilità elettrica e di calcio in soluzione misurati durante la prova in colonna 1, dopo il lavaggio e l'aggiunta di ferro, con quelli ottenuti dalla permeazione della colonna 0 con la soluzione "bianca".

I grafici seguenti fanno riferimento a questo confronto e mettono in evidenza rispettivamente un trend crescente per ciò che riguarda il rapporto tra pH della colonna 1 e pH "bianco", un andamento decrescente per le conducibilità elettriche e una variabilità abbastanza spiccata per quanto concerne il rapporto tra le concentrazioni di calcio.

Analizzando più approfonditamente il rapporto tra i **pH**, si evince che, all'aumentare dei PV, il valore riscontrato in colonna 1, dapprima chiaramente minore, tende ad avvicinarsi a quello della soluzione senza inquinanti fino ai 40 PV per poi stabilizzarsi.

Figura 7.21 – Confronto pH tra colonna 1 e colonna 0 - bianco (fase 5)

L'analisi della *conducibilità elettrica*, al contrario, mette in risalto un andamento decrescente, che inizia da un valore nella colonna 1 quasi doppio rispetto a quello della colonna 0, per attestarsi su valori circa uguali dopo i 40 PV. Segue una risalita della conducibilità in colonna 1 fino al 60 PV.

Figura 7.22 - Confronto EC tra colonna 1 e colonna 0 - bianco (fase 5)

Anche il rapporto tra le concentrazioni di *calcio* presenta un simile andamento con una iniziale diminuzione del calcio stesso, riscontrata in colonna 1, che arriva ad essere la metà di quello misurato in colonna 0, per poi risalire a valori circa uguali dopo 40 PV e incrementarsi ancora verso i 60 PV.

Figura 7.23 - Confronto concentrazioni di calcio tra colonna 1 e colonna 0 - bianco (fase 5)

Per tutti e tre i grafici è interessante sottolineare che la fase di avvicinamento dei valori verso quelli riscontrati nella colonna permeata dalla soluzione "bianca" avviene dopo 40 PV dall'inizio della prova di permeazione con la soluzione contenente ferro e arsenico. Tale periodo di tempo coincide con l'intervallo di maggior efficienza della prova, ove le concentrazioni di inquinanti presenti in soluzione sono più basse.

3.2 COLONNA 2

Il dato fondamentale nella permeazione di una barriera reattiva finalizzata al trattamento delle acque di falda è necessariamente da ricercare nel comportamento della barriera nei confronti dell'acqua di falda stessa; questa è stata la motivazione che ha spinto verso l'allestimento di una filtrazione in colonna con l'acqua di falda del sito di Porto S. Elpidio.

Sulla base di esperienze precedenti, nel maggio 2003 si è proceduto ad una campagna di campionamenti dell'acqua di falda in corrispondenza dei piezometri Pz G, Pz C e Pz 1/94. L'indagine è stata condotta su tali piezometri poiché ubicati rispettivamente tra il piazzale Ex-Solforico ed il piazzale Est, aree più contaminate da ceneri di pirite e pannelli di zolfo, biacche di piombo e pirite minerale. Il pozzo di indagine scelto per la sperimentazione è stato il pozzo Pz G.

I risultati delle analisi chimiche, condotte con la metodologia ICP, descritta nel sesto capitolo, sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 7.1 - Specie cationiche ed anioniche nell'acqua di falda del piezometro Pz G (1° camp. - fase V)

ANIONI (mg/l)						
F ⁻	C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	Cl ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ⁻	HPO ₄ ⁻
2,74	11,83	10,55	2,50	31,09	1048,81	0,42
CATIONI (mg/l)						
As	Al	Cu	Fe	Mn	Zn	Cd
21,57	894,57	95,74	401,41	35,33	157,95	0,38

I valori di concentrazione riportati per ogni singolo elemento risultano dalla media pesata fatta sui campioni prelevati in sito: ai fini della prova i campioni del Pz G sono stati mescolati in modo da formare un campione unico medio. Tutte le concentrazioni sono espresse in mg/l.

Nel corso della *saturazione* della colonna, la complessità composizionale della soluzione, ha messo in evidenza “problemi” certamente nuovi rispetto ad una filtrazione con soluzione sintetica.

A differenza delle prove precedentemente realizzate, la colonna 2 ha evidenziato pressioni interne, sia pur modeste, sintomatiche di sviluppo di gas, conseguente all'interazione tra materiale reattivo e soluzione permeante.

Oltre ai gas in colonna (molto probabilmente anidride carbonica) si nota la presenza di una polvere finissima, forse solfato di calcio, che potrebbe dare problemi di intasamento. In realtà tali problemi potrebbero essere ben più evidenti nel caso di formazione di precipitati di alluminio, che, configurandosi come fiocchi, possono ridurre in maniera drastica la porosità del sistema.

La funzione neutralizzante svolta dal carbonato di calcio si manifesta gradualmente lungo la colonna sottolineando l'importanza dello spessore della barriera. Ciò nel corso delle prove condotte con soluzione sintetica non è stato particolarmente evidente; la soluzione raggiungeva infatti, elevati valori di pH già in seguito alla filtrazione dei primi tre centimetri di barriera. Una spiegazione a questo fenomeno può trovarsi guardando alla soluzione permeante utilizzata.

La stessa conducibilità elettrica non scende mai al di sotto dei 6 mS/cm.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il contributo di eventuali ceppi batterici, presenti nelle acque di falda, può influenzare il chimismo che si instaura all'interno del sistema di trattamento.

Le analisi condotte sui campioni di acqua di falda, relativi ai primi 10 PV in uscita dalla colonna, hanno dato non pochi problemi, come era già accaduto nel caso delle analisi condotte sui campioni prelevati in sito, a causa della complessità della matrice. A ciò va imputata la mancanza di dati completi relativi alla fase di saturazione della colonna.

Considerando quindi la prova ormai giunta a pieno regime, la colonna 2 è stata permeata per circa 100 PV, prima che la prova fosse definitivamente interrotta a causa di intasamenti e perdita di efficienza, che rendevano molto difficoltoso il suo proseguimento.

Gli inquinanti presenti nell'acqua che si sono voluti analizzare sono stati ferro trivalente, arsenico, alluminio e rame, che, assieme a solfati e nitrati, sono in soluzione con concentrazioni pari a quelle della Tabella 7.1.

La prova è stata inoltre fermata più volte a circa 70 PV, per ripetuti intasamenti della parte più bassa della colonna, dovuti alla raggiunta saturazione del materiale reattivo, avvenuta in tempi minori a causa della presenza simultanea di ferro trivalente e alluminio, che, come già accennato, precipitano, formando idrossidi a fiocco molto ampio, che, se da un lato favoriscono enormemente la cattura di arsenico e rame, dall'altro possono portare a problemi di intasamento della matrice reattiva ed alla formazione di vie preferenziali di flusso, che rendono poco attendibili i risultati ottenuti.

L'intasamento della colonna ha richiesto un lavoro di manutenzione, consistito nella rimozione dei primi 15 cm di carbonato di calcio, ormai inutilizzabile, perché cementato dai precipitati e nella conseguente perdita della prima porta di campionamento.

Questa operazione, se da un lato ha permesso di far ripartire la prova, dall'altro è stata causa di un processo di risolubilizzazione molto accentuato dovuto al fatto che, tolti i primi 15 cm di materiale, la soluzione acida fresca in ingresso arrivava a contatto con del materiale calcareo sede di precipitati, che fino a quel momento era stato interessato da una soluzione con pH notevolmente più elevato.

Quindi, sebbene in questa prova si sia potuto apprezzare un grosso miglioramento nella rimozione degli inquinanti, che sarà mostrato dai grafici seguenti, il processo di risolubilizzazione è allo stesso modo più accentuato che nelle altre due prove e richiede un continuo monitoraggio al fine di individuare il momento in cui si renderà necessaria una completa sostituzione del materiale reattivo.

Inoltre, sempre a causa della sostanziosa presenza di Fe^{3+} e Al e del loro effetto flocculante, si sono avute notevoli difficoltà nei campionamenti, resi poco agevoli dalla formazione di occlusioni intermedie lungo lo sviluppo della colonna.

Il grafico seguente mostra l'andamento del **pH** lungo l'altezza della colonna: si può notare un effetto "pistone" che non era stato messo chiaramente in luce dalle prove precedenti (in cui, si ricorda, il pH restava circa costante lungo la colonna per ogni spezzata) e che permette di valutare in maniera univoca la perdita di efficienza di una parte della colonna e l'efficacia residua della parte più alta della stessa.

Figura 7.24 – Andamento del pH lungo la colonna 2 (fase 5)

I valori in entrata si aggirano attorno a $pH = 3.5$ ed aumentano lungo il tragitto dapprima molto lentamente (la colonna è poco efficace in basso) poi più repentinamente (l'efficacia in alto è ancora notevole). Appare chiaro come, con il passare dei PV, la zona di efficienza si assottigli sempre più verso l'alto lasciando spazio alla zona poco efficace che sale. Sempre dal grafico si evince che la permanenza della soluzione di uscita nel serbatoio di raccolta procura un ulteriore incremento di pH, che raggiunge valori prossimi a 7.

Questo effetto viene confermato, perché la *conducibilità elettrica*, che in ingresso vale circa 8 mS/cm, diminuisce con l'avanzamento del fronte inquinato fino a ridursi di quasi il 25% e ciò si ottiene già in corrispondenza delle prime porte ai 25 PV per poi salire fino a metà colonna verso la fine della prova.

Figura 7.25 - Andamento della conducibilità elettrica lungo la colonna 2 (fase 5)

Anche qui, in accordo con i casi precedenti, la permanenza della soluzione nel serbatoio di uscita non ha provocato variazioni ai valori di conducibilità elettrica, che si mantengono perfettamente all'interno del range osservato nelle ultime porte. È chiaro però che a causa del più elevato numero di ioni in soluzione rispetto alle altre 2 colonne i valori di EC, pur riducendosi di molto durante la prova, restano comunque attorno al doppio di essi.

Si osservi, ora, la figura seguente, inerente alla concentrazione di *ferro trivalente* in funzione dei PV: si nota una rimozione percentuale accettabile già nella parte più bassa della colonna (attorno al 80%) ed una rimozione quasi totale in corrispondenza della porta di uscita confermata dalle concentrazioni quasi nulle riscontrate nel serbatoio di raccolta, dovute all'ossigenazione del ferro trivalente.

Figura 7.26 – Concentrazioni normalizzate di ferro in funzione dei PV transitati in colonna 2 (fase 5)

Ciò accade chiaramente grazie ai valori di pH in colonna 2, che sono di gran lunga più alti di quelli strettamente necessari al ferro trivalente per precipitare; inoltre, la presenza contemporanea di una consistente concentrazione di alluminio sostiene la creazione di fiocchi stabili, che promuovono la rimozione degli altri inquinanti presenti in soluzione.

Il grafico sottolinea la perdita di efficacia evidenziata in precedenza con rimozioni quasi nulle, prima in corrispondenza delle porte 3 e 5 e poi, dopo un periodo di 20 PV necessario al consumo del materiale reattivo del tratto successivo, della porta 8 e del successivo serbatoio.

Come si può vedere, la zona in cui l'efficacia del materiale reattivo è terminata sale verso l'alto in concomitanza con l'intervento di manutenzione effettuato dopo l'intasamento della colonna, che pertanto ne ha limitato l'efficienza. È interessante notare che la concentrazione di ferro presente nel serbatoio di raccolta, rilevata dopo un periodo di permanenza della soluzione nello stesso, è praticamente nulla; ciò è sicuramente dovuto all'ossigenazione della soluzione in uscita, che, come si è visto, saliva a valori di pH praticamente neutro, promuovendo la totale precipitazione del ferro trivalente.

Per quanto riguarda l'*alluminio*, la figura seguente mostra come anche in questo caso la rimozione sia notevole, evidenziando valori particolarmente confortanti, che si aggirano attorno al 95% in corrispondenza della porta 8 e addirittura superiori nel serbatoio fino alla suddetta perdita di efficienza che arriva dopo circa 80 PV. Si nota che questa diminuzione di efficienza arriva dapprima alla porta 3 dopo soli 20 PV e in seguito alla porta 5 dopo circa 30 PV.

Figura 7.27 - Concentrazioni normalizzate di alluminio in funzione dei PV transitati in colonna 2 (fase 5)

Anche in questo caso si possono notare per tutte e tre le porte dei valori all'apparenza strani in cui all'uscita si hanno concentrazioni dal 20% al 40% superiori di quelle in entrata. Occorre quindi parlare anche qui dell'effetto di risolubilizzazione dei precipitati che rivestivano la matrice reattiva e che ora tornano in soluzione, dopo essere venuti a contatto con una soluzione acida fresca.

Tale grafico è abbastanza simile, anche se più esasperato, a quello del ferro e ciò si spiega grazie alla co-precipitazione dei due elementi, che con il loro effetto flocculante rappresentano il meccanismo principale di rimozione su cui si basa la barriera reattiva che si vuole progettare.

Nella figura relativa alle concentrazioni di *arsenico* lungo lo sviluppo della colonna, è stato necessario porre le ascisse in scala logaritmica, per poter apprezzare maggiormente la riduzione molto elevata del contaminante, che, in alcuni casi, nella zona più alta, è risultato difficilmente rilevabile.

Figura 7.28 - Andamento delle concentrazioni di arsenico lungo la colonna 2 (fase 5)

Si nota l'effetto "pistone" che suddivide la zona meno efficiente da quella ancora efficace.

Analizzando le quantità di arsenico presenti nel serbatoio di raccolta, si nota che esse sono simili a quelle rilevate nella porta 8 e quindi praticamente ininfluenti. Una rimozione così elevata è senza dubbio dovuta all'effetto sinergico di ferro ed alluminio, che, agendo insieme, ottengono un risultato migliore rispetto all'azione flocculante del solo ferro apprezzata nelle colonne 1 e 3, dove peraltro si è utilizzato per praticità il ferro bivalente, che, come detto, non era protagonista di una precipitazione totale.

Infine le concentrazioni di *rame* presenti in soluzione presentano un trend praticamente identico a quello mostrato dagli altri inquinanti, con una rimozione molto spiccata in corrispondenza della porta 8 e del serbatoio di raccolta fino agli 80 PV e rimozioni più contenute alle porte 3 e 5, ove si nota molto bene la progressiva perdita di efficienza pur senza giungere a concentrazioni superiori a quelle in ingresso.

La prova risulta soddisfacente solo negli ultimi 20 cm di colonna, che comunque (vedi spezzate dei 50 e 60 PV) stanno perdendo efficienza. La rimozione, in ogni caso, fino alla fine si è attestata all'uscita della colonna attorno al 95% (stesso valore riscontrato all'interno del serbatoio di raccolta).

Figura 7.29 - Andamento delle concentrazioni di rame lungo la colonna 2 (fase 5)

Il *consumo di calcio* che si riscontra durante la prova è evidenziato dalla concentrazione di ioni calcio in soluzione, che oscilla tra i 400 e gli 800 mg/l fino ai 60 PV, per poi aumentare sensibilmente e raggiungere alla porta 8 i 1180 mg/l e nel serbatoio di raccolta i 1320 mg/l. Lungo la colonna si ha un andamento costante con l'altezza che, a parte un'eccezione ai 68 PV, si mantiene all'interno del range.

All'interno di questo intervallo, inoltre, si attestano i valori riscontrati nel serbatoio di raccolta, rappresentato dai punti più alti di ogni spezzata.

Figura 7.30 - Andamento delle concentrazioni di calcio lungo la colonna 2 (fase 5)

Da queste ultime osservazioni si può estrapolare un risultato molto interessante: nella colonna 2 si trovano in soluzione molti più ioni calcio che nelle colonne 1 e 3. Ciò testimonia

che il materiale reattivo, a contatto con l'acqua di falda, si consuma maggiormente rispetto a quando viene a contatto con le soluzioni sintetiche create in laboratorio, nelle quali le concentrazioni di calcio in soluzione erano oscillanti tra i 200 e i 600 mg/l.

La causa di questo consumo più rilevante è da ricercarsi, probabilmente, nel maggior potere inquinante dell'acqua di falda, che fa avvenire un numero molto più alto di reazioni, durante il contatto con il carbonato di calcio, provvedendo, d'altro canto, ad una rimozione molto più efficace.

3.2.1 CONFRONTO COLONNA 2 E SOLUZIONE BIANCA

Le figure seguenti mostrano il rapporto tra i pH, le conducibilità elettriche e le concentrazioni di calcio trovate in soluzione.

Figura 7.31 – Confronto tra pH delle colonne 0 e 2 nella fase 5

In particolare, il rapporto tra i *pH* evidenzia una certa disparità tra i valori in corrispondenza della parte più bassa della colonna, che va, però, attenuandosi, salendo verso l'uscita. In prossimità della porta 8, infatti, il pH misurato nella colonna 2 risulta circa pari all'85% di quello rilevato nello stesso punto allo stesso istante, durante la permeazione con la soluzione bianca. Questo è un risultato che si differenzia di molto dal rapporto mostrato in prossimità della parte iniziale della colonna che si aggira attorno al 40%. Da tali andamenti si comprende meglio, quindi, come, in corrispondenza della porta 1, la perdita di efficienza della colonna si verifichi quasi subito, seguita, dopo circa 30 PV, da quella della porta 5.

Il rapporto tra le *conducibilità elettriche*, inoltre, pur non indicando un andamento così simile tra le due prove, sottolinea tale perdita di efficienza tramite uno scostamento, che, in corrispondenza della porta 1, raggiunge quasi l'entità di un ordine di grandezza, per ridursi progressivamente fino ai valori della porta 8 ove il rapporto $EC_{colonna\ 2}/EC_{bianco}$ vale circa 4.

Figura 7.32 - Confronto tra EC delle colonne 0 e 2 nella fase 5

In ultimo si analizzano le differenze tra il consumo di materiale reattivo, che appare, in particolare verso la parte più alta della colonna, molto elevato, a testimoniare che in quella zona le cinetiche di reazione sono ancora funzionanti; il contrario si verifica nella porta 1 e, in seguito, nella 5, dove la perdita di efficienza produce rapporti molto bassi, che in taluni casi non raggiungono neanche l'unità. Quest'ultimo valore può essere considerato un sintomo del totale ricoprimento da parte dei precipitati del carbonato di calcio, che, quindi, non ha più modo di reagire con il contaminante influente.

Figura 7.33 - Confronto tra concentrazioni di calcio delle colonne 0 e 2 nella fase 5

3.3 COLONNA 3

Nella permeazione della colonna 3 si è voluta ricercare una possibile sinergia tra arsenico e ferro, utilizzando una soluzione sintetica che li contenesse entrambi in concentrazioni circa uguali a quelle che si ritrovano in sito. Come per la colonna 1, infatti, si è inteso sfruttare il principio di flocculazione del ferro a contatto con un ambiente a $\text{pH} \cong 6.5$, in modo da poter trattenere le molecole di arsenico transitanti.

Se si analizza la figura seguente, che riproduce l'andamento del pH lungo lo sviluppo della colonna, si può notare che esso, già dai primi centimetri, si stabilizza su valori che vanno da 6 a 6.2 e resta in questo intervallo ristretto per tutto lo sviluppo della colonna.

I valori di pH che si registrano nel serbatoio di uscita, invece, sono sensibilmente minori e si aggirano attorno a 4.8-5.8. Quindi in questo caso, al contrario della colonna 1, la permanenza della soluzione nel serbatoio di uscita a contatto con l'aria non permette un aumento di pH , ma ne fa, anzi, registrare una diminuzione.

Figura 7.34 – Andamento del pH lungo tutta la colonna 3 (fase 5)

L'analisi della figura che rappresenta l'andamento della *conducibilità elettrica*, sottolinea un andamento che, se si escludono un paio di eccezioni corrispondenti alle prime porte di campionamento, è circa costante, anche se si attesta su valori ben più alti (2 - 3 mS/cm) di quelli riscontrati in colonna 1. La conducibilità rilevata nel serbatoio, poi, è coerente con il range che si evidenzia in colonna e quindi anche in questo caso si può dire che la permanenza della soluzione di uscita a contatto con l'aria e la sua conseguente ossigenazione non influiscono sulla EC.

Figura 7.35 - Andamento dell'EC lungo tutta la colonna 3 (fase 5)

Nel grafico che segue è riportata la concentrazione dell'*arsenico* in funzione dell'altezza della colonna e si può notare che tutti i valori si mantengono in un range che, escluse un paio di eccezioni, peraltro localizzate nelle porte più basse, è delimitato da valori che vanno dall'8 al 35% rispetto alla concentrazione influente.

Anche qui l'andamento riscontrato nel serbatoio di raccolta ricalca quello in colonna, ma assume valori più contenuti. È comunque da notare come l'efficienza di rimozione dell'arsenico sia in percentuale molto migliore in questo caso rispetto al precedente, anche se la quantità dello stesso nell'influente risulta minore. Ciò è probabilmente dovuto all'effetto flocculante del ferro che in colonna 3 è presente in quantità molto maggiore e permette una rimozione sicuramente più elevata.

Figura 7.36 - Andamento dell'arsenico lungo tutta la colonna 3 (fase 5)

Si registra, inoltre, per ogni singola spezzata, un andamento abbastanza costante della

concentrazione al variare dell'altezza, eccezion fatta per gli ultimi campionamenti, oltre i 60 PV, che evidenziano come la colonna abbia perso molta della sua efficacia nella parte iniziale. Infatti, oltre tale intervallo di tempo, le concentrazioni si attestano all'interno del suddetto range solo dopo aver percorso più della metà della colonna. Per quanto riguarda le concentrazioni misurate nel serbatoio di uscita, esse sono molto minori di quelle che si ritrovano lungo la colonna ed hanno valori di rimozione dell'ordine di 95%.

Se si osserva l'andamento della concentrazione del *ferro*, si nota che l'intervallo di variazione della concentrazione relativa è molto più ristretto che in colonna 1 e, fatta eccezione per pochi punti isolati, si concentra su una rimozione attorno al 20%. Tale rimozione, però, non si raggiunge progressivamente con l'avanzare del fronte inquinato, ma resta quasi costante sui valori raggiunti dopo i primi centimetri di permeazione.

Anche in questa prova la concentrazione di ferro presente nel serbatoio di uscita è minore ed evidenzia una rimozione del 50%.

Figura 7.37 - Andamento del ferro lungo tutta la colonna 3 (fase 5)

In generale si registra un trend costante fino al raggiungimento dei 50 PV, oltre il quale si osserva, in accordo con l'andamento dell'arsenico appena commentato, un picco (peraltro riscontrabile maggiormente nelle ultime porte) in cui la quantità di ferro presente nell'effluente è addirittura maggiore di quella presente nell'influente. Questo risultato, solo apparentemente strano, è in realtà un tipico effetto della risolubilizzazione del precipitato che rivestiva la matrice reattiva e che, dopo averla saturata e rivestita completamente, torna in gioco quando viene a contatto con una soluzione acida fresca, in un processo che è molto comune e ben conosciuto nella trattazione dei carboni attivi.

Tale processo è comunque da tenere sempre sotto controllo in sito perché può provocare, a saturazione avvenuta, il rilascio completo degli inquinanti da parte della barriera reattiva.

Si potrebbe concludere che il solo 15 - 20% di ferro sia sufficiente ad abbattere

l'arsenico del 90%, mentre il restante ferro è in soluzione, perché la flocculazione impegna poche molecole nella costituzione di fiocchi molto piccoli ed instabili ed inoltre non è neanche favorita dal pH, che rimane costante, ma non su valori così elevati da permettere una precipitazione consistente.

La figura seguente mostra come la concentrazione del *calcio* sia costante lungo lo sviluppo della colonna, attestandosi sui valori raggiunti dopo i primi centimetri, finché si rimane sotto i 60 PV; in seguito essa aumenta, dapprima solo nella parte più bassa ed infine anche in quella superiore.

Figura 7. 38 - Andamento del calcio lungo tutta la colonna 3 (fase 5)

Le quantità di calcio in soluzione, comunque, sono diverse e, nello specifico, più elevate in colonna 3 rispetto alla colonna 1 e questo è un segnale che le due prove si sono svolte con velocità e modalità differenti, avendo provocato consumi di materiale reattivo molto dissimili.

3.3.1 CONFRONTO COLONNA 3 E SOLUZIONE BIANCA

Il confronto tra i valori di pH, conducibilità elettrica e concentrazione di calcio rilevati in colonna 3 e nella colonna permeata con acqua distillata è mostrato nelle figure seguenti.

Per quanto concerne il *pH*, esso in colonna 3 è inizialmente l'85% di quello rilevato con la soluzione "bianca" nelle stesse porte e dopo lo stesso periodo di tempo, mentre si avvicina a quest'ultimo all'avanzare dei PV, fino a raggiungerne il 92% tra i 40 e i 55 PV. Dopo i 55 PV si rileva una brusca caduta nella porta 1 della colonna 3, in accordo con l'affermazione precedente, che attesta una perdita di efficienza nella parte più bassa della colonna dopo i 55 PV.

Figura 7.39 – Confronto fra i pH delle colonne 0 e 3 in fase 5

Anche la **conducibilità** conferma questo trend, dapprima diminuendo da valori pari a 3 volte quelli raggiunti con la soluzione “bianca” fino a valori doppi in corrispondenza dei 50 PV, poi aumentando seccamente fino ad un rapporto pari a 3.5, rilevato sempre nella porta 1, ormai non più efficiente.

Figura 7.40 - Confronto fra le EC delle colonne 0 e 3 in fase 5

In ultimo, analizzando il grafico del rapporto tra le concentrazioni di **calcio**, si ottiene un andamento dapprima crescente verso valori in colonna 3 doppi rispetto alla colonna “bianca”, poi circa coincidenti dopo 55 PV. Anche in questo grafico si dimostra la perdita di efficienza della colonna 3 dopo i 60 PV, valore che segna l’inizio di un repentino aumento della quantità di calcio rilevata in porta 8.

Figura 7.41 - Confronto fra le concentrazioni di calcio delle colonne 0 e 3 in fase 5

4. FASE SEI

Si ricorda che le colonne usate in fase sei sono state tutte permeate con acqua di falda prelevata dal sito di Porto Sant'Elpidio durante la seconda campagna di campionamenti.

Per un maggior dettaglio sulle colonne allestite in questa fase e sulle caratteristiche dell'acqua di falda permeante si rimanda ai capitoli 5 e 6 rispettivamente.

In ogni caso, per comodità, si riportano le concentrazioni della soluzione permeante: arsenico = 49 mg/l; alluminio = 346 mg/l; rame = 33 mg/l; ferro = 519 mg/l; calcio = 473 mg/l.

Come si nota, in questo caso è stata rilevata anche la concentrazione in ingresso del calcio in soluzione, per garantire un confronto più preciso con le concentrazioni in uscita e verificare il reale consumo di calcio della matrice reattiva.

In ultimo si ricorda che l'attenzione si è focalizzata su diverse granulometrie e velocità di permeazione.

4.1 COLONNA 1

La colonna 1 è stata permeata per circa 83 PV prima che fosse interrotta a causa di una evidente perdita di efficienza.

La velocità di permeazione impostata per questa prova è stata di 2 ml/min e la granulometria del materiale reattivo adottato piuttosto aperta (vedi capitolo 6).

Proprio questo ultimo aspetto ha condizionato positivamente l'andamento della prova, che non ha subito interruzioni dovute a problemi di intasamento e, salvo in rari casi e per brevi periodi di tempo, si è sviluppata in maniera continua. L'arresto della pompa si è reso necessario per effettuare indispensabili operazioni di manutenzione, dovute all'usura delle

tubazioni in tygon, che ne ha richiesto l'immediata sostituzione.

Il flusso in avanzamento nella colonna si è potuto distribuire in maniera piuttosto uniforme senza creare vie preferenziali, che avrebbero potuto influire negativamente sull'attendibilità dei risultati. Nonostante la presenza simultanea di ferro trivalente e alluminio, che ad un pH molto più ridotto rispetto al ferro bivalente (2.5 - 3), precipitano formando idrossidi a fiocco molto ampio, il flusso si è mantenuto piuttosto omogeneo senza far registrare bruschi salti nei valori di concentrazione tra una porta e l'altra.

A dispetto di questi vantaggi, purtroppo la prova non ha conseguito buoni risultati in termini di abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti.

La figura seguente, mettendo in evidenza i valori del **pH** lungo la colonna in corrispondenza dei prelievi effettuati, mostra chiaramente la rapidità con la quale si sia registrata la perdita di efficienza.

Figura 7.42 – Andamento del pH lungo la colonna 1 in fase 6

Infatti, già dopo il primo prelievo a 2.5 PV la colonna è poco efficace ed in corrispondenza di 60 PV e di 83 PV non si osserva alcuna variazione sostanziale di pH tra i valori in ingresso (attorno a 2.5) e quelli in uscita.

Tale risultato trova conferma dall'analisi del grafico relativo alla **conducibilità elettrica**, che non subisce variazioni rilevanti tra ingresso e uscita, confermando una reattività del carbonato di calcio distribuita in maniera uniforme.

Figura 7.43 - Andamento della conducibilità elettrica lungo la colonna 1 in fase 6

Osservando il grafico relativo alla concentrazione di *ferro* trivalente si nota una rimozione percentuale accettabile in corrispondenza della porta di uscita fino a 40 PV (attorno al 90%). Tale risultato è confermato dalle concentrazioni, leggermente inferiori, riscontrate nel serbatoio di raccolta sempre in corrispondenza dei 40 PV e, con ogni probabilità, dovute all'ossigenazione del ferro trivalente.

Il grafico sottolinea anche la progressiva perdita di efficienza resa evidente da rimozioni quasi nulle dapprima in corrispondenza delle porte 3 e 5 e, successivamente, della porta 8 e del serbatoio di raccolta.

Al variare dell'altezza della colonna la zona in cui il materiale reattivo non è più efficace sale verso l'alto piuttosto rapidamente fino, appunto, a 40 PV, superati i quali le concentrazioni in entrata subiscono abbattimenti non superiori al 30%.

Figura 7.44 – Concentrazione di ferro lungo la colonna 1 (fase 6)

Per quanto riguarda l'*alluminio*, la rimozione è stata apprezzabile solo all'inizio della prova (campionamento a 3 PV), mentre, subito dopo, le concentrazioni rilevate sia in corrispondenza della porta 8 che del serbatoio di raccolta hanno raggiunto valori non particolarmente incoraggianti.

Figura 7.45 - Concentrazione di alluminio lungo la colonna 1 (fase 6)

In taluni casi, in corrispondenza dei prelievi a 40 PV, 60 PV e 83 PV e prevalentemente nella parte bassa e centrale della colonna, si sono notate concentrazioni superiori di quelle in entrata. Tale fenomeno è dovuto alla risolubilizzazione dei precipitati che rivestono la matrice reattiva e che tornano in soluzione dopo essere venuti a contatto con una soluzione acida fresca. Lungo lo sviluppo della colonna, escludendo il prelievo a 3 PV e il valore in uscita a 19 PV, è evidente un'efficienza ridotta in corrispondenza di tutte le porte di campionamento.

L'andamento delle concentrazioni di *arsenico* lungo la colonna è molto simile a quello del ferro, sebbene si evidenzia una rimozione più elevata dovuta senza dubbio all'effetto sinergico di ferro e alluminio nella formazione di grandi fiocchi che catturano l'arsenico in soluzione.

Figura 7.46 - Concentrazione di arsenico lungo la colonna 1 (fase 6)

Infine, per quanto riguarda le concentrazioni di *rame*, si può notare come ci siano trend simili a quelli degli inquinanti precedenti, con una spiccata accentuazione della bassa rimozione dell'inquinante superati i 3 PV e, similmente a ciò che accade per l'alluminio, del fenomeno di risolubilizzazione dopo i 60 PV.

Già a partire da 20 PV, in corrispondenza della porta 8, l'abbattimento delle concentrazioni è inferiore al 30% e, come testimoniato dalle linee relative ai punti di prelievo nella Figura 7.47, il materiale reattivo non è più in grado di operare significativamente.

Figura 7.47 - Concentrazione di rame lungo la colonna 1 (fase 6)

Infine, si nota come il consumo di *calcio* abbia raggiunto i valori maggiori tra i 19 e i 40 PV, quando le concentrazioni di ioni calcio in soluzione oscillavano tra i 700 e 800 mg/l (Co = 473,16 mg/l), attestandosi su valori decisamente inferiori nel prosieguo della prova.

Il materiale reattivo, caratterizzato da una granulometria piuttosto aperta e, conseguentemente, da una superficie specifica più ridotta, si è consumato molto rapidamente a contatto con l'acqua di falda. Ciò ha determinato una progressiva riduzione del numero di reazioni durante il contatto e una rimozione poco efficace.

Figura 7.48 - Concentrazione di calcio lungo la colonna 1 (fase 6)

4.2 COLONNA 2

La colonna 2 ha raggiunto i 51 PV, superati i quali la prova è stata interrotta per perdita di efficienza. La velocità di permeazione è stata di 0.2 ml/min e la granulometria del materiale reattivo simile a quella della colonna 1, piuttosto aperta.

La prova si è svolta in maniera continua, senza interruzioni prolungate. Solo per brevi periodi di tempo si è proceduto all'arresto della pompa peristaltica per operazioni di manutenzione dell'attrezzatura, da imputarsi all'usura, con relativa sostituzione, delle tubazioni di collegamento pompa-colonna e alla formazione di sedimenti all'interno delle stesse.

Come nella colonna 1, non si sono registrati problemi di intasamento e i risultati conseguiti, in termini di rimozione delle sostanze inquinanti, sebbene decisamente migliori, non sono stati ottimi.

La figura seguente inquadra perfettamente le fasi che hanno caratterizzato l'andamento della prova. Infatti, osservando i valori del **pH** lungo la colonna si nota fino a 20 PV un effetto "pistone" secondo cui, in corrispondenza delle prime porte il pH aumenta rapidamente e, dopo essersi attestato attorno a valori leggermente superiori a 6, si mantiene costante nella parte più alta.

Già a 30 PV, tale andamento non è più visibile. Il pH assume valori costanti e inferiori a 3 nelle primissime porte, sinonimo di una marcata perdita di efficienza, poi aumenta progressivamente, raggiungendo in uscita valori confrontabili con quelli riscontrati in

precedenza.

La situazione cambia drasticamente a 40 PV e a 50 PV, quando la crescita del pH è molto meno accentuata e anche in uscita i valori raggiunti sono bassi, aggirandosi attorno a 3 – 3.5.

Figura 7.49 – Andamento valori del pH lungo la colonna 2 (fase 6)

I valori di **conduttività elettrica** al variare dell'altezza della colonna confermano tale risultato. In prossimità delle prime porte di campionamento si aggirano attorno a 5 – 5.5 mS/cm e, con l'avanzamento del fronte inquinato, si riducono del 15 - 20%. Tale riduzione è prevalentemente concentrata nelle prime porte; inoltre, la permanenza della soluzione nel serbatoio di uscita non determina variazioni dei valori di EC.

Figura 7.50 - Andamento valori della conduttività elettrica lungo la colonna 2 (fase 6)

Si ha un ottimo abbattimento delle concentrazioni di **ferro** che raggiunge valori elevati (attorno al 95%) alla porta 8 e al serbatoio di raccolta, anche dopo il passaggio di 50 PV.

Sempre con riferimento al ferro, il grafico seguente mostra un effetto “pistone” con un notevole sganciamento in corrispondenza dei 40 e 50 PV.

Figura 7.51 – Concentrazioni di ferro lungo la colonna 2 (fase 6)

Per ciò che concerne le concentrazioni di **rame** al variare dell’altezza della colonna, è possibile notare come la colonna intera perda efficienza in maniera rapida.

Infatti, superati i 10 PV, in corrispondenza dei quali si notano diminuzioni di concentrazione del 65%, non si osservano più buoni risultati. A ciò deve aggiungersi il superamento in uscita delle concentrazioni in ingresso a 50 PV, dovuto con ogni probabilità al fenomeno della risolubilizzazione del contaminante a contatto con una soluzione acida fresca.

Figura 7.52 - Concentrazioni di rame lungo la colonna 2 (fase 6)

Molto simile al comportamento del ferro è quello dell'*arsenico*.

Appare chiaro, infatti, che le concentrazioni di questo contaminante si riducono in maniera sostanziale (del 97 - 98%) e tale risultato vale per tutta la durata della prova in corrispondenza della porta 8 e del serbatoio di raccolta.

Figura 7.53 - Concentrazioni di arsenico lungo la colonna 2 (fase 6)

L'*alluminio*, invece, evidenzia un comportamento molto simile a quello del rame.

Dal grafico della figura seguente si possono notare risultati buoni in termini di riduzione delle concentrazioni iniziali fino a 30 PV (attorno al 92 - 93%) in uscita dalla colonna. La colonna successivamente perde efficienza e le percentuali di abbattimento del contaminante divengono inferiori al 50%. Si nota, infatti, che anche la parte superiore non svolge un'azione efficace.

Figura 7.54 - Concentrazioni di alluminio lungo la colonna 2 (fase 6)

La conferma delle osservazioni precedentemente esposte proviene dalla concentrazione degli ioni *calcio* in soluzione, che si riduce al progredire della prova e presenta i valori più elevati (oscillanti tra 600 e 800 mg/l) in corrispondenza delle prime porte della colonna.

Figura 7.55 - Concentrazioni di calcio lungo la colonna 2 (fase 6)

4.3 OSSERVAZIONI SULLE COLONNE A GRANULOMETRIA APERTA

Le colonne 1 e 2 sono entrambe a granulometria piuttosto aperta ($D_{50} = 8.70$ mm), anche se, in termini di riduzione delle concentrazioni degli inquinanti, il loro comportamento è stato nettamente differente.

La *colonna 1* ha evidenziato una scarsissima capacità di abbattimento sin dai primissimi PV. Se si esclude il primo campionamento a 2 PV, la colonna non ha mai svolto un'azione efficace nei confronti di nessun contaminante, presentando una modestissima rimozione fino a 40 PV, seguita, come emerge dai prelievi successivi, da fenomeni di risolubilizzazione dell'alluminio e del rame, che hanno portato le concentrazioni di questi elementi ad assumere valori superiori a quelli di ingresso.

Il tempo di contatto tra soluzione contaminante e materiale reattivo, associato alla granulometria adottata per questa prova, si sono rivelati non in grado di operare significativamente, restituendo, all'uscita dalla colonna, una soluzione non di molto dissimile, per aspetto e per composizione, a quella in entrata.

La *colonna 2*, invece, si è rivelata decisamente più efficace. Nonostante la superficie specifica del materiale reattivo fosse all'incirca la stessa, si sono registrati abbattimenti sostanziali delle concentrazioni degli inquinanti fino al prelievo in corrispondenza dei 41 PV. Alla porta 8 si sono osservate riduzioni dell' 40% per l'alluminio, del 98% per l'arsenico, del 30% per il rame e del 96% per il ferro.

Tali risultati trovano conferma nel serbatoio di raccolta, per ciò che concerne l'arsenico e il ferro, mentre per l'alluminio e il rame si sono registrati abbattimenti leggermente

superiori.

A 50 PV le concentrazioni di alluminio e rame si sono mostrate più elevate mentre il ferro e l'arsenico hanno continuato ad evidenziare abbattimenti rispettivamente del 96% e del 95%.

Il tempo di contatto maggiore ha giocato un ruolo fondamentale sull'esito della prova, favorendo le reazioni tra soluzione contaminante e carbonato di calcio.

Uno tra i principali vantaggi di questa prova è consistito nel fatto che il materiale reattivo ha interagito con l'acqua di falda completamente e in maniera uniforme. Non si sono create, cioè, vie preferenziali di flusso che avrebbero potuto dar vita a "vie preferenziali di reazione" comportando ridotta efficienza e, allo stesso tempo, lasciando materiale reattivo quasi del tutto integro in altri punti della colonna.

4.4 COLONNA 3

La colonna 3 è stata permeata per circa 50 PV. La velocità di permeazione impostata per questa colonna è stata di 0.2 ml/min e la granulometria del materiale reattivo piuttosto fine (vedi curva granulometrica al capitolo 6).

Dopo il passaggio di 50 PV è stata interrotta a causa di una rottura del supporto in plexiglass[®], verificatasi superati i 40 PV in prossimità delle prime porte di campionamento.

Una delle possibili ragioni di tale rottura è rappresentata dalle elevate pressioni esercitate dalla soluzione contaminante quando l'intasamento della colonna ha reso il materiale reattivo quasi del tutto cementato dai precipitati. Probabilmente tale azione è stata favorita dalla presenza di alcune microfratture del supporto già presenti prima dell'allestimento della prova, in corrispondenza della porta di campionamento. Si è, pertanto, reso indispensabile un lavoro di manutenzione mediante il quale si è riusciti a far ripartire normalmente la prova.

Dopo i 50 PV il problema si è nuovamente manifestato, condizionando il prosieguo della sperimentazione, conclusasi definitivamente.

La rottura ha influito sui risultati della prova. Infatti, in tutti i grafici ad essa connessi, è evidente un andamento "anomalo" delle curve delle concentrazioni al variare dei PV transitati proprio in corrispondenza della porta 3, vicina al punto in cui si è manifestato il cedimento del supporto.

I grafici che presentano le concentrazioni in funzione dell'altezza della colonna mostrano un andamento che si discosta nettamente dagli altri proprio in corrispondenza dei 40 e 50 PV.

Facendo riferimento alla figura che evidenzia come varia il *pH* lungo la colonna, si può notare un effetto "pistone" secondo il quale il pH resta costante per un tratto della colonna.

Figura 7.56 – Andamento pH lungo la colonna 3 (fase 6)

Emerge chiaramente la perdita di efficienza di una parte della colonna e l'efficacia residua della parte più alta della medesima. I valori in prossimità della prima porta si aggirano intorno a 4, aumentano in maniera lenta e, in un secondo momento, più repentinamente. La colonna risulta poco efficace in basso, mentre in alto l'efficacia è ancora elevata. Risulta chiaro, inoltre, che la zona di efficienza si assottiglia sempre più verso l'alto con il passare dei PV lasciando uno spazio progressivamente maggiore alla zona poco efficace.

Un altro elemento da rilevare è legato all'ulteriore incremento di pH dovuto alla permanenza della soluzione di uscita nel serbatoio di raccolta.

Figura 7.57 – Andamento della conducibilità elettrica lungo la colonna 3 (fase 6)

La Figura 7.57 conferma le osservazioni fatte in merito al pH, in quanto la *conducibilità*

elettrica, che all'entrata vale circa 5.5 mS/cm, diminuisce con l'avanzamento del fronte inquinato, fino a ridursi del 15 - 20% già in corrispondenza delle prime porte.

La permanenza della soluzione nel serbatoio di raccolta non provoca variazioni nei valori di EC che rientrano all'interno del range osservato nelle ultime porte.

Considerando la figura relativa alla concentrazione di *ferro trivalente*, si osserva una rimozione percentuale del ferro estremamente elevata (attorno al 99 - 100%) già nella parte centrale della colonna, confermata dalle concentrazioni quasi nulle riscontrate sia alla porta 8 che al serbatoio di raccolta. Tale abbattimento è possibile grazie ai valori di pH mantenuti in colonna, particolarmente elevati, e alla presenza di una consistente concentrazione di alluminio, che sostiene la creazione di fiocchi stabili e la rimozione degli altri inquinanti presenti in soluzione.

Figura 7.58 – Andamento del ferro lungo la colonna 3 (fase 6)

E' interessante notare come, in corrispondenza del prelievo a 40 PV, si siano ottenute concentrazioni maggiori. Tale fenomeno, presente non solo per il ferro, ma anche per le altre sostanze inquinanti, è da imputarsi proprio alla creazione di vie preferenziali di flusso a seguito della formazione di precipitati che occludono i pori.

Il materiale reattivo a contatto con la soluzione contaminante, infatti, dopo l'esaurimento, ha perso la sua efficacia e in prossimità delle prime porte i valori di concentrazione osservati sono risultati più alti. Questa osservazione conferma le ragioni, precedentemente esposte, che hanno portato alla rottura del supporto in plexiglass®, verificatasi a 42 PV circa.

La figura seguente mostra come la rimozione dell'*alluminio* sia notevole durante la prova, evidenziando valori che superano il 99% al serbatoio di raccolta e alla porta 8.

Inoltre, si evidenzia una diminuzione di efficienza dopo 20 PV alla porta 3 e, in seguito, alla porta 5, dopo 27 PV.

Figura 7.59 – Andamento alluminio lungo la colonna 3 (fase 6)

Lo stesso grafico mette in risalto l'effetto "pistone", presentando un'efficienza della colonna particolarmente estesa, che interessa gli ultimi 40 cm della stessa.

Dall'analisi del grafico seguente si può apprezzare un'eccezionale rimozione dell'*arsenico*, che si avvicina al 100% per tutta la durata della prova. Solo le prime porte rivelano concentrazioni leggermente superiori che tendono ad aumentare con l'avanzare della sperimentazione. Gli andamenti delle spezzate risultano abbastanza simili a quelli del ferro e dell'alluminio e ciò è spiegabile grazie alla co-precipitazione dei due elementi che, con il loro effetto flocculante, rappresentano il meccanismo principale di rimozione. Si conferma che l'effetto sinergico di ferro e alluminio permette il raggiungimento di un risultato decisamente migliore.

Figura 7.60 - Andamento arsenico lungo la colonna 3 (fase 6)

La Figura 7.61 evidenzia una buona rimozione del **rame**, sebbene la zona poco efficace della colonna si sia spostata più rapidamente verso l'alto e l'effetto "pistone" non sia particolarmente accentuato. La rimozione, comunque, fino alla fine della prova si è attestata all'uscita della colonna attorno al 99%, valore riscontrato anche all'interno del serbatoio di raccolta.

Figura 7.61 - Andamento del rame lungo la colonna 3 (fase 6)

Anche qui occorre parlare dell'effetto di risolubilizzazione dei precipitati che rivestono la matrice reattiva e che, a contatto con la soluzione acida fresca, tornano in soluzione, in

corrispondenza della porta 3, al raggiungimento dei 50 PV.

Infine, si può considerare il grafico in Figura 7.62, che mostra una concentrazione di calcio che oscilla tra i 600 e i 1000 mg/l, mantenendo comunque un andamento costante con l'altezza della colonna. Il materiale reattivo si consuma notevolmente a contatto con l'acqua di falda e ciò trova conferma nelle elevate concentrazioni di ioni calcio in soluzione.

Figura 7.62 – Andamento del calcio lungo la colonna 3 (fase 6)

4.5 COLONNA 4

La prova ha raggiunto i 139 PV, superati i quali, si è dovuto interromperla a causa dell'intasamento della colonna. La velocità di permeazione è stata di 2 ml/min e la granulometria del materiale reattivo analoga a quella della colonna 3, piuttosto fine.

La prova è stata fermata più volte prima di essere interrotta definitivamente per effetto delle occlusioni della parte più bassa della colonna, dovuti alla raggiunta saturazione del materiale reattivo legata alla precipitazione degli idrossidi.

Tutti i tentativi di far ripartire la prova si sono rivelati inutili, in quanto il carbonato di calcio, cementato dai precipitati, ha reso impossibile l'avanzamento del fronte inquinato.

Inoltre, nel primo giorno di permeazione della colonna si è dovuto fronteggiare un malfunzionamento della pompa peristaltica: la velocità di permeazione è stata decisamente più alta rispetto a quella mantenuta per tutto il corso della sperimentazione.

Esaminando il grafico in Figura 7.63, che fornisce l'andamento del *pH* lungo la colonna, si ha un quadro chiaro dell'evoluzione della prova e della variazione dell'efficacia di rimozione delle varie zone della colonna.

Figura 7.63 – Andamento del pH lungo la colonna 4 (fase 6)

Nei primi 20 - 40 cm della colonna si notano gli aumenti più rilevanti del pH che si modifica poco nelle ultime porte di campionamento. Con l'avanzare della prova la zona meno efficace, caratterizzata da pH sempre più bassi, sale in maniera del tutto analoga a quanto visto nella colonna 3.

La figura seguente mostra la diminuzione della *conducibilità elettrica* con l'avanzamento del fronte inquinato.

Figura 7.64 - Andamento della conducibilità elettrica lungo la colonna 4 (fase 6)

Le osservazioni desumibili per questa colonna sono molto simili a quelle formulate per la colonna 3, anche se i risultati ottenuti si rilevano ottimi in termini di rimozione degli inquinanti dopo il passaggio di un volume di soluzione contaminata nettamente superiore (139

PV anziché 50 PV).

La rimozione del **ferro**, ad esempio, è, alla porta 8 e al serbatoio di raccolta, del 99.7%, raggiungendo più volte negli stessi punti il 100%.

Figura 7.65 – Andamento del ferro lungo la colonna 4 (fase 6)

Dalla figura seguente è evidente un risultato molto simile nella rimozione dell'**arsenico** che, sempre in prossimità delle zone di uscita della colonna, supera ampiamente il 99% e in alcuni casi raggiunge il 100%.

Figura 7.66 - Andamento dell'arsenico lungo la colonna 4 (fase 6)

Per l'**alluminio**, esaminando i grafici nella figura seguente, si evincono valori bassi di

concentrazione in uscita e al serbatoio di raccolta, con un abbattimento percentuale accostabile ai valori osservati per il ferro e l'arsenico. L'unica differenza, rispetto ai casi precedentemente esposti, riguarda il trasferimento della zona poco efficace più in alto, sino a superare quasi la parte centrale della colonna.

Figura 7.67 - Andamento dell'alluminio lungo la colonna 4 (fase 6)

In questo quadro, discorso a parte merita il *rame*.

Infatti, il grafico che mostra il suo andamento al variare dell'altezza della colonna porta alla luce una rimozione non confrontabile con quella ottenuta per gli altri contaminanti. La zona meno efficace si sposta molto rapidamente verso l'alto raggiungendo già dopo 22 PV la zona prossima all'uscita. Nonostante ciò, è stata registrata una diminuzione minima del rame del 75% per la porta prossima all'uscita.

Figura 7.68 - Andamento del rame lungo la colonna 4 (fase 6)

La figura seguente mostra, infine, un'elevata concentrazione degli ioni *calcio* in soluzione fino a 60 PV (800 - 900 mg/l), che tende ad attenuarsi successivamente, pur mantenendosi alta. Solo a partire da 120 PV essa diminuisce drasticamente, probabilmente per effetto della saturazione del materiale reattivo.

Figura 7.69 - Andamento del calcio lungo la colonna 4 (fase 6)

4.6 OSSERVAZIONI SULLE COLONNE A GRANULOMETRIA FINE

Le colonne 3 e 4, pur essendo entrambe a granulometria fine, non hanno avuto la stessa durata: come già detto precedentemente, la permeazione della colonna 3 è stata interrotta a 50 PV, mentre per la colonna 4 è stata prolungata fino a 139 PV. E' chiaro, quindi, che il confronto è possibile solo se ci si rapporta agli stessi volumi transitati.

In realtà i risultati ottenuti sono stati ottimi in entrambi i casi, mostrando, in prossimità della porta di uscita, concentrazioni quasi nulle di ferro ed arsenico, rimozioni superiori al 99% per l'alluminio e del 85% (colonna 3) e 95% (colonna 4) per il rame.

Tale comportamento è ulteriormente confermato dall'evoluzione delle concentrazioni rilevate nei successivi campionamenti della colonna 4. Si sono registrate rimozioni totali del ferro e molto prossime al 100% per l'arsenico, mentre per gli altri inquinanti si sono mantenute all'incirca le stesse percentuali di abbattimento dei campionamenti fino a 50 PV.

Partendo da queste valutazioni è possibile concludere che la dissimile velocità di attraversamento non ha avuto una particolare influenza in questo caso. L'elevata superficie specifica disponibile per il contatto con la soluzione contaminante ha reso poco rilevante il peso della velocità di permeazione. Il tempo di contatto tra acqua di falda e carbonato di calcio, sebbene inferiore nel caso della colonna 4, è stato ugualmente sufficiente a consentire lo sviluppo delle reazioni di rimozione degli inquinanti.

L'unica differenza tra queste due colonne è rappresentata dalla loro evoluzione interna, vale a dire dall'andamento della perdita di efficienza del materiale reattivo lungo lo sviluppo della colonna.

Infatti, mentre la colonna 3 ha evidenziato rimozioni essenzialmente ininfluenti in corrispondenza delle prime porte, che divenivano più concrete negli ultimi 60-70 cm, la colonna 4 si è contraddistinta per la presenza di una zona di rimozione poco influente per un tratto più esteso e di una zona efficace più ristretta. Solo sotto questo aspetto è risultata importante l'influenza della velocità di attraversamento, che ha determinato dinamiche diverse nel consumo del materiale reattivo.

Occorre, però, precisare che la granulometria fine scelta per queste colonne ha facilitato la formazione di zone occluse nel materiale reattivo. Tale discorso vale in particolar modo per la colonna 3, permeata con velocità pari a 0.2 ml/min. Infatti, essendo superiori i tempi di contatto, in corrispondenza delle prime porte di campionamento il processo di formazione dei precipitati ha quasi del tutto cementato il materiale reattivo creando un "tappo" che ha reso difficoltoso l'avanzamento del fronte inquinato.

La colonna 4, permeata con velocità pari a 2 ml/min, ha risentito in maniera meno rilevante di questo problema, anche se non è possibile, comunque, escludere del tutto la possibilità che si verifichi, favorendo la formazione di vie preferenziali di flusso.

4.7 COLONNE 5A E 5B

Le colonne 5a e 5b, permeate con acqua di falda a velocità pari a 0.2 ml/min, sono collegate in serie ed entrambe allestite utilizzando carbonato di calcio a granulometria fine.

Figura 7.70 - Schema semplificato del funzionamento delle colonne 5a e 5b

La prova ha raggiunto i 30 PV ed è terminata in settima fase, per perdita di efficienza e successivo intasamento della colonna 5a.

Le indicazioni più interessanti sono, in ogni caso, deducibili, fondamentalmente dal periodo di prova durante la fase sesta.

I grafici mostrati nelle pagine seguenti sono stati costruiti prendendo i risultati di entrambe le colonne: si noterà, quindi, una distanza (in cm) doppia, rispetto alle colonne finora analizzate e un numero di PV transitati, che comprende il liquido passato attraverso entrambe le colonne.

Il **pH** varia sensibilmente nei primi 20 - 30 cm della prima colonna presentandosi sostanzialmente costante in tutti gli altri punti. La permanenza della soluzione di uscita nel serbatoio di raccolta procura un ulteriore incremento di pH che raggiunge valori circa uguali a 7.

Figura 7.71 – Andamento del pH lungo lo sviluppo delle colonne 5 in serie (fase 6)

Dalla Figura 7.72 si nota una diminuzione della *conducibilità elettrica*, che in ingresso vale circa 4 – 4.5 mS/cm e tende a ridursi del 25% circa con l'avanzamento del fronte inquinato.

Figura 7.72 - Andamento della conducibilità elettrica lungo lo sviluppo delle colonne 5 in serie (fase 6)

I risultati fin qui raccolti hanno evidenziato una notevole diminuzione della concentrazione di tutti gli inquinanti.

Il *ferro* è rimosso quasi totalmente (fino al 99.94% a 30 PV). Le concentrazioni sono bassissime già dopo i primi 20 - 30 cm della colonna, risultando, in prossimità della zona di uscita e al serbatoio di raccolta, inferiori alla C.L.A. stabilite dalla legge (0.2 mg/l).

Figura 7.73 - Andamento del ferro lungo lo sviluppo delle colonne 5 in serie (fase 6)

Per ciò che concerne l'*arsenico*, dai grafici è evidente una drastica riduzione delle concentrazioni che tendono alle C.L.A., sebbene si mantengano leggermente superiori. Si può osservare un progressivo aumento delle concentrazioni di arsenico al variare dei PV in corrispondenza delle porte 3a e 5a, mentre per le altre porte si nota una tendenza inversa. Infatti, il materiale reattivo presente nei primi centimetri della colonna tende a saturarsi e perdere di efficacia e, conseguentemente, i valori osservati in soluzione sono più elevati.

Figura 7.74 - Andamento dell'arsenico lungo lo sviluppo delle colonne 5 in serie (fase 6)

Passando al grafico seguente, che mostra l'andamento della concentrazione dell'*alluminio*, si notano valori piuttosto contenuti (riduzioni percentuali che si aggirano

attorno al 99%) con una tendenza all'aumento solo per le porte 3a e 5a, giustificabile in maniera analoga a quanto fatto per l'arsenico.

La Figura 7.75 mette in risalto l'effetto "pistone" più volte osservato con una zona efficace estesa agli ultimi 60 cm della prima colonna e della seconda colonna per intero. Tale grafico è abbastanza simile a quello del ferro e ciò è dovuto al fatto che la rimozione dell'arsenico è principalmente legata alla co-precipitazione del ferro e dell'alluminio.

Figura 7.75 - Andamento dell'alluminio lungo lo sviluppo delle colonne 5 in serie (fase 6)

Dall'esame del grafico in Figura 7.76 risulta una buona rimozione del *rame* fino al passaggio di 20 PV (all'incirca del 96%). La zona efficace, comunque, si è estesa con una certa rapidità. Infatti, nel prelievo a 30 PV si osservano risultati non più confortanti e, in corrispondenza della porta di uscita si registrano riduzioni del 65%.

Figura 7.76 - Andamento del rame lungo lo sviluppo delle colonne 5 in serie (fase 6)

Le concentrazioni di ioni *calcio* in soluzione sono molto elevate (700 - 1200 mg/l) fino a 20 PV e mostrano una leggera diminuzione in corrispondenza del campionamento a 30 PV. Chiaramente, infatti, risulta evidente il raggiungimento dei valori più elevati in corrispondenza delle prime porte a 10 PV e, in maniera quasi speculare, più bassi negli stessi punti di campionamento a 30 PV.

Figura 7.77 - Andamento del calcio lungo lo sviluppo delle colonne 5 in serie (fase 6)

5. FASE SETTE

Si ricorda che in questa fase sono state permeate due colonne con l'acqua di falda prelevata durante la seconda campagna di campionamenti (usata anche nella permeazione delle colonne in fase sei). Inoltre, la colonna 1, costituita da materiale a granulometria fine, è stata permeata con velocità pari a 2 ml/min, mentre la colonna 2, costituita da materiale a granulometria aperta, è stata permeata con velocità pari a 0.2 ml/min.

5.1 COLONNA 1

La colonna era stata già utilizzata, in fase sei, in coda nella configurazione in serie per simulare il comportamento di una barriera di tipo *funnel and gate*, per cui era già stata permeata per circa 40 litri con acqua di falda alla velocità di 0.2 ml/min.

In questa fase, essa ha raggiunto gli 83 PV corrispondenti a circa 55.5 litri, superati i quali, si è dovuto interrompere la prova a causa dell'intasamento della parte inferiore della colonna stessa. Le occlusioni della parte più bassa della colonna sono dovute alla raggiunta saturazione del materiale reattivo legata alla presenza simultanea di ferro trivalente e alluminio che precipitando formano idrossidi a fiocco molto ampio. Tutti i tentativi di far ripartire la prova si sono rivelati inutili, in quanto il carbonato di calcio, cementato dai

precipitati, ha reso impossibile l'avanzamento del fronte inquinato.

Inoltre, a causa di problemi tecnici verificatisi in laboratorio, non sono disponibili i dati degli ultimi campionamenti, di conseguenza si conoscono le concentrazioni degli inquinanti fino ai 60 PV.

Il *pH* resta costante per un tratto: è evidente la progressiva perdita di efficienza di una parte della colonna e l'efficacia residua della sua parte più alta. Come di consueto si rileva un ulteriore incremento di pH dovuto all'ossigenazione conseguente alla permanenza della soluzione di uscita nel serbatoio di raccolta.

Figura 7.78 - Andamento del pH lungo lo sviluppo della colonna 1 (fase 7)

Anche la *conduttività elettrica* al variare dell'altezza della colonna conferma il risultato: in prossimità delle prime porte di campionamento i valori si aggirano attorno a 4 mS/cm e, con l'avanzamento del fronte inquinato, si riducono del 20 - 25%.

Figura 7.79 - Andamento della conducibilità elettrica lungo lo sviluppo della colonna 1 (fase 7)

Il *ferro trivalente* è rimosso totalmente alla porta 8 fino al passaggio di 60 PV (se si esclude un singolo valore in corrispondenza di 40 PV nettamente fuori dal trend), mentre nel serbatoio di raccolta abbiamo rimozioni anch'esse prossime al 100% per quasi tutta la durata della prova. Si nota come la zona in cui avviene la parte rilevante della rimozione sia costituita dai primi 30 - 40 cm della colonna fino al passaggio di 50 PV; in seguito la zona efficace sale progressivamente verso l'alto. Tale abbattimento è possibile grazie al rilascio in soluzione di ioni calcio da parte della matrice reattiva che fa innalzare il pH fino a valori prossimi a 6, favorendo così la precipitazione del ferro trivalente. E' interessante notare come in corrispondenza del prelievo a 40 PV in porta 8 si siano ottenuti valori di concentrazione di ferro nettamente superiori rispetto all'andamento della spezzata. Tale fenomeno, riscontrato anche per l'arsenico e l'alluminio, è da imputare alla creazione di vie preferenziali di flusso a seguito della formazione dei fiocchi precipitati che occludono i pori della matrice calcarea.

Figura 7.80 - Andamento del ferro lungo lo sviluppo della colonna 1 (fase 7)

Dal grafico che mostra l'andamento dell'*arsenico*, si evidenzia un trend quasi coincidente con quello del ferro, con percentuali di rimozione, all'uscita della colonna, prossime al 100% fino al passaggio di 60 PV. È da ribadire che uno dei principali meccanismi di rimozione dell'arsenico è dovuto alla co - precipitazione di ferro e alluminio in seguito alla quale vi è la formazione di fiocchi stabili capaci di inglobare gli ioni di arsenico.

Figura 7.81 - Andamento dell'arsenico lungo lo sviluppo della colonna 1 (fase 7)

Anche per quanto riguarda l'*alluminio* si evincono bassi valori di concentrazione in uscita e al serbatoio di raccolta fino al passaggio di 60 PV con un abbattimento percentuale

leggermente inferiore ai valori osservati per il ferro e l'arsenico. L'unica differenza rispetto ai casi precedentemente esposti riguarda il trasferimento della zona poco efficace più in alto.

Figura 7.82 - Andamento dell'alluminio lungo lo sviluppo della colonna 1 (fase 7)

Per quanto riguarda il *rame* si sono ottenuti risultati scoraggianti dal punto di vista della rimozione, che non ha mai consentito di ottenere concentrazioni al di sotto delle C.L.A., bensì superiori di almeno un ordine di grandezza. Inoltre è possibile notare in corrispondenza delle prime porte di campionamento di nuovo il fenomeno di risolubilizzazione.

Figura 7.83 - Andamento dell'alluminio lungo lo sviluppo della colonna 1 (fase 7)

La concentrazione di ioni *calcio* in soluzione è maggiore di quella del liquido in

ingresso fino a 60 PV, poi tende ad attenuarsi per effetto della saturazione del materiale reattivo, pur mantenendosi alta fino alla fine della prova.

Figura 7.84 - Andamento del calcio lungo lo sviluppo della colonna 1 (fase 7)

5.2 COLONNA 2

La colonna 2 è stata permeata per circa 89 PV prima che fosse interrotta a causa di una evidente perdita di efficienza già manifestatasi intorno ai 50 PV. La granulometria aperta della matrice reattiva ha condizionato positivamente l'andamento della prova che non ha subito interruzioni dovute a problemi di intasamento e, salvo in rari casi e per brevi periodi di tempo, si è sviluppata in maniera continua. Il flusso in avanzamento nella colonna si è distribuito in modo uniforme senza creare vie preferenziali di flusso.

In corrispondenza delle prime porte, il pH aumenta rapidamente e, dopo essersi attestato intorno a valori leggermente inferiori a 6, si mantiene costante nella parte più alta della colonna. Superati i 10 PV si nota come la zona efficace salga rapidamente lungo la colonna fino a completo esaurimento della matrice reattiva, cosa che accade già a 40 PV, superati i quali si registrano valori in uscita di pH compresi tra 3 e 3.5. Anche in questo caso è possibile notare il contributo dell'ossigenazione che fa aumentare il pH del liquido presente nel serbatoio di raccolta.

Figura 7.85 - Andamento del pH lungo lo sviluppo della colonna 2 (fase 7)

La *conducibilità elettrica* non subisce variazioni rilevanti tra ingresso e uscita confermando una reattività del carbonato di calcio distribuita in maniera uniforme lungo tutta la colonna.

Figura 7.86 - Andamento del pH lungo lo sviluppo della colonna 2 (fase 7)

Per quanto riguarda il *ferro* si nota una rimozione percentuale accettabile in corrispondenza della porta di uscita fino a 60 PV (attorno al 90%). Tale risultato è confermato dalle concentrazioni, decisamente inferiori, riscontrate nel serbatoio di raccolta, dove in corrispondenza dei 40 PV si sono registrate rimozioni prossime al 100%, dovute, con ogni

probabilità, all'ossigenazione. Nonostante tale rimozione, però, le concentrazioni in corrispondenza della porta di uscita non scendono sotto le C.L.A., cosa che accade invece nel serbatoio di raccolta fino al raggiungimento dei 40 PV. La zona in cui avviene la rimozione più rilevante è costituita dai primi 40 cm della colonna, superati i quali non si osservano più riduzioni significative di concentrazione.

Figura 7.87 - Andamento del ferro lungo lo sviluppo della colonna 2 (fase 7)

Si può apprezzare un'elevata rimozione dell'*arsenico* (prossima al 100%) sia in corrispondenza della porta 8 che del serbatoio di raccolta fino a 60 PV. L'andamento delle concentrazioni di arsenico lungo la colonna è molto simile a quello del ferro, sebbene si evidenzia una rimozione più elevata dovuta senza dubbio all'effetto sinergico di ferro e alluminio.

Figura 7.88 - Andamento dell'arsenico lungo lo sviluppo della colonna 2 (fase 7)

Anche per l'*alluminio* si sono ottenuti buoni risultati: fino a 40 PV si sono registrati valori prossimi a 99 - 100%. In taluni casi, in corrispondenza dei prelievi subito dopo il passaggio di 30 PV e prevalentemente nella parte bassa e centrale della colonna, si sono notate concentrazioni superiori di quelle in entrata (risolubilizzazione).

Figura 7.89 - Andamento dell'alluminio lungo lo sviluppo della colonna 2 (fase 7)

Il *rame* presenta un andamento simile a quello dell'alluminio, con una perdita di efficacia già dopo i 30 PV.

Figura 7.90 - Andamento del rame lungo lo sviluppo della colonna 2 (fase 7)

Infine, il consumo di *calcio* diminuisce costantemente fino a 40 PV attestandosi poi su valori prossimi a quelli in ingresso fino al termine della prova. Il materiale reattivo, caratterizzato da una granulometria piuttosto aperta e, conseguentemente, da una superficie specifica più ridotta, si è consumato molto rapidamente a contatto con l'acqua di falda. Ciò ha determinato una progressiva riduzione del numero di reazioni durante il contatto e una rimozione poco efficace.

Figura 7.91 - Andamento del calcio lungo lo sviluppo della colonna 2 (fase 7)

5.3 CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELLA FASE SETTE

Si sono confrontate le prove svolte in questa fase con quelle eseguite in fase sei: queste ultime saranno chiamate 1* e 2* (granulometria fine permeata a velocità di 2 ml/min e granulometria aperta permeata a velocità di 0.2 ml/min rispettivamente).

5.3.1 COLONNE 1 E 1* (FINE VELOCE)

Come anticipato, il confronto è stato utile a determinare l'efficienza residua della colonna 1, già usata in fase sei in coda alle colonne in serie. Si provvede perciò a confrontare i risultati della colonna 1, ottenuti in questa fase, con quelli della colonna 1* della fase precedente, avente la stessa granulometria e permeata alla stessa velocità ma allestita con materiale reattivo integro.

In entrambe le colonne i valori di concentrazione dei contaminanti non sono mai superiori a quelli in ingresso per tutta la durata delle due prove. Inoltre, mentre la colonna 1 ha lasciato transitare 55.5 litri di acqua contaminata prima di intasarsi completamente, la colonna 1* ha consentito il passaggio di circa 87 litri. Anticipando il concetto, che sarà meglio chiarito in seguito, secondo cui l'efficienza teorica è quella ricavabile facendo riferimento al periodo di tempo durante il quale nessuno degli inquinanti in uscita presenta una concentrazione superiore a quella in entrata, risulta che la precedente permeazione con acqua relativamente pulita ha ridotto l'efficienza teorica della colonna 1 del 35% circa.

Per entrambe le colonne, l'andamento del *pH* è simile fino al passaggio di 40 litri circa con valori prossimi a 6 per la colonna 1* e 5.5 per la colonna 1. In seguito si assiste ad un brusco calo per quanto riguarda la colonna 1, mentre la colonna 1* prosegue il suo andamento mantenendo valori costanti fino al passaggio di 87 litri con una lieve riduzione nell'ultimo campionamento.

Per quanto riguarda la rimozione di *arsenico*, *alluminio* e *ferro*, si conferma la stessa tendenza. Per la colonna 1 la rimozione procede in maniera efficace con percentuali comprese tra il 99 e 100% fino al passaggio dei primi 40 litri, dopo i quali vi è un netto calo. La colonna 1* procede invece con una rimozione efficace per tutta la durata della prova con valori prossimi al 100% nel caso di arsenico e ferro e vicini al 99% per quanto riguarda l'alluminio. Si può affermare che in termini di rimozione efficace l'efficienza della colonna 1 risulta ridotta del 55% circa, pur garantendo un cospicuo abbattimento delle concentrazioni di alluminio, arsenico e ferro per un periodo pari al passaggio di 40 litri di acqua contaminata.

Per il *rame*, invece, entrambe le colonne si sono dimostrate scarsamente efficaci con percentuali di rimozione che quasi mai hanno superato il 90%. Comunque l'efficienza della colonna 1 è stata nettamente inferiore a quella della colonna 1*.

Considerando le concentrazioni di *calcio* in soluzione, il consumo del materiale reattivo è analogo nelle due colonne fino a 55.5 litri, cioè per tutta la durata della prova relativa alla colonna 1. Dopodiché mentre la colonna 1 si intasa, nella colonna 1* si registra un brusco calo delle concentrazioni dovuta alla ormai scarsa reattività del carbonato di calcio.

5.3.2 COLONNE 2 E 2* (APERTA LENTA)

Le due colonne hanno le stesse condizioni iniziali, ma si differenziano per l'indice di porosità, in quanto il materiale contenuto nella colonna 2 è stato compattato in maniera meno energica rispetto alla colonna 2*, che presenta un valore di n leggermente inferiore. Quindi, mentre nella colonna 2* si ha un tempo di contatto minore tra matrice reattiva e contaminanti, nella colonna 2 si ha un minor rapporto tra superficie specifica e volume di liquido in essa contenuto. Entrambe le colonne, grazie alla granulometria aperta del materiale calcareo usato, non hanno subito interruzioni dovute a problemi di intasamento e le prove sono state arrestate solo dopo il completo esaurimento del materiale reattivo.

Il **pH** mostra un andamento simile: si può osservare come la zona efficace salga lungo le colonne con la stessa velocità fino a completo esaurimento in corrispondenza dei 40 litri circa.

Anche dal confronto dei grafici relativi alla **conducibilità elettrica** si evince una reattività del carbonato di calcio piuttosto simile e distribuita in maniera uniforme in tutte e due le colonne.

Relativamente alla concentrazione di **ferro**, si nota, in corrispondenza della porta di uscita della colonna 2, una rimozione percentuale pari a circa il 90%, nettamente inferiore a quella della colonna 2*, che, invece, presenta valori prossimi al 100% per tutta la durata della prova. Tale risultato è probabilmente dovuto alla minor efficacia della colonna 2, dotata di una minor porosità, nel processo di rimozione meccanica. Si nota, inoltre, che, mentre nella colonna 2 la zona in cui avviene la rimozione più rilevante durante tutta la prova è costituita dai primi 40 cm, nella colonna 2* tale zona si sposta velocemente verso l'alto superati i 25 litri.

Per quanto riguarda l'**arsenico** si ha un andamento pressoché uguale a quello del ferro. Contrariamente a quanto accadeva per quest'ultimo, però, in questo caso la colonna 2 è capace di rimuovere l'arsenico quasi totalmente per tutta la durata della prova proprio come avviene nella colonna 2*.

Per l'**alluminio** si sono ottenuti buoni risultati in termini di rimozione sia in colonna 2 che in colonna 2*. In particolare si registrano all'uscita della colonna 2 valori superiori al 99% fino al passaggio di 30 litri circa mostrando un'efficienza leggermente superiore alla colonna 2*.

Rispetto al **rame** la colonna 2 ha mostrato un'efficienza ottima, con percentuali di rimozione prossime al 99%, fino al passaggio di 30 litri, contrariamente alla colonna 2*, che al di là dei primi litri non è mai stata efficiente.

Infine i valori delle concentrazioni **calcio** tendono all'unità al variare dei litri cumulativi a conferma del fatto che nelle due colonne, caratterizzate dagli stessi parametri, si ha una velocità analoga del consumo della matrice reattiva.

CAPITOLO 8

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI RAGGIUNTI

1. STIMA DEL TEMPO DI RESIDENZA

I risultati della sperimentazione sono stati integrati con la stima del tempo di residenza del fluido permeante nelle colonne all'avanzare dei *pore volumes*. Il parametro è stato calcolato con riferimento volume dell'eluato. La portata imposta con la pompa peristaltica non rappresenta dunque la portata reale: per la velocità di permeazione ci si deve riferire alla velocità calcolata nel corso della sperimentazione, basandosi sul volume dell'outlet per unità di tempo.

Un maggior tempo di contatto migliora le prestazioni della barriera, sia in termini di rimozione dei contaminanti, che di innalzamento del pH.

D'altro canto è necessario considerare che l'aumento del tempo di residenza può essere provocato anche da un intasamento della barriera reattiva, con conseguente aggiramento della stessa o innalzamento del livello piezometrico della falda a monte.

Mente il primo problema potrebbe essere superato con l'impiego di un configurazione *funnel & gate*, per controllare l'eventuale innalzamento del livello della falda si può prevedere un sistema di pozzi di monitoraggio a monte ed a valle della barriera.

Per il calcolo del tempo di residenza ci si è basati su due approcci diversi, il primo dei quali fa riferimento alla seguente formula:

$$T_r = (H n)/v$$

dove:

H = altezza della colonna;

n = porosità;

v = velocità calcolata in base al volume dell'outlet ($v = (\Delta V/\Delta t)/(1/A_{tot})$).

Nel secondo approccio di calcolo si fa riferimento alla definizione di tempo di residenza (tempo di permanenza di un *pore volume* nella colonna).

Si calcola quindi:

$$T_r = \Delta t/PV$$

dove:

Δt = tempo che intercorre tra un campionamento ed il successivo;

PV = numero di *pore volumes* misurati nel relativo arco di tempo.

I risultati sono riportati nelle tabelle in allegato e nelle elaborazioni grafiche qui di seguito esposte.

Per quanto riguarda la *fase quarta*, l'andamento del tempo di residenza all'avanzare dei PV transitati non permette di estrapolare considerazioni confortanti, data l'estrema variabilità dei dati che non consentono un andamento regolare delle curve, se si esclude quella relativa alla colonna 1. Tali instabilità possono dipendere da vari motivi quali la saturazione, la presenza di aria, la stabilizzazione del flusso, la dissoluzione del carbonato (anche se in maniera minore) e la formazione di precipitati.

Figura 8.1 – Tempo di residenza relativo alle colonne della quarta fase

Migliori risultati emergono dai grafici relativi alla *fase quinta*, se si considera che, in linea di massima, in questo caso si riesce a vedere una certa stabilizzazione nelle curve, superati i primi PV di “assestamento”.

Tuttavia, nelle colonne 2 e 3 si nota un andamento singolare, dovuto all'intasamento, durante il quale il flusso è uscito totalmente dal piezometro collegato alle colonne. Una volta chiuso il collegamento tra piezometro e colonna, si è avuta la ripresa regolare del flusso.

Durante il periodo in cui il liquido permeante le due colonne intasate è rimasto all'interno delle stesse (tempo di residenza maggiore), si è notata una efficienza maggiore, a conferma del fatto che le prestazioni dipendono fortemente dal tempo di residenza. Considerazioni in seguito confermate dai risultati delle analisi chimiche e dalla misura del pH in corrispondenza dei campionamenti relativi a questi periodi.

Figura 8.2 - Tempo di residenza relativo alle colonne della quinta fase

Per quanto concerne la *fase sesta*, dal grafico è possibile notare la netta differenza fra le colonne permeate a velocità maggiore (colonne 1 e 4) e quelle permeate più lentamente. Si evince chiaramente come il tempo di residenza della soluzione permeante non dipenda dalla granulometria del materiale reattivo utilizzato. Si raggiunge, inoltre, nelle prove veloci, una stabilità del flusso maggiore e in tempi molto brevi.

Figura 8.3 - Tempo di residenza relativo alle colonne della sesta fase

Le differenze tra prove veloci e lente già notate in fase sesta, sono confermate nel grafico relativo alla *fase settima*, dal quale si evince un comportamento più regolare in corrispondenza della prova veloce di colonna 1.

Figura 8.4 - Tempo di residenza relativo alle colonne della settima fase

2. PORTATA UNITARIA

La velocità definita precedentemente per ricavare il valore del tempo di residenza del fluido permeante all'interno delle colonne, può essere denominata anche *portata unitaria* (q) calcolata a partire dal volume dell'outlet nell'unità di tempo sull'area totale della sezione interna della colonna:

$$q = (\Delta V / \Delta t) / (1 / A_{tot})$$

$$Q = \Delta V / \Delta t$$

$$v_{sat} = \Delta s / \Delta t$$

dove:

ΔV = volume dell'eluato (tra due campionamenti successivi);

Δt = tempo intercorso tra i due campionamenti;

Q = portata uscente misurata;

v_{sat} = velocità del fronte bagnato durante la saturazione della colonna;

Δs = spazio percorso lungo la colonna dal fronte bagnato.

2.1 ANALISI DELLE PORTATE TRANSITATE

L'analisi delle portate transitate attraverso le colonne è stata sintetizzata nei grafici seguenti, in cui sono stati riportati in ascissa i PV cumulativi e in ordinata i valori di velocità, con cui la soluzione contaminante ha attraversato le colonne, espressi in cm/s.

Per la *fase quarta* si osserva una portata unitaria pressoché uniforme per tutte le colonne a partire dai 20 PV. I valori sono intorno ai $1.55 \cdot 10^{-4}$ cm/s fino alla fine della permeazione, escludendo la colonna 2, che, dai 35 PV circa, presenta valori di q leggermente superiori.

Figura 8.5 – Portata unitaria relativa alle colonne delle fase quattro

In relazione alla *fase quinta*, la colonna 1 si stabilizza, dopo un periodo iniziale di 50 PV, su valori che si aggirano attorno a $1.5 \cdot 10^{-4}$ cm/s fino alla fine della prova. La colonna 2, al contrario, non presenta nel periodo iniziale una crescita decisa e costante, ma un andamento piuttosto fluttuante che tocca dapprima $1.55 \cdot 10^{-4}$ cm/s per poi scendere fino a $1.25 \cdot 10^{-4}$ cm/s, intorno ai 30 PV. In seguito il valore si stabilizza attorno a $1.4 \cdot 10^{-4}$ cm/s. Per quanto riguarda la colonna 3, invece, l'andamento dopo una breve iniziale fluttuazione, si va a stabilizzare su $1.42 \cdot 10^{-4}$ cm/s di poco superiore al valore riscontrato in colonna 2.

Figura 8.6 – Portata unitaria relativa alle colonne della fase cinque

Per la colonna 1 si ha un andamento deciso ben definito grazie alla scarsa presenza di inquinanti in soluzione e di conseguenti precipitati: il flusso è stato piuttosto uniforme e non

si sono create vie preferenziali. Per lo stesso motivo la portata riscontrata in colonna 1 è la più alta.

La vistosa fluttuazione iniziale della colonna 2 è dovuta alla fuoriuscita, in prossimità dei 20 PV, di oltre 3.5 litri di acqua: questo inconveniente è stato causato dalla presenza di vie preferenziali di flusso all'interno della colonna. L'acqua di falda ha trovato nel piezometro una via di uscita più agevole: in seguito esso è stato definitivamente rimosso, per evitare che il fenomeno si ripetesse causando ulteriori danni. La portata che confluiva all'interno del serbatoio di raccolta durante quel lasso di tempo è diminuita: dopo la rimozione del piezometro si è, invece, stabilizzata. Il valore raggiunto in seguito è minore di quello riscontrato in colonna 1 proprio a causa della maggior precipitazione di ferro trivalente e alluminio che, formando dei fiocchi di maggiore entità, hanno promosso un più alto ricoprimento dei granuli di materiale reattivo, rendendo più impervia e lenta la permeazione ed abbassando di conseguenza la portata unitaria nella colonna.

Infine, anche la colonna 3 ha subito una fluttuazione iniziale della portata dovuta ad una fuoriuscita di acqua (seppure di minore entità) dal piezometro. Ciò è avvenuto poiché in essa è presente una ben più alta concentrazione di ferro in ingresso, che, precipitando, ha provocato il fenomeno già analizzato in colonna 2. È chiaro comunque che l'assenza di alluminio e il fatto che il ferro in soluzione fosse bivalente hanno fatto sì che nel caso di colonna 3 il problema assumesse una minore influenza sulla prova e non causasse una fluttuazione molto marcata prima della rimozione del piezometro. Il valore di portata si è poi stabilizzato come per le altre due prove, attestandosi su valori di poco maggiori di quelli di colonna 2.

Per ciò che concerne la *fase sesta*, la colonna 1 presenta un andamento abbastanza regolare, stabile sin dai primi PV transitati attorno a $1.4 \cdot 10^{-3}$ cm/s. La ragione di ciò è da ricercarsi nella granulometria piuttosto aperta del materiale reattivo, che ha permesso al flusso di avanzare in modo uniforme senza creare vie preferenziali.

La colonna 4 presenta nel periodo iniziale una vistosa oscillazione dovuta ad un malfunzionamento della pompa peristaltica, che nel primo giorno di permeazione ha imposto velocità molto superiori a 2 ml/min, valore mantenuto per tutto il corso della prova. Dopo i primi 25 PV si raggiungono valori stabili attorno a $1.0 \cdot 10^{-3}$ cm/s. L'acqua di falda ha incontrato una resistenza maggiore all'avanzamento rispetto al caso precedente: questa resistenza è da imputarsi principalmente alla granulometria fine del materiale reattivo e al più ridotto spazio disponibile per il flusso. Questo aspetto, associato alla formazione di precipitati che ricoprono i granuli di carbonato di calcio, rende ulteriormente impervia e lenta la permeazione.

Figura 8.7 - Portata unitaria relativa alle prove veloci della fase sei

Nella colonna 2 si osserva un andamento ben definito e una crescita decisa che tocca $1.5 \cdot 10^{-4}$ cm/s e poi scende lentamente, stabilizzandosi, verso i 20 PV, a $1.3 \cdot 10^{-4}$ cm/s. Sebbene le velocità di permeazione siano diverse, valgono in questo caso le stesse osservazioni formulate per la colonna 1.

Interessante è l'andamento evolutivo delle portate transitate nella colonna 3. È visibile, infatti, una vistosa fluttuazione che interessa i primi 20-30 PV. Essa è dovuta all'ostacolo al flusso offerto dal materiale a granulometria fine, che ha favorito la formazione di vie preferenziali. La resistenza all'avanzamento lungo la colonna ha, inoltre, incoraggiato la risalita dell'acqua nel piezometro, essendo quest'ultima una via di uscita decisamente meno difficoltosa da percorrere. Per evitare il ripetersi di questo fenomeno si è preferito, anche in questo caso, rimuovere il piezometro. La stabilizzazione si raggiunge più tardi rispetto agli altri casi e si realizza intorno al valore $1.1 \cdot 10^{-4}$ cm/s. Il valore di picco vale $1.4 \cdot 10^{-4}$ cm/s.

Per la colonna 5 si osserva un andamento crescente in maniera regolare nei primi giorni di permeazione, seguito da una leggera oscillazione, riconducibile, in maniera del tutto analoga a quanto fatto già in precedenza, alla resistenza del materiale a granulometria fine. Il flusso, comunque, diviene immediatamente regolare e, dopo 10 PV, q è pari a $1.1 \cdot 10^{-4}$ cm/s.

Figura 8.8 - Portata unitaria relativa alle prove lente della fase sei

Per quanto riguarda la *fase settima*, la colonna 1 si stabilizza, in attesa che la soluzione permeante si distribuisca occupando tutti i pori, dopo un periodo iniziale di 10 litri, su valori che si aggirano attorno a $4.5 \cdot 10^{-3}$ cm/s. La vistosa fluttuazione in prossimità dei 30 litri è dovuta alla perdita di circa 6.5 litri di liquido, causata dall'intasamento per formazione di precipitati e conseguente fuoriuscita del liquido permeante dal piezometro (successivamente asportato).

Anche per la colonna 2 è necessario attendere un periodo di 10 litri circa prima che la portata unitaria si stabilisca su valori costanti attorno a $3 \cdot 10^{-4}$ cm/s.

Nella Figura 8.9 si confronta l'andamento delle velocità effettive della colonna 1 con quello della colonna 1*, entrambe permeate con una portata di 2 ml/min. Inoltre viene calcolata la velocità teorica pari a $5 \cdot 10^{-3}$ cm/s e $5.5 \cdot 10^{-3}$ cm/s rispettivamente per la colonna 1 e la colonna 1*. Si può osservare come le velocità effettive siano sempre minori di quelle teoriche a causa delle perdite più o meno cospicue che avvengono inevitabilmente durante la prova.

Figura 8.9 - Portata unitaria relativa alle prove veloci della fase sette

Analizzando la Figura 8.10 che riguarda le colonne 2 e 2* permeate con una portata di 0.2 ml/min si possono fare le stesse considerazioni. Si nota in particolare un andamento anomalo della velocità effettiva in colonna 2* che si discosta notevolmente dalla velocità teorica, avvicinandosi solo verso la fine della prova. Forse è proprio a causa di questo andamento anomalo che la colonna 2* ha dato, per quanto riguarda le concentrazioni di rame, dei risultati dissimili da quelli della colonna 2.

Figura 8.10 - Portata unitaria relativa alle prove lente della fase sette

3. VALUTAZIONE DELLE EFFICIENZE

La valutazione delle efficienze ottenute nelle prove in colonna condotte è alla base della progettazione della barriera reattiva per risalire alle prestazioni che la stessa sarà in grado di fornire dopo l'installazione.

Il calcolo delle efficienze è stato fatto in modo approfondito solo per le colonne delle fasi sei e sette, in quanto l'analisi è stata ritenuta più interessante per le colonne permeate con acqua di falda.

Il coefficiente di efficienza (E) è un numero adimensionale definito come:

$$E = \frac{\text{Volume di acqua trattata nel tempo di efficienza}}{\text{Volume di materiale reattivo impiegato}}$$

Il tempo di efficienza è il periodo durante il quale le concentrazioni di inquinanti in uscita dalla barriera risultano inferiori a valori prestabiliti. Per le sette colonne prese in considerazione sono stati calcolati i coefficienti di efficienza in corrispondenza della porta 8 (subito fuori dalla zona reattiva) e del serbatoio di raccolta (periodo di tempo durante il quale la soluzione in uscita subisce un'ossigenazione).

Al fine di ottenere riscontri pratici, sono stati confrontati i valori di concentrazione in uscita con le concentrazioni limite accettabili stabilite dalla legge e sono state così valutate:

- ✓ efficienze teoriche;
- ✓ efficienze pratiche.

L'*efficienza teorica* si riferisce al periodo di tempo durante il quale nessuno degli inquinanti in uscita presenta una concentrazione superiore a quella in entrata. Tale valore è necessariamente limitato superiormente dal fenomeno di risolubilizzazione dei precipitati, che può portare a concentrazioni degli inquinanti in uscita pari al 140 % dei valori in ingresso.

Le *efficienze pratiche* sono state introdotte per confrontare i potenziali di rimozione di ogni colonna. Esse si distinguono in:

- ✓ *E*: efficienza riferita alle concentrazioni limite accettabili;
- ✓ *E'*: efficienza riferita alle concentrazioni limite accettabili moltiplicate per 10;
- ✓ *E''*: efficienza riferita alle concentrazioni limite accettabili moltiplicate per 100.

Le concentrazioni limite accettabili sono elencate in allegato alla presente tesi (D.M. 471/99 e D.Lgs. 152/06): nella tabella seguente si ricordano i limiti riguardanti i principali contaminanti presenti nell'acqua di falda analizzata.

Tabella 8.1 – Concentrazioni Limite Ammissibili ex allegato 1 D.M. 471/99

CONTAMINANTE	C.L.A. (mg/l)
Arsenico	0,01
Ferro	0,2
Alluminio	0,2
Rame	1

3.1 EFFICIENZA TEORICA

Mantenendo fisso il denominatore (volume di materiale reattivo impiegato, calcolato come volume dell'intera colonna e pari a 1951.7 cm³), i valori calcolati per le efficienze teoriche sono riportati nelle tabelle seguenti.

Per la *sesta fase*:

Tabella 8.2 – Efficienze teoriche calcolate in sesta fase

COLONNA	PORTA 8	SERBATOIO	VOL. SOL. TRANSITATA (cm ³)
1	15.73	15.73	30706.28
2	16.70	16.70	32595.05
3	14.80	14.80	28876.87
4	43.13	43.13	84177.01
5 ¹	9.85	9.85	38468.77

Per la *colonna 1*, a granulometria aperta e velocità di permeazione pari a 2 ml/min, l'efficienza risulta sia per il serbatoio di raccolta che per la porta 8 limitata dalla concentrazione dell'alluminio e del rame, che risultano maggiori di quelle in entrata per il campionamento effettuato a 60 PV. Per il calcolo si è fatto riferimento ad un volume di soluzione transitata pari a 40 PV, ragionando in favore di sicurezza, anche se il rapporto C/C₀ raggiunge il valore pari all'unità più in seguito.

Per la *colonna 2*, caratterizzata da una granulometria aperta e da una velocità di permeazione pari a 0.2 ml/min, l'efficienza teorica è stata valutata considerando un volume transitato pari a 41 PV. Tale scelta, in analogia con quanto già fatto per la colonna 1, è dettata dalla volontà di operare a favore di sicurezza, essendo la concentrazione del rame in uscita superiore a quella in entrata nel campionamento realizzato a 51 PV.

Nella *colonna 3* (granulometria fine e velocità di permeazione pari a 0.2 ml/min) l'efficienza teorica è verificata per tutta la durata della prova, in quanto le concentrazioni in uscita risultano sempre minori di quelle in ingresso, sia con riferimento alla porta 8 che al serbatoio di raccolta, essendo transitati all'incirca 50 PV.

La *colonna 4*, contraddistinta da una granulometria fine e velocità di permeazione di 2 ml/min, presenta una situazione simile al caso precedente. È possibile calcolare l'efficienza teorica relazionandola all'intera durata della prova, pari a 139 PV: infatti, per la scarsità di inquinanti disciolti in soluzione, in nessun caso viene superata la concentrazione degli inquinanti in entrata.

Infine, si considera la *colonna 5*, costituita da due colonne in serie riempite con materiale reattivo a granulometria fine e permeate con velocità pari a 0.2 ml/min. Considerando la fine della prova, corrispondente al transito di un volume di soluzione di poco superiore a 30 PV, sia in corrispondenza della porta prossima all'uscita che al serbatoio di raccolta le concentrazioni osservate sono di gran lunga al di sotto di quelle in entrata.

¹ Essendo il volume di carbonato di calcio esattamente doppio rispetto a quello utilizzato per le altre colonne, si è introdotto un valore doppio al denominatore.

Per la *fase sette*:

Tabella 8.3 – Efficienze teoriche calcolate in settima fase

COLONNA	PORTA 8	SERBATOIO	VOL. SOL. TRANSITATA (cm ³)
1	28.43	28.43	55487.49
2	23.78	23.78	46411.11

Per la *colonna 1*, a granulometria fine e velocità di permeazione pari a 2 ml/min, a causa della scarsità di inquinanti disciolti in soluzione, in nessun caso viene superata la concentrazione degli inquinanti in entrata e, conseguentemente, risulta sia per il serbatoio di raccolta che per la porta 8, che il tempo di efficienza coincide con l'intera durata della prova. Per il calcolo si è fatto riferimento ad un volume di soluzione transitata pari a 83 PV.

Per la *colonna 2*, caratterizzata da una granulometria aperta e da una velocità di permeazione pari a 0.2 ml/min, l'efficienza teorica risulta per la porta 8 limitata dalla concentrazione dell'alluminio e del rame, mentre per quanto riguarda il serbatoio, dell'alluminio. Tali concentrazioni vengono raggiunte in corrispondenza del campionamento effettuato a 60 PV ma, al fine di operare a favore di sicurezza, si è calcolata l'efficienza considerando un volume di soluzione pari a 50 PV.

3.2 EFFICIENZE PRATICHE

In *fase sei*, per ciò che concerne i valori di E', ottenuti moltiplicando i valori delle C.L.A. per 10, è possibile schematizzare il quadro dei risultati ottenuti nel seguente modo:

Tabella 8.4 – Efficienza pratica E' calcolata in sesta fase

COLONNA	PORTA 8	SERBATOIO	VOL. SOL. TRANSITATA (cm ³)
1	-	1.02	1999.53
2	-	-	-
3	7.62	7.62	14871.97
4	5.24	5.24	10232.15
5 ²	-	6.47	25253.83

✓ *colonna 1*: i valori di concentrazione di alluminio e rame in uscita sono superiori a quelli di riferimento già nei primissimi PV transitati; pertanto, è possibile valutare questa efficienza dopo il passaggio di 2.4 PV solo per il serbatoio di raccolta;

✓ *colonna 2*: non è possibile valutare tale efficienza poiché le concentrazioni di alluminio sono da subito particolarmente elevate sia alla porta 8 che al serbatoio di raccolta. Va osservato, comunque, che le concentrazioni di ferro, arsenico e rame sono abbastanza contenute. La concentrazione di ferro, ad esempio, è pari a 0 fino al prelievo in corrispondenza dei 30 PV. Escludendo l'alluminio sarebbe possibile calcolare questa

² Essendo il volume di carbonato di calcio esattamente doppio rispetto a quello utilizzato per le altre colonne, si è introdotto un valore doppio al denominatore.

efficienza a 20 PV in quanto tutti gli altri inquinanti sono presenti in percentuali nettamente inferiori in soluzione;

✓ **colonna 3:** anche in questo caso non sarebbe possibile procedere al calcolo dell'efficienza E' a causa delle concentrazioni di alluminio, di poco superiori ai valori di riferimento, in corrispondenza dei prelievi a 2 e 5 PV. In realtà, essendo questo tipo di prove afflitte da fluttuazioni iniziali sistematiche prima della stabilizzazione e notando concentrazioni di alluminio più basse dopo i 5 PV, si è deciso di non considerare ai fini del calcolo dell'efficienza i valori superiori. Pertanto, l'ultimo campionamento favorevole prima che l'alluminio superi i 2 mg/l è quello a 26 PV sia per la porta 8 che per il serbatoio di raccolta;

✓ **colonna 4:** le concentrazioni elevate di alluminio condizionano anche questa prova. Infatti, in corrispondenza dei prelievi a 22, 40 e 60 PV si osservano concentrazioni di questo elemento leggermente superiori ai valori cui ci riferiamo nel calcolo di E'. Essi diminuiscono subito dopo e fino a fine prova (139 PV) divenendo inferiori a 2 mg/l. Per tutti gli altri inquinanti, sia alla porta 8 che al serbatoio di raccolta, si osservano concentrazioni più basse di quelle di riferimento fino a 139 PV (nei confronti del ferro e dell'arsenico, in particolare, si registra un abbattimento quasi totale). Adottando un approccio cautelativo ci si limita a calcolare tale efficienza in corrispondenza dei 17 PV, quando l'alluminio presenta un abbattimento soddisfacente;

✓ **colonna 5:** è stato osservato un valore della concentrazione di alluminio in corrispondenza del prelievo a 30 PV superiore a 2 mg/l che limita l'efficienza E'. Gli altri contaminanti presentano, invece, una riduzione considerevole. Si può considerare come ultimo campionamento utile quello a 20 PV.

Per quanto riguarda i valori di E'', valutati moltiplicando i valori delle C.L.A. per 100, si ottengono i seguenti risultati: le colonne 1 e 2, entrambe a granulometria aperta, hanno fornito risultati diversi. Per la **colonna 1** non è possibile calcolare E'' se non riferendosi ai primissimi PV transitati (2.4 PV). La **colonna 2** ha restituito risultati decisamente migliori, anche se non del tutto confrontabili con quelli delle colonne a granulometria fine.

Per le **colonne 3, 4 e 5**, cioè per tutte le colonne caratterizzate da granulometrie fini, si può valutare tale valore a fine prova sia alla porta 8, che al serbatoio di raccolta.

Tabella 8.5 - Efficienza pratica E'' calcolata in sesta fase

COLONNA	PORTA 8	SERBATOIO	VOL. SOL. TRANSITATA (cm ³)
1	1.02	1.02	1999.53
2	12.14	2.02	23694.74 (sr) 15660.24 (p8)
3	14.80	14.80	-
4	43.13	43.13	-
5 ³	9.85	9.85	-

³ Essendo il volume di carbonato di calcio esattamente doppio rispetto a quello utilizzato per le altre colonne, si è introdotto un valore doppio al denominatore.

In *fase sette*, per quanto riguarda i valori dell'efficienza riferita alle concentrazioni limite accettabili è possibile schematizzare il quadro dei risultati ottenuti nel seguente modo:

- **colonna 1:** non è possibile valutare tale efficienza poiché le concentrazioni di rame sono da subito particolarmente elevate sia alla porta 8 che al serbatoio di raccolta, contrariamente alle concentrazioni di ferro, arsenico e alluminio che sono molto contenute per un discreto periodo di tempo;
- **colonna 2:** in questo caso non è possibile valutare l'efficienza riferita alla porta 8, perchè si registrano concentrazioni rilevanti di ferro, che superano nettamente i valori di riferimento già dai primi valori. Per quanto riguarda il serbatoio di raccolta, la variabilità dei valori delle concentrazioni non ha permesso di individuare un tempo di efficienza definito. Infatti mentre per l'alluminio e il rame è possibile individuare tale periodo fino al passaggio dei primi 30 PV, dove si registrano concentrazioni inferiori alle C.L.A., per l'arsenico proprio durante tale intervallo di tempo si registrano valori di concentrazione più elevate, per poi scendere a valori nulli dopo i 40 PV.

L'efficienza riferita alle C.L.A. (E') dà questi risultati:

- **colonna 1:** ancora una volta non sarebbe possibile effettuare il calcolo in quanto le concentrazioni di rame sono subito rilevanti sia al serbatoio che in porta 8. In realtà, essendo tali valori poco superiori a quelli di riferimento, è possibile individuare un tempo di efficienza per il serbatoio pari al passaggio di 60 PV e limitato dall'alluminio, per la porta 8 pari a 35 PV e limitato dall'arsenico, ferro e rame. Inoltre si è deciso di non considerare ai fini del calcolo i valori delle concentrazioni di arsenico che superano i valori di riferimento in corrispondenza dei prelievi a 11 e 16 PV in quanto decisamente fuori dal trend;
- **colonna 2:** per quanto riguarda il serbatoio di raccolta è possibile valutare il tempo di efficienza, se si trascura un singolo valore dell'arsenico registrato a 20 PV, pari al passaggio di 40 PV. In realtà, essendo questo tipo di prove afflitte da fluttuazioni iniziali prima della stabilizzazione, si è deciso di non considerare ai fini del calcolo neanche i valori delle concentrazioni di alluminio che superano, se pur di poco, i valori di riferimento in corrispondenza dei prelievi a 2 e 5 PV. Per quanto riguarda la porta 8 non è possibile effettuare il calcolo a causa delle elevate concentrazioni di ferro registrate fin dall'inizio della prova.

Tabella 8.6 – Efficienza pratica E' calcolata in settima fase

COLONNA	PORTA 8	SERBATOIO	VOL. SOL. TRANSITATA (cm ³)
1	11.97	20.59	23369.50
2	-	19.20	37475.90

Infine, per quanto riguarda il calcolo di E'' (C.L.A. per 100), si ha:

- **colonna 1:** per quanto riguarda il serbatoio di raccolta la condizione limitante è rappresentata dall'alluminio che supera i valori di riferimento dopo il passaggio di 75 PV. Nel caso della porta 8, se escludiamo i valori di concentrazione relativi a arsenico, ferro e alluminio, decisamente anomali rispetto al trend, rilevati in corrispondenza del

prelievo a 40 PV, la condizione limitante è rappresentata ancora dall'alluminio che supera i valori ammissibili dopo 60 PV;

- **colonna 2:** per quanto riguarda il serbatoio di raccolta la condizione limitante è, rappresentata dal ferro e dall'alluminio che superano i valori ammissibili dopo il passaggio di 40 PV, per poi innalzarsi bruscamente. Anche in questo caso non è possibile effettuare il calcolo dell'efficienza relativa alla porta 8 a causa delle elevate concentrazioni di ferro registrate fin dall'inizio della prova.

Tabella 8.7 - Efficienza pratica E'' calcolata in settima fase

COLONNA	PORTA 8	SERBATOIO	VOL. SOL. TRANSITATA (cm ³)
1	20.58	25.86	40175.50 (p8) 50465.91 (sr)
2	-	19.20	37475.90

4. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SULLA SESTA FASE: INFLUENZA DELLA GRANULOMETRIA

Attraverso le prove allestite in questa fase del progetto di ricerca si è potuto confrontare il comportamento del materiale reattivo al variare della velocità di permeazione a parità di granulometria, ricordando che le velocità imposte sono state pari a 0.2 ml/min (valore superiore di circa un ordine di grandezza a quello dell'acquifero in sito) per le colonne 2, 3 e 5 e pari a 2 ml/min per le colonne 1 e 4.

Realizzando un confronto tra colonne a parità di granulometria, è possibile valutare la differenza di comportamento manifestata rispettivamente dalle colonne 1 e 2 e dalle colonne 3 e 4, tralasciando la colonna 5, allestita per indagare l'influenza dello spessore della barriera.

Si sono realizzati confronti tra:

- ✓ colonna 2 (granulometria aperta) e colonna 3 (granulometria fine) a parità di velocità di attraversamento (0.2 ml/min);
- ✓ colonna 1 (granulometria aperta) e colonna 4 (granulometria fine) a parità di velocità di attraversamento (2 ml/min).

Le prime due colonne hanno evidenziato, in termini di rimozione degli inquinanti, un comportamento simile fino al passaggio di 20 PV, superati i quali la colonna 2 ha mostrato una scarsa efficacia di abbattimento del rame e dell'alluminio. Infatti, mentre è possibile continuare a registrare un'efficace rimozione dell'arsenico (all'incirca del 98%) e del ferro (all'incirca del 96%) fino a 50 PV, il rame e l'alluminio sono presenti in concentrazioni particolarmente elevate. Ciò è riconducibile alla diversa pezzatura del materiale reattivo che, essendo caratterizzata da una minore superficie specifica, offre un'area inferiore al contatto acqua di falda - carbonato di calcio. Come si è visto già in precedenza, il più evidente vantaggio della colonna 2 è quello di evitare problemi legati alla formazione di vie preferenziali di flusso evidenziando un comportamento uniforme ed omogeneo.

Le colonne 1 e 4, invece, hanno mostrato da subito un andamento differente. Infatti, se

si escludono le concentrazioni di arsenico e ferro in soluzione fino a 40 PV, basse in entrambi i casi, l'azione esercitata dalla colonna 1 nella rimozione degli inquinanti si è dimostrata poco confortante e, senza ombra di dubbio, non confrontabile con quella della colonna 4. Il rame e l'alluminio già nel campionamento a 40 PV presentano abbattimenti solo del 16 % e 26 % e la situazione peggiora successivamente, mentre la colonna 4 assicura sempre riduzioni superiori al 91 %.

Infine, per quanto riguarda le concentrazioni di arsenico e ferro, per tutte le colonne permeate, fatta eccezione per la colonna 5, è possibile affermare che fino al raggiungimento dei 20 PV non si sono registrate grandi discrepanze. La situazione cambia però già nel prelievo a 30 PV dove le colonne 1 e 2 hanno mostrato un leggero calo di prestazioni. Nei campionamenti seguenti la situazione peggiora ulteriormente per la colonna 1, la cui azione diviene quasi del tutto ininfluyente, mentre si stabilizza per la colonna 2, che assicura fino a fine prova rimozioni di arsenico e ferro superiori al 95 %. Le colonne 3 e 4, invece, sono in grado di garantire una rimozione dei due contaminanti prossima al 100 %, fino all'interruzione delle prove.

CAPITOLO 9

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Il presente lavoro, inserito nell'ambito del dottorato di ricerca in Ingegneria dei Materiali, delle Acque e dei Terreni (V ciclo nuova serie – XIX ciclo), è stato sviluppato all'interno del Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei Materiali e del Territorio, presso l'Università Politecnica delle Marche. Esso riguarda la sperimentazione sulle barriere permeabili reattive ed è mirato all'individuazione di una strategia di bonifica a vantaggio dell'area occupata dalla ex Fabbrica Interconsorziale Marchigiana, situata a Porto S. Elpidio, in provincia di Fermo.

Sulla base dei risultati emersi nel corso della prima parte della sperimentazione (fasi dalla uno alla tre) si è scelto come materiale reattivo per l'allestimento della barriera permeabile il carbonato di calcio (CaCO_3), poiché risultato idoneo alla neutralizzazione dell'acidità dell'acqua di falda prelevata in sito. L'innalzamento del pH permette, inoltre, la precipitazione e la conseguente rimozione dei contaminanti presenti nella soluzione permeante. Non ultima è stata fondamentale l'analisi sui costi e sulla reperibilità del materiale, che ne ha dimostrato i vantaggi anche in tal senso.

Si è scelto di effettuare una sperimentazione di tipo "column test", basata sul campionamento di una soluzione contaminante durante la permeazione lungo una colonna allestita con carbonato di calcio. La possibilità di avere a disposizione delle colonne alte 99.4 cm, ha permesso di valutare l'effettiva influenza del tempo di contatto tra soluzione permeante e mezzo reattivo, ai fini della rimozione degli inquinanti, in relazione alle reali dimensioni di un'eventuale barriera reattiva. Tali colonne sono dotate di porte di campionamento intermedie e ciò ha permesso di monitorare il comportamento della barriera in funzione della distanza dall'inlet.

Nel corso della sperimentazione si è voluta testare la risposta del materiale a soluzioni di tipo sintetico e all'acqua di falda prelevata in sito, dal momento che il dato fondamentale nella permeazione di una barriera reattiva finalizzata al trattamento delle acque di falda è necessariamente da ricercare nel comportamento della barriera nei confronti dell'acqua di falda stessa.

Tuttavia, come già esaurientemente espresso nei capitoli precedenti, le soluzioni sintetiche sono state utili alla verifica preliminare di quale fosse il comportamento di contaminanti singoli in acqua acida e l'interazione fra due di essi al fine di valutare la percentuale effettiva di rimozione.

Le *fasi quarta e quinta* sono concettualmente collegate tra loro, dal momento che in quella sede si è potuta verificare l'esistenza di un meccanismo di rimozione dovuto alla sinergia tra ferro ed arsenico.

Infatti, durante la *fase quattro* è avvenuta una rimozione praticamente nulla dell'arsenico in colonna 1: non si usufruiva in quella sede dell'effetto flocculante del ferro.

Risultati abbastanza buoni si sono ottenuti per quanto riguarda il ferro e addirittura ottimi per il rame, che in uscita è risultato essere addirittura sotto alle concentrazioni limite ammissibili stabilite per legge.

I risultati della *quinta fase* hanno dimostrato che l'impiego di soluzioni sintetiche per l'indagine del comportamento dei singoli contaminanti e delle possibili sinergie tra essi ha favorito un rimozione tale da non consentire, almeno nei casi considerati, un significativo abbattimento della loro concentrazione iniziale. Tuttavia, l'importanza di tali sperimentazioni risiede principalmente nell'approfondimento dei meccanismi che regolano il flusso della soluzione all'interno delle colonne.

Le concentrazioni lungo le colonne 1 e 3, permeate con soluzioni sintetiche di arsenico e ferro, sono diminuite solo nei primi 20 cm di colonna, stabilizzandosi in seguito sui valori assunti. Ciò si spiega esaminando la composizione chimica delle soluzioni preparate: la presenza di ferro bivalente, infatti, non è stata sufficiente a garantire un adeguato abbattimento dell'arsenico. Risultati confortanti non si sono ottenuti neppure con la soluzione preparata con ferro ed arsenico in rapporto pari a quello che si ritrova nell'acqua di falda.

Si è, quindi, pensato che l'adozione di ferro trivalente, seppure più scomoda da preparare, avrebbe permesso una precipitazione più efficace e una rimozione dell'arsenico più massiccia a valori di pH comunemente misurati in colonna (6 - 6.5).

I risultati ottenuti dalla colonna permeata con acqua di falda, in cui si ha una forte presenza di ferro trivalente, sono stati molto più confortanti, anche se si è osservata una forte tendenza al consumo di materiale reattivo ed all'occlusione dei pori della matrice. All'interno di questa colonna si è avuto un abbattimento tale da portare le concentrazioni di arsenico sotto i limiti di legge per gran parte della durata della prova (in prossimità della zona di uscita).

Tutto ciò ha messo in luce una certa sinergia tra ferro trivalente ed alluminio, i quali hanno formato fiocchi stabili e di grandi dimensioni in grado precipitare e catturare gli altri contaminanti presenti in soluzione.

Alla luce di queste osservazioni è opportuno sottolineare, quindi, come il carbonato di calcio utilizzato si adatti molto bene alla situazione che si trova in sito e sia idoneo all'abbattimento dei metalli pesanti.

Uno dei fenomeni occorsi in tutte le colonne è stato quello della risolubilizzazione del precipitato, evidenziato dal superamento del valore unitario nei grafici con concentrazioni normalizzate (C/C_0 in ascissa): ciò rende l'utilizzo del carbonato di calcio piuttosto delicato e suscettibile di un continuo monitoraggio.

Infine, si è notato che l'eluato che si trova nel serbatoio di raccolta presenta valori di rimozione molto accentuati, dovuti alla permanenza a contatto con l'aria del liquido, che ha modo di ossigenarsi e di favorire la precipitazione.

Nell'ottica di progettare una barriera permeabile in sito, le osservazioni derivate dalla sperimentazione suggeriscono l'opportunità di un modello *funnel & gate* dal momento che si potrebbe provvedere alla sostituzione del materiale reattivo in modo molto più comodo, una volta che esso esaurisse la sua capacità reattiva.

Inoltre, si potrebbe costruire una vasca di sedimentazione a valle della porta di uscita per permettere l'ossigenazione dell'eluato e consentire la rimozione degli inquinanti residui, sfruttando il principio messo in evidenza nei *column tests*, essendosi trovate tracce quasi nulle di contaminanti nei serbatoi di raccolta.

Per incoraggiare questo indirizzo progettuale e studiarne tutte le possibili implicazioni è stata avviata la *sesta fase* della sperimentazione, in cui si è optato per una permeazione con sola acqua di falda e si è indagato il comportamento del materiale reattivo con granulometria più aperta rispetto a quella fino a quel momento utilizzata, al fine di prevenire occlusioni. La simulazione del comportamento della cella reattiva di una barriera *funnel and gate* è stata studiata impostando una velocità più elevata della soluzione in ingresso. La sperimentazione ha visto, inoltre, l'allestimento di due colonne collegate in serie per simulare il comportamento di una cella reattiva piuttosto lunga come quella delle barriere *funnel and gate* anche nel caso di una sostituzione di parte del materiale senza provvedere all'interruzione della filtrazione.

L'allestimento delle cinque colonne in fase sei ha evidenziato l'influenza della velocità di permeazione, della superficie specifica e dello spessore della barriera sul tempo di contatto, che deve necessariamente essere sufficiente a garantire un adeguato trattamento dell'acqua di falda.

Dai risultati emerge che, in linea di massima, la granulometria del materiale reattivo, indipendentemente dalle velocità di attraversamento adottate, condiziona le prestazioni ottenibili in termini di riduzione delle concentrazioni in ingresso.

Le colonne 3 e 4, a granulometria fine e rispettivamente permeate con velocità pari a 0.2 ml/min e 2 ml/min, hanno evidenziato abbattimenti dell'alluminio e del rame superiori al 90 % e abbattimenti delle concentrazioni di ferro e dell'arsenico maggiori del 99 %. Oltre alla formazione dei fiocchi di cui si è parlato in fase cinque, l'elevata superficie specifica disponibile per il contatto con la soluzione contaminante ha reso poco rilevante il peso della velocità di permeazione. Il tempo di contatto tra acqua di falda e carbonato di calcio, sebbene inferiore nel caso della colonna 4, è stato ugualmente sufficiente a consentire lo sviluppo delle reazioni di rimozione degli inquinanti.

Sono state in ogni caso evidenziate dinamiche leggermente dissimili fra le colonne: dopo i primi 30 PV, mentre in colonna 3 sono avvenute rimozioni essenzialmente ininfluenti in corrispondenza delle prime porte, che divenivano più concrete negli ultimi 60 - 70 cm, la colonna 4 si è contraddistinta per la presenza, a fine prova, di una zona di rimozione uniformemente distribuita per quasi tutta la sua lunghezza. In questo caso è stata importante

l'influenza della velocità di attraversamento che ha determinato dinamiche diverse nel consumo del materiale reattivo.

A fronte di alte percentuali di rimozione, tuttavia, la granulometria fine ha facilitato la formazione di zone occluse nel materiale reattivo a seguito della formazione di precipitati sulla matrice reattiva. In colonna 3, essendo superiori i tempi di contatto, in corrispondenza delle prime porte di campionamento i precipitati hanno ostruito del tutto i pori della matrice reattiva, rendendo difficile l'avanzamento del fronte inquinante. La colonna 4, ha risentito in maniera meno rilevante di questo problema e dopo essere stata attraversata da un volume di acqua di falda decisamente superiore.

Le velocità di attraversamento del contaminante sono state più importanti nelle colonne 1 e 2, realizzate con materiale a granulometria più aperta.

La colonna 1, permeata con velocità pari a 2 ml/min ha manifestato una scarsissima capacità di abbattimento sin dai primissimi PV. In seguito ai successivi prelievi (40 PV), emergono anche fenomeni di risolubilizzazione dell'alluminio e del rame, le concentrazioni dei quali assumono valori superiori rispetto a quelli in ingresso. Il tempo di contatto tra soluzione contaminante e materiale reattivo non è stato sufficiente e, all'uscita dalla colonna, la soluzione non era molto dissimile per aspetto e per composizione a quella in entrata.

La colonna 2, permeata con velocità pari a 0.2 ml/min, è stata decisamente più efficace. Nonostante la superficie specifica del materiale reattivo fosse all'incirca la stessa, si sono registrati abbattimenti sostanziali delle concentrazioni di arsenico e ferro (superiori al 95%) fino al prelievo in corrispondenza dei 51 PV. I tempi di contatto decisamente superiori hanno giocato un ruolo fondamentale sull'esito dell'esperimento, favorendo le reazioni tra soluzione contaminante e carbonato di calcio. Il materiale reattivo ha interagito con l'acqua di falda completamente e in maniera uniforme: non si sono create vie preferenziali di flusso che avrebbero comportato riduzione di efficienza in alcuni punti della colonna e materiale reattivo quasi del tutto integro in altri. Inoltre, l'adozione di una granulometria più aperta ha permesso il superamento di tutti i problemi attribuibili all'intasamento delle colonne.

Discorso a parte merita la colonna 5 (granulometria fine, velocità di permeazione pari a 0.2 ml/min), costituita dal collegamento in serie di due colonne. Questa sperimentazione, come già anticipato, è finalizzata alla valutazione dell'influenza dello spessore della barriera reattiva. I tempi di contatto sono stati molto elevati e hanno facilitato la rimozione degli inquinanti (riduzioni superiori al 99%).

Anche in sesta fase si è confermato come l'eluato che si trova nel serbatoio di raccolta abbia valori di rimozione molto accentuati dovuti alla permanenza a contatto con l'aria.

Nella *settima fase* sono state allestite due colonne nell'intento di perseguire un duplice obiettivo: lo studio di una possibile riutilizzazione di un cestello già parzialmente contaminato in una configurazione *funnel & gate* e la ripetibilità delle prove.

In primo luogo si è voluto indagare a fondo lo studio di una barriera reattiva avente una configurazione di tipo *funnel & gate*. In tale configurazione si può immaginare, per esempio, un *gate* costituito da quattro celle reattive, dove le prime due hanno il ruolo vero e proprio di rimozione dei contaminanti, mentre le successive sono utilizzate al fine di soddisfare un adeguato coefficiente di sicurezza. In particolare, si è deciso simulare il comportamento di

una cella reattiva che venga investita direttamente dal fronte inquinato a seguito della rimozione del cestello, ormai intasato, posto in testa alla serie.

Partendo dalla quinta prova della fase sei, nella quale sono permeati circa 40 litri di acqua di falda contaminata attraverso due colonne a granulometria fine, è stata avviata una nuova prova in cui la colonna posta in coda alla serie è stata riutilizzata nella permeazione diretta con acqua di falda contaminata alla velocità di 2 ml/min.

Successivamente si sono confrontati i risultati ottenuti con quelli ricavati dalla colonna usata in fase sei (che è stata chiamata colonna 1*), avente stessa velocità di permeazione e stessa granulometria.

Dal confronto emerge subito che all'uscita di entrambe le colonne le concentrazioni di tutti gli inquinanti non sono mai state superiori a quelle in ingresso per tutta la durata delle prove. La colonna 1 è stata permeata con un volume di acqua pari a 55.5 litri, prima che si intasasse, mentre la colonna 1* ne ha fatti passare circa 87. In termini di durabilità ciò significa che la precedente permeazione, avvenuta sia pure con acqua filtrata, ha ridotto l'efficienza della colonna 1 di circa il 35 %.

La seconda prova allestita in questa fase è consistita in una colonna a granulometria aperta permeata con velocità pari a 0.2 ml/min. Ancora una volta si è provveduto a confrontare i risultati ottenuti con quelli ricavati dalla colonna 2 della fase sei (stessa granulometria e stessa velocità). Questa volta le due colonne, che sono state denominate, rispettivamente, colonna 2 e colonna 2*, partono dalle stesse condizioni iniziali.

La granulometria aperta adottata ha condizionato positivamente l'andamento delle prove che non hanno subito interruzioni dovute a problemi di intasamento e si sono sviluppate in modo pressoché continuo: il flusso in avanzamento nella colonna si è potuto distribuire in maniera piuttosto uniforme senza creare vie preferenziali. In entrambe le prove le colonne sono state permeate per oltre 40 litri di acqua contaminata prima che venissero interrotte a causa di una evidente perdita di efficienza.

Per quanto riguarda il calcolo delle efficienze delle tre colonne in *fase cinque* si ottengono valori scoraggianti nel caso si prendano come valori di riferimento le Concentrazioni Limite Ammissibili stabilite dalla normativa. Le efficienze pratiche sono più favorevoli se si prende come limite superiore il valore delle C.L.A. moltiplicato per 100, ma in ogni caso sarebbe necessario un intervento di bonifica con misure di sicurezza, dal momento che, tranne in casi molto isolati, i valori delle concentrazioni in uscita dalle colonne sono di molto superiori alle C.L.A.

Mai, infatti, tutte le concentrazioni risultano minori di tali limiti contemporaneamente, ed è proprio questo che limita il calcolo dell'efficienza del trattamento.

Delle efficienze in *fase sei* si può affermare che solo che nel caso della colonna a granulometria fine e permeata con velocità pari a 2 ml/min le concentrazioni risultano minori dei limiti di legge nei primi 20 PV transitati. Va precisato, comunque, che limitatamente all'arsenico e al ferro si sono registrate concentrazioni inferiori ai limiti di legge anche nel prosieguo della prova. Tale risultato vale, sempre nell'ambito di questi due contaminanti, anche per le colonne 2 e 3 (entrambe permeate con velocità pari a 0.2 ml/min).

Le efficienze pratiche sono più favorevoli: va ribadito, però, che si deve parlare di intervento di bonifica con misure di sicurezza perché i valori delle concentrazioni in uscita superano in alcuni casi le C.L.A..

Infine, dall'analisi del calcolo delle efficienze delle colonne in *settima fase* da parte della colonna 1 si sono avuti dei buoni risultati per arsenico, alluminio e ferro, mentre per il rame si sono registrate percentuali molto basse. La colonna 1 si è dimostrata efficiente fino al passaggio di un volume di acqua pari a 40 litri, garantendo percentuali di rimozione di arsenico, alluminio e ferro superiori al 99 %, mentre la colonna 1* si è mantenuta su questi valori per tutta la durata della prova, interrotta dopo il passaggio di 87 litri. Risulta, quindi, che la colonna 1, evidentemente compromessa dalla precedente permeazione, ha funzionato con un'efficienza ridotta del 50 % circa. Per quanto riguarda la rimozione del rame nessuna delle due colonne si è dimostrata efficace, in particolare la colonna 1 ha manifestato una scarsissima capacità di abbattimento sin dai primi litri transitati.

Nella colonna 2 i risultati conseguiti confermano una buona efficienza nella rimozione dell'arsenico e dell'alluminio, assicurando una percentuale di rimozione prossima al 99 % fino al passaggio di oltre 30 litri di acqua di falda. Per quanto riguarda il ferro la colonna 2 ha dato risultati peggiori rispetto alla colonna 2*, a causa probabilmente della maggiore porosità del materiale reattivo e della conseguente minor efficacia nella rimozione meccanica. Si è comunque garantita una percentuale di rimozione prossima al 90 % fino al passaggio di oltre 40 litri, contrariamente alla colonna 2* che garantisce una rimozione prossima al 100 % per tutta la durata della prova. Nel caso del rame, purtroppo, la discordanza dei valori non ha permesso di fare delle considerazioni attendibili.

Concludendo, si possono definire alcuni punti fermi derivanti dalle osservazioni precedentemente esposte.

Innanzitutto è confermata la scelta di un modello di trincea del tipo *funnel & gate*, in sostituzione della precedente ipotesi di trincea continua. Questa soluzione sembra essere la più idonea in vista di una sostituzione frequente del materiale reattivo installato in sito. Il materiale reattivo potrebbe, infatti, essere stoccato in posto all'interno di cestelli posizionati in sequenza da sostituire progressivamente, senza inficiare l'efficienza e la continuità del trattamento.

In secondo luogo, sarebbe necessario installare a valle della barriera un manufatto, che, tramite una soglia, permetta all'acqua in uscita di sedimentare ed ossigenarsi prima di terminare in mare. L'operazione mirerebbe a sfruttare il principio osservato durante i *column tests*, nei quali si è evidenziata una forte diminuzione della concentrazione di inquinanti nel serbatoio di raccolta dopo, che l'eluato ha subito un'adeguata ossigenazione. Insieme a questa vasca dovrebbe essere progettato un sistema di raccolta che permetterebbe la pulizia del precipitato accumulatosi sul fondo.

In ultimo, si dovrebbe porre attenzione alla scelta della granulometria da adottare per la barriera, essendosi formate, nel materiale più fine, occlusioni e vie preferenziali di flusso ed avendo delle potenzialità di rimozioni minori nel materiale più aperto, che presenta una superficie specifica ridotta. Sarebbe utile sperimentare una granulometria che sia un efficace compromesso fra le due usate finora e che consenta di ovviare ai problemi fin qui descritti.

ALLEGATO 1

1. A CONFRONTO DEFINIZIONI D.M. 471/99 E D.LGS. 152/06

2. B VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE CONTAMINANTI

ALLEGATO I A

CONFRONTO DEFINIZIONI D. M. 471/99 E D. LGS. 152/06

<p>Dm 25 ottobre 1999, n. 471 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>TESTO UNICO AMBIENTALE PARTE QUARTA Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo V Bonifica di siti contaminati</p>
<p>Articolo 2 Definizioni</p>	<p>Art. 240 Definizioni</p>
<p>Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a - Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti ;</p>	<p>1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: a - Sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;</p>
<p>-</p>	<p>b – concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell' Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente inquinato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;</p>
<p>-</p>	<p>c – concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell' Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;</p>
<p>b - Sito Inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento;</p>	<p>e - Sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all' Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;</p>

<p>c - Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;</p>	<p>d - Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale, uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);</p>
<p>-</p>	<p>f – sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione di soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale rischio specifica;</p>
<p>-</p>	<p>g – sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;</p>
<p>-</p>	<p>h – sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;</p>
<p>-</p>	<p>i – misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;</p>
<p>-</p>	<p>l – misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;</p>
<p>d - Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;</p>	<p>m - Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente;</p>
<p>-</p>	<p>n – messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì</p>

	gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
e - Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento;	p - Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
f - Bonifica con misure di sicurezza: l'insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tali casi per l'uso del sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o costruito ;	-
g - Misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati;	-
h - Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di	q – Ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento

<p>bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.</p>	<p>degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.</p>
<p>i - Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1;</p>	<p>o - Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previsti apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo e eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1;</p>
<p>j - Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse.</p>	<p>r - Inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;</p>
<p>-</p>	<p>s – analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;</p>
<p>-</p>	<p>t – condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi d'acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni.</p>

ALLEGATO I B

VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE CONTAMINANTI

Nota – Vengono di seguito riportate le tabelle come pubblicate nel D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006. Per le acque sotterranee nulla è cambiato, mentre per il terreno sono state aggiunte le voci numerate come 31, 32, 33, 34 e sono stati modificati i valori limite di 1,2,3-Tricloropropano e dei PCB (nel D.M. 471/99 il primo aveva limiti pari a 0.1 mg/kg (A) e 1 mg/kg (B), mentre per i PCB si aveva 0.001 mg/kg (A)).

Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare			
		A	B
		Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg-1 espressi come ss)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg-1 espressi come ss)
Composti inorganici			
1	Antimonio	10	30
2	Arsenico	20	50
3	Berillio	2	10
4	Cadmio	2	15
5	Cobalto	20	250
6	Cromo totale	150	800
7	Cromo VI	2	15
8	Mercurio	1	5
9	Nichel	120	500
10	Piombo	100	1000
11	Rame	120	600
12	Selenio	3	15
13	Stagno	1	350
14	Tallio	1	10
15	Vanadio	90	250
16	Zinco	150	1500
17	Cianuri (liberi)	1	100
18	Fluoruri	100	2000
Aromatici			
19	Benzene	0.1	2
20	Etilbenzene	0.5	50
21	Stirene	0.5	50
22	Toluene	0.5	50
23	Xilene	0.5	50
24	Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)	1	100
Aromatici policiclici (1)			
25	Benzo(a)antracene	0.5	10
26	Benzo(a)pirene	0.1	10
27	Benzo(b)fluorantene	0.5	10
28	Benzo(k,)fluorantene	0.5	10
29	Benzo(g, h, i,)perilene	0.1	10
30	Crisene	5	50
31	Dibenzo(a, e)pirene	0.1	10
32	Dibenzo (a, l) pirene	0.1	10
33	Dibenzo (a, i) pirene	0.1	10
34	Dibenzo (a, h) pirene	0.1	10
35	Dibenzo(a,h)antracene	0.1	10
36	Indenopirene	0.1	5
37	Pirene	5	50
38	Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)	10	100
Alifatici clorurati cancerogeni (1)			
39	Clorometano	0.1	5
40	Diclorometano	0.1	5
41	Triclorometano	0.1	5
42	Cloruro di Vinile	0.01	0.1

43	1,2-Dicloroetano	0.2	5
44	1,1 Dicloroetilene	0.1	1
45	Tricloroetilene	1	10
46	Tetracloroetilene (PCE)	0.5	20
	Alifatici clorurati non cancerogeni (1)		
47	1,1-Dicloroetano	0.5	30
48	1,2-Dicloroetilene	0.3	15
49	1,1,1-Tricloroetano	0.5	50
50	1,2-Dicloropropano	0.3	5
51	1,1,2-Tricloroetano	0.5	15
52	1,2,3-Tricloropropano	1	10
53	1,1,2,2-Tetracloroetano	0.5	10
	Alifatici alogenati Cancerogeni (1)		
54	Tribromometano (bromoformio)	0.5	10
55	1,2-Dibromoetano	0.01	0.1
56	Dibromoclorometano	0.5	10
57	Bromodiclorometano	0.5	10
	Nitrobenzeni		
58	Nitrobenzene	0.5	30
59	1,2-Dinitrobenzene	0.1	25
60	1,3-Dinitrobenzene	0.1	25
61	Cloronitrobenzeni	0.1	10
	Clorobenzeni (1)		
62	Monoclorobenzene	0.5	50
63	Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene)	1	50
64	Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 - diclorobenzene)	0.1	10
65	1,2,4 -triclorobenzene	1	50
66	1,2,4,5-tetraclorobenzene	1	25
67	Pentaclorobenzene	0.1	50
68	Esaclorobenzene	0.05	5
69	Fenoli non clorurati (1)		
70	Metilfenolo (o-, m-, p-)	0.1	25
71	Fenolo	1	60
	Fenoli clorurati (1)		
72	2-clorofenolo	0.5	25
73	2,4-diclorofenolo	0.5	50
74	2,4,6 - triclorofenolo	0.01	5
75	Pentaclorofenolo	0.01	5
	Ammine Aromatiche (1)		
76	Anilina	0.05	5
77	o-Anisidina	0.1	10
78	m,p-Anisidina	0.1	10
79	Difenilamina	0.1	10
80	p-Toluidina	0.1	5
81	Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77)	0.5	25
	Fitofarmaci		
82	Alaclor	0.01	1
83	Aldrin	0.01	0.1
84	Atrazina	0.01	1
85	α-esacloroetano	0.01	0.1
86	β-esacloroetano	0.01	0.5
87	γ-esacloroetano (Lindano)	0.01	0.5
88	Clordano	0.01	0.1
89	DDD, DDT, DDE	0.01	0.1
90	Dieldrin	0.01	0.1

91	Endrin	0.01	2
	Diossine e furani		
92	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.)	1x10 ⁻⁵	1x10 ⁻⁴
93	PCB	0.06	5
	Idrocarburi		
94	Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12	10	250
95	Idrocarburi pesanti C superiore a 12	50	750
	Altre sostanze		
96	Amianto (fibre libere)	1000 (*)	1000 (*)
97	Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	10	60
<p>(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.</p> <p>(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R.-Trasformata di Fourier)</p>			

Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee		
N°. ord	SOSTANZE	Valore limite (µ/l)
METALLI		
1	Alluminio	200
2	Antimonio	5
3	Argento	10
4	Arsenico	10
5	Berillio	4
6	Cadmio	5
7	Cobalto	50
8	Cromo totale	50
9	Cromo (VI)	5
10	Ferro	200
11	Mercurio	1
12	Nichel	20
13	Piombo	10
14	Rame	1000
15	Selenio	10
16	Manganese	50
17	Tallio	2
18	Zinco	3000
INQUINANTI INORGANICI		
19	Boro	1000
20	Cianuri liberi	50
21	Fluoruri	1500
22	Nitriti	500
23	Solfati (mg/L)	250
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI		
24	Benzene	1
25	Etilbenzene	50
26	Stirene	25
27	Toluene	15
28	para-Xilene	10
POLICLICI AROMATICI		
29	Benzo(a) antracene	0.1
30	Benzo (a) pirene	0.01
31	Benzo (b) fluorantene	0.1
32	Benzo (k,) fluorantene	0.05
33	Benzo (g, h, i) perilene	0.01
34	Crisene	5
35	Dibenzo (a, h) antracene	0.01
36	Indeno (1,2,3 - c, d) pirene	0.1
37	Pirene	50
38	Sommatoria (31, 32, 33, 36)	0.1
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI		
39	Clorometano	1.5
40	Triclorometano	0.15
41	Cloruro di Vinile	0.5
42	1,2-Dicloroetano	3
43	1,1 Dicloroetilene	0.05
44	1,2-Dicloropropano	0.15
45	1,1,2 - Tricloroetano	0.2
46	Tricloroetilene	1.5
47	1,2,3 - Tricloropropano	0.001
48	1,1,2,2, - Tetracloroetano	0.05
49	Tetracloroetilene	1.1
50	Esaclorobutadiene	0.15
51	Sommatoria organoalogenati	10

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI		
52	1,1 - Dicloroetano	810
53	1,2-Dicloroetilene	60
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI		
54	Tribromometano	0.3
55	1,2-Dibromoetano	0.001
56	Dibromoclorometano	0.13
57	Bromodiclorometano	0.17
NITROBENZENI		
58	Nitrobenzene	3.5
59	1,2 - Dinitrobenzene	15
60	1,3 - Dinitrobenzene	3.7
61	Cloronitrobenzeni (ognuno)	0.5
CLOROBENZENI		
62	Monoclorobenzene	40
63	1,2 Diclorobenzene	270
64	1,4 Diclorobenzene	0.5
65	1,2,4 Triclorobenzene	190
66	1,2,4,5 Tetraclorobenzene	1.8
67	Pentaclorobenzene	5
68	Esaclorobenzene	0.01
FENOLI E CLOROFENOLI		
69	2-clorofenolo	180
70	2,4 Diclorofenolo	110
71	2,4,6 Triclorofenolo	5
72	Pentaclorofenolo	0.5
AMMINE AROMATICHE		
73	Anilina	10
74	Difenilamina	910
75	p-toluidina	0.35
FITOFARMACI		
76	Alaclor	0.1
77	Aldrin	0.03
78	Atrazina	0.3
79	alfa - esacloroetano	0.1
80	beta - esacloroetano	0.1
81	Gamma - esacloroetano (lindano)	0.1
82	Clordano	0.1
83	DDD, DDT, DDE	0.1
84	Dieldrin	0.03
85	Endrin	0.1
86	Sommatoria fitofarmaci	0.5
DIOSSINE E FURANI		
87	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF)	4 x 10 ⁻⁶
ALTRE SOSTANZE		
88	PCB	0.01
89	Acrilammide	0.1
90	Idrocarburi totali (espressi come n- esano)	350
91	Acido para - ftalico	37000
92	Amianto (fibre A > 10 mm) (*)	da definire
(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e Regioni.		

ALLEGATO 2

DATI COLONNE DALLA QUARTA ALLA SETTIMA FASE

FASI 4 e 5 - COLONNA 0

<p>SOLUZIONE PERMEANTE Acqua distillata con pH = 2</p>				<p>GRANULOMETRIA FINE</p>				Peso di volume grani G_s 2,72 g/cm ³	
								Peso di volume materiale γ 1,797 g/cm ³	
PORTATA		0,2 ml/min		Altezza 99,40 cm		Contenuto d'acqua W 1,03 %		Peso di volume secco γ_d 1,779 g/cm ³	
Area di base 19,63 cm ²		0,2 ml/min		Altezza 99,40 cm		Indice dei vuoti e 0,53		Porosità n 0,35	
						I PV 675,36		ml	

	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Cu	Ca	Fe
		min	ml	ml	ml	ml	ml	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
PORTA 1	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,81	-	0,0405	0	0,006	2,26	0,009
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,77	21	0,0361	-	-	5,54	0,05
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	6,95	18,8	0,787	-	-	162,9	0
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	6,82	25,3	0,829	-	-	173,5	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	6,9	24,8	0,808	-	-	170	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	6,68	24,8	1,055	-	-	218	-
	5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,71	26,5	1,21	-	-	251,3	-
PORTA 2	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,77	-	0,0431	0	0,007	6,24	0,003
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,78	20,9	0,0371	-	-	5,24	0,04
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,11	18,8	0,81	-	-	-	0,03
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	6,99	25,4	0,875	-	-	-	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7	24,8	0,839	-	-	-	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	6,88	24,8	1,097	-	-	-	-
	5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,86	26,5	1,256	-	-	-	-
PORTA 3	15/1/03 8.40	2027	8	-	0,00	0,00	0,00	0	9,31	-	0,261	-	0,007	-	0,003
	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,72	-	0,0416	0	0,009	6,29	0,005
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,67	21	0,0331	-	-	5,7	0
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,15	18,9	0,812	-	-	-	0
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	7,02	25,4	0,866	-	-	-	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7,02	24,8	0,843	-	-	-	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	6,94	25	1,088	-	-	-	-
5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,84	26,5	1,274	-	-	-	-	
PORTA 4	15/1/03 9.20	2067	8	-	0,00	0,00	0,00	0	9,09	-	0,1258	0	0,012	-	0,067
	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,66	-	0,0438	0	0,008	6,29	0,004
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,62	21,2	0,0381	-	-	6,32	0,05
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,14	19,1	0,812	-	-	-	0
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	7,05	25,5	0,863	-	-	-	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7,07	24,9	0,842	-	-	-	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	6,93	25	1,081	-	-	-	-
5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,85	26,5	1,29	-	-	-	-	
PORTA 5	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,49	-	0,0413	0	0,012	6,5	0
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,63	21,5	0,0371	-	-	6,75	0,05
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,17	19	0,808	-	-	171,2	0,06
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	7,05	25,5	0,863	-	-	183,6	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7,07	25	0,847	-	-	177,6	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	6,96	25	1,094	-	-	227,4	-
	5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,89	26,5	1,29	-	-	276,2	-
PORTA 6	15/1/03 18.07	2594	8	-	0,00	0,00	0,00	22,9	8,08	-	0,609	0	0,022	-	0
	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,38	-	0,0498	0	0,014	6,38	0
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,48	21,5	0,0399	-	-	7,32	0,04
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,18	19,4	0,812	-	-	-	0
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	7,07	25,8	0,862	-	-	-	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7,09	25	0,841	-	-	-	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	6,91	25	1,11	-	-	-	-
5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,8	26,5	1,277	-	-	-	-	
PORTA 7	16/1/03 9.40	3527	8	-	0,00	0,00	0,00	21	7,86	-	0,657	0	0,028	-	0
	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,15	-	0,0642	0	0,016	7,17	0
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,36	21,7	0,0453	-	-	7,77	0
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,24	19,3	0,811	-	-	-	0
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	7,06	25,8	0,873	-	-	-	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7,13	25	0,841	-	-	-	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	6,95	25	1,091	-	-	-	-
5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,83	26,5	1,291	-	-	-	-	
PORTA 8	17/1/03 8.52	4919	8	-	0,00	0,00	0,00	21,2	7,92	-	0,699	0	0,042	6,34	0
	16/1/03 20.41	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	8	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	9,01	-	0,436	0	0,037	8,68	0
	29/1/03 9.55	22262	8	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	9,2	21,2	0,0547	-	-	8,42	0
	24/2/03 10.50	59757	8	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,3	19,4	0,806	-	-	168,3	0
	21/3/03 15.00	96007	8	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	7,14	26	0,903	-	-	172,7	-
	15/4/03 17.15	132082	8	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7,07	25	0,86	-	-	179,3	-
	12/5/03 10.33	170560	8	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	7,02	25	1,098	-	-	226	-
5/6/03 9.45	205072	8	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	6,89	26,5	1,291	-	-	278,4	-	
SERBATOTTO	13/1/03 22.53	0	0	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,026
	15/1/03 8.40	2027	0	-	0,00	0,00	0,00	-	9,31	-	0,261	-	0,007	0	0,003
	15/1/03 9.20	2067	0	-	0,00	0,00	0,00	-	9,09	-	0,1258	0	0,012	0	0,067
	15/1/03 18.07	2594	0	-	0,00	0,00	0,00	22,9	8,08	-	0,609	0	0,022	0	0
	16/1/03 9.40	3527	0	-	0,00	0,00	0,00	21	7,86	-	0,657	0	0,028	0	0
	17/1/03 8.52	4919	0	-	0,00	0,00	0,00	21,2	7,92	-	0,699	0	0,042	0	0
	16/1/03 20.41	4188	0	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 15.53	11100	1365,45	1405,45	1405,45	2,08	2,08	22	7,52	-	0,208	0	0,026	5,54	0
	29/1/03 9.55	22262	2049,55	2113,55	3519,00	3,13	5,21	23	8,5	21,2	0,05	-	-	9,97	0
	24/2/03 10.50	59757	6792,81	8262,26	10375,81	10,15	15,36	20,3	7,61	19,1	0,339	-	-	-	0
	21/3/03 15.00	96007	6583,77	8761,32	17023,58	9,84	25,21	26	7,88	25	0,808	-	-	-	-
	15/4/03 17.15	132082	6504,51	14830,77	23592,09	9,73	34,93	25	7,8	25	0,798	-	-	-	-
	12/5/03 10.33	170560	6977,06	15802,38	30633,15	10,43	45,36	25,3	7,73	24,9	0,941	-	-	-	-
5/6/03 9.45	205072	6461,9	21356,67	37159,05	9,66	55,02	26,5	7,45	26,5	1,087	-	-	-	-	

FASE 4 - COLONNA 1

SOLUZIONE PERMEANTE <i>Soluzione sintetica</i> pH = 2	As	60	mg/l	GRANULOMETRIA FINE	Peso di volume grani	G _v (g/cm ³)	2,72	
					Peso di volume materiale	γ (g/cm ³)	1,733	
					Contenuto d'acqua	W (%)	1,03	
					Peso di volume secco	γ _d (g/cm ³)	1,715	
					Indice dei vuoti	e	0,59	
Area di base	19,63	cm ²	Altezza	99,40	cm	Porosità	n	0,37
							1 PV	720,80

	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Ca
		min	ml	ml	ml	ml	ml	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l
PORTA 1	16/1/03 13.52	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 13.45	10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,1	-	1,295	58,49	-
	29/1/03 11.05	22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	5,83	21,2	1,313	56,12	186,4
	12/2/03 8.45	42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	5,62	19	1,051	47,61	169,8
	25/2/03 15.45	61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	5,61	20,9	1,069	58,51	178,9
	10/3/03 10.05	79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	5,49	22,5	1,069	57,31	175
	24/3/03 8.45	99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	5,68	21,2	0,801	58,3	137,8
	4/4/03 16.20	116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	5,72	24	0,798	57,9	128
	17/4/03 10.10	134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	5,7	23,4	0,742	57,6	125,6
	PORTA 2	16/1/03 13.52	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-
21/1/03 13.40		10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,68	-	1,51	57,56	-
29/1/03 11.05		22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,29	21	1,424	57,98	-
12/2/03 8.45		42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	5,88	19,1	1,117	47,77	-
25/2/03 15.45		61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	5,88	21	1,129	59,02	-
10/3/03 10.05		79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	5,78	22,5	1,103	58,06	-
24/3/03 8.45		99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	5,84	21,2	0,81	57,9	-
4/4/03 16.20		116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	5,87	23,9	0,821	57,8	-
17/4/03 10.10		134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	5,86	23,4	0,759	57	-
PORTA 3		14/1/03 17.30	1117	8	-	0	0,00	0,00	0	7,04	-	5,42	50,44
	16/1/03 13.52	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 13.40	10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,86	-	1,57	57,17	-
	29/1/03 11.05	22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,8	21,4	1,57	56,27	-
	12/2/03 8.45	42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	6,37	19	1,247	50,43	-
	25/2/03 15.45	61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,17	21	1,196	54,82	-
	10/3/03 10.05	79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,01	22,6	1,153	56,91	-
	24/3/03 8.45	99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,09	21,5	0,842	56,6	-
	4/4/03 16.20	116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,04	23,9	0,815	56,8	-
	17/4/03 10.10	134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,04	23,5	0,778	56,1	-
PORTA 4	15/1/03 8.50	2037	8	-	0	0,00	0,00	0	7,3	-	1,54	57,4	-
	16/1/03 13.52	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 13.30	10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,89	-	1,56	56,69	-
	29/1/03 11.05	22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,83	21,9	1,59	54,63	-
	12/2/03 8.45	42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	6,68	19	1,35	54,22	-
	25/2/03 15.45	61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,43	21,1	1,264	55,09	-
	10/3/03 10.05	79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,19	22,8	1,204	57,62	-
	24/3/03 8.45	99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,33	21,3	0,894	55,2	-
	4/4/03 16.20	116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,22	24	0,869	55,8	-
	17/4/03 10.10	134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,18	23,3	0,812	55,2	-
PORTA 5	16/1/03 13.52	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 13.30	10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,88	-	1,58	56,67	-
	29/1/03 11.05	22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,84	22,9	1,56	54,95	267,6
	12/2/03 8.45	42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	6,72	19,2	1,348	54,92	247,6
	25/2/03 15.45	61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,65	21,1	1,34	55,06	233,3
	10/3/03 10.05	79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,41	22,8	1,262	53,53	238,8
	24/3/03 8.45	99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,49	21,2	0,93	54,2	173,1
	4/4/03 16.20	116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,41	23,8	0,92	54,8	163,7
	17/4/03 10.10	134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,4	23,3	0,848	54,4	169
	PORTA 6	15/1/03 12.30	2257	8	-	0	0,00	0,00	22	7,18	-	2,03	43,64
16/1/03 13.52		0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
21/1/03 13.20		10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,88	-	1,54	57,27	-
29/1/03 11.05		22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,85	22,9	1,58	54,57	-
12/2/03 8.45		42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	6,75	19,2	1,385	51,86	-
25/2/03 15.45		61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,73	21	1,394	52,36	-
10/3/03 10.05		79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,63	22,9	1,339	53,59	-
24/3/03 8.45		99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,79	21,2	0,99	53,2	-
4/4/03 16.20		116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,67	23,9	0,992	53,5	-
17/4/03 10.10		134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,75	23,2	0,908	54,2	-
PORTA 7	16/1/03 9.00	3487	8	-	0	0,00	0,00	20,5	7,4	-	1,65	48,52	-
	16/1/03 13.52	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 13.13	10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,9	-	1,59	53,34	-
	29/1/03 11.05	22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,86	22	1,59	54,8	-
	12/2/03 8.45	42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	6,78	19,2	1,42	49,19	-
	25/2/03 15.45	61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,76	21,5	1,396	52,29	-
	10/3/03 10.05	79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,74	23	1,358	53,9	-
	24/3/03 8.45	99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,96	21	1,038	52,9	-
	4/4/03 16.20	116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,88	23,9	1,038	53,2	-
	17/4/03 10.10	134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,9	23,2	0,967	54	-
PORTA 8	16/1/03 12.35	3702	8	-	0	0,00	0,00	22	7,28	-	3,32	37,7	-
	16/1/03 13.52	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	21/1/03 13.07	10947	8	1494,8	1494,8	2,07	2,07	21,9	6,93	-	1,59	56,17	-
	29/1/03 11.05	22332	8	2201,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,9	22,5	1,62	53,24	261,3
	12/2/03 8.45	42352	8	5254,81	7456,16	5,22	10,34	20	6,76	19	1,452	46,36	492,4
	25/2/03 15.45	61492	8	5790,24	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,82	22	1,406	45,72	272,2
	10/3/03 10.05	79872	8	8708,82	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,71	23	1,412	51,81	272,1
	24/3/03 8.45	99952	8	9526,86	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,93	21	1,056	53,5	206,5
	4/4/03 16.20	116187	8	11742,53	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,97	24	1,038	53,6	194,5
	17/4/03 10.10	134537	8	12953,88	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,97	23,2	0,991	53,6	195,5
SERBA TOIO	13/1/03 22.53	0	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	14/1/03 17.30	1117	0	-	0	0,00	0,00	-	7,04	-	5,42	50,44	18
	15/1/03 8.50	2037	0	-	0	0,00	0,00	-	7,3	-	1,54	57,4	28
	15/1/03 12.30	2257	0	-	0	0,00	0,00	22	7,18	-	2,03	43,64	58
	1												

FASE 4 - COLONNA 2

SOLUZIONE PERMEANTE		Cu		60 mg/l		GRANULOMETRIA FINE		Peso di volume grani		G _v (g/cm ³)		2,72			
Soluzione sintetica		PORTATA		0,2 ml/min				Peso di volume materiale		γ (g/cm ³)		1,785			
pH = 2								Contenuto d'acqua		W (%)		1,03			
								Peso di volume secco		γ _d (g/cm ³)		1,767			
								Indice dei vuoti		e		0,54			
								Porosità		n		0,35			
Area di base		19,63 cm ²		Altezza		99,40 cm						I PV		683,68	
PORTA 1	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l		
	16/1/03 17.10	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	21/1/03 10.07	10720	8	1455,3	1455,3	2,13	2,13	21,5	6,92	-	1,121	0,344	-		
	28/1/03 16.30	21217	8	2085,9	3541,2	3,05	5,18	22,5	6,92	22,2	1,127	0,918	250,9		
	10/2/03 8.55	39482	8	4878,57	6964,47	5,01	10,19	20,6	6,9	18,2	1,077	0,776	227,2		
	24/2/03 8.45	59632	8	5930,61	10809,18	5,62	15,81	19,5	6,84	16,9	1,063	0,771	238,3		
	7/3/03 16.35	75942	8	7865,31	13795,92	4,37	20,18	22,9	6,82	22,8	1,07	0,293	216,9		
	19/3/03 8.50	92757	8	9068,59	16933,9	4,59	24,77	22,7	6,85	21,8	0,996	0,7	213,7		
	31/3/03 12.05	110172	8	11149,83	20218,42	4,80	29,57	24,9	6,85	24,2	1,014	0,623	218,3		
	9/4/03 10.13	123020	8	12340,59	23490,42	4,79	34,36	20,7	6,48	20,2	1,02	0,035	204,7		
5/5/03 10.50	160497	8	18165,48	30506,07	10,26	44,62	24	6,81	24	1,052	1,617	207,3			
PORTA 2	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l		
	16/1/03 17.10	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	21/1/03 10.00	10720	8	1455,3	1455,3	2,13	2,13	21,5	6,99	-	1,109	0,182	-		
	28/1/03 16.30	21217	8	2085,9	3541,2	3,05	5,18	22,5	6,9	22	1,148	0,794	-		
	10/2/03 8.55	39482	8	4878,57	6964,47	5,01	10,19	20,6	6,96	18,3	1,092	0,646	-		
	24/2/03 8.45	59632	8	5930,61	10809,18	5,62	15,81	19,5	6,97	17	1,085	0,711	-		
	7/3/03 16.35	75942	8	7865,31	13795,92	4,37	20,18	22,9	6,89	22,9	1,106	0,539	-		
	19/3/03 8.50	92757	8	9068,59	16933,9	4,59	24,77	22,7	6,95	21,9	1,028	0,566	-		
	31/3/03 12.05	110172	8	11149,83	20218,42	4,80	29,57	24,9	6,96	24,2	1,034	0,463	-		
	9/4/03 10.13	123020	8	12340,59	23490,42	4,79	34,36	20,7	6,48	20,1	1,03	0,023	-		
5/5/03 10.50	160497	8	18165,48	30506,07	10,26	44,62	24	6,98	24	1,096	0,757	-			
PORTA 3	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l		
	14/1/03 17.45	1132	8	-	0	0,00	0,00	0	7,41	-	1,343	0,037	-		
	16/1/03 17.10	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	21/1/03 9.55	10720	8	1455,3	1455,3	2,13	2,13	21,5	7,02	-	1,148	0,003	-		
	28/1/03 16.30	21217	8	2085,9	3541,2	3,05	5,18	22,5	6,99	22,1	1,153	0,421	-		
	10/2/03 8.55	39482	8	4878,57	6964,47	5,01	10,19	20,6	6,99	18,5	1,108	0,27	-		
	24/2/03 8.45	59632	8	5930,61	10809,18	5,62	15,81	19,5	7,01	17,2	1,092	0,526	-		
	7/3/03 16.35	75942	8	7865,31	13795,92	4,37	20,18	22,9	6,92	22,8	1,099	0,393	-		
	19/3/03 8.50	92757	8	9068,59	16933,9	4,59	24,77	22,7	6,97	21,9	1,025	0,502	-		
	31/3/03 12.05	110172	8	11149,83	20218,42	4,80	29,57	24,9	6,98	24,3	1,037	0,402	-		
9/4/03 10.13	123020	8	12340,59	23490,42	4,79	34,36	20,7	7,05	19,9	1,007	0,049	-			
5/5/03 10.50	160497	8	18165,48	30506,07	10,26	44,62	24	7,01	23,9	1,118	0,537	-			
PORTA 4	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l		
	15/1/03 9.05	2052	8	-	0	0,00	0,00	0	7,1	-	1,158	0,001	-		
	16/1/03 17.10	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	21/1/03 9.50	10720	8	1455,3	1455,3	2,13	2,13	21	7,03	-	1,15	0,003	-		
	28/1/03 16.30	21217	8	2085,9	3541,2	3,05	5,18	22,5	6,96	22,6	1,146	0,235	-		
	10/2/03 8.55	39482	8	4878,57	6964,47	5,01	10,19	20,6	7	18,8	1,11	0,088	-		
	24/2/03 8.45	59632	8	5930,61	10809,18	5,62	15,81	19,5	7,04	17,3	1,101	0,407	-		
	7/3/03 16.35	75942	8	7865,31	13795,92	4,37	20,18	22,9	6,95	22,9	1,096	0,224	-		
	19/3/03 8.50	92757	8	9068,59	16933,9	4,59	24,77	22,7	6,96	22	1,056	0,349	-		
	31/3/03 12.05	110172	8	11149,83	20218,42	4,80	29,57	24,9	7,01	24,3	1,057	0,28	-		
9/4/03 10.13	123020	8	12340,59	23490,42	4,79	34,36	20,7	7,08	19,3	1,04	0,023	-			
5/5/03 10.50	160497	8	18165,48	30506,07	10,26	44,62	24	7,01	23,9	1,127	0,418	-			
PORTA 5	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l		
	16/1/03 17.10	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	21/1/03 9.42	10720	8	1455,3	1455,3	2,13	2,13	21	7,03	-	1,147	0	-		
	28/1/03 16.30	21217	8	2085,9	3541,2	3,05	5,18	22,5	7,03	22,7	1,14	0,103	256,2		
	10/2/03 8.55	39482	8	4878,57	6964,47	5,01	10,19	20,6	7,02	18,8	1,111	0	228,6		
	24/2/03 8.45	59632	8	5930,61	10809,18	5,62	15,81	19,5	7,04	17,3	1,09	0,288	228,7		
	7/3/03 16.35	75942	8	7865,31	13795,92	4,37	20,18	22,9	6,98	22,9	1,115	0,063	241,3		
	19/3/03 8.50	92757	8	9068,59	16933,9	4,59	24,77	22,7	6,98	22	1,045	0,16	214,6		
	31/3/03 12.05	110172	8	11149,83	20218,42	4,80	29,57	24,9	7,01	24,5	1,048	0,174	221,9		
	9/4/03 10.13	123020	8	12340,59	23490,42	4,79	34,36	20,7	7,06	19,8	1,05	0,023	194		
5/5/03 10.50	160497	8	18165,48	30506,07	10,26	44,62	24	6,99	23,9	1,113	0,317	237,3			
PORTA 6	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l		
	15/1/03 15.45	2452	8	-	0	0,00	0,00	23,2	7,41	-	1,69	0,036	-		
	16/1/03 17.10	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	21/1/03 9.35	10720	8	1455,3	1455,3	2,13	2,13	21	6,99	-	1,166	0,003	-		
	28/1/03 16.30	21217	8	2085,9	3541,2	3,05	5,18	22,5	7,01	22,7	1,146	0,074	-		
	10/2/03 8.55	39482	8	4878,57	6964,47	5,01	10,19	20,6	7,01	18,8	1,116	0	-		
	24/2/03 8.45	59632	8	5930,61	10809,18	5,62	15,81	19,5	7,04	17,6	1,095	0,007	-		
	7/3/03 16.35	75942	8	7865,31	13795,92	4,37	20,18	22,9	6,97	22,9	1,11	0	-		
	19/3/03 8.50	92757	8	9068,59	16933,9	4,59	24,77	22,7	7,01	22,1	1,045	0,036	-		
	31/3/03 12.05	110172	8	11149,83	20218,42	4,80	29,57	24,9	7,02	24,5	1,053	0,032	-		
9/4/03 10.13	123020	8	12340,59	23490,42	4,79	34,36	20,7	7,07	20,1	1,02	0,001	-			
5/5/03 10.50	160497	8	18165,48	30506,07	10,26	44,62	24	7,01	23,9	1,087	0,107	-			
PORTA 7	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l		
	16/1/03 9.25	3512	8	-	0	0,00	0,00	20,5	7,24	-	1,48	0,028	-		
	16/1/03 17.10	0	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	21/1/03 9.30	10720	8	1455,3	1455,3	2,13	2,13	21	6,99	-	1,147	0,001	-		
	28/1/03 16.30	21217	8	2085,9	3541,2	3,05	5,18	22,5	7,05	22,9	1,153	0,046	-		
	10/2/03 8.55	39482	8	4878,57	6964,47	5,01	10,19	20,6	7	18,8	1,116	0	-		
	24/2/03 8.45	59632	8	5930,61	10809,18	5,62	15,81	19,5	7,03	17,5	1,112	0,003	-		
	7/3/03 16.35	75942	8	7865,31	13795,92	4,37	20,18	22,9	6,97	23,1	1,137	0	-		
	19/3/03 8.50	92757	8	9068,59	16933,9	4,59	24,77	22,7	7,02	22	1,04	0,046	-		
	31/3/03 12.05	110172	8	11149,83	20218,42	4,80	29,57	24,9	7,07	24,5	1,053	0,032	-		
9/4/03 10.13	123020	8	12340,59	23490,42	4,79	34,36	20,7	7,06	20,4	0,96	0,006	-			
5/5/03 10.50	160497	8	18165,48	30506,07	10,26	44,62	24	7,01	23,8	1,127	0,04	-			
PORTA 8	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml												

FASE 4 - COLONNA 3

SOLUZIONE PERMEANTE		Fe		60 mg/l		GRANULOMETRIA FINE		Peso di volume grani		G _s (g/cm ³)		2.72			
Soluzione sintetica pH = 2		PORTATA		0,2 ml/min				Peso di volume materiale		γ (g/cm ³)		1.785			
								Contenuto d'acqua		W (%)		1.03			
								Peso di volume secco		γ _d (g/cm ³)		1.766			
								Indice dei vuoti		e		0.54			
								Porosità		n		0.35			
Area di base		19,63 cm ²		Altezza		99,40 cm						I PV		684,27	
GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Fe	Ca			
	min	ml	ml	ml			°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l			
PORTA 1	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 11.13	10794	13	1456,15	2,13	2,13	21,2	6,59	-	1,57	30,36	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,5	20	1,54	29,63	322,4			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,62	18,3	1,171	26,34	245,7			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,66	18	1,171	0	-			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,6	22	1,106	30,55	177		
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,52	24,2	0,936	22,41	155,4		
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,6	25,8	0,942	25,31	136,9		
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93	34,51	22,9	6,72	21,8	0,924	23,28	148		
	5/5/03 12.15	160582	8	17198,68	29208,88	8,18	42,69	24,2	6,61	24,2	0,978	22,03	179,7		
PORTA 2	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 11.07	296,4166667	8	1456,15	2,13	2,13	21,2	6,68	-	1,6	25,56	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,63	20,1	1,57	25,81	-			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,75	18,5	1,218	25,87	-			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,8	18,3	1,226	24,63	-			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,73	21,9	1,14	30,1			
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,68	24,2	0,975	22,36			
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,7	25,8	0,933	24,24			
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93	34,51	22,9	6,83	21,7	0,965	23,58			
	5/5/03 12.15	160582	8	17198,68	29208,88	8,18	42,69	24,2	6,73	24,2	1,057	25,37			
PORTA 3	14/1/03 9.08	615	7	-	0	0,00	0,00	0	7,02	-	1,75	0,029			
	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 11.00	10794	8	1456,15	2,13	2,13	21,2	6,72	-	1,61	27,42	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,66	20,2	1,58	26,27	-			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,78	18,8	1,239	26,73	-			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,84	18,6	1,243	25,12	-			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,78	21,9	1,159	30,39			
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,73	24,2	0,971	22,07			
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,74	26	0,971	24,26			
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93	34,51	22,9	6,87	21,6	0,981	22,67			
5/5/03 12.15	160582	8	17198,68	29208,88	8,18	42,69	24,2	6,8	24,2	1,073	25,92				
PORTA 4	14/1/03 17.58	1145	8	-	0	0,00	0,00	0	6,98	-	2,77	0,031			
	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 10.50	10794	8	1456,15	2,13	2,13	21,2	6,72	-	1,6	29,58	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,68	20,2	1,62	28,07	-			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,74	18,8	1,294	25,42	-			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,87	18,2	1,239	27,22	-			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,79	21,9	1,173	29,89			
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,74	24,2	0,975	20,87			
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,74	26	0,967	23,22			
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93	34,51	22,9	6,88	21,4	1,001	22,46			
5/5/03 12.15	160582	8	17198,68	29208,88	8,18	42,69	24,2	6,81	24,2	1,102	25,27				
PORTA 5	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 10.47	10794	8	1456,15	2,13	2,13	21,2	6,72	-	1,61	27,06	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,68	20,1	1,6	26,83	318,9			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,82	18,7	1,32	28,42	283,5			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,86	18,4	1,256	27,36	220,5			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,8	21,7	1,166	29,22	195,8		
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,76	24,2	1,014	22,29	166,1		
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,74	26	0,974	23,07	147,3		
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93	34,51	22,9	6,9	21,5	1,006	28,42	175,7		
	5/5/03 12.15	160582	8	17198,68	29208,88	8,18	42,69	24,2	6,85	24,2	1,105	24,76	194,5		
PORTA 6	15/1/03 9.50	2097	8	-	0	0,00	0,00	21,9	7,18	-	2,37	0,069			
	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 10.42	10794	8	1456,15	2,13	2,13	21,3	6,7	-	1,61	20,5	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,69	20	1,59	27,37	-			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,8	18,7	1,353	28,58	-			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,86	18,7	1,226	26,59	-			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,76	21,7	1,166	25,82			
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,76	24,2	0,995	18,75			
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,73	26	0,967	21,5			
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93	34,51	22,9	6,88	21,5	0,983	28,04			
5/5/03 12.15	160582	8	17198,68	29208,88	8,18	42,69	24,2	6,85	24,2	1,089	24,74				
PORTA 7	16/1/03 8.45	3472	8	-	0	0,00	0,00	20,6	7,53	-	2,05	0,041			
	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 10.40	10794	8	1456,15	2,13	2,13	21,3	6,7	-	1,65	8,32	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,68	20,1	1,64	26,04	-			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,83	18,6	1,363	26,6	-			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,87	18,7	1,251	26,08	-			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,76	21,8	1,191	26,68			
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,79	24,5	1,019	17,32			
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,73	26	0,974	19,47			
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93	34,51	22,9	6,86	21,6	0,983	24,23			
5/5/03 12.15	160582	8	17198,68	29208,88	8,18	42,69	24,2	6,83	24,3	1,102	23,67				
PORTA 8	16/1/03 11.03	3610	8	-	0	0,00	0,00	21,3	7,1	-	3,37	0,038			
	16/1/03 12.33	0	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	21/1/03 10.27	10794	8	1456,15	2,13	2,13	21,5	6,86	-	1,64	0,137	-			
	29/1/03 8.45	22192	8	2177,05	3,18	5,31	22,2	6,69	20	1,61	19,15	323,2			
	11/2/03 9.00	40927	8	4918,67	5,06	10,37	20,6	6,8	18,9	1,419	21,86	311,7			
	24/2/03 9.45	59692	8	5660,67	5,09	15,46	20	6,83	18,9	1,253	23,94	296,2			
	10/3/03 8.35	79782	8	8646,64	14307,31	5,45	20,91	22,8	6,77	21,8	1,238	22,89	226,7		
	21/3/03 14.00	95947	8	8636,36	17283	4,35	25,26	26	6,75	24,5	1,009	10,66	184,1		
	1/4/03 17.15	111922	8	11603,43	20239,79	4,32	29,58	26,5	6,67	26,7	0,975	15,41	159,9		
	14/4/03 9.25	130172	8	12010,2	23613,63	4,93									

FASE 5 - COLONNA 1

SOLUZIONE PERMANENTE		As	60	mg/l	GRANULOMETRIA FINE					Peso di volume grani			G ₂	2,72	g/cm ³	
Soluzione sintetica													γ	1,733	g/cm ³	
pH = 2													W	1,03	%	
		Fe	60	mg/l						Peso di volume secco			γ _s	1,715	g/cm ³	
		PORTATA	0,2	ml/min						Indice dei vuoti			e	0,59	-	
										Porosità			n	0,37	-	
Area di base		19,63	cm ²	Altezza	99,40	cm						I PV			720,80	ml
PORTA 1	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	16/01/2003 13.52	3439	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
	21/01/2003 13.45	14386	8	1518,8	1518,8	2,07	2,07	21,9	6,1	20,5	1,295	58,49	-	-		
	29/01/2003 11.05	25771	8	2177,35	3696,15	3,05	5,13	23	5,83	21,2	1,313	56,12	186,4	-		
	12/02/2003 8.45	45791	8	3760,01	7456,16	5,22	10,34	20	5,62	19	1,051	47,61	169,8	-		
	25/02/2003 15.45	64931	8	3588,89	11045,05	4,98	15,32	23,2	5,61	20,9	1,069	58,51	178,9	-		
	10/03/2003 10.05	83311	8	3454,01	14499,06	4,79	20,12	23,8	5,49	22,5	1,069	57,31	175	-		
	24/03/2003 8.45	103391	8	3736,62	18235,68	5,18	25,30	21,8	5,68	21,2	0,801	58,3	137,8	-		
	04/04/2003 16.20	119626	8	3033,71	21269,39	4,21	29,51	24,5	5,72	24	0,798	57,9	128	-		
	17/04/2003 10.10	137976	8	3427,02	24696,41	4,75	34,26	23,5	5,7	23,4	0,742	57,6	123,6	-		
PORTA 1	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	29/04/2003 14.52	155538	8	3070,51	27766,92	4,26	38,52	24,2	8,53	24	0,040	0,66	12,2	-		
	02/05/2003 15.38	159904	8	804,55	28571,47	1,12	39,64	24	6,04	24	1,449	33,3	249,7	20,2		
	08/05/2003 10.38	168244	8	1561,9	30133,37	2,17	41,81	26	6,12	25,2	1,36	33,7	232,5	19,8		
	16/05/2003 11.35	179801	8	2175,59	32308,96	3,02	44,82	24,5	6,23	24	2,09	33,4	231,5	21,2		
	30/05/2003 9.05	199811	8	3705,6	36014,56	5,14	49,96	25,5	6,27	25,5	1,41	31,6	212,8	22,6		
	12/06/2003 15.40	218926	8	3535,15	39549,71	4,90	54,87	27,5	6,15	27,5	1,369	12,554	97,7	9,5		
	26/06/2003 10.50	238768	8	3635,73	43185,44	5,04	59,91	30	6,29	30	1,426	17,8	131,3	12,7		
	24/07/2003 12.00	279158	8	7208,71	50394,15	10,00	69,91	30	6,2	30	1,221	15,6	94	11,1		
	19/08/2003 11.30	316568	8	6989,38	57383,53	9,70	79,61	29	6,38	29	1,171	15,4687	71,4	14,3		
PORTA 2	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	16/01/2003 13.52	3439	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
	21/01/2003 13.45	14386	8	1518,8	1518,8	2,07	2,07	21,9	6,68	20,4	1,51	57,56	-	-		
	29/01/2003 11.05	25771	8	2177,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,29	21	1,424	57,98	-	-		
	12/02/2003 8.45	45791	8	3760,01	7456,16	5,22	10,34	20	5,88	19,1	1,117	47,77	-	-		
	25/02/2003 15.45	64931	8	3588,89	11045,05	4,98	15,32	23,2	5,88	21	1,129	59,02	-	-		
	10/03/2003 10.05	83311	8	3454,01	14499,06	4,79	20,12	23,8	5,78	22,5	1,103	58,06	-	-		
	24/03/2003 8.45	103391	8	3736,62	18235,68	5,18	25,30	21,8	5,84	21,2	0,81	57,9	-	-		
	04/04/2003 16.20	119626	8	3033,71	21269,39	4,21	29,51	24,5	5,87	23,9	0,821	57,8	-	-		
	17/04/2003 10.10	137976	8	3427,02	24696,41	4,75	34,26	23,5	5,86	23,4	0,759	57	-	-		
PORTA 2	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	29/04/2003 14.52	155538	8	3070,51	27766,92	4,26	38,52	24,2	8,66	23,8	0,042	1,04	-	-		
	02/05/2003 15.38	159904	8	804,55	28571,47	1,12	39,64	24	6,2	24	1,46	32,2	-	11,3		
	08/05/2003 10.38	168244	8	1561,9	30133,37	2,17	41,81	26	6,31	26	1,49	32,3	-	16,1		
	16/05/2003 11.35	179801	8	2175,59	32308,96	3,02	44,82	24,5	6,39	24	1,489	33,1	-	21,2		
	30/05/2003 9.05	199811	8	3705,6	36014,56	5,14	49,96	25,5	6,43	25,5	1,46	30,2	-	20,5		
	12/06/2003 15.40	218926	8	3535,15	39549,71	4,90	54,87	27,5	6,34	27,5	1,462	13,04	95,4	10,6		
	26/06/2003 10.50	238768	8	3635,73	43185,44	5,04	59,91	30	6,41	29,5	1,446	12,9	101,02	8,96		
	24/07/2003 12.00	279158	8	7208,71	50394,15	10,00	69,91	30	6,33	30	1,246	12,85	81,7	8,676		
	19/08/2003 11.30	316568	8	6989,38	57383,53	9,70	79,61	29	6,46	29	1,158	15,41	76,4	13,75		
PORTA 3	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	16/01/2003 13.52	3439	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
	21/01/2003 13.45	14386	8	1518,8	1518,8	2,07	2,07	21,9	6,86	20,7	1,57	57,17	-	-		
	29/01/2003 11.05	25771	8	2177,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,8	21,4	1,57	56,27	-	-		
	12/02/2003 8.45	45791	8	3760,01	7456,16	5,22	10,34	20	6,37	19	1,247	50,43	-	-		
	25/02/2003 15.45	64931	8	3588,89	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,17	21	1,196	54,82	-	-		
	10/03/2003 10.05	83311	8	3454,01	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,01	22,6	1,153	56,91	-	-		
	24/03/2003 8.45	103391	8	3736,62	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,09	21,5	0,842	56,6	-	-		
	04/04/2003 16.20	119626	8	3033,71	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,04	23,9	0,815	56,8	-	-		
	17/04/2003 10.10	137976	8	3427,02	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,04	23,5	0,778	56,1	-	-		
PORTA 3	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	29/04/2003 14.52	155538	8	3070,51	27766,92	4,26	38,52	24,2	8,12	23,8	0,0459	1,94	-	-		
	02/05/2003 15.38	159904	8	804,55	28571,47	1,12	39,64	24	6,33	24	1,48	31,3	-	0		
	08/05/2003 10.38	168244	8	1561,9	30133,37	2,17	41,81	26	6,3	26	1,54	29,8	-	10,2		
	16/05/2003 11.35	179801	8	2175,59	32308,96	3,02	44,82	24,5	6,43	24	1,48	31,7	-	18,9		
	30/05/2003 9.05	199811	8	3705,6	36014,56	5,14	49,96	25,5	6,45	25,5	1,48	29,6	-	19,6		
	12/06/2003 15.40	218926	8	3535,15	39549,71	4,90	54,87	27,5	6,38	27,5	1,472	12,6	128,5	10,2		
	26/06/2003 10.50	238768	8	3635,73	43185,44	5,04	59,91	30	6,43	29,5	1,466	12,2	92,99	8,5		
	24/07/2003 12.00	279158	8	7208,71	50394,15	10,00	69,91	30	6,31	30	1,164	11,99	80,33	6,8		
	19/08/2003 11.30	316568	8	6989,38	57383,53	9,70	79,61	29	6,48	29	1,164	15,2	76,9	13,4		
PORTA 4	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	16/01/2003 13.52	3439	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
	21/01/2003 13.45	14386	8	1518,8	1518,8	2,07	2,07	21,9	6,89	20,6	1,56	56,69	-	-		
	29/01/2003 11.05	25771	8	2177,35	3696,15	3,05	5,13	23	6,83	21,9	1,59	54,63	-	-		
	12/02/2003 8.45	45791	8	3760,01	7456,16	5,22	10,34	20	6,68	19	1,35	54,22	-	-		
	25/02/2003 15.45	64931	8	3588,89	11045,05	4,98	15,32	23,2	6,43	21,1	1,264	55,09	-	-		
	10/03/2003 10.05	83311	8	3454,01	14499,06	4,79	20,12	23,8	6,19	22,8	1,204	57,62	-	-		
	24/03/2003 8.45	103391	8	3736,62	18235,68	5,18	25,30	21,8	6,33	21,3	0,894	55,2	-	-		
	04/04/2003 16.20	119626	8	3033,71	21269,39	4,21	29,51	24,5	6,22	24	0,869	55,8	-	-		
	17/04/2003 10.10	137976	8	3427,02	24696,41	4,75	34,26	23,5	6,18	23,3	0,812	55,2	-	-		
PORTA 4	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l		
	29/04/2003 14.52	155538	8	3070,51	27766,92	4,26	38,52	24,2	8,05	23,8	0,0522	2,05	-	-		
	02/05/2003 15.38	159904	8	804,55	28571,47	1,12	39,64	24	6,34	24,1	1,5	31,5	-	0		
	08/05/2003 10.38	168244	8	1561,9	30133,37	2,17	41,81	26	6,3	26,2	1,53	28	-	0,604		
	16/05/2003 11.35															

lavaggio	GIORNO/ORA		Campioni	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	As mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l
	Tempo min	ml												
PORTA 5	29/04/2003 14.52	155538	8	3070.51	27766.92	4.26	38.52	24.2	8.14	23.8	0.0602	3.31	18.1	-
	02/05/2003 15.38	159904	8	804.55	28571.47	1.12	39.64	24	6.45	24	1.54	32	-	0
	08/05/2003 10.38	168244	8	1561.9	30133.37	2.17	41.81	26	6.4	26	1.56	31.2	315	0
	16/05/2003 11.35	179801	8	2175.59	32308.96	3.02	44.82	24.5	6.44	24.2	1.46	30	388.8	13.9
	30/05/2003 9.05	199811	8	3705.6	36014.56	5.14	49.96	25.5	6.46	25.5	1.5	29.5	280.7	18.9
	12/06/2003 15.40	218926	8	3535.15	39549.71	4.90	54.87	27.5	6.38	27.5	1.475	20.777	240.6	15.923
	26/06/2003 10.50	238768	8	3635.73	43185.44	5.04	59.91	30	6.47	30	1.482	14.008	168.952	12.201
	24/07/2003 12.00	279158	8	7208.71	50394.15	10.00	69.91	30	6.38	30	1.272	16.041	155.739	11.113
	19/08/2003 11.30	316568	8	6989.38	57383.53	9.70	79.61	29	6.54	29	1.184	25.102	107.786	23.79
	15/09/2003 16.40	355758	8	7334.62	64718.15	10.18	89.79	26	6.56	26.5	1.466	20.077	132.263	19.446
	20/10/2003 9.30	405728	8	7534.59	72252.74	10.45	100.24	19	6.67	19	1.025	50.3	249	33
	17/11/2003 8.35	446083	8	7232.13	79484.87	10.03	110.27	21.2	6.51	20.4	1.67	42	312	22.8
	17/12/2003 9.50	489358	8	7546.69	87031.56	10.47	120.74	21	6.55	18.8	1.221	42.9	209	30.5
	22/01/2004 15.05	541573	8	7342.29	94373.85	10.19	130.93	21.8	6.73	21.6	1.395	47.6	235	33.6
	18/02/2004 10.20	580168	8	6811.97	101185.82	9.45	140.38	21	6.61	20.4	1.78	42.7	339	27.3
16/03/2004 9.20	618988	8	7141.6	108327.42	9.91	150.29	21	6.48	20.4	1.67	25.4	244	13.7	
13/04/2004 10.05	659293	8	7491.12	115818.54	10.39	160.68	16	6.63	16	1.155	19.1	363	33.6	
PORTA 6	16/01/2003 13.52	3439	-	0	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	21/01/2003 13.45	14386	8	1518.8	1518.8	2.07	2.07	21.9	6.88	20.5	1.54	57.27	-	-
	29/01/2003 11.05	25771	8	2177.35	3696.15	3.05	5.13	23	6.85	22.9	1.58	54.57	-	-
	12/02/2003 8.45	45791	8	3760.01	7456.16	5.22	10.34	20	6.75	19.2	1.385	51.86	-	-
	25/02/2003 15.45	64931	8	3588.89	11045.05	4.98	15.32	23.2	6.73	21	1.394	52.36	-	-
	10/03/2003 10.05	83311	8	3454.01	14499.06	4.79	20.12	23.8	6.63	22.9	1.339	53.59	-	-
	24/03/2003 8.45	103391	8	3736.62	18235.68	5.18	25.30	21.8	6.79	21.2	0.99	53.2	-	-
	04/04/2003 16.20	119626	8	3033.71	21269.39	4.21	29.51	24.5	6.67	23.9	0.992	53.5	-	-
	17/04/2003 10.10	137976	8	3427.02	24696.41	4.75	34.26	23.5	6.75	23.2	0.908	54.2	-	-
	29/04/2003 14.52	155538	8	3070.51	27766.92	4.26	38.52	24.2	8.17	23.8	0.0785	4.38	-	-
	02/05/2003 15.38	159904	8	804.55	28571.47	1.12	39.64	24	6.58	24.2	1.56	32.1	-	0
	08/05/2003 10.38	168244	8	1561.9	30133.37	2.17	41.81	26	6.53	26	1.62	32	-	0
	16/05/2003 11.35	179801	8	2175.59	32308.96	3.02	44.82	24.5	6.55	24	1.53	29.9	-	0.855
	30/05/2003 9.05	199811	8	3705.6	36014.56	5.14	49.96	25.5	6.51	25.5	1.51	27.7	-	16.1
	12/06/2003 15.40	218926	8	3535.15	39549.71	4.90	54.87	27.5	6.41	28	1.491	12.396	113.712	8.245
26/06/2003 10.50	238768	8	3635.73	43185.44	5.04	59.91	30	6.51	29.5	1.496	14.31	108.574	10.514	
24/07/2003 12.00	279158	8	7208.71	50394.15	10.00	69.91	30	6.46	30	1.306	9.271	89.851	7.426	
19/08/2003 11.30	316568	8	6989.38	57383.53	9.70	79.61	29	6.6	29	1.205	11.379	60.056	11.441	
15/09/2003 16.40	355758	8	7334.62	64718.15	10.18	89.79	26	6.57	26.5	1.488	12.291	103.988	13.903	
20/10/2003 9.30	405728	8	7534.59	72252.74	10.45	100.24	19	6.7	19	1.188	37.8	204	25.5	
17/11/2003 8.35	446083	8	7232.13	79484.87	10.03	110.27	21.2	6.5	20.4	1.64	42.3	312	23.5	
17/12/2003 9.50	489358	8	7546.69	87031.56	10.47	120.74	21	6.59	18.9	1.221	44.8	230	30.7	
22/01/2004 15.05	541573	8	7342.29	94373.85	10.19	130.93	21.8	6.85	21.6	1.199	42.3	205	25	
18/02/2004 10.20	580168	8	6811.97	101185.82	9.45	140.38	21	6.66	20.4	1.77	40.3	325	24.9	
16/03/2004 9.20	618988	8	7141.6	108327.42	9.91	150.29	21	6.45	20.7	1.67	24.3	225	13.6	
13/04/2004 10.05	659293	8	7491.12	115818.54	10.39	160.68	16	6.65	15.9	1.151	18.9	334	30.6	
PORTA 7	16/01/2003 13.52	3439	-	0	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	21/01/2003 13.45	14386	8	1518.8	1518.8	2.07	2.07	21.9	6.9	20.6	1.59	55.34	-	-
	29/01/2003 11.05	25771	8	2177.35	3696.15	3.05	5.13	23	6.86	22	1.59	54.8	-	-
	12/02/2003 8.45	45791	8	3760.01	7456.16	5.22	10.34	20	6.78	19.2	1.42	49.19	-	-
	25/02/2003 15.45	64931	8	3588.89	11045.05	4.98	15.32	23.2	6.76	21.5	1.396	52.29	-	-
	10/03/2003 10.05	83311	8	3454.01	14499.06	4.79	20.12	23.8	6.74	23	1.358	53.9	-	-
	24/03/2003 8.45	103391	8	3736.62	18235.68	5.18	25.30	21.8	6.96	21	1.038	52.9	-	-
	04/04/2003 16.20	119626	8	3033.71	21269.39	4.21	29.51	24.5	6.88	23.9	1.038	53.2	-	-
	17/04/2003 10.10	137976	8	3427.02	24696.41	4.75	34.26	23.5	6.9	23.2	0.967	54	-	-
	29/04/2003 14.52	155538	8	3070.51	27766.92	4.26	38.52	24.2	8.22	23.8	0.0895	5.34	-	-
	02/05/2003 15.38	159904	8	804.55	28571.47	1.12	39.64	24	6.75	24.5	1.6	29.2	-	0
	08/05/2003 10.38	168244	8	1561.9	30133.37	2.17	41.81	26	6.62	26	1.42	32.2	-	0
	16/05/2003 11.35	179801	8	2175.59	32308.96	3.02	44.82	24.5	6.63	24	1.62	34	-	0.048
	30/05/2003 9.05	199811	8	3705.6	36014.56	5.14	49.96	25.5	6.57	25.5	1.54	27.7	-	15
	12/06/2003 15.40	218926	8	3535.15	39549.71	4.90	54.87	27.5	6.48	28	1.5	11.715	105.332	7.034
26/06/2003 10.50	238768	8	3635.73	43185.44	5.04	59.91	30	6.55	29.5	1.496	11.654	99.283	9.32	
24/07/2003 12.00	279158	8	7208.71	50394.15	10.00	69.91	30	6.53	30	1.306	12.281	79.913	9.065	
19/08/2003 11.30	316568	8	6989.38	57383.53	9.70	79.61	29	6.65	29	1.225	18.229	84.319	18.211	
15/09/2003 16.40	355758	8	7334.62	64718.15	10.18	89.79	26	6.6	26.5	1.497	14.8	102.193	14.764	
20/10/2003 9.30	405728	8	7534.59	72252.74	10.45	100.24	19	6.7	19	1.212	35	213	24	
17/11/2003 8.35	446083	8	7232.13	79484.87	10.03	110.27	21.2	6.45	20.4	1.65	43.8	316	25	
17/12/2003 9.50	489358	8	7546.69	87031.56	10.47	120.74	21	6.63	19	1.233	44.8	235	28.1	
22/01/2004 15.05	541573	8	7342.29	94373.85	10.19	130.93	21.8	6.86	21.8	1.167	39.9	194	21.9	
18/02/2004 10.20	580168	8	6811.97	101185.82	9.45	140.38	21	6.69	20.2	1.78	38.1	312	25.2	
16/03/2004 9.20	618988	8	7141.6	108327.42	9.91	150.29	21	6.46	20.6	1.71	21.6	207	12.4	
13/04/2004 10.05	659293	8	7491.12	115818.54	10.39	160.68	16	6.65	16	1.136	19.8	335	32.5	
PORTA 8	16/01/2003 13.52	3439	-	0	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	21/01/2003 13.45	14386	8	1518.8	1518.8	2.07	2.07	21.9	6.93	20.3	1.59	56.17	-	-
	29/01/2003 11.05	25771	8	2177.35	3696.15	3.05	5.13	23	6.9	22.5	1.62	53.24	261.3	-
	12/02/2003 8.45	45791	8	3760.01	7456.16	5.22	10.34	20	6.76	19	1.452	46.36	492.4	-
	25/02/2003 15.45	64931	8	3588.89	11045.05	4.98	15.32	23.2	6.82	22	1.406	45.72	272.2	-
	10/03/2003 10.05	83311	8	3454.01	14499.06	4.79	20.12	23.8	6.71	23	1.412	51.81	272.1	-
	24/03/2003 8.45	103391	8	37										

	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV	PV reali	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe
		min	ml	ml	ml	reali	cumulati	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
PORTA 8	16/05/2003 15.13	3063	-	0	0	0,00	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	21/05/2003 18.06	10436	8	1524,99	1524,99	2,03	2,03	24	6,02	23,9	5,84	1,62	0	0	-	61,4
	30/05/2003 11.10	22980	8	2418,49	3943,48	3,21	5,24	25	6,03	24,5	5,85	0	0	0	-	0
	13/06/2003 10.15	43085	8	3848,7	7792,18	5,11	10,35	27,5	5,99	28	5,61	5,27	0	0,0112	-	46,3
	30/06/2003 9.40	67502	8	4341,19	12133,37	5,76	16,11	28	6,03	28	5,48	3,807	0	0,2697	598,137	28,41
	14/07/2003 9.45	87667	8	3500,65	15634,02	4,65	20,76	28,5	5,95	28,5	5,51	5,019	0	0,368	745,985	20,6344
	01/08/2003 9.20	113562	0	3033,1	18667,12	4,03	24,79	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	26/08/2003 16.00	149962	8	3901,21	22568,33	5,18	29,97	29	5,89	29	5,48	3,351	0	0,232	687,9988	56,22756
	09/09/2003 10.00	169762	8	3803,52	26371,85	5,05	35,02	25	5,9	25	5,62	5,03	0	0,5337	699,074	53,668
	23/09/2003 15.40	190262	8	3793,01	30164,86	5,04	40,06	26	5,82	26	5,75	6,374988616	0	0,99897	539,343	25,153
	06/10/2003 14.30	208912	8	3758,62	33923,48	4,99	45,05	22	5,9	22	5,46	10	0,003	0,728	782	50,8
	20/10/2003 9.30	228772	8	3962,8	37886,28	5,26	50,31	19	5,8	19	5,41	16,8	0,015	2,24	861	46,9
	17/11/2003 17.30	269332	8	7463,81	45350,09	9,91	60,22	22	6,02	22,1	5,7	4,17	0,009	0,458	349	10,9
	23/12/2003 16.05	319767	8	6311,16	51661,25	8,38	68,60	21	6,14	20,5	4,86	1,56	0,083	0,21	261	0,692
	18/02/2004 12.00	352462	8	7301,28	58962,53	9,70	78,30	21	6,04	21,5	5,03	12,6	0,372	5,03	1160	22,6
	01/04/2004 9.15	395812	8	7598,32	66560,85	10,09	88,39	19,2	4,05	19	4,94	1150	0,269	47,6	1160	162
	SERBATOIO	16/05/2003 15.13	3063	-	0	0	0,00	0,00	0	-	-	-	20	1	100	-
21/05/2003 18.06		10436	8	1524,99	1524,99	2,03	2,03	24	6,77	23,2	5,67	3,35	0	1,1152	-	1,54
30/05/2003 11.10		22980	8	2418,49	3943,48	3,21	5,24	25	6,59	25	5,48	0	0	0	-	0
13/06/2003 10.15		43085	8	3848,7	7792,18	5,11	10,35	27,5	6,6	28	5,13	0,765	0	0	-	0,303
30/06/2003 9.40		67502	8	4341,19	12133,37	5,76	16,11	28	6,71	28	5,15	0,21979	0	0	328,7496066	0
14/07/2003 9.45		87667	8	3500,65	15634,02	4,65	20,76	28,5	6,66	28,5	5,14	0,75911	0	0,0408	448,0338	0
01/08/2003 9.20		113562	8	3033,1	18667,12	4,03	24,79	30	7,04	29	5,15	0,783086	0	0,0683	409,71	0,0423
26/08/2003 16.00		149962	8	3901,21	22568,33	5,18	29,97	29	6,53	28,5	4,99	0,2467	0	0,0508	446,746	0,0149
09/09/2003 10.00		169762	8	3803,52	26371,85	5,05	35,02	25	6,47	25	5,24	1,16575	0	0,0915	540,74	0,0325
23/09/2003 15.40		190262	8	3793,01	30164,86	5,04	40,06	26	6,5	26	5,72	5,734	0	0,96302	436,8435	0
06/10/2003 14.30		208912	8	3758,62	33923,48	4,99	45,05	22	6,48	22	5,18	12	0,003	2,25	756	0,009
20/10/2003 9.30		228772	8	3962,8	37886,28	5,26	50,31	19	6,38	19	5,4	30,2	0,03	3,36	627	0,474
17/11/2003 17.30		269332	8	7463,81	45350,09	9,91	60,22	22	6,07	22,1	5,56	3,71	0,501	1,924	393	2,76
23/12/2003 16.05		319767	8	6311,16	51661,25	8,38	68,60	21	7,03	20,5	5,02	2,58	0,275	1,42	1120	0,21
18/02/2004 12.00		352462	8	7301,28	58962,53	9,70	78,30	21	6,56	20,5	5,31	9,01	0,631	1,47	1320	2,57
01/04/2004 9.15		395812	8	7598,32	66560,85	10,09	88,39	19,2	4,14	18,9	4,71	658	0	30,9	1180	151

FASE 5 - COLONNA 3

SOLUZIONE PERMEANTE <i>Soluzione sintetica</i> pH = 2	As	20	mg/l	GRANULOMETRIA FINE	Peso di volume grani	G ₁	2,72	g/cm ³
					Peso di volume materiale	γ	1,680	g/cm ³
					Contenuto d'acqua	W	1,03	%
					Peso di volume secco	γ _d	1,661	g/cm ³
					Indice dei vuoti	e	0,64	-
PORTATA		400	mg/l			n	0,39	-
		0,2	ml/min					
Area di base	19,63	cm ²	Altezza	99,40	cm			
						i PV	759,58	ml

GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Ca	Fe	
	min	ml	ml	ml	reali		°C	°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l		
PORTA 1	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	29	5,91	29	2,7	3	344	327	
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	29	5,92	29	2,3	2,74	276	298	
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	31	5,91	30	2,2	2,38	273	300	
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	5,97	29	2,44	3,7	310	331
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	5,91	26	2,54	2,06	350	320
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	6,18	23,5	2,52	3,24	298	351
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	5,94	25	2,54	2,78	321	347
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	6,05	18	2,58	1,493	291,905	317,407
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	6,1	20,7	2,83	3,126	365,932	324,618
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	6,16	18,7	2,42	1,363	280,583	366,836
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	5,96	20,5	4,16	-	-	-
	10/02/2004 9.50	312559	8	7719,73	52917,45	10,16	69,67	19,8	6,17	19,8	4,28	9,485	710,919	222,55
	08/03/2004 9.55	351444	8	7381,45	60298,90	9,72	79,38	18,8	6,12	16,5	2,79	11,492	439,514	310,866
	05/04/2004 11.20	391789	8	7623,26	67922,16	10,04	89,42	21	6,14	20,4	2,87	6,524	512,063	323,308

GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Ca	Fe	
	min	ml	ml	ml	reali		°C	°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l		
PORTA 2	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	29	6,01	29	2,74	3,32	365	318	
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	29	6,02	29	2,39	3,29	332	286	
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	31	5,96	29,5	2,32	2,49	292	289	
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	6,02	29	2,56	3,96	317	328
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	6,03	26	2,54	2,57	325	329
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	6,24	23,5	2,5	3,29	305	3,47
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	6,09	25	2,52	2,96	311	326
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	6,16	18	2,62	1,731	304,49	319,742
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	6,29	20,8	2,91	4,977	423,786	362,2
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	6,31	18,9	2,36	0,479	7,617	15,505
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	5,96	21,2	3,88	10,1	615	339
	10/02/2004 9.50	312559	8	7719,73	52917,45	10,16	69,67	19,8	6,29	20,3	2,94	7,124	378,337	320,141
	08/03/2004 9.55	351444	8	7381,45	60298,90	9,72	79,38	18,8	6,21	17	2,31	4,918	380,765	314,777
	05/04/2004 11.20	391789	8	7623,26	67922,16	10,04	89,42	21	6,29	20,6	2,68	2,843	429,118	304,754

GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Ca	Fe	
	min	ml	ml	ml	reali		°C	°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l		
PORTA 3	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	29	6,05	29	2,59	3,61	385	311	
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	29	6,09	29	2,56	4,09	363	294	
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	31	6,05	29,5	2,38	3,6	309	288	
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	5,95	29	2,48	3,46	295	322
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	6,11	26	2,55	2,92	325	331
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	6,28	23,5	2,45	3,47	300	348
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	6,23	25	2,46	2,84	322	318
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	6,18	18	2,62	1,784	306,771	330,482
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	6,28	20,9	2,81	3,918	408,417	356,83
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	6,33	18,8	2,33	-	-	-
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	5,98	21,5	3,84	9,23	546	347
	10/02/2004 9.50	312559	8	7719,73	52917,45	10,16	69,67	19,8	6,34	20,6	2,95	5,975	392,897	312,57
	08/03/2004 9.55	351444	8	7381,45	60298,90	9,72	79,38	18,8	6,27	17,1	2,29	6,901	332,481	344,548
	05/04/2004 11.20	391789	8	7623,26	67922,16	10,04	89,42	21	6,33	20,7	2,7	3,899	447,505	318,536

GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Ca	Fe	
	min	ml	ml	ml	reali		°C	°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l		
PORTA 4	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	29	6,12	29	2,81	5,22	370	334	
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	29	6,12	29	2,73	5,45	388	314	
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	31	6,11	29,5	2,32	3,71	344	279	
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	6	29	2,43	3,97	298	330
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	6,16	26	2,55	3,22	320	323
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	6,33	23,5	2,51	3,67	307	347
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	6,23	25	3,8	2,5	425	352
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	6,16	18	2,6	1,618	309,033	317,566
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	6,3	20,8	2,84	3,959	393,952	351,6
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	6,32	18,8	2,29	-	-	-
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	6,03	21,5	3,82	9,77	532	370
	10/02/2004 9.50	312559	8	7719,73	52917,45	10,16	69,67	19,8	6,39	20,8	2,99	7,221	398,816	321,526
	08/03/2004 9.55	351444	8	7381,45	60298,90	9,72	79,38	18,8	6,4	17,5	2,42	6,35	408,935	363,338
	05/04/2004 11.20	391789	8	7623,26	67922,16	10,04	89,42	21	6,33	21	2,69	3,371	501,121	338,262

GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Ca	Fe	
	min	ml	ml	ml	reali		°C	°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l		
PORTA 5	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	29	6,16	29	2,85	4,48	376	328	
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	29	6,14	29	2,79	5,76	392	313	
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	31	6,13	29,5	2,25	3,72	285	281	
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	6,09	29	2,47	4,2	301	327
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	6,16	26	2,54	3,09	325	325
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	6,31	23,5	2,5	3,24	304	342
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	6,29	25	2,54	3,24	351	353
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	6,15	18	2,58	1,539	314,668	329,043
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	6,32	20,8	2,83	4,015	378,934	333,175
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	6,28	18,7	2,32	5,656	399,863	468,993
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	6,03	21,9	3,78	11,2	585	417
	10/0													

	GIORNO/ORAZIONE	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	As	Ca	Fe
		min	ml	ml	ml	reali		°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l
PORTA 7	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	1,99	29	6,2	29	2,84	3,73	403	315
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	5,06	29	6,21	29	2,87	6,32	396	318
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	9,38	31	6,2	29,5	2,29	4,1	286	283
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	6,07	29	2,46	3,44	300	306
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	6,21	26	2,55	3,22	347	309
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	6,58	23,5	2,49	3,73	316	334
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	6,3	25	2,51	2,37	317	301
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	6,26	18	2,58	1,551	307,92	309,055
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	6,37	21,2	2,9	4,392	434,621	380,398
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	6,29	18,6	2,32	3,668	520,521	552,034
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	6,16	22	2,46	5,8	353	364
	10/02/2004 9.50	312559	8	7719,73	52917,45	10,16	69,67	19,8	6,41	21	2,9	5,231	450,846	318,377
	08/03/2004 9.55	351444	8	7381,45	60298,90	9,72	79,38	18,8	6,49	17,5	2,35	5,184	503,572	307,24
	05/04/2004 11.20	391789	8	7623,26	67922,16	10,04	89,42	21	6,31	21	2,65	2,021	685,766	281,189
PORTA 8	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	1,99	29	6,18	29	2,84	2,12	426	264
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	5,06	29	6,21	29	2,88	6,23	398	306
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	9,38	31	6,14	29,5	2,22	3,2	283	269
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	6,11	29	2,42	3,43	301	292
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	6,25	26	2,58	3,28	346	299
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	6,35	23,5	2,53	3,57	340	313
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	6,29	25	2,51	3,08	344	296
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	6,22	18	2,62	2,868	343,763	311,492
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	6,39	21,3	2,82	5,991	416,913	375,706
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	6,21	19,4	2,32	3,44	381,506	463,056
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	6,15	22	2,39	5,73	244	321
	10/02/2004 9.50	312559	8	7719,73	52917,45	10,16	69,67	19,8	6,39	21	2,92	6,006	372,814	305,598
	08/03/2004 9.55	351444	8	7381,45	60298,90	9,72	79,38	18,8	6,48	17,5	2,35	7,508	330,993	320,765
	05/04/2004 11.20	391789	8	7623,26	67922,16	10,04	89,42	21	6,38	21,1	2,67	3,949	400,845	306,372
SERBATOIO	11/07/2003 10.50	4399	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	16/07/2003 17.30	11999	8	1510,55	1510,55	1,99	1,99	29	5,9	29	2,85	0,013	612	7,68
	25/07/2003 9.45	24494	8	2336,32	3846,87	3,08	5,06	29	5,15	29	2,79	0,334	443	175
	09/08/2003 10.30	46139	8	3279,20	7126,07	4,32	9,38	31	4,71	30	2,3	0,526	362	202
	29/08/2003 14.30	75179	8	3967,96	11094,03	5,22	14,61	30	4,52	29	2,41	0,654	324	206
	15/09/2003 13.10	99579	8	4033,25	15127,28	5,31	19,92	26	4,71	26	2,57	0,593	343	225
	29/09/2003 11.15	119624	8	3691,19	18818,47	4,86	24,77	23,5	5,06	23,5	3,48	0,668	390	204
	13/10/2003 16.00	140069	8	3767,02	22585,49	4,96	29,73	25	5,2	25	3,2	0,84	461	209
	27/10/2003 16.30	155920	8	3677,87	26263,36	4,84	34,58	19	5,7	18	4,01	0,632	478,327	189,543
	11/11/2003 8.25	181434	8	3869,38	30132,74	5,09	39,67	21,4	2,86	20,7	5,05	0,867	530,038	278,396
	09/12/2003 11.10	221919	8	7435,67	37568,41	9,79	49,46	20	5,42	18,5	2,28	1,624	416,19	433,36
	14/01/2004 9.33	273662	8	7629,31	45197,72	10,04	59,50	22,5	5,34	21,8	2,28	0,575	265	255
	10/02/2004 9.50	312559	8	7719,73	52917,45	10,16	69,67	19,8	5,32	20,6	2,95	1,241	460,889	180,874
	08/03/2004 9.55	351444	8	7381,45	60298,90	9,72	79,38	18,8	5,84	17	2,12	0,742	333,932	215,93
	05/04/2004 11.20	391789	8	7623,26	67922,16	10,04	89,42	21	5,28	20,9	2,61	0,512	394,271	186,81

FASE 6 - COLONNA 1

SOLUZIONE PERMEANTE Acqua di falda Pc G P. S. Elpidio (AP)	Al	346,09	mg/l	GRANULOMETRIA APERTA	Peso di volume grammi	G _v	2,72	g/cm ³
	As	49,12	mg/l		Peso di volume materiale	γ	1,656	g/cm ³
	Ca	473,16	mg/l		Contenuto d'acqua	W	1,03	%
	Cu	33,04	mg/l		Peso di volume secco	γ _a	1,639	g/cm ³
	Fe	519,46	mg/l		Indice dei vuoti	e	0,66	-
PORTATA	2	ml/min		Porosità	n	0,40	-	
Area di base	19,63	cm ²	Altezza	99,40	cm	I PV	775,73	ml

PORTA	GIORNO/ORAZIONE	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe
		min	ml	ml	ml	ml	ml	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
PORTA 1	9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	2,79	26,1	5,33	376,708	32,182	32,25	511,627	420,512
	15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	2,58	22,6	5,26	318,742	34,655	30,852	462,747	449,657
	22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	2,61	24,8	5,6	9,8	1,452	1,325	12,711	24,039
	28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,53	25,9	6,05	238	27,8	23,5	362	384
	5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,55	26,8	5,69	352	37,2	33,1	495	494
	9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	2,8	26	5,12	324,643	26,545	33,968	530,133	347,085	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	2,61	22,4	5,41	343,265	35,551	32,794	476,236	458,334	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	2,66	24,8	5,38	355,806	31,614	35,36	481,6	464,764	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,54	25,9	5,85	27	31,8	28,5	31,8	417	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,56	26,8	5,94	353	34,6	33,4	501	478	
9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	2,89	26,1	5,36	262,366	13,339	33,315	608,416	179,656	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	2,83	22,3	4,74	326,063	18,562	31,897	494,777	271,184	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	2,75	24,8	4,97	362,673	19,817	39,784	515,474	323,601	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,57	26	5,91	290	30	24,9	30	363	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,59	26,8	5,92	363	28,4	34,1	520	422	
9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	3,61	26,1	4,98	195,507	2,31	31,047	691,118	26,182	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	2,82	22,3	4,95	325,706	20,666	33,195	497,081	299,036	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	2,75	24,8	5,09	355,473	21,174	28,832	541,647	342,869	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,57	26,1	5,9	364	29,9	37	522	440	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,59	26,9	5,54	358	27,4	33,8	514	411	
9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	4,02	26	5,02	127,712	0,059	27,802	800	33,429	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	2,94	22,4	4,64	266,017	14,202	29,119	492,7	210,996	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	2,79	24,9	4,84	331,978	17,361	35,495	552,721	285,255	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,59	26,1	5,61	447	34,4	46,1	603	470	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,6	27	5,45	508	24,9	32,9	429	379	
9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	5,4	26	5,22	1,518	0,056	5,762	523,587	0,432	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	2,95	22,5	4,57	287,786	16,488	28,804	518,932	250,631	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	2,79	24,8	4,86	314,286	21,636	33,203	553,218	338,883	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,68	26,2	5,46	364	28,8	46,9	566	401	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,61	27,1	5,28	339	24,8	32,8	521	382	
9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	5,73	26,2	5,21	2,81	0,044	1,126	531,284	1,268	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	2,95	22,5	4,28	268,38	14	29,029	506,792	194,256	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	4,22	24,9	5,15	225,051	7,817	28,671	800	135,666	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,58	26,2	5,38	351	29,3	33,4	513	406	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,62	27	5,73	360	25,5	34,8	550	391	
9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	6,13	27,2	5,17	3,346	0,053	0,036	541,358	1,509	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	3,13	22,1	4,15	253,945	5,175	28,245	575,241	75,205	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	4,41	25,2	5,05	337,339	1,759	26,697	800	42,755	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,6	26,4	5,14	347	27,1	33,1	514	385	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,64	27	5,43	326	24,4	31,8	501	369	
9/6/04 12.22	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/6/04 13.30	1508	8	1999,53	1999,53	2,58	2,58	26,6	6,15	26,6	4,99	0,023	0,009	0,585	568,45	0,89	
15/6/04 10.21	8519	8	12871,39	14870,92	16,59	19,17	21,4	4,13	21,6	3,9	90,989	0,051	23,364	745,345	0,683	
22/6/04 9.55	18573	8	15812,26	30683,18	20,38	39,55	24,8	4,5	24,8	4,87	255,794	0,735	27,659	800	24,222	
28/6/04 11.36	27314	8	15686,18	46369,36	20,22	59,78	27	2,66	26,9	4,72	383	27,6	41,8	546	399	
5/7/04 9.00	37238	8	17725,91	64095,27	22,85	82,63	28	2,65	27,9	5,55	353	21,6	33,7	548	347	

FASE 6 - COLONNA 2

SOLUZIONE PERMEANTE		Al	346,09	mg/l	GRANULOMETRIA APERTA														
Acqua di falda		As	49,12	mg/l	Peso di volume granuli					G ₂	2,72	g/cm ³							
Pz G		Ca	473,16	mg/l	Peso di volume materiale					γ	1,605	g/cm ³							
P. S. Elpidio (AP)		Cu	33,04	mg/l	Contenuto d'acqua					W	1,03	%							
		Fe	519,46	mg/l	Peso di volume secco					γ _d	1,589	g/cm ³							
PORTATA			0,2	ml/min	Indice dei vuoti					e	0,71	-							
Area di base		19,63	cm ²	Altezza	98,00	cm	Porosità					n	0,42	-					
							I PV					800,38	ml						
PORTA 1	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe			
		min	ml	ml	ml	reali	reali	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
	27/5/04 12.55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7/6/04 9.47	54929387	8	1867,38	1867,38	2,33	2,33	20,5	2,8	21,1	4,87	344,013	28,336	35,953	518,885	387,569			
	25/6/04 13.58	41823	8	2230,15	4097,53	2,79	5,12	25,8	2,67	26,2	5,3	417	25,6	39,5	557	474			
	14/7/04 11.01	69006	8	4083,47	8181,00	5,10	10,22	24,8	2,68	24,4	4,54	24,2	43,6	577	434	354			
	19/8/04 16.45	121190	8	7479,24	15660,24	9,34	19,57	28	3,11	24,1	4,12	347	8,23	40,5	639	205			
	27/9/04 10.35	176980	8	8034,50	23694,74	10,04	29,60	23,1	2,58	23	3,28	193	11,1	15	403	235			
	2/11/04 9.52	228777	8	8900,31	32595,05	11,12	40,72	21	2,53	21,6	4,12	326	20,5	32	470	398			
	29/11/04 10.05	267670	8	8006,31	40601,36	10,00	50,73	16,9	2,19	18,5	3,26	342	23,7	32,3	480	412			
PORTA 2	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe			
		min	ml	ml	ml	reali	reali	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
	27/5/04 12.55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7/6/04 9.47	54929387	8	1867,38	1867,38	2,33	2,33	20,5	3,38	21	4,62	367,627	5,678	38,081	545,36	97,945			
	25/6/04 13.58	41823	8	2230,15	4097,53	2,79	5,12	25,8	2,9	26,1	5,07	389	9,84	38,8	517	201			
	14/7/04 11.01	69006	8	4083,47	8181,00	5,10	10,22	24,8	2,78	24,3	4,38	354	16,6	42,5	543	364			
	19/8/04 16.45	121190	8	7479,24	15660,24	9,34	19,57	28	3,68	24,3	3,95	312	3,74	35,9	661	124			
	27/9/04 10.35	176980	8	8034,50	23694,74	10,04	29,60	23,1	2,61	23,2	3,35	225	7,1	18	523	222			
	2/11/04 9.52	228777	8	8900,31	32595,05	11,12	40,72	21	2,6	21,6	4	315	13,9	31,4	469	33			
	29/11/04 10.05	267670	8	8006,31	40601,36	10,00	50,73	16,9	2,21	18,4	3,47	350	17	33	495	364			
PORTA 3	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe			
		min	ml	ml	ml	reali	reali	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
	27/5/04 12.55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7/6/04 9.47	54929387	8	1867,38	1867,38	2,33	2,33	20,5	5,19	21	4,21	19,856	0,025	27,927	800	1,247			
	25/6/04 13.58	41823	8	2230,15	4097,53	2,79	5,12	25,8	4,09	26,1	4,33	217	0,225	35	633	7,34			
	14/7/04 11.01	69006	8	4083,47	8181,00	5,10	10,22	24,8	3,19	24,6	3,99	229	2,54	39	547	69,5			
	19/8/04 16.45	121190	8	7479,24	15660,24	9,34	19,57	28	4,08	24,8	3,47	132	0,173	23	567	6,73			
	27/9/04 10.35	176980	8	8034,50	23694,74	10,04	29,60	23,1	2,99	23,5	3,07	166	1,38	18,5	339	49,4			
	2/11/04 9.52	228777	8	8900,31	32595,05	11,12	40,72	21	2,87	21,8	3,15	275	5,11	29,4	456	153			
	29/11/04 10.05	267670	8	8006,31	40601,36	10,00	50,73	16,9	2,51	18,4	3,43	357	7,24	33,4	506	177			
PORTA 4	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe			
		min	ml	ml	ml	reali	reali	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
	27/5/04 12.55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7/6/04 9.47	54929387	8	1867,38	1867,38	2,33	2,33	20,5	5,77	21,1	4,05	2,735	0,027	22,178	820	0,17			
	25/6/04 13.58	41823	8	2230,15	4097,53	2,79	5,12	25,8	4,5	26,2	4,3	102	0,038	32,8	766	0,096			
	14/7/04 11.01	69006	8	4083,47	8181,00	5,10	10,22	24,8	3,73	24,8	3,69	178	1,16	36,6	608	30,3			
	19/8/04 16.45	121190	8	7479,24	15660,24	9,34	19,57	28	4,06	24,7	3,66	111	0,21	15,1	382	12,3			
	27/9/04 10.35	176980	8	8034,50	23694,74	10,04	29,60	23,1	2,81	23,5	3,21	165	2,06	17,3	330	71,1			
	2/11/04 9.52	228777	8	8900,31	32595,05	11,12	40,72	21	2,63	21,8	3,61	297	9,85	29,7	442	266			
	29/11/04 10.05	267670	8	8006,31	40601,36	10,00	50,73	16,9	2,28	18,5	3,69	359	11,4	33,5	500	276			
PORTA 5	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe			
		min	ml	ml	ml	reali	reali	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
	27/5/04 12.55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7/6/04 9.47	54929387	8	1867,38	1867,38	2,33	2,33	20,5	5,9	21,2	3,93	1,575	0,028	18,179	820	0,94			
	25/6/04 13.58	41823	8	2230,15	4097,53	2,79	5,12	25,8	5,84	26,1	3,98	5,88	0,026	24,7	797	0			
	14/7/04 11.01	69006	8	4083,47	8181,00	5,10	10,22	24,8	4,19	24,7	3,57	119	0,109	35,1	520	2,37			
	19/8/04 16.45	121190	8	7479,24	15660,24	9,34	19,57	28	4,26	24,9	3,6	32,3	0,02	4,39	320	1,69			
	27/9/04 10.35	176980	8	8034,50	23694,74	10,04	29,60	23,1	3	23,5	3,13	161	1,07	18,4	332	39,3			
	2/11/04 9.52	228777	8	8900,31	32595,05	11,12	40,72	21	2,69	21,8	3,5	287	8	28,9	433	231			
	29/11/04 10.05	267670	8	8006,31	40601,36	10,00	50,73	16,9	2,3	18,5	3,68	361	9,19	33,2	489	253			
PORTA 6	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe			
		min	ml	ml	ml	reali	reali	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
	27/5/04 12.55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7/6/04 9.47	54929387	8	1867,38	1867,38	2,33	2,33	20,5	5,98	26,2	3,87	0,518	0,022	8,855	840	1,242			
	25/6/04 13.58	41823	8	2230,15	4097,53	2,79	5,12	25,8	5,97	24,7	3,33	3,57	0,029	12,7	710	0			
	14/7/04 11.01	69006	8	4083,47	8181,00	5,10	10,22	24,8	5,79	25,6	3,03	4,12	0,041	17,1	507	0			
	19/8/04 16.45	121190	8	7479,24	15660,24	9,34	19,57	28	5,81	23,5	3,29	25,2	0,002	4,97	339	0			
	27/9/04 10.35	176980	8	8034,50	23694,74	10,04	29,60	23,1	3,51	21,5	3,06	147	0,177	18,6	405	7,58			
	2/11/04 9.52	228777	8	8900,31	32595,05	11,12	40,72	21	2,79	18,6	3,54	266	5,34	29	442	180			
	29/11/04 10.05	267670	8	8006,31	40601,36	10,00	50,73	16,9	2,48	17,1	3,49	346	3,69	33,6	501	131			
PORTA 7	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe			
		min	ml	ml	ml	reali	reali	°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
	27/5/04 12.55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7/6/04 9.47	54929387	8	1867,38	1867,38	2,33	2,33	20,5	6,15	21,5	3,98	2,855	0,014	0,682	637,709	1,228			
	25/6/04 13.58	41823	8	2230,15	4097,53	2,79	5,12	25,8	6,07	26	3,9	2,88	0,041	6,1	714	0			
	14/7/04 11.01	69006	8	4083,47	8181,00	5,10	10,22	24,8	5,86	24,6	3,34	4,06	0,038	15,1	651	0			
	19/8/04 16.45	121190	8	7479,24	15660,24	9,34	19,57	28	5,88	25,3	3,02	1,87	0,008	3,91	267	0			
	27/9/04 10.35	176980	8	8034,50	23694,74	10,04	29,60	23,1	4,67	23,5	3,12	10,1	0,004	5,93	318	0			
	2/11/04 9.52	228777	8	8900,31	32595,05	11,12	40,72	21	2,9	21,5	3,11	212	2,48	28,9	441	104			
	29/11/04 10.05	267670	8	8006,31	40601,36	10,00	50,73	16,9											

FASE 6 - COLONNA 4

SOLUZIONE PERMEANTE Acqua di falda P ₂ G P. S. Elpidio (AP)	Al	346.09	mg/l	GRANULOMETRIA FINE	Peso di volume gran	G _s	2.72	g/cm ³
	As	49.12	mg/l		Peso di volume materiale	γ	1.895	g/cm ³
	Ca	473.16	mg/l		Contenuto d'acqua	W	1.03	%
	Cu	33.04	mg/l		Peso di volume secco	γ _s	1.876	g/cm ³
	Fe	519.46	mg/l		Indice dei vuoti	e	0.45	-
PORTATA	2	ml/min		Porosità	n	0.31	-	
Area di base	19.63	cm ²	Altezza	99.40	cm	I PV	578.77	ml

GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe
							°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
PORTA 1	8/6/04 12.51	-	-	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9/6/04 9.46	1255	8	10232,15	16,90	16,90	24	4,2	23,9	5,15	-	-	-	-	-
	10/6/04 11.47	20092	8	2987,55	13219,7	5,11	22,01	25,7	3,04	25,5	5,03	311,526	14,398	39,346	218,24
	14/6/04 15.30	26075	8	10600,8	23820,5	18,14	40,15	24,5	2,97	24,9	4,52	366,134	14,582	45,27	800
	21/6/04 9.53	35818	8	12749,17	36569,67	21,82	61,97	24,5	4	24,8	5,1	322,95	3,2	47,573	850
	28/6/04 11.16	45981	8	13828,52	50398,19	23,67	85,64	26,5	3,02	25,3	5,34	28,7	1,86	3,98	88,9
	2/7/04 10.26	51691	8	10681,75	61079,94	18,28	103,92	28,3	2,66	28,2	5,46	227	21	23,3	355
	6/7/04 16.01	57786	8	11633,02	72712,96	19,91	123,83	30,1	2,51	29,6	5,74	127	10,1	12,9	204
14/7/04 9.48	68933	8	11633,02	84345,98	19,91	143,73	24,5	2,72	25,1	4,82	52,2	5,56	5,23	80,5	
8/6/04 12.51	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/6/04 9.46	1255	8	10232,15	10232,15	16,90	16,90	24	4,96	23,8	4,99	-	-	-	-	-
10/6/04 11.47	20092	8	2987,55	13219,7	5,11	22,01	25,7	4,12	25,6	4,32	130,361	0,182	26,896	950	3,342
14/6/04 15.30	26075	8	10600,8	23820,5	18,14	40,15	24,5	4,18	25	4,09	166,143	0,248	39,687	840	5,905
21/6/04 9.53	35818	8	12749,17	36569,67	21,82	61,97	24,5	4,22	24,9	4,41	184,467	0,237	37,37	870	5,903
28/6/04 11.16	45981	8	13828,52	50398,19	23,67	85,64	26,5	4,06	25,3	4,84	28,7	0,047	3,31	84,9	0,094
2/7/04 10.26	51691	8	10681,75	61079,94	18,28	103,92	28,3	2,96	28,1	5,12	274	6,39	27,6	399	103
6/7/04 16.01	57786	8	11633,02	72712,96	19,91	123,83	30,1	2,63	29,1	5,34	108	1,86	13,3	285	45,8
14/7/04 9.48	68933	8	11633,02	84345,98	19,91	143,73	24,5	2,99	25,1	4,44	53,8	4,07	5,33	84,8	64,9
8/6/04 12.51	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/6/04 9.46	1255	8	10232,15	10232,15	16,90	16,90	24	5,22	23,9	4,73	2,1	0,019	1,63	325	0
10/6/04 11.47	20092	8	2987,55	13219,7	5,11	22,01	25,7	5,41	25,6	4,15	0,942	0,022	4,55	850	0,528
14/6/04 15.30	26075	8	10600,8	23820,5	18,14	40,15	24,5	4,87	24,9	3,64	20,266	0,005	14,812	800	0,32
21/6/04 9.53	35818	8	12749,17	36569,67	21,82	61,97	24,5	4,84	24,9	4,49	65,115	0,023	27,04	870	0,994
28/6/04 11.16	45981	8	13828,52	50398,19	23,67	85,64	26,5	4,13	25,1	5,09	21,8	0,46	3,42	73	7,35
2/7/04 10.26	51691	8	10681,75	61079,94	18,28	103,92	28,3	2,78	28,1	5,22	211	14,7	22,9	420	230
6/7/04 16.01	57786	8	11633,02	72712,96	19,91	123,83	30,1	2,6	28,9	5,46	116	7,26	12,2	228	124
14/7/04 9.48	68933	8	11633,02	84345,98	19,91	143,73	24,5	2,82	24,9	4,43	53,1	5,42	5,39	95,5	79,1
8/6/04 12.51	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/6/04 9.46	1255	8	10232,15	10232,15	16,90	16,90	24	4,62	24	4,39	2,84	0	2,32	376	0
10/6/04 11.47	20092	8	2987,55	13219,7	5,11	22,01	25,7	5,38	25,5	4,1	0,518	0,03	4,364	830	0,604
14/6/04 15.30	26075	8	10600,8	23820,5	18,14	40,15	24,5	4,75	24,9	3,82	32,056	0,019	15,676	870	0,458
21/6/04 9.53	35818	8	12749,17	36569,67	21,82	61,97	24,5	4,44	24,9	4,88	138,297	0,063	33,647	910	1,812
28/6/04 11.16	45981	8	13828,52	50398,19	23,67	85,64	26,5	4,08	25	4,93	70,6	1,61	11,2	272	31,7
2/7/04 10.26	51691	8	10681,75	61079,94	18,28	103,92	28,3	2,8	28	5,16	235	13,1	26,8	537	212
6/7/04 16.01	57786	8	11633,02	72712,96	19,91	123,83	30,1	2,61	28,9	5,32	118	4,02	13,5	255	81,4
14/7/04 9.48	68933	8	11633,02	84345,98	19,91	143,73	24,5	2,93	24,6	4,44	45,2	4,29	4,71	78,7	67,3
8/6/04 12.51	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/6/04 9.46	1255	8	10232,15	10232,15	16,90	16,90	24	4,08	24	4,66	0	0	0,149	5,9	0
10/6/04 11.47	20092	8	2987,55	13219,7	5,11	22,01	25,7	5,34	25,9	3,98	1,979	0,028	2,82	830	0,609
14/6/04 15.30	26075	8	10600,8	23820,5	18,14	40,15	24,5	5,05	24,9	3,77	12,972	0,029	11,495	870	0,554
21/6/04 9.53	35818	8	12749,17	36569,67	21,82	61,97	24,5	5,62	25	3,99	0,862	0,014	5,154	890	1,189
28/6/04 11.16	45981	8	13828,52	50398,19	23,67	85,64	26,5	5,21	25,2	4,12	7,89	0	16,2	350	0
2/7/04 10.26	51691	8	10681,75	61079,94	18,28	103,92	28,3	3,14	28,1	4,76	222	8,73	32,6	733	155
6/7/04 16.01	57786	8	11633,02	72712,96	19,91	123,83	30,1	3,09	28,9	5,06	110	1,46	13,5	269	44,3
14/7/04 9.48	68933	8	11633,02	84345,98	19,91	143,73	24,5	3,02	24,1	4,29	61	1,8	8,68	156	36,5
8/6/04 12.51	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/6/04 9.46	1255	8	10232,15	10232,15	16,90	16,90	24	5,64	24	4,77	1,77	0	0,264	8,92	0
10/6/04 11.47	20092	8	2987,55	13219,7	5,11	22,01	25,7	5,78	25,3	4,15	1,738	0,02	2,768	840	0,79
14/6/04 15.30	26075	8	10600,8	23820,5	18,14	40,15	24,5	5,61	25	3,79	1,334	0,01	4,823	850	0,995
21/6/04 9.53	35818	8	12749,17	36569,67	21,82	61,97	24,5	5,9	25,2	4,13	2,528	0,001	3,681	870	1,244
28/6/04 11.16	45981	8	13828,52	50398,19	23,67	85,64	26,5	5,61	25,3	4,08	4,15	0	17,2	340	0
2/7/04 10.26	51691	8	10681,75	61079,94	18,28	103,92	28,3	4,35	28,1	4,08	173	0,079	60,2	725	0
6/7/04 16.01	57786	8	11633,02	72712,96	19,91	123,83	30,1	3,95	29,1	4,65	113	0,118	13,4	310	6,04
14/7/04 9.48	68933	8	11633,02	84345,98	19,91	143,73	24,5	3,99	24,8	3,98	61,7	0	10,5	147	0
8/6/04 12.51	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/6/04 9.46	1255	8	10232,15	10232,15	16,90	16,90	24	6,26	23,8	4,96	0	0	0,137	106	0
10/6/04 11.47	20092	8	2987,55	13219,7	5,11	22,01	25,7	6,34	25,6	4,41	2,4	0,087	1,345	830	0,481
14/6/04 15.30	26075	8	10600,8	23820,5	18,14	40,15	24,5	6,78	24,5	3,62	2,869	0,025	3,052	800	1,155
21/6/04 9.53	35818	8	12749,17	36569,67	21,82	61,97	24,5	6,72	24,6	3,89	2,998	0,025	1,153	860	1,11
28/6/04 11.16	45981	8	13828,52	50398,19	23,67	85,64	26,5	6,68	25,4	3,91	0	0,031	1,29	314	0
2/7/04 10.26	51691	8	10681,75	61079,94	18,28	103,92	28,3	6,38	28	3,71	0,673	0,028	3,41	148	0
6/7/04 16.01	57786	8	11633,02	72712,96	19,91	123,83	30,1	6,11	29,6	4,69	1,46	0,015	1,96	171	0
14/7/04 9.48	68933	8	11633,02	84345,98	19,91	143,73	24,5	5,84	24,6	3,02	0,797	0,017	2,04	155	0

FASE 6 - COLONNA 5

COLONNA 5 A	SOLUZIONE PERMEANTE Acqua di falda Pz G P. S. Elpidio (AP)	Al	346,09	mg/l	GRANULOMETRIA FINE	Peso di volume grani	G _v	2,72	g/cm ³
		As	49,12	mg/l		Peso di volume materiale	γ	1,923	g/cm ³
		Ca	473,16	mg/l		Contenuto d'acqua	W	1,03	%
		Cu	33,04	mg/l		Peso di volume secco	γ _d	1,903	g/cm ³
		Fe	519,46	mg/l		Indice dei vuoti	e	0,43	-
		PORTATA	0,2	ml/min		Porosità	n	0,34	-
Area di base	19,63	cm ²	Altezza	98,20	cm	1 PV	578,77	ml	

COLONNA 5 B	SOLUZIONE PERMEANTE Acqua di falda Pz G P. S. Elpidio (AP)	Al		mg/l	GRANULOMETRIA FINE	Peso di volume grani	G _v	2,72	g/cm ³
		As		mg/l		Peso di volume materiale	γ	1,806	g/cm ³
		Ca		mg/l		Contenuto d'acqua	W	1,03	%
		Cu		mg/l		Peso di volume secco	γ _d	1,788	g/cm ³
		Fe		mg/l		Indice dei vuoti	e	0,52	-
		PORTATA	0,2	ml/min		Porosità	n	0,34	-
Area di base	19,63	cm ²	Altezza	99,40	cm	1 PV	669,01	ml	

PORTATA	GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe
		min	ml	ml	ml	ml	ml	°C	-	°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
PORTATA 1A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	4,31	25	4,48	150,404	0,054	25,951	759,952	1,885
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	2,82	25,6	4,06	314	10,9	32,8	703	228
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	4,1	26	4,51	249	0,7	43,9	1040	22,8
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	3,75	17,3	4	308	6,2	37	876	145
PORTATA 2A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	5,33	25	4,2	2,578	0,05	11,409	601,849	1,439
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	3,75	25,4	3,76	268	5,2	31,5	748	136
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	4,21	25	4,66	208	1,9	55,6	1050	7,67
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	3,37	17,1	3,85	282	8,51	38,5	757	177
PORTATA 3A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	5,93	25,1	4,17	1,656	0,046	9,071	640,405	1,504
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	5,82	25,3	3,03	2,83	0,027	13,6	733	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	5,5	26,5	4,54	1,44	0,062	3,86	1200	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,51	17,3	3,19	1,44	0,132	8,88	702	0,291
PORTATA 4A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	5,93	25,1	3,98	0,674	0,057	3,292	622,965	1,462
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	5,86	25,4	3,33	2,78	0,03	15,6	748	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	4,76	23,8	3,98	57,6	0,693	38,7	881	13,8
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	4,94	17,3	3,62	31	0,059	21,4	1000	0
PORTATA 5A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	5,98	25	4,05	2,715	0,048	3,218	649,417	1,514
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	5,97	25,3	3,15	1,68	0,031	11,9	747	3,7
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	5,71	23,8	3,69	3,74	0,046	12,2	967	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,24	17,3	3,36	17,3	0,041	19,6	946	0
PORTATA 6A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,02	24,8	4,11	3,284	0,045	0,042	670,377	1,514
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	5,93	25,4	3,18	1,64	0,033	16,1	746	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	5,79	23,5	3,49	3	0,056	10,5	983	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,96	17,2	3,28	3,6	0,034	15,6	764	0
PORTATA 7A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,09	24,6	3,92	3,253	0,046	0,014	580,708	1,421
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	5,97	25,4	3,28	1,3	0,044	11,8	751	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	5,81	23,5	3,64	1,85	0,055	7,39	869	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,96	17,2	3,08	3,08	0,033	14,1	691	0
PORTATA 8A	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,22	25	4,01	3,327	0,045	0,164	624,329	1,513
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	6,1	25,2	3,29	1,1	0,056	4,64	717	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	5,86	23,5	3,3	1,33	0,05	4,36	844	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,95	17,1	3,13	3,35	0,029	15,5	493	0
PORTATA 1B	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,36	25,6	4,55	3,18	0,038	0,155	788,1	1,388
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	6,34	25,5	3,23	1,17	0,043	4,34	1040	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	5,99	22,9	3,38	1,61	0,017	15,5	741	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,99	17,2	3,27	2,82	0,036	9,27	460	0
PORTATA 2B	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,34	25,9	4,56	2,443	0,05	0,6	799,083	1,446
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	6,38	25,4	3,36	1,17	0,053	3,65	1200	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	6	22,9	3,33	1,57	0,021	16,8	775	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	6,01	17,3	2,96	1,57	0,002	4,65	259	0
PORTATA 3B	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,35	25,8	4,51	2,929	0,05	0,215	900	1,218
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	6,37	25,6	3,36	0,773	0,037	0,572	876	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	5,99	23	3,16	1,06	0,014	13,2	730	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,97	17,3	3,08	1,94	0,012	4,27	275	0
PORTATA 4B	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,31	25,8	4,54	3,315	0,041	0,218	950	1,465
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	6,36	25,5	3,35	0,798	0,05	0,386	1120	0
	11/10/04 9.55	197100	8	12776,43	25253,83	10,24	20,24	23	6	23	3,26	0,937	0,018	12,1	715	0
	20/12/04 10.44	297949	8	13214,94	38468,77	10,59	30,83	23	5,97	17,3	3,08	2,61	0,015	13	566	0
PORTATA 5B	27/5/04 12.55	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18/6/04 11.31	31596	8	3871,48	3871,48	3,10	3,10	25,2	6,28	25,8	4,28	3,266	0,038	0,238	608,097	1,441
	6/8/04 10.25	102090	8	8605,92	12477,4	6,90	10,00	24,5	6,							

FASE 7 - COLONNA 1

SOLUZIONE PERMEANTE Acqua di falda P ₂ G P. S. Elpidio (AP)	Al	346,09	mg/l	GRANULOMETRIA FINE	Peso di volume grani	G _v	2,72	g/cm ³
	As	49,12	mg/l		Peso di volume materiale	γ	1,806	g/cm ³
	Ca	473,16	mg/l		Contenuto d'acqua	W	1,03	%
	Cu	33,04	mg/l		Peso di volume secco	γ _d	1,79	g/cm ³
	Fe	519,46	mg/l		Indice dei vuoti	e	0,52	-
	PORTATA	2	ml/min		Porosità	n	0,34	-
Area di base	19,63	cm ²	Altezza	99,40	cm	1 PV	669,01	ml

GIORNO/ORA	Tempo	Campione	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente	pH	T campione	EC	Al	As	Cu	Ca	Fe	
	min	ml	ml	ml			°C		°C	mS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
PORTA 1	18/4/05 19.44	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	4.08	21.2°	3.96	142	0.411	23.9	843	25.2
	19/4/05 16.33	1249	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	2.15	20.8°	4.86	357	32.5	36.7	490	456
	21/4/05 9.43	3719	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	2.62	17.8°	4.38	375	20.1	37.1	773	329
	22/4/05 19.00	5716	8	13.12	10944.15	10.25	16.36	23.1°	3.68	21.1°	4.33	330	7.07	38.3	947	116
	27/4/05 10.30	12406	8	8.24	23369.50	13.44	34.93	20.8°	3.07	20.3°	3.45	362	22.2	43.1	2990	453
	28/4/05 16.48	14224	8	2.24	26659.60	22.01	39.85	26.4°	2.82	22.7°	3.76	258	11.7	31.9	673	188
	3/5/05 12.00	21136	8	0.00	32907.60	8.08	49.19	24.8°	2.43	23.0°	3.5	318	21	33.8	540	320
	6/5/05 10.55	25391	8	21.36	40175.50	20.43	60.05	23.1°	2.32	22.1°	4.02	166	13.1	16.2	256	211
	10/5/05 10.53	31149	8	9.50	50465.91	9.09	75.43	24.1°	2.13	22.0°	4.39	290	24.1	28.3	423	361
	12/5/05 10.59	34035	8	13.55	55487.49	12.08	82.94	23.2°	2.23	22.0°	4.49	303	24.5	29.2	436	369
	18/4/05 19.40	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	4.25	21.3°	4.03	74.7	0	16.6	731	16.5
	19/4/05 16.22	1242	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	2.38	20.9°	4.3	328	27.9	39.4	568	396
21/4/05 9.37	3717	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	3.16	17.9°	4.18	208	8.79	25.5	579	155	
22/4/05 18.55	5715	8	13.12	10944.15	10.25	16.36	23.1°	2.74	21.2°	4.13	310	13.4	35.5	779	224	
27/4/05 10.26	12406	8	8.24	23369.50	13.44	34.93	20.8°	3.88	21.5°	3.65	235	3.62	37.3	939	63	
28/4/05 16.45	14225	8	2.24	26659.60	22.01	39.85	26.4°	3.33	22.8°	3.81	263	8.24	33.7	792	131	
3/5/05 11.51	21135	8	0.00	32907.60	8.08	49.19	24.8°	2.5	23.1°	4.03	318	18.3	36.2	672	284	
6/5/05 10.55	25391	8	21.36	40175.50	20.43	60.05	23.1°	2.33	22.2°	4.07	322	25	31.4	492	374	
10/5/05 10.50	31150	8	9.50	50465.91	9.09	75.43	24.1°	2.12	21.8°	4.43	313	26.8	30.2	449	395	
12/5/05 10.55	34035	8	13.55	55487.49	12.08	82.94	23.2°	2.2	21.9°	4.4	321	27.8	30.5	444	408	
18/4/05 19.36	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	5.45	21.4°	3.96	0.114	0	7.81	689	0	
19/4/05 16.14	1238	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	5.03	21.0°	3.42	3.27	0	6.85	814	0.87	
21/4/05 9.32	3716	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	4.08	18.0°	3.63	87.5	0.066	18.7	566	1.21	
22/4/05 18.49	5713	8	13.12	10944.15	10.25	16.36	23.1°	4.32	21.8°	3.59	60.4	0	22.5	912	0	
27/4/05 10.21	12405	8	8.24	23369.50	13.44	34.93	20.8°	4.66	20.5°	3.65	34.5	0	20	1180	0	
28/4/05 16.41	14225	8	2.24	26659.60	22.01	39.85	26.4°	4.11	22.8°	3.66	122	0.124	25.3	821	0	
3/5/05 11.53	21137	8	0.00	32907.60	8.08	49.19	24.8°	3.66	23.0°	3.89	237	0.804	32	798	9.81	
6/5/05 10.48	25392	8	21.36	40175.50	20.43	60.05	23.1°	2.53	22.0°	3.91	292	21.4	29.2	537	321	
10/5/05 10.47	31151	8	9.50	50465.91	9.09	75.43	24.1°	2.17	21.6°	4.3	299	23.3	28.9	438	350	
12/5/05 10.51	34035	8	13.55	55487.49	12.08	82.94	23.2°	2.25	21.8°	3.96	298	23.3	28.3	420	355	
18/4/05 19.30	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	5.59	21.5	3.92	0	0	8.27	591	0	
19/4/05 16.06	1236	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	5.04	21.0°	3.8	5.42	0	12.2	761	0	
21/4/05 9.25	3715	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	3.9	18.0°	3.88	122	0.302	20	579	4.74	
22/4/05 18.41	5711	8	13.12	10944.15	10.25	16.36	23.1°	3.71	22.0°	3.76	215	0.697	30.3	795	8.89	
27/4/05 10.17	12407	8	8.24	23369.50	13.44	34.93	20.8°	3.96	20.5°	3.66	187	0.36	31.1	869	4.07	
28/4/05 16.36	14226	8	2.24	26659.60	22.01	39.85	26.4°	3.52	22.9°	3.29	228	3.02	30.1	749	40.9	
3/5/05 11.48	21138	8	0.00	32907.60	8.08	49.19	24.8°	3.81	22.9°	3.76	209	0.24	37.3	819	1.02	
6/5/05 10.42	25392	8	21.36	40175.50	20.43	60.05	23.1°	2.59	22.0°	3.75	272	20.2	28.8	618	306	
10/5/05 10.42	31152	8	9.50	50465.91	9.09	75.43	24.1°	2.13	21.7°	3.79	318	26.1	30.2	462	389	
12/5/05 10.47	34037	8	13.55	55487.49	12.08	82.94	23.2°	2.22	21.6°	4.38	320	26.3	30.3	451	393	
18/4/05 19.24	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	5.63	21.7°	4.14	0	0	10.2	627	0	
19/4/05 15.57	1233	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	5.58	20.8°	3.80	0	0	8.43	781	0	
21/4/05 9.18	3714	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	4.03	18.0°	3.81	95.8	0.128	16.3	584	2.96	
22/4/05 18.35	5711	8	13.12	10944.15	10.25	16.36	23.1°	4.46	22.0°	3.69	83.2	0	19.4	945	0	
27/4/05 10.12	12408	8	8.24	23369.50	13.44	34.93	20.8°	4.16	21.0°	3.58	127	0	28.1	902	0	
28/4/05 16.32	14228	8	2.24	26659.60	22.01	39.85	26.4°	2.95	23.0°	3.76	237	9.29	30.2	692	153	
3/5/05 11.43	21139	8	0.00	32907.60	8.08	49.19	24.8°	3.54	23.0°	3.63	199	2.7	35.1	740	46.4	
6/5/05 10.34	25390	8	21.36	40175.50	20.43	60.05	23.1°	2.34	22.5°	3.78	291	21.9	30	498	346	
10/5/05 10.36	31152	8	9.50	50465.91	9.09	75.43	24.1°	2.10	21.9°	4.15	302	26.6	28.9	459	406	
12/5/05 10.43	34039	8	13.55	55487.49	12.08	82.94	23.2°	2.20	21.5°	4.47	317	27.2	29.7	448	409	
18/4/05 19.18	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	5.69	21.8°	3.93	0	0	17.2	921	0	
19/4/05 15.51	1233	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	5.72	21.3°	3.72	0	0	12.3	903	0	
21/4/05 9.12	3714	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	5.52	17.9°	3.93	0.793	0.016	11.1	774	0	
22/4/05 18.27	5709	8	13.12	10944.15	10.25	16.36	23.1°	4.96	21.9°	3.83	12	0	14	982	0	
27/4/05 10.06	12408	8	8.24	23369.50	13.44	34.93	20.8°	4.35	21.5°	3.25	65.5	0	17.8	848	0	
28/4/05 16.26	14228	8	2.24	26659.60	22.01	39.85	26.4°	4.14	23.1°	3.51	75.9	0	20.4	507	0	
3/5/05 11.38	21140	8	0.00	32907.60	8.08	49.19	24.8°	4.00	23.2°	3.27	89.2	0	21.7	724	0	
6/5/05 10.29	25391	8	21.36	40175.50	20.43	60.05	23.1°	2.88	22.8°	3.51	294	2.36	36.8	592	78.2	
10/5/05 10.32	31154	8	9.50	50465.91	9.09	75.43	24.1°	2.36	22.8°	3.76	202	9.65	26.5	438	177	
12/5/05 10.38	34040	8	13.55	55487.49	12.08	82.94	23.2°	2.55	22.4°	3.97	221	9.53	30.3	562	178	
18/4/05 19.04	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	5.75	22.0°	4.24	0	0	17.5	902	0	
19/4/05 15.44	1240	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	5.77	21.0°	3.53	0	0	15.3	950	0	
21/4/05 9.06	3722	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	5.60	17.9°	3.88	0	0.037	9.88	738	0	
22/4/05 18.20	5716	8	13.12	10944.15	10.25	16.36	23.1°	5.56	21.9°	3.89	0.035	0	11.7	995	0	
27/4/05 9.59	12415	8	8.24	23369.50	13.44	34.93	20.8°	4.04	21.7°	3.31	131	0.109	21	766	2.05	
28/4/05 16.21	14237	8	2.24	26659.60	22.01	39.85	26.4°	3.91	23.2°	3.26	66.7	0.193	12.2	329	0.887	
3/5/05 11.31	21147	8	0.00	32907.60	8.08	49.19	24.8°	4.22	23.7°	3.27	52	0	18.6	757	0	
6/5/05 10.21	25397	8	21.36	40175.50	20.43	60.05	23.1°	4.28	24.3°	2.87	37.1	0	23.4	645	0	
10/5/05 0.00	30536	-	9.50	50465.91	9.09	75.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12/5/05 0.00	33416	-	13.55	55487.49	12.08	82.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18/4/05 18.58	-	8	12.28	601.52	21.34	0.90	22°	6.02	22.3°	4.12	0	0	7.69	724	0	
19/4/05 15.38	1240	8	15.21	2746.16	4.56	4.10	22°	5.92	21.5°	3.46	0	0	16.3	962	0	
21/4/05 9.00	3722	8	10.33	7308.60	19.40	10.92	18.4°	5.72	17.8°	3.74	0	0.041	9.58	754		

FASE 7 - COLONNA 2

SOLUZIONE PERMEANTE Acqua di falda Pz G P. S. Elpidio (AP)	Al		As		Ca		Cu		Fe		PORTATA		Area di base		Altezza		GRANULOMETRIA APERTA										Peso di volume granuli		Peso di volume materiale		Contenuto d'acqua		Peso di volume secco		Indice dei vuoti		Porosità	
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ml/min	cm ²	cm	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	Al mg/l	As mg/l	Cu mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l	G _v	γ	W	Y _d	e	n	I PV							
	346.09	49.12	473.16	33.04	519.46	0.2	19.63	99.40																	2.72	1.431	0.02	1.431	0.90	0.47	924.46							
FORIA 1	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	Al mg/l	As mg/l	Cu mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l																						
	16/05/2005	10.32	10800	8	1963.72	1963.72	2.12	2.12	22.8°	2.82	22.1°	3.81	334	5.49	25.9	477	170																					
	30/05/2005	9.59	30933	8	2744.83	4708.55	2.97	5.09	25.9°	2.47	25.6°	4.02	332	8.92	26.7	472	261																					
	16/06/2005	10.45	55455	8	4324.63	9033.18	4.68	9.77	23.2°	2.23	23.9°	4.56	339	12.3	27.8	460	324																					
	25/07/2005	12.57	110288	8	9697.12	18730.30	10.49	20.26	28.5°	2.38	28.2°	4.97	330	9.13	27.6	629	281																					
	05/09/2005	11.33	169240	8	9691.40	28421.70	10.48	30.74	25.0°	2.49	25.0°	3.74	354	12.9	30.2	519	340																					
	14/10/2005	11.47	223960	8	9054.20	37475.90	9.79	40.54	20.7°	2.21	20.8°	4.17	318	15.2	27.3	467	377																					
	28/11/2005	12.35	287370	8	8935.21	46411.11	9.67	50.20	18.9°	2.14	18.8°	3.91	384	20.4	33.4	492	433																					
	16/01/2006	11.22	356450	8	12023.59	58434.70	13.01	63.21	18.6°	1.92	17.6°	3.46	398	21.8	33.4	490	445																					
	21/02/2006	15.24	407092	10	7226.26	65660.96	7.82	71.03	23.8°	2.17	22.3°	4.24	-	-	-	-	-																					
31/03/2006	15.30	460378	10	9747.20	75408.16	10.54	81.57	26.0°	2.24	24.8°	4.49	-	-	-	-	-																						
28/04/2006	11.11	500440	10	7090.18	82498.34	7.67	89.24	19.9°	2.35	20.2°	4.52	-	-	-	-	-																						
FORIA 2	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	Al mg/l	As mg/l	Cu mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l																						
	16/05/2005	10.27	10800	8	1963.72	1963.72	2.12	2.12	22.8°	3.03	22.0°	3.77	325	2.9	27.2	496	127																					
	30/05/2005	9.55	30933	8	2744.83	4708.55	2.97	5.09	25.9°	2.70	25.8°	3.96	334	3.97	28.3	494	172																					
	16/06/2005	10.40	55455	8	4324.63	9033.18	4.68	9.77	23.2°	2.44	23.9°	4.43	347	8.45	28.1	469	240																					
	25/07/2005	12.52	110288	8	9697.12	18730.30	10.49	20.26	28.5°	2.66	28.2°	4.84	331	5.13	26.9	619	195																					
	05/09/2005	11.27	169240	8	9691.40	28421.70	10.48	30.74	25.0°	2.51	25.2°	3.51	374	6.71	31.5	545	243																					
	14/10/2005	11.43	223960	8	9054.20	37475.90	9.79	40.54	20.7°	2.25	20.7°	3.98	380	11.1	32.5	506	363																					
	28/11/2005	12.31	287370	8	8935.21	46411.11	9.67	50.20	18.9°	2.17	18.9°	3.82	388	14.7	33.8	493	395																					
	16/01/2006	11.19	356450	8	12023.59	58434.70	13.01	63.21	18.6°	1.91	17.8°	3.60	395	20.1	33	486	438																					
	21/02/2006	15.20	407092	10	7226.26	65660.96	7.82	71.03	23.8°	2.14	22.2°	4.10	-	-	-	-	-																					
31/03/2006	15.27	460378	10	9747.20	75408.16	10.54	81.57	26.0°	2.22	24.9°	4.78	-	-	-	-	-																						
28/04/2006	11.08	500440	10	7090.18	82498.34	7.67	89.24	19.9°	2.33	20.2°	4.40	-	-	-	-	-																						
FORIA 3	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	Al mg/l	As mg/l	Cu mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l																						
	16/05/2005	10.21	10800	8	1963.72	1963.72	2.12	2.12	22.8°	4.21	22.0°	3.65	64.5	0	24.2	718	77.7																					
	30/05/2005	9.50	30933	8	2744.83	4708.55	2.97	5.09	25.9°	3.40	25.8°	3.48	284	0.451	25.4	541	114																					
	16/06/2005	10.36	55455	8	4324.63	9033.18	4.68	9.77	23.2°	2.71	24.0°	4.19	340	3.65	28.1	497	171																					
	25/07/2005	12.47	110288	8	9697.12	18730.30	10.49	20.26	28.5°	3.22	28.2°	4.53	330	1.53	26.1	596	116																					
	05/09/2005	11.19	169240	8	9691.40	28421.70	10.48	30.74	25.0°	2.76	25.4°	3.28	365	2.22	30.6	530	141																					
	14/10/2005	11.36	223960	8	9054.20	37475.90	9.79	40.54	20.7°	2.48	20.9°	3.79	309	3.48	24.8	441	187																					
	28/11/2005	12.27	287370	8	8935.21	46411.11	9.67	50.20	18.9°	2.38	19.0°	3.68	455	4.39	37.1	504	207																					
	16/01/2006	11.15	356450	8	12023.59	58434.70	13.01	63.21	18.6°	1.99	17.8°	3.54	422	13.9	34.9	495	376																					
	21/02/2006	15.17	407092	10	7226.26	65660.96	7.82	71.03	23.8°	2.16	22.1°	4.04	-	-	-	-	-																					
31/03/2006	15.23	460378	10	9747.20	75408.16	10.54	81.57	26.0°	2.20	24.7°	4.50	-	-	-	-	-																						
28/04/2006	11.04	500440	10	7090.18	82498.34	7.67	89.24	19.9°	2.35	20.4°	4.49	-	-	-	-	-																						
FORIA 4	GIORNO/ORA	Tempo min	Campione ml	Volume parziale ml	Volume Cumulato ml	PV reali	PV reali cumulati	T ambiente °C	pH	T campione °C	EC mS/cm	Al mg/l	As mg/l	Cu mg/l	Ca mg/l	Fe mg/l																						
	16/05/2005	10.16	10800	8	1963.72	1963.72	2.12	2.12	22.8°	5.38	22.2°	3.57	13.8	0	6.6	717	65.8																					
	30/05/2005	9.45	30933	8	2744.83	4708.55	2.97	5.09	25.9°	4.32	25.8°	3.65	37.1	0	16.6	725	107																					
	16/06/2005	10.32	55455	8	4324.63	9033.18	4.68	9.77	23.2°	3.46	24.0°	3.96	327	0.151	28.4	517	84.9																					
	25/07/2005	12.42	110288	8	9697.12	18730.30	10.49	20.26	28.5°	3.38	28.3°	4.43	331	0.401	24.6	577	72.2																					
	05/09/2005	11.13	169240	8	9691.40	28421.70	10.48	30.74	25.0°	3.14	25.5°	3.22	353	0.974	28.2	522	96.9																					
	14/10/2005	11.33	223960	8	9054.20	37475.90	9.79	40.54	20.7°	2.72	20.9°	3.66	379	1.78	28.9	498	128																					
	28/11/2005	12.23	287370	8	8935.21	46411.11	9.67	50.																														

ALLEGATO 3

TEMPO DI RESIDENZA COLONNE DALLA QUARTA ALLA SETTIMA FASE

FASE 4 - COLONNA 0 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.35											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV cumulati	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml			(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	16/1/03 20.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	21/1/03 15.53	6912	115,20	1405,45	1405,45	2,08	2,08	0,62150	0,000173	55,36	59,18
C3	29/1/03 9.55	11162	186,03	2113,55	3519,00	3,13	5,21	0,57876	0,000161	59,44	63,55
C4	24/2/03 10.50	37495	624,92	8262,26	10375,81	12,23	15,36	0,67353	0,000187	51,08	54,60
C5	21/3/03 15.00	36250	604,17	8761,32	17023,58	12,97	25,21	0,73874	0,000205	46,57	49,78
C6	15/4/03 17.15	36075	601,25	14830,77	23592,09	21,96	34,93	1,25657	0,000349	27,38	29,27
C7	12/5/03 10.33	38418	640,30	15802,38	30633,15	23,40	45,36	1,25724	0,000349	27,37	29,25
C8	5/6/03 9.45	34452	574,20	21356,67	37159,05	31,62	55,02	1,89474	0,000526	18,16	19,41

FASE 4 - COLONNA 1 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.37											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV cumulati	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml			(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	16/1/03 13.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	21/1/03 13.20	7168,00	119,47	1494,80	1494,80	2,07	2,07	0,64	0,000177	57,61	57,70
C3	29/1/03 11.05	11385,00	189,75	2201,35	3696,15	3,05	5,13	0,59	0,000164	62,13	62,23
C4	12/2/03 8.45	20020,00	333,67	3760,01	7456,16	5,22	10,34	0,57	0,000159	63,96	64,07
C5	25/2/03 15.45	19140,00	319,00	3588,89	11045,05	4,98	15,32	0,57	0,000159	64,07	64,17
C6	10/3/03 10.05	18380,00	306,33	3454,01	14499,06	4,79	20,12	0,57	0,000160	63,93	64,03
C7	24/3/03 8.45	20080,00	334,67	3736,62	18235,68	5,18	25,30	0,57	0,000158	64,56	64,66
C8	4/4/03 16.20	16235,00	270,58	3033,71	21269,39	4,21	29,51	0,57	0,000159	64,29	64,39
C9	17/4/03 10.10	18350,00	305,83	3427,02	24696,41	4,75	34,26	0,57	0,000159	64,33	64,43

FASE 4 - COLONNA 2 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.35											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV cumulati	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml			(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	16/1/03 17.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	21/1/03 9.33	6743,00	112,38	1455,30	1455,30	2,13	2,13	0,66	0,000183	52,80	52,74
C3	28/1/03 16.30	10497,00	174,95	2085,90	3541,20	3,05	5,18	0,61	0,000169	57,34	57,28
C4	10/2/03 8.55	18265,00	304,42	4878,57	6964,47	7,14	10,19	0,82	0,000227	42,66	42,61
C5	24/2/03 8.45	20150,00	335,83	5930,61	10809,18	8,67	15,81	0,90	0,000250	38,71	38,67
C6	7/3/03 16.35	16310,00	271,83	7865,31	13795,92	11,50	20,18	1,47	0,000409	23,63	23,60
C7	19/3/03 8.50	16815,00	280,25	9068,59	16933,90	13,26	24,77	1,65	0,000458	21,13	21,10
C8	31/3/03 12.05	17415,00	290,25	11149,83	20218,42	16,31	29,57	1,96	0,000544	17,80	17,78
C9	9/4/03 10.13	12848,00	214,13	12340,59	23490,42	18,05	34,36	2,94	0,000816	11,86	11,85
C10	5/5/03 10.50	37477,00	624,62	18165,48	30506,07	26,57	44,62	1,48	0,00	23,51	23,48

FASE 4 - COLONNA 3 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.35											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV cumulati	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml			(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	16/1/03 12.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	21/1/03 10.47	7094,00	118,23	1456,15	1456,15	2,13	2,13	0,63	0,000174	55,56	55,45
C3	29/1/03 8.45	11398,00	189,97	2177,05	3633,20	3,18	5,31	0,58	0,000162	59,71	59,59
C4	11/2/03 9.00	18735,00	312,25	4918,67	7095,72	7,19	10,37	0,80	0,000223	43,44	43,35
C5	24/2/03 9.45	18765,00	312,75	5660,67	10579,34	8,27	15,46	0,92	0,000256	37,81	37,73
C6	10/3/03 8.35	20090,00	334,83	8646,64	14307,31	12,64	20,91	1,32	0,000365	26,50	26,45
C7	21/3/03 14.00	16165,00	269,42	8636,36	17283,00	12,62	25,26	1,63	0,000454	21,35	21,30
C8	1/4/03 17.15	15975,00	266,25	11603,43	20239,79	16,96	29,58	2,22	0,000617	15,70	15,67
C9	14/4/03 9.25	18250,00	304,17	12010,20	23613,63	17,55	34,51	2,01	0,000559	17,33	17,30
C10	5/5/03 12.15	30410,00	506,83	17198,68	29208,88	25,13	42,69	1,73	0,00	20,16	20,13

FASE 5 - COLONNA 1 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm²; n = 0.37

CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	h	h
C10	29/04/2003 14.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C11	02/05/2003 15.38	4366	72,77	804,55	28571,47	1,12	39,64	0,56	0,000156	65,19	65,30
C12	08/05/2003 10.38	8340	139,00	1561,90	30133,37	2,17	41,81	0,57	0,000159	64,15	64,25
C13	16/05/2003 11.35	11577	192,95	2175,59	32308,96	3,02	44,82	0,57	0,000160	63,93	64,03
C14	30/05/2003 9.05	20010	333,50	3705,60	36014,56	5,14	49,96	0,57	0,000157	64,87	64,97
C15	12/06/2003 15.40	19115	318,58	3535,15	39549,71	4,90	54,87	0,57	0,000157	64,96	65,06
C16	26/06/2003 10.50	19870	331,17	3635,73	43185,44	5,04	59,91	0,56	0,000155	65,66	65,76
C17	24/07/2003 12.00	40390	673,17	7208,71	50394,15	10,00	69,91	0,55	0,000152	67,31	67,42
C18	19/08/2003 11.30	37410	623,50	6989,38	57383,53	9,70	79,61	0,57	0,000159	64,30	64,40
C19	15/09/2003 16.40	39190	653,17	7334,62	64718,15	10,18	89,79	0,57	0,000159	64,19	64,29
C20	20/10/2003 9.30	49970	832,83	7534,59	72252,74	10,45	100,24	0,46	0,000128	79,67	79,80
C21	17/11/2003 8.35	40265	671,08	7232,13	79484,87	10,03	110,27	0,55	0,000152	66,88	66,99
C22	17/12/2003 9.50	43275	721,25	7546,69	87031,56	10,47	120,74	0,53	0,000148	68,89	69,00
C23	22/01/2004 15.05	52155	869,25	7342,29	94373,85	10,19	130,93	0,43	0,000120	85,34	85,47
C24	18/02/2004 10.20	38595	643,25	6811,97	101185,82	9,45	140,38	0,54	0,000150	68,06	68,17
C25	16/03/2004 9.20	38820	647,00	7141,60	108327,42	9,91	150,29	0,56	0,000156	65,30	65,41
C26	13/04/2004 10.05	40365	672,75	7491,12	115818,54	10,39	160,68	0,57	0,000158	64,73	64,84

FASE 5 - COLONNA 2 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm²; n = 0.39

CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	16/05/2003 15.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	21/05/2003 18.06	7373,00	122,88	1524,99	1524,99	2,03	2,03	0,63	0,000176	60,68	61,32
C3	30/05/2003 11.10	12544,00	209,07	2418,49	3943,48	3,21	5,24	0,59	0,000164	65,10	65,78
C4	13/06/2003 10.15	20105,00	335,08	3848,70	7792,18	5,11	10,35	0,59	0,000163	65,56	66,25
C5	30/06/2003 9.40	24445,00	407,42	4341,19	12133,37	5,76	16,11	0,54	0,000151	70,67	71,42
C6	14/07/2003 9.45	20165,00	336,08	3500,65	15634,02	4,65	20,76	0,53	0,000147	72,30	73,06
C7	01/08/2003 9.20	25895,00	431,58	3033,10	18667,12	4,03	24,79	0,36	0,000099	107,15	108,28
C8	26/08/2003 16.00	36400,00	606,67	3901,21	22568,33	5,18	29,97	0,33	0,000091	117,10	118,34
C9	09/09/2003 10.00	19800,00	330,00	3803,52	26371,85	5,05	35,02	0,59	0,000163	65,33	66,02
C10	23/09/2003 15.40	20500,00	341,67	3793,01	30164,86	5,04	40,06	0,57	0,000157	67,83	68,55
C11	06/10/2003 14.30	18650,00	310,83	3758,62	33923,48	4,99	45,05	0,62	0,000171	62,27	62,93
C12	20/10/2003 9.30	19860,00	331,00	3962,80	37886,28	5,26	50,31	0,61	0,000169	62,90	63,56
C13	17/11/2003 17.30	40800,00	680,00	7463,81	45350,09	9,91	60,22	0,56	0,000155	68,61	69,33
C14	23/12/2003 16.05	51755,00	862,58	6311,16	51661,25	8,38	68,60	0,37	0,000104	102,92	104,01
C15	18/02/2004 12.00	81835,00	1363,92	7301,28	58962,53	9,70	78,30	0,27	0,000076	140,67	142,15
C16	01/04/2004 9.15	61755,00	1029,25	7598,32	66560,85	10,09	88,39	0,38	0,000104	102,00	103,08

FASE 5 - COLONNA 3 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm²; n = 0.39

CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	11/07/2003 10.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	16/07/2003 17.30	7600,00	126,67	1510,55	1510,55	1,99	1,99	0,61	0,000169	63,69	63,81
C3	25/07/2003 9.45	12495,00	208,25	2336,32	3846,87	3,08	5,06	0,57	0,000159	67,71	67,83
C4	09/08/2003 10.30	21645,00	360,75	3279,20	7126,07	4,32	9,38	0,46	0,000129	83,56	83,72
C5	29/08/2003 14.30	29040,00	484,00	3967,96	11094,03	5,22	14,61	0,42	0,000116	92,65	92,82
C6	15/09/2003 13.10	24400,00	406,67	4033,25	15127,28	5,31	19,92	0,51	0,000140	76,59	76,73
C7	29/09/2003 11.15	20045,00	334,08	3691,19	18818,47	4,86	24,77	0,56	0,000156	68,75	68,87
C8	13/10/2003 16.00	20445,00	340,75	3767,02	22585,49	4,96	29,73	0,56	0,000156	68,71	68,83
C9	27/10/2003 16.30	20190,00	336,50	3677,87	26263,36	4,84	34,58	0,56	0,000155	69,50	69,62
C10	11/11/2003 8.25	21115,00	351,92	3869,38	30132,74	5,09	39,67	0,56	0,000156	69,08	69,21
C11	09/12/2003 11.10	40485,00	674,75	7435,67	37568,41	9,79	49,46	0,56	0,000156	68,93	69,05
C12	14/01/2004 9.33	51743,00	862,38	7629,31	45197,72	10,04	59,50	0,45	0,000125	85,86	86,02
C13	10/02/2004 9.50	38897,00	648,28	7719,73	52917,45	10,16	69,67	0,61	0,000169	63,79	63,90
C14	08/03/2004 9.55	38885,00	648,08	7381,45	60298,90	9,72	79,38	0,58	0,000161	66,69	66,81
C15	05/04/2004 11.20	40405,00	673,42	7623,26	67922,16	10,04	89,42	0,58	0,000160	67,10	67,22

FASE 6 - COLONNA 1 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.40											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	($\Delta T/PV$) h	
C1	09/06/2004 12.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	10/06/2004 13.30	1508,00	25,13	1999,53	1999,53	2,58	2,58	4,05	0,001126	9,75	9,81
C3	15/06/2004 10.21	7011,00	116,85	12871,39	14870,92	16,59	19,17	5,61	0,001559	7,04	7,09
C4	22/06/2004 9.55	10054,00	167,57	15812,26	30683,18	20,38	39,55	4,81	0,001335	8,22	8,27
C5	28/06/2004 11.36	8741,00	145,68	15686,18	46369,36	20,22	59,78	5,49	0,001524	7,20	7,25
C6	05/07/2004 9.00	9924,00	165,40	17725,91	64095,27	22,85	82,63	5,46	0,001517	7,24	7,28

FASE 6 - COLONNA 2 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.40											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	($\Delta T/PV$) h	
C1	27/05/2004 12.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	07/06/2004 9.47	15652,00	260,87	1867,38	1867,38	2,33	2,33	0,36	0,000101	111,81	109,03
C3	25/06/2004 13.58	26171,00	436,18	2230,15	4097,53	2,79	5,12	0,26	0,000072	156,54	152,65
C4	14/07/2004 11.01	27183,00	453,05	4083,47	8181,00	5,10	10,22	0,46	0,000128	88,80	86,59
C5	19/08/2004 16.45	52184,00	869,73	7479,24	15660,24	9,34	19,57	0,44	0,000122	93,07	90,76
C6	27/09/2004 10.35	55790,00	929,83	8034,50	23694,74	10,04	29,60	0,44	0,000122	92,63	90,33
C7	02/11/2004 9.52	51797,00	863,28	8900,31	32595,05	11,12	40,72	0,53	0,00	77,63	75,70
C8	29/11/2004 10.05	38893,00	648,22	8006,31	40601,36	10,00	50,73	0,63	0,000175	64,80	63,19

FASE 6 - COLONNA 3 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.30											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	($\Delta T/PV$) h	
C1	27/05/2004 12.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	01/06/2004 11.20	7105,00	118,42	917,99	917,99	1,57	1,57	0,39	0,000110	75,37	75,51
C3	07/06/2004 10.59	8619,00	143,65	1752,53	2670,52	3,00	4,57	0,62	0,000173	47,90	47,98
C4	25/06/2004 14.00	26101,00	435,02	2569,13	5239,65	4,40	8,97	0,30	0,000084	98,94	99,12
C5	20/07/2004 17.43	36223,00	603,72	5843,06	11082,71	10,00	18,97	0,49	0,000137	60,37	60,48
C6	06/08/2004 11.40	24117,00	401,95	3789,26	14871,97	6,48	25,45	0,48	0,000133	61,98	62,09
C7	29/09/2004 15.16	77976,00	1299,60	8114,52	22986,49	13,89	39,34	0,32	0,00	93,58	93,75
C8	02/11/2004 10.34	48678,00	811,30	5890,38	28876,87	10,08	49,42	0,37	0,000103	80,48	80,62

FASE 6 - COLONNA 4 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.31											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	($\Delta T/PV$) h	
C1	08/06/2004 12.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	09/06/2004 9.46	1255,00	20,92	10232,15	10232,15	16,90	16,90	24,92	0,006922	1,24	1,24
C3	10/06/2004 11.47	1561,00	26,02	2987,55	13219,70	5,11	22,01	5,85	0,001625	5,09	5,27
C4	14/06/2004 15.30	5983,00	99,72	10600,80	23820,50	18,14	40,15	5,42	0,001504	5,50	5,69
C5	21/06/2004 9.53	9743,00	162,38	12749,17	36569,67	21,82	61,97	4,00	0,001111	7,44	7,70
C6	28/06/2004 11.16	10163,00	169,38	13828,52	50398,19	23,67	85,64	4,16	0,001155	7,16	7,41
C7	02/07/2004 10.26	5710,00	95,17	10681,75	61079,94	18,28	103,92	5,72	0,00	5,21	5,39
C8	06/07/2004 16.01	6095,00	101,58	11633,02	72712,96	19,91	123,83	5,83	0,001620	5,10	5,28
C9	14/07/2004 9.48	11147,00	185,78	11633,02	84345,98	19,91	143,73	3,19	0,00	9,33	9,66

FASE 6 - COLONNA 5 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.34											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	($\Delta T/PV$) h	
C1	27/05/2004 12.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	18/06/2004 11.31	31596,00	526,60	3871,48	3871,48	3,10	3,10	0,37	0,000104	169,72	180,48
C3	06/08/2004 10.25	70494,00	1174,90	8605,92	12477,40	6,90	10,00	0,37	0,000104	170,35	181,14
C4	11/10/2004 9.55	95010,00	1583,50	12776,43	25253,83	10,24	20,24	0,41	0,000114	154,65	164,45
C5	20/12/2004 10.44	100849,00	1680,82	13214,94	38468,77	10,59	30,83	0,40	0,000111	158,71	168,76

FASE 7 - COLONNA 1 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.34											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	18/4/05 18.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	19/4/05 15.24	1241,00	20,68	2144,64	2746,16	3,21	4,10	5,28	0,001467	6,45	6,40
C3	21/4/05 8.37	2473,00	41,22	4562,44	7308,60	6,82	10,92	5,64	0,001566	6,04	5,99
C4	22/4/05 17.49	1992,00	33,20	3635,55	10944,15	5,43	16,36	5,58	0,001550	6,11	6,06
C5	27/4/05 9.32	6703,00	111,72	12425,35	23369,50	18,57	34,93	5,67	0,001574	6,02	5,96
C6	28/4/05 15.46	1814,00	30,23	3290,10	26659,60	4,92	39,85	5,54	0,001540	6,15	6,10
C7	3/5/05 11.04	6918,00	115,30	6248,00	32907,60	9,34	49,19	2,76	0,000767	12,35	12,24
C8	6/5/05 9.30	4226,00	70,43	7267,90	40175,50	10,86	60,05	5,26	0,001460	6,48	6,43
C9	10/5/05 9.45	5775,00	96,25	10290,41	50465,91	15,38	75,43	5,45	0,001513	6,26	6,21
C10	12/5/05 9.47	2882,00	48,03	5021,58	55487,49	7,51	82,94	5,33	0,00	6,40	6,35

FASE 7 - COLONNA 2 - SR - H = 99.40 cm; A = 19.63 cm ² ; n = 0.47											
CAMPIONE	GIORNO/ORAZIONE	ΔT	ΔT	ΔV	Volume	PV	PV	$v (\Delta V/\Delta T)/A$		Tr ($\Delta T/PV$)	Tr (Hn/v)
		minuti	ore	ml	ml		cumulati	(cm/h)	(cm/s)	h	h
C1	16/5/05 9.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	30/5/05 9.03	20133,00	335,55	2744,83	4708,55	2,97	5,09	0,42	0,000116	113,01	112,11
C3	16/6/05 9.45	24522,00	408,70	4324,63	9033,18	4,68	9,77	0,54	0,000150	87,37	86,67
C4	25/7/05 11.38	56273,00	937,88	9697,12	18730,30	10,49	20,26	0,53	0,000146	89,41	88,70
C5	5/9/05 10.10	60392,00	1006,53	9691,40	28421,70	10,48	30,74	0,49	0,000136	96,01	95,25
C6	14/10/05 10.10	56160,00	936,00	9054,20	37475,90	9,79	40,54	0,49	0,000137	95,57	94,80
C7	28/11/05 11.00	64850,00	1080,83	8935,21	46411,11	9,67	50,20	0,42	0,000117	111,83	110,93
C8	16/1/06 10.20	70520,00	1175,33	12023,59	58434,70	13,01	63,21	0,52	0,000145	90,37	89,65
C9	21/2/06 14.22	52082,00	868,03	7226,26	65660,96	7,82	71,03	0,42	0,000118	111,05	110,16
C10	31/3/06 14.28	54726,00	912,10	9747,20	75408,16	10,54	81,57	0,54	0,00	86,51	85,82
C11	28/4/06 10.10	40062,00	667,70	7090,18	82498,34	7,67	89,24	0,54	0,00	87,06	86,36

ALLEGATO 4

VELOCITÀ DI FILTRAZIONE COLONNE DALLA QUARTA ALLA SETTIMA FASE

FASE 4 - COLONNA 0 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	VOLUME parziale	VOLUME Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
13/1/03 22.53	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 8.40	2027	33,78	1,41	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 9.20	2067	34,45	1,44	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 18.07	2594	43,23	1,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 9.40	3527	58,78	2,45	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/1/03 8.52	4919	81,98	3,42	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 20.41	4188	69,80	2,91	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/1/03 15.53	11100	185,00	7,71	0,20	1405,45	1405,45	2,08	2,08	0,1266171	0,0001075
29/1/03 9.55	22262	371,03	15,46	0,20	2113,55	3519,00	3,13	5,21	0,1580721	0,0001342
24/2/03 10.50	59757	995,95	41,50	0,20	8262,26	10375,81	12,23	15,36	0,1736334	0,0001474
21/3/03 15.00	96007	1600,12	66,67	0,20	8761,32	17023,58	12,97	25,21	0,1773160	0,0001505
15/4/03 17.15	132082	2201,37	91,72	0,20	14830,77	23592,09	21,96	34,93	0,1786170	0,0001516
12/5/03 10.33	170500	2841,67	118,40	0,20	15802,38	30633,15	23,40	45,36	0,1796666	0,0001525
5/6/03 9.45	204952	3415,87	142,33	0,20	21356,67	37159,05	31,62	55,02	0,1813061	0,0001539

FASE 4 - COLONNA 1 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	VOLUME parziale	VOLUME Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
13/1/03 22.53	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1/03 17.30	1117	18,62	0,78	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 8.50	2037	33,95	1,41	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 12.30	2257	37,62	1,57	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 9.00	3487	58,12	2,42	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 12.35	3702	61,70	2,57	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 13.52	3779	62,98	2,62	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/1/03 13.20	10947	182,45	7,60	0,20	1494,80	1494,80	2,07	2,07	0,1365488	0,0001159
29/1/03 11.05	22332	372,20	15,51	0,20	2201,35	3696,15	3,05	5,13	0,1655091	0,0001405
12/2/03 8.45	42352	705,87	29,41	0,20	5254,81	7456,16	7,29	10,34	0,1760521	0,0001494
25/2/03 15.45	61492	1024,87	42,70	0,20	5790,24	11045,05	8,03	15,32	0,1796177	0,0001525
10/3/03 10.05	79872	1331,20	55,47	0,20	8708,82	14499,06	12,08	20,12	0,1815287	0,0001541
24/3/03 8.45	99952	1665,87	69,41	0,20	9526,86	18235,68	13,22	25,30	0,1824444	0,0001549
4/4/03 16.20	116187	1936,45	80,69	0,20	11742,53	21269,39	16,29	29,51	0,1830617	0,0001554
17/4/03 10.10	134537	2242,28	93,43	0,20	12953,88	24696,41	17,97	34,26	0,1835659	0,0001558
29/4/03 14.52	152099	2534,98	105,62	0,20	14813,04	27766,92	20,55	38,52	0,1825582	0,0001550
2/5/03 15.38	156465	2607,75	108,66	0,20	13758,43	28571,47	19,09	39,64	0,1826061	0,0001550
8/5/03 10.38	164805	2746,75	114,45	0,20	16374,94	30133,37	22,72	41,81	0,1828426	0,0001552
16/5/03 11.35	176362	2939,37	122,47	0,20	15934,02	32308,96	22,11	44,82	0,1831968	0,0001555
30/5/03 9.05	196372	3272,87	136,37	0,20	20080,54	36014,56	27,86	49,96	0,1833997	0,0001557

FASE 4 - COLONNA 2 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	VOLUME parziale	VOLUME Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
13/1/03 22.53	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1/03 17.45	1132	18,87	0,79	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 9.05	2052	34,20	1,42	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 15.45	2452	40,87	1,70	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 9.25	3512	58,53	2,44	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 15.55	3902	65,03	2,71	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 17.10	3977	66,28	2,76	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/1/03 9.33	10720	178,67	7,44	0,20	1455,30	1455,30	2,13	2,13	0,1357556	0,0001152
28/1/03 16.30	21217	353,62	14,73	0,20	2085,90	3541,20	3,05	5,18	0,1669039	0,0001417
10/2/03 8.55	39482	658,03	27,42	0,20	4878,57	6964,47	7,14	10,19	0,1763961	0,0001497
24/2/03 8.45	59632	993,87	41,41	0,20	5930,61	10809,18	8,67	15,81	0,1812648	0,0001539
7/3/03 16.35	75942	1265,70	52,74	0,20	7865,31	13795,92	11,50	20,18	0,1816639	0,0001542
19/3/03 8.50	92757	1545,95	64,41	0,20	9068,59	16933,90	13,26	24,77	0,1825620	0,0001550
31/3/03 12.05	110172	1836,20	76,51	0,20	11149,83	20218,42	16,31	29,57	0,1835169	0,0001558
9/4/03 10.13	123020	2050,33	85,43	0,20	12340,59	23490,42	18,05	34,36	0,1909480	0,0001621
5/5/03 10.50	160497	2674,95	111,46	0,20	18165,48	30506,07	26,57	44,62	0,1900725	0,0001613

FASE 4 - COLONNA 3 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	VOLUME parziale	VOLUME Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
13/1/03 22.53	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1/03 9.08	615	10,25	0,43	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1/03 17.58	1145	19,08	0,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 9.50	2097	34,95	1,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 8.45	3472	57,87	2,41	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 11.03	3610	60,17	2,51	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 12.33	3700	61,67	2,57	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/1/03 10.47	10794	179,90	7,50	0,20	1456,15	1456,15	2,13	2,13	0,1349037	0,0001145
29/1/03 8.45	22192	369,87	15,41	0,20	2177,05	3633,20	3,18	5,31	0,1637167	0,0001390
11/2/03 9.00	40927	682,12	28,42	0,20	4918,67	7095,72	7,19	10,37	0,1733750	0,0001472
24/2/03 9.45	59692	994,87	41,45	0,20	5660,67	10579,34	8,27	15,46	0,1772321	0,0001504
10/3/03 8.35	79782	1329,70	55,40	0,20	8646,64	14307,31	12,64	20,91	0,1793300	0,0001522
21/3/03 14.00	95947	1599,12	66,63	0,20	8636,36	17283,00	12,62	25,26	0,1801307	0,0001529
1/4/03 17.15	111922	1865,37	77,72	0,20	11603,43	20239,79	16,96	29,58	0,1808384	0,0001535
14/4/03 9.25	130172	2169,53	90,40	0,20	12010,20	23613,63	17,55	34,51	0,1814033	0,0001540
5/5/03 12.15	160582	2676,37	111,52	0,20	17198,68	29208,88	25,13	42,69	0,1818939	0,0001544

FASE 5 - COLONNA 0 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
13/1/03 22.53	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 8.40	2027	33,78	1,41	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 9.20	2067	34,45	1,44	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/1/03 18.07	2594	43,23	1,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 9.40	3527	58,78	2,45	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/1/03 8.52	4919	81,98	3,42	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/03 20.41	4188	69,80	2,91	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/1/03 15.53	11100	185,00	7,71	0,20	1405,45	1405,45	2,08	2,08	0,1266171	0,0001075
29/1/03 9.55	22262	371,03	15,46	0,20	2113,55	3519,00	3,13	5,21	0,1580721	0,0001342
24/2/03 10.50	59757	995,95	41,50	0,20	8262,26	10375,81	12,23	15,36	0,1736334	0,0001474
21/3/03 15.00	96007	1600,12	66,67	0,20	8761,32	17023,58	12,97	25,21	0,1773160	0,0001505
15/4/03 17.15	132082	2201,37	91,72	0,20	14830,77	23592,09	21,96	34,93	0,1786170	0,0001516
12/5/03 10.33	170500	2841,67	118,40	0,20	15802,38	30633,15	23,40	45,36	0,1796666	0,0001525
5/6/03 9.45	204952	3415,87	142,33	0,20	21356,67	37159,05	31,62	55,02	0,1813061	0,0001539
8/7/03 10.54	252481	4208,02	175,33	0,20	23325,72	44682,39	34,54	66,16	0,1769733	0,0001502

FASE 5 - COLONNA 1 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
16/1/03 13.52	3439	57,32	2,39	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000
21/1/03 13.45	14386	239,77	9,99	0,20	1518,80	1518,80	2,07	2,07	0,1055749	0,0000896
29/1/03 11.05	25771	429,52	17,90	0,20	2177,35	3696,15	3,05	5,13	0,1434228	0,0001217
12/2/03 8.45	45791	763,18	31,80	0,20	3760,01	7456,16	5,22	10,34	0,1628303	0,0001382
25/2/03 15.45	64931	1082,18	45,09	0,20	3588,89	11045,05	4,98	15,32	0,1701044	0,0001444
10/3/03 10.05	83311	1388,52	57,85	0,20	3454,01	14499,06	4,79	20,12	0,1740354	0,0001477
24/3/03 8.45	103391	1723,18	71,80	0,20	3736,62	18235,68	5,18	25,30	0,1763759	0,0001497
4/4/03 16.20	119626	1993,77	83,07	0,20	3033,71	21269,39	4,21	29,51	0,1777991	0,0001509
17/4/03 10.10	137976	2299,60	95,82	0,20	3427,02	24696,41	4,75	34,26	0,1789906	0,0001519
29/4/03 14.52	155538	2592,30	108,01	0,20	3070,51	27766,92	4,26	38,52	0,1785218	0,0001515
2/5/03 15.38	159904	2665,07	111,04	0,20	804,55	28571,47	1,12	39,64	0,1786789	0,0001517
8/5/03 10.38	168244	2804,07	116,84	0,20	1561,90	30133,37	2,17	41,81	0,1791052	0,0001520
16/5/03 11.35	179801	2996,68	124,86	0,20	2175,59	32308,96	3,02	44,82	0,1796929	0,0001525
30/5/03 9.05	199811	3330,18	138,76	0,20	3705,60	36014,56	5,14	49,96	0,1802431	0,0001530
12/6/03 15.40	218926	3648,77	152,03	0,20	3535,15	39549,71	4,90	54,87	0,1806533	0,0001533
26/6/03 10.50	238768	3979,47	165,81	0,20	3635,73	43185,44	5,04	59,91	0,1808678	0,0001535
24/7/03 12.00	279158	4652,63	193,86	0,20	7208,71	50394,15	10,00	69,91	0,1805220	0,0001532
19/8/03 11.30	316568	5276,13	219,84	0,20	6989,38	57383,53	9,70	79,61	0,1812676	0,0001539
15/9/03 16.40	355758	5929,30	247,05	0,20	7334,62	64718,15	10,18	89,79	0,1819162	0,0001544
20/10/03 9.30	405728	6762,13	281,76	0,20	7534,59	72252,74	10,45	100,24	0,1780817	0,0001512
17/11/03 8.35	446083	7434,72	309,78	0,20	7232,13	79484,87	10,03	110,27	0,1781840	0,0001512
17/12/03 9.50	489358	8155,97	339,83	0,20	7546,69	87031,56	10,47	120,74	0,1778484	0,0001510
22/1/04 15.05	541573	9026,22	376,09	0,20	7342,29	94373,85	10,19	130,93	0,1742588	0,0001479
18/2/04 10.20	580168	9669,47	402,89	0,20	6811,97	101185,82	9,45	140,38	0,1744078	0,0001480
16/3/04 9.20	618988	10316,47	429,85	0,20	7141,60	108327,42	9,91	150,29	0,1750073	0,0001486
13/4/04 10.05	659293	10988,22	457,84	0,20	7491,12	115818,54	10,39	160,68	0,1756708	0,0001491

FASE 5 - COLONNA 2 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
16/5/03 15.13	3063	51,05	2,13	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000
21/5/03 18.06	10436	173,93	7,25	0,20	1524,99	1524,99	2,03	2,03	0,1461278	0,0001240
30/5/03 11.10	22980	383,00	15,96	0,20	2418,49	3943,48	3,21	5,24	0,1716049	0,0001457
13/6/03 10.15	43085	718,08	29,92	0,20	3848,70	7792,18	5,11	10,35	0,1808560	0,0001535
30/6/03 9.40	67502	1125,03	46,88	0,20	4341,19	12133,37	5,76	16,11	0,1797483	0,0001526
14/7/03 9.45	87667	1461,12	60,88	0,20	3500,65	15634,02	4,65	20,76	0,1783342	0,0001514
1/8/03 9.20	113562	1892,70	78,86	0,20	3033,10	18667,12	4,03	24,79	0,1643782	0,0001395
26/8/03 16.00	149962	2499,37	104,14	0,20	3901,21	22568,33	5,18	29,97	0,1504937	0,0001277
9/9/03 10.00	169762	2829,37	117,89	0,20	3803,52	26371,85	5,05	35,02	0,1553460	0,0001319
23/9/03 15.40	190262	3171,03	132,13	0,20	3793,01	30164,86	5,04	40,06	0,1585438	0,0001314
6/10/03 14.30	208912	3481,87	145,08	0,20	3758,62	33923,48	4,99	45,05	0,1623817	0,0001378
20/10/03 9.30	228772	3812,87	158,87	0,20	3962,80	37886,28	5,26	50,31	0,1656072	0,0001406
17/11/03 17.30	269332	4488,87	187,04	0,20	7463,81	45350,09	9,91	60,22	0,1683799	0,0001429
23/12/03 16.05	319767	5329,45	222,06	0,20	6311,16	51661,25	8,38	68,60	0,1615590	0,0001371
18/2/04 12.00	352462	5874,37	244,77	0,20	7301,28	58962,53	9,70	78,30	0,1672876	0,0001420
1/4/04 9.15	395812	6596,87	274,87	0,20	7598,32	66560,85	10,09	88,39	0,1681628	0,0001427

FASE 5 - COLONNA 3 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
11/7/03 10.50	4399	73,32	3,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	0,0000000
16/7/03 17.30	11999	199,98	8,33	0,20	1510,55	1510,55	1,99	1,99	0,1258897	0,0001069
25/7/03 9.45	24494	408,23	17,01	0,20	2336,32	3846,87	3,08	5,06	0,1570536	0,0001333
9/8/03 10.30	46139	768,98	32,04	0,20	3279,20	7126,07	4,32	9,38	0,1544479	0,0001311
29/8/03 14.30	75179	1252,98	52,21	0,20	3967,96	11094,03	5,22	14,61	0,1475682	0,0001253
15/9/03 13.10	99579	1659,65	69,15	0,20	4033,25	15127,28	5,31	19,92	0,1519124	0,0001289
29/9/03 11.15	119624	1993,73	83,07	0,20	3691,19	18818,47	4,86	24,77	0,1573135	0,0001335
13/10/03 16.00	140069	2334,48	97,27	0,20	3767,02	22585,49	4,96	29,73	0,1612455	0,0001369
27/10/03 16.30	155920	2598,67	108,28	0,20	3677,87	26263,36	4,84	34,58	0,1684413	0,0001430
11/11/03 8.25	181434	3023,90	126,00	0,20	3869,38	30132,74	5,09	39,67	0,1660810	0,0001410
9/12/03 11.10	221919	3698,65	154,11	0,20	7435,67	37568,41	9,79	49,46	0,1692888	0,0001437
14/1/04 9.33	273662	4561,03	190,04	0,20	7629,31	45197,72	10,04	59,50	0,1651589	0,0001402
10/2/04 9.50	312559	5209,32	217,05	0,20	7719,73	52917,45	10,16	69,67	0,1693039	0,0001437
8/3/04 9.55	351444	5857,40	244,06	0,20	7381,45	60298,90	9,72	79,38	0,1715747	0,0001456
5/4/04 11.20	391789	6529,82	272,08	0,20	7623,26	67922,16	10,04	89,42	0,1733641	0,0001472

FASE 6 - COLONNA 1 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
9/6/04 12.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/6/04 13.30	1508,00	25,13	1,05	2,00	1999,53	1999,53	2,58	2,58	1,325948	0,001125
15/6/04 10.21	8519,00	141,98	5,92	2,00	12871,39	14870,92	16,59	19,17	1,745618	0,001482
22/6/04 9.55	18573,00	309,55	12,90	2,00	15812,26	30683,18	20,38	39,55	1,652031	0,001402
28/6/04 11.36	27314,00	455,23	18,97	2,00	15686,18	46369,36	20,22	59,78	1,697641	0,001441
5/7/04 9.00	37238,00	620,63	25,86	2,00	17725,91	64095,27	22,85	82,63	1,721233	0,001461

FASE 6 - COLONNA 2 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
27/5/04 12.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/6/04 9.47	15652,00	260,87	10,87	0,20	1867,38	1867,38	2,33	2,33	0,119306	0,000101
25/6/04 13.58	23136,00	385,60	16,07	0,20	2230,15	4097,53	2,79	5,12	0,177106	0,000150
14/7/04 11.01	50319,00	838,65	34,94	0,20	4083,47	8181,00	5,10	10,22	0,162583	0,000138
19/8/04 16.45	102503,00	1708,38	71,18	0,20	7479,24	15660,24	9,34	19,57	0,152778	0,000130
27/9/04 10.35	158293,00	2638,22	109,93	0,20	8034,50	23694,74	10,04	29,60	0,149689	0,000127
2/11/04 9.52	210090,00	3501,50	145,90	0,20	8900,31	32595,05	11,12	40,72	0,16	0,00
29/11/04 10.05	248983,00	4149,72	172,90	0,20	8006,31	40601,36	10,00	50,73	0,163069	0,000138

FASE 6 - COLONNA 3 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
27/5/04 12.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/6/04 11.20	7105,00	118,42	4,93	0,20	917,99	917,99	1,57	1,57	0,129203	0,000110
7/6/04 10.59	15724,00	262,07	10,92	0,20	1752,53	2670,52	3,00	4,57	0,169837	0,000144
25/6/04 14.00	41825,00	697,08	29,05	0,20	2569,13	5239,65	4,40	8,97	0,125276	0,000106
20/7/04 17.43	78048,00	1300,80	54,20	0,20	5843,06	11082,71	10,00	18,97	0,141999	0,000121
6/8/04 11.40	102165,00	1702,75	70,95	0,20	3789,26	14871,97	6,48	25,45	0,145568	0,000124
29/9/04 15.16	180141,00	3002,35	125,10	0,20	8114,52	22986,49	13,89	39,34	0,13	0,00
2/11/04 10.34	228819,00	3813,65	158,90	0,20	5890,38	28876,87	10,08	49,42	0,126200	0,000107

FASE 6 - COLONNA 4 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
8/6/04 12.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/6/04 9.46	1255,00	20,92	0,87	2,00	10232,15	10232,15	16,90	16,90	8,153108	0,006921
10/6/04 11.47	20092,00	334,87	13,95	2,00	2987,55	13219,70	5,11	22,01	0,657958	0,000558
14/6/04 15.30	26075,00	434,58	18,11	2,00	10600,80	23820,50	18,14	40,15	0,913538	0,000775
21/6/04 9.53	35818,00	596,97	24,87	2,00	12749,17	36569,67	21,82	61,97	1,020986	0,000867
28/6/04 11.16	45981,00	766,35	31,93	2,00	13828,52	50398,19	23,67	85,64	1,096066	0,000930
2/7/04 10.26	51691,00	861,52	35,90	2,00	10681,75	61079,94	18,28	103,92	1,18	0,00
6/7/04 16.01	57786,00	963,10	40,13	2,00	11633,02	72712,96	19,91	123,83	1,258314	0,001068
14/7/04 9.48	68933,00	1148,88	47,87	2,00	11633,02	84345,98	19,91	143,73	1,22	0,00

FASE 6 - COLONNA 5 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
27/5/04 12.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/6/04 11.31	31596,00	526,60	21,94	0,20	3871,48	3871,48	3,10	3,10	0,122531	0,000104
6/8/04 10.25	102090,00	1701,50	70,90	0,20	8605,92	12477,40	6,90	10,00	0,122220	0,000104
11/10/04 9.55	197100,00	3285,00	136,88	0,20	12776,43	25253,83	10,24	20,24	0,128127	0,000109
20/12/04 10.44	297949,00	4965,82	206,91	0,20	13214,94	38468,77	10,59	30,83	0,129112	0,000110

FASE 7 - COLONNA 1 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
18/4/05 13.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/4/05 18.43	287,00	4,78	0,20	2,00	601,52	601,52	0,90	0,90	2,095889	0,005232
19/4/05 15.24	1241,00	25,47	1,06	2,00	2144,64	2746,16	3,21	4,10	1,728155	0,004314
21/4/05 8.37	2473,00	66,68	2,78	2,00	5163,96	7308,60	7,72	10,92	1,844901	0,004606
22/4/05 17.49	1992,00	99,88	4,16	2,00	5780,19	10944,15	8,64	16,36	1,825075	0,004556
27/4/05 9.32	6703,00	211,60	8,82	2,00	17589,31	23369,50	26,29	34,93	1,853700	0,004628
28/4/05 15.46	1814,00	241,83	10,08	2,00	9070,29	26659,60	13,56	39,85	1,813727	0,004528
3/5/05 11.04	6918,00	357,13	14,88	2,00	23837,31	32907,60	35,63	49,19	0,903511	0,002255
6/5/05 9.30	4226,00	427,57	17,82	2,00	16338,19	40175,50	24,42	60,05	1,719806	0,004294
10/5/05 9.45	5775,00	523,82	21,83	2,00	34127,72	50465,91	51,01	75,43	1,781889	0,004449
12/5/05 9.47	2882,00	571,85	23,83	2,00	21359,77	55487,49	31,93	82,94	1,742394	0,004350

FASE 7 - COLONNA 2 - SR										
GIORNO/ORAZIONE	Tempo			q in	Volume parziale	Volume Cumulato	PV reali	PV reali cumulati	q out	q out
	minuti	ore	giorni	ml/min	ml	ml			ml/min	cm/s
8/5/05 21.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/5/05 9.30	10800,00	180,00	7,50	0,20	1963,72	1963,72	2,12	2,12	0,181826	0,000328
30/5/05 9.03	20133,00	515,55	21,48	0,20	2744,83	4708,55	2,97	5,09	0,136335	0,000246
16/6/05 9.45	24522,00	924,25	38,51	0,20	6288,35	9033,18	6,80	9,77	0,176357	0,000319
25/7/05 11.38	56273,00	1862,13	77,59	0,20	12441,95	18730,30	13,46	20,26	0,172323	0,000311
5/9/05 10.10	60392,00	2868,67	119,53	0,20	15979,75	28421,70	17,29	30,74	0,160475	0,000290
14/10/05 10.10	56160,00	3804,67	158,53	0,20	21496,15	37475,90	23,25	40,54	0,161222	0,000291
28/11/05 11.00	64850,00	4885,50	203,56	0,20	24914,96	46411,11	26,95	50,20	0,137783	0,000249
16/1/06 10.20	70520,00	6060,83	252,53	0,20	33519,74	58434,70	36,26	63,21	0,170499	0,000308
21/2/06 14.22	52082,00	6928,87	288,70	0,20	32141,22	65660,96	34,77	71,03	0,138748	0,000251
31/3/06 14.28	54726,00	7840,97	326,71	0,20	43266,94	75408,16	46,80	81,57	0,178109	0,000322
28/4/06 10.10	40062,00	8508,67	354,53	0,20	39194,89	82461,83	42,40	89,20	0,18	0,00

BIBLIOGRAFIA

- Aglietto I., Di Molfetta A., Sethi R., *Scheda tecnica: Barriera reattive permeabili*, in *Siti Contaminati*, 2001
- Appelo C.A.J., Postma D., *Geochemistry, groundwater and pollution*, Rotterdam, A.A. Balkema, 1996
- Appelo C.A.J., Postma D., *Geochemistry, groundwater and pollution*, A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield, 1999
- Aquater, *Indagini preliminari per la bonifica del sito ex-FIM di Porto S. Elpidio*, 1992
- ASTM D 4319-83, Distribution ratios by the short – term batch method, ASTM Designation, 1983
- ASTM D1193, Specification D1193-99e1 Standard Specification for Reagent Water, Book of Standards Volume 11.01, 1999
- ASTM D4792, Test Method D4792-00, Standard Test Method for Potential Expansion of Aggregates from Hydration Reactions, Book of Standards Volume 04.03, 2000
- ASTM E1739, Emergency standard guide for Risk-Based Corrective Action applied at petroleum release sites, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA 19428, 1995
- Barton C.S., Istewart D., Morris K., Bryant D.E., *Performance of three resin-based materials for treating uranium-contaminated groundwater within a PRB*, in *Journal of hazardous materials*, 2004
- Bartzas G., Komnitsas K., Paspaliaris I., *Laboratory evaluation of Fe⁰ barriers to treat acidic leachates*, in *Minerals Engineering*, 2005
- Basta N.T., McGowen S.L., *Evaluation of chemical immobilization treatments for reducing heavy metal transport in a smelter-contaminated soil*, in *Environmental Pollution*, 2004
- Bear J., *Dynamics of Fluids in Porous Media*, New York, Elsevier, 1972
- Bear J., *Hydraulics of Groundwater*, New York, McGraw - Hill, 1979
- Bear J., Verruit A., *Modeling groundwater flow and pollution*, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1987
- Beer P., *Relazione geologica. Intervento di risanamento ambientale stabilimento ex-FIM, Porto S.Elpidio*, 1997
- Beretta G.P., *Idrogeologia per il disinquinamento delle acque sotterranee*, Bologna, Pitagora, 1992

- Bianucci G., Ribaldone Bianucci E., *La chimica delle acque sotterranee. Origine, composizione, inquinamento*, Milano, Hoepli, 1985
- Blowes D.W., Benner S.G., Herbert R.B.Jr., *Solid phase iron sulfure geochemistry of a reactive barrier for treatment of mine drainage*, in *Applied Geochemistry*, 2000
- Blowes D.W., Jambor J.L., *The environmental geochemistry of sulfide mine wastes. Short Course Handbook*, v. XXII, p. 438, Nepean, Ont., Mineralogical association of Canada, 1994
- Blowes D.W., Ptacek C.J., Benner S.G., Mayer K.U., *Rates of sulfates reduction and metal sulfide precipitation in a permeable reactive barrier*, in *Applied Geochemistry*, 2002
- Blowes D.W., Ptacek C.J., Benner S.G., McRae C.W.T., Bennet T.A., Puls R.W., *Treatment of inorganic contaminants using permeable reactive barrier*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2000
- Boni M.R., D'Aprile L., De Casa G., Baciocchi R., *Application of PRBs for contaminated sites clean-up: results from a lab-scale experience*, in *Proceedings of the 17th international conference on solid waste technology and management - Philadelphia*, 2001
- Bowen R., *Ground water*, London, Applied Science Publishers Ltd., 1980
- Brown J.G., Bassett R.L., Glynn P.D., *Reactive transport of metal contaminants in alluvium - model comparison and column simulation*, in *Applied Geochemistry*, 1998
- Cai Z., Thomson N.R., Wilson R.D., Oswald S.E., *A lumped parameter approach to model the treatment of organic contaminants by a granular iron filled fracture*, in *Advances in water resources*, 2005
- Cantrell K.J., Kaplan D.I., Wietsma T.W., *Zero-valent iron for the in-situ remediation of selected metals in groundwater*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1995
- Caramuscio P., Ghionna V.N., Giuseppetti G., Molinaro P., *Analisi dei fenomeni di propagazione degli inquinanti nel sottosuolo*, in *XV ciclo Conferenze di Geotecnica di Torino: L'Ingegneria Geotecnica nella salvaguardia e recupero del territorio*, CGT, Torino, 1991
- Carrozzini L.M., *Tecniche di laboratorio per la valutazione delle prestazioni di materiale reattivo nella rimozione di inquinanti*, *Tesi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria*, A.A. 2002 – 2003
- Celico P., *Prospezioni idrogeologiche*, vol. I, Napoli, Liguori editore, 1986
- Chang J.-H., Cheng S.-F., *The remediation performance of a specific electrokinetics integrated with zero valent metals for perchloroethylene contaminated soils*, in *Journal of Hazardous Materials*, 2005

- Chiazzo M., Viselli R., *Rapporto bonifiche Federambiente 2005*, 2006
- Chiorboli P., *Fondamenti di chimica*, Torino, Unione Tipografico Editrice Torinese, 1985
- Chlopecka A., Adriano D.C., *Influence of zeolite, apatite and Fe-oxide on Cd and Pb uptake by crops*, in *The Science of the total Environment*, 1997
- Civita M., *Idrogeologia applicata e ambientale*, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 2005
- COMIN, *Relazione tecnica del progetto di bonifica area ex – FIM*, 1995
- Craig J.R., Rabideau A.J., Suribhatla R., *Analytical expressions for the hydraulic design of continuous permeable reactive barriers*, in *Advances in water resources*, 2004
- Day S.R., O'Hannesin S.F., Marsden L., *Geotechnical techniques for the construction of reactive barriers*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1999
- delli Carri G., *Ulteriori approfondimenti sulla efficienza di barriere permeabili reattive*, *Tesi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria*, A.A. 2005 – 2006
- Di Emidio G., *Procedure di laboratorio per valutare l'efficienza delle barriere permeabili reattive*, *Tesi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria*, A.A. 2002 – 2003
- Di Molfetta A., Sethi R., *Criteri di progettazione di Barriere reattive permeabili a Ferro Zerovalente*, in *Siti Contaminati*, 2001
- Donohue S.J., *Tonolli Superfund Site, Nessquehonig. PA*, U. S. Environmental Protection Agency, Philadelphia, PA, 1998
- EPA - NATO/CCMS Pilot Study, *Evaluation of Demonstrated and Emerging Technologies for the Treatment of Contaminated Land and Groundwater (Phase III)*, 1998
- EPA, *Evaluation of Subsurface Engineered Barriers at Waste Sites*, 1998
- Eykholt G.R., Elder C.R., Benson C.H., *Effects of aquifer heterogeneity and reaction mechanism uncertainty on a reactive barrier*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1998
- Fedecostante S., *Studi di approfondimento sull'efficienza delle barriere permeabili reattive*, *Tesi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria*, A.A. 2003 – 2004
- Filauro G., *Art. 240, Parte IV. Titolo V: il nuovo linguaggio delle bonifiche*, in *Ambiente & Sicurezza*, n. 14, Milano, Pirola ed., Il Sole 24ore, 2006
- Fratolocchi E., Giorgetti S., Pasqualini E., Tazioli A., *Approfondimenti sull'efficienza delle barriere permeabili reattive carbonatiche*, in *Atti dell'Incontro Annuale dei ricercatori di geotecnica – IARG*, Ancona, 2005

- Frisardi N., *Influenza della velocità di attraversamento del contaminante sulla efficienza delle barriere reattive*, Tesi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria, A.A. 2003 – 2004
- Fryar A.E., Schwartz F.W., *Hydraulic-conductivity reduction, reaction-front propagation and preferential flow within a model reactive barrier*, in *Contaminant Hydrology*, 1998
- Furlani B., Vecchietti F., *Studi preliminari per il recupero di un sito inquinato*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Ancona, Facoltà di Ingegneria, A.A. 2000 – 2001
- Gavaskar A.R., *Design and construction techniques for permeable reactive barriers*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1999
- Gibert O., De Pablo J., Cortina J.L., Ayora C., *Treatment of Acid Mine Drainage by sulphate-reducing bacteria using permeable reactive barriers: a review from laboratory to full-scale experiments*, in *Kluwer Academic Publishers*, 2003
- Girts M.A., Kleinmann R.L.P., *Constructed wetlands for treatment of mine water*, American Institute of Mining Engineers Fall Meeting. St. Louis, MO., 1986
- Guerin T.F., Horner S., McGovern T., Davey B., *An application of PRB technology to petroleum hydrocarbon contaminated groundwater*, in *Water Research*, 2001
- Gupta N., Fox T.C., *Hydrogeologic modeling for permeable reactive barriers*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1999
- Gusmao A.D., De Campos T.M.P., Vargas Jr. E.A., Nobre M.M.M., *Batch and Column tests for reactive barriers design*, in *Environmental Geotechnics*, 2002
- Haitjema H.M., Kelson V.A., Luther K.H., *Analytic Element modeling of groundwater flow and high performance computing*, in *Environmental research brief*, 2000
- Hunter W. J., *Injection of innocuous oils to create reactive barriers for bioremediation: Laboratory studies*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2005
- Jarre P., Kociolek P., *Esempi di utilizzo di barriere di trattamento reattive*, in *Atti delle conferenze di geotecnica di Torino - XVII ciclo*, 1999
- Jarvis A.P., Moustafa M., Orme P.H.A., Younger P.L., *Effective remediation of grossly polluted acidic, and metal-rich, spoil heap drainage using a novel, low-cost, permeable reactive barrier in Northumberland, UK*, in *Environmental Pollution*, 2005
- Kalin R.M., *Engineered passive bioreactive barriers: risk managing the legacy of industrial soil and groundwater pollution*, in *Science direct*, 2004
- Kamolpornwijit W., Liang L., West O.R., Moline G.R., Sullivan A.B., *Preferential flow path development and its influence on long-term PRB performance: column study*, in *Journal of contaminant Hydrology*, 2003

- Kang W.-H., Hwang I., Park J.-Y., *Dechlorination of trichloroethylene by a steel converter slag amended with Fe(II)*, in *Chemosphere*, 2005
- Kohn T., Roberts A.L., *The effect of silica on the degradation of organohalides in granular iron columns*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2005
- Komnitsas K., Bartzas G., Paspaliaris I., *Efficiency of limestone and red mud barriers: laboratory column studies*, in *Minerals Engineering*, 2004
- Leglize P., Saada A., Berthelin J., Leyval C., *Evaluation of matrices for the sorption and biodegradation of phenantrene*, in *Water Research*, 2006
- Li L., Benson C.H., Lawson E.M., *Modeling porosity reductions caused by mineral fouling in continuous-wall permeable reactive barriers*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2005
- Liang L., Moline G.R., Kamolpornwijit W., West O.R., *Influence of hydrogeochemical processes on zero-valent iron reactive barrier performance: a field investigation*, in *Journal of contaminant hydrology*, 2005
- Lien H.-L., Wilkin R.T., *High-level arsenite removal from groundwater by zero valent iron*, in *Chemosphere*, 2004
- Lo I.M.C., Lai K.C.K., *Preliminary Design of Permeable Reactive walls based on column studies*, *Environmental Geotechnics (4th ICEG) - Hong Kong Univ. Of Science and Technology*, 2002
- Logan M.V., Reardon K.F., Figueroa L.A., McLain J.E.T., Ahmann D.M., *Microbial community activities during establishment, performance, and decline of bench-scale passive treatment systems for mine drainage*, in *Water Research*, 2005
- Mackenzie P.D., Horney D.P., Sivavec T.M., *Mineral precipitation and porosity losses in granular iron columns*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1999
- Manassero M., Sani D., Pasqualini E., Shackelford C. D., *Diffusion and sorption of a natural clay and a processed Kaolin*, in *Environmental Geotechnics*, 1997
- Mayer K.U., Benner S.G., Blowes D.W., *Process-based reactive transport modeling of a permeable reactive barrier for the treatment of mine drainage*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2006
- McLean J.E., Bledsoe B.E., *Behavior of metals in soil*, in *Groundwater issue*, EPA/540/S-92/018, 1992
- Mitchell J.K., *Fundamentals of Soil Behavior*, New York, Wiley, 1993
- Moon H.S., Ahn K.H., Lee S., Nam K., Kim J.Y., *Use of autotrophic sulfur-oxidizers to remove nitrate from bank filtrate in a permeable reactive barrier system*, in *Environmental Pollution*, 2003

- Muscolino S., *Prestazioni idrauliche e geochimiche del ferro zerovalente come mezzo reattivo di barriere permeabili per la bonifica di falde contaminate da tricloroetilene*, Tesi di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio - Università degli studi di Firenze - A.A. 2001 – 2002
- Park J.B., Lee S.H., Lee J.W., Lee C.Y., *Lab scale experiments for permeable reactive barriers against contaminated groundwater with ammonium and heavy metals using clinoptilolite*, in *Journal of Hazardous Materials*, 2002
- Pasqualini E., Fratalocchi E., *Le indagini in sito e in laboratorio nella geotecnica ambientale*, in *Rivista italiana di geotecnica*, n.3, p. 34, 2000
- Pasqualini E., Fratalocchi E., Tazioli A., *Barriere filtranti reattive*, III Scuola permanente sui suoli e siti inquinati, Cervignano del Friuli (UD), 2002
- Pasqualini E., Fratalocchi E., Tazioli A., *Progetto preliminare di una barriera permeabile reattiva per la bonifica di un sito inquinato da metalli pesanti*, in atti del XXI convegno nazionale di geotecnica (L'Aquila), 2002
- Pasqualini E., Fratalocchi E., Tazioli A., *Prove di laboratorio per il dimensionamento di barriere permeabili reattive*, in *Atti dell'Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica – IARG, Napoli*, 2002
- Plambeck J.A., *Inorganic chemistry*, University of Alberta, Canada, 1996
- Provincia di Milano, Servizio Bonifiche, *Linee guida*, Milano, 1999 - 2005
- Puls R.W., Blowes D.W., Gillham R.W., *Long term performance monitoring for a permeable reactive abrrier at the U.S. Coast Guard Support Center, Elizabeth City, North Carolina*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1999
- Quercia F., *L'analisi di rischio dei siti contaminati: normative ed iniziative in 16 Paesi Europei*, Ricerca effettuata per l'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale), 1999
- Rabideau A.J., Van Benschoten J., Patel A., Bandilla K., *Performance assessment of a zeolite treatment wall for removing Sr-90 from groundwater*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2005
- Redmond P.L., Shackelford C.D., *Design and evaluation of a flow pump system for column testing*, in *Geotechnical testing journal*, 1994
- Regione Marche, Giunta Regionale, Assessorato Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, *Secondo rapporto sullo stato dell'ambiente nella Regione Marche*, Autorità Ambientale Regionale, 2004
- Rose A.W., Cravotta C.A., *Geochemistry of Coal mine drainage*, in AA.VV. *Coal Mine Drainage Prediction and Pollution Prevention in Pennsylvania*, Report from The Pennsylvania Department of environmental protection, Tom Ridge Governor, 1998

- Rossi G., *Indagine sperimentale sul comportamento delle barriere reattive*, Tesi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria, A.A. 2001 - 2002
- Sasowsky I.D., Foos A., Miller C.M., *Lithic controls on the removal of iron and remediation of acid mine drainage*, in *Water resources*, 1999
- Scott K.C., Folkes D.J., *Groundwater modeling of a permeable reactive barrier to enhance system performance*, in *Proceedings of the 2000 conference on Hazardous Waste Research*, 2000
- Sequi P., *Chimica del suolo*, Bologna, Patron Editore, 1991
- Sethi R., *Barriere reattive permeabili a ferro zerovalente: modellazione di fenomeni di trasporto e degradazione multicomponente*, Tesi di dottorato in Geoingegneria Ambientale (XVI ciclo) - Politecnico di Torino, 2004
- Shackelford C.D., *Critical concepts for column testing*, in *Journal of Geotechnical Engineering*, vol.120, n.10, p. 1804, 1994
- Shackelford C.D., Rowe R.K., *Contaminant transport modeling: miscible processes*, in *Proc. 3rd Int. Cong. On Environmental Geotechnics*, Balkema, Rotterdam, vol. 3, 1998
- Silvestroni P., *Fondamenti di chimica*, Roma, Veschi Editore, 1984
- Skousen J., *Overview of Passive Systems for Treating Acid Mine Drainage*, Center for Agricultural & Natural Resources Development - West Virginia University, 2000
- Snape I., Morris C.E., Cole C.M., *The use of permeable reactive barriers to control contaminant dispersal during site remediation in Anctartica*, in *Cold regions science and technology*, 2001
- Sposito G., *The chemistry of soils*, Oxford University Press, 1989
- Stengele R.H., Kohler S., *Overview of permeable reactive barriers for ground water clean-up*, in *Geoengineering*, 2000
- Stewart D.I., Csovàri M., Barton C.S., Morris K., Bryant D.E., *Performance of a functionalised polymer-coated silica at treating uranium contaminated groundwater from a Hungarian mine site*, in *Engineering Geology*, 2005
- Stocchi E., *Chimica Industriale*, vol. I, Torino, Edisco, 1985
- Tarducci S., *Strategie di riduzione della mobilità dei metalli pesanti in siti contaminati*, Tesi di laurea in Ingegneria Civile DSPT - Università degli studi di Ancona - Facoltà di Ingegneria, AA 1998-1999
- Tazioli A., Fratalocchi E., Pasqualini E., *Reactive barriers for remediation of polluted soils: a case study*, Accepted for the 4th ICEG, Rio de Janeiro, 2002

- Tazioli A., *Metodi di indagine e strategie di intervento in siti contaminati da metalli pesanti, Tesi di dottorato in Ingegneria Geotecnica XIV ciclo - Università degli studi di Ancona – Facoltà di Ingegneria*, 2001
- Tazioli A., *Utilizzo di barriere permeabili reattive per il disinquinamento di acqua di falda contaminata*, in *Atti dell'Incontro annuale dei ricercatori di geotecnica – IARG, Milano*, 2001
- Testa S.M., *Geological aspects of Hazardous Waste Management*, Boca Raton, Lewis Publishers, 1994
- Thomas A.O., Drury D.M., Norris G., O'Hannesin S.F., Vogan J.L., *The in-situ treatment of trichloroethene-contaminated groundwater using a reactive barrier – results of laboratory feasibility studies and preliminary desing considerations*, in *Contaminated Soil*, 1995
- USEPA, *Behavior of metals in soil*, Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington DC., 1992
- USEPA, *In Situ Remediation Technology Status Report: Treatment Walls*, EPA542-K-94-004. 1995
- USEPA, *NATO/CCMS Pilot Study: Evaluation of Demonstrated and Emerging Technologies for the Treatment of Contaminated Land and Groundwater (Phase III). SPECIAL SESSION: Treatment Walls and Permeable Reactive Barriers*, Number 229, 1998a
- USEPA, *Permeable Reactive Barrier Technologies for Contaminant Remediation*, EPA/600/R-98/125, 1998b
- USEPA, *Recent developments for in situ treatment of metal contaminated soils*, PRC Technology Innovation Office, 011059, 1997a
- USEPA, *Technology alternatives for the remediation of soils contaminated with As, Cd, Cr, Hg, and Pb*, Engineering bulletin, EPA/540/S-97/500, 1997b
- VanStone N., Przepiora A., Vogan J., Lacrampe-Couloume G., Powers B., Perez E., Mabury S., Sherwood Lollar B., *Monitoring trichloroethene remediation at an iron permeable reactive barrier using stable carbon isotopic analysis*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2005
- Varani G., *Barriere permeabili reattive per il disinquinamento di acque sotterranee contaminate da metalli pesanti, Tesi di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Università degli studi di Ancona - Facoltà di Ingegneria*, A.A. 2000 – 2001
- Vázquez-Morillas A., Vac-Mier M., Alvarez P.J., *Biological activation of hydrous ferric oxide for reduction of hexavalent chromium in the presence of different anions*, in *European Journal of Soil Biology*, 2005
- Vidic R.D., *Permeable Reactive barriers - Case study review*, in *GWRTAC*, 2001

- Vikesland P.J., Klausen J., Zimmermann H., Roberts A.L., Ball W.P., *Longevity of granular iron in groundwater treatment processes: changes in solute transport properties over time*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2002
- Vogan J.L., Focht R.M., Clark D.K., Graham S.L., *Performance evaluation of a permeable reactive barrier for remediation of dissolved chlorinated solvents in groundwater*, in *Journal of Hazardous Materials*, 1999
- Wantanaphong J., Mooney S.J., Bailey E.H., *Quantification of pore clogging characteristics in potential permeable reactive barriers (PRB) substrates using image analysis*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2006
- Wilkin R.T., McNeil M.S., *Laboratory evaluation of zero-valent iron to treat water impacted by acid mine drainage*, in *Journal of Contaminant Hydrology*, 2003
- Wilkin R.T., Puls R.W., Sewell G.W., *Long term performance of permeable reactive barriers using zero-valent iron: an evaluation at two sites*, in *EPA Environmental research brief*, 2002
- Woinarsky A.Z., Snape I., Stevens G.W., Starks S.C., *The effects of cold temperature on copper ion exchange by natural zeolite for use in a permeable reactive barrier in Antarctica*, in *Cold regions science and technology*, 2003
- Yaron B., Calvet C., Prost R., *Soil pollution: processes and dynamics*, Berlino, Springer, 1996